

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang MA Schulische Heilpädagogik

Masterarbeit

**Gemeinsam (selbst-)wirksam:
Förderung sozio-emotionalen Lernens durch
ein Service-Learning-Projekt mit Fokus auf
Kooperation und Selbstwirksamkeit**

eingereicht von: Cléa Weber

Begleitung: Oliver Hengartner

17.11.2024

I. Abstract

Im Rahmen der Masterarbeit wurde durch Aktionsforschung erforscht, inwiefern sozio-emotionales Lernen in den Bereichen Selbstwirksamkeit & Kooperation durch ein Service-Learning-Projekt (Deutsch: Lernen durch Engagement) in einer sonderpädagogischen Unterstufenklasse (Typ A) während 8 Wochen gefördert wird. Das Entwicklungsprojekt wurde mit Scrum, kooperativen Lernformen und Engagementpartner_innen umgesetzt. Das Projekt wurde mit Selbst- & Fremdeinschätzungen ausgewertet: Es wird konstatiert, dass Service-Learning sich zur Förderung von SEL bei Kindern mit besonderem Bildungsbedarf eignet, da die Förderziele teilweise oder vollständig erreicht wurden. In den standardisierten Tests (FEES/ LSL) zeigten sich kaum signifikante Veränderungen, was wohl auf die Dauer und fehlende Strategien zurückzuführen ist. So wird eine Verbindung mit curricularen SEL-Programmen und eine Verankerung im Schulprogramm vorgeschlagen.

II. Inhaltsverzeichnis

I. Abstract

II. Inhaltsverzeichnis

III. Vorwort

IV. Abkürzungen und farbliche Markierungen

1	Einleitung.....	1
1.1	Entwicklungsbedarf und Begründung der Themenwahl.....	1
1.2	Ausgangslage.....	1
1.2.1	Institutionelles Umfeld.....	2
1.2.2	Am Entwicklungsprojekt beteiligte Kinder.....	2
1.2.3	Fachliche Einordnung.....	3
1.3	Ziel und Fragestellungen der Masterarbeit.....	4
1.4	Aufbau der Arbeit.....	5
2	Theoretische Grundlagen.....	6
2.1	Säule 1: Besonderer Bildungsbedarf.....	6
2.1.1	Gesetzlicher Rahmen.....	6
2.1.2	Separierte Sonderschulung im Kanton Zürich.....	6
2.1.3	ICF.....	7
2.1.4	Implikationen für das Entwicklungsprojekt.....	8
2.2	Säule 2: Sozio-emotionales Lernen (SEL).....	9
2.2.1	Konzept des sozio-emotionalen Lernens (SEL).....	9
2.2.2	Umsetzung von SEL in der Schule.....	10
2.2.3	CASEL-Rahmenmodell.....	11
2.2.3.1	Begriffsklärung des Förderbereichs Selbstwirksamkeit.....	12
2.2.3.2	Begriffsklärung des Förderbereichs Kooperation.....	12
2.2.3.3	Sozial-kognitive Lerntheorie und sozial-kognitive Informationsverarbeitung.....	12
2.2.4	Implikationen für den Förderbereich Selbstwirksamkeit.....	14
2.2.5	Implikationen für den Förderbereich Kooperationsfähigkeit.....	15
2.3	Säule 3: Service-Learning/ Lernen durch Engagement.....	17
2.3.1	Das Konzept «Service-Learning»/ «Lernen durch Engagement.....	17
2.3.2	Wirkungen von Service-Learning.....	18
2.3.3	Umsetzung eines Service-Learning-Projektes.....	18
2.3.4	Qualitätsstandards von Service-Learning.....	19
2.3.5	Implikationen für das Entwicklungsprojekt.....	20
2.4	Säule 4: Ätiologie von sozio-emotionalen Kompetenzen.....	21
2.4.1	Entstehung sozio-emotionaler Kompetenzen und Auffälligkeiten.....	21
2.4.2	Schutz- und Resilienzfaktoren im Schulkontext.....	22

2.4.3	Implikationen für den Förderbereich Selbstwirksamkeit.....	24
2.4.4	Implikationen für den Förderbereich Kooperation.....	25
2.5	Säule 5: Lehrplan 21	26
2.5.1	Sozio-emotionale Fertigkeiten im Lehrplan 21	26
2.5.2	Implikationen für das Entwicklungsprojekt.....	28
3	Ziele Entwicklungsprojekt	29
4	Dokumentation der Durchführung.....	32
4.1	Unterrichtsmaterialien und Adaptionen.....	32
4.2	Phase 0: Startklar werden	32
4.2.1	Organisatorisches und Zeitplan	33
4.2.2	Ziele für Kompetenzerwerb.....	33
4.2.3	Suche nach Engagementideen und -Partner_innen	33
4.3	Phase 1: Vor dem Engagement.....	33
4.4	Phase 2: Während dem Engagement.....	35
4.5	Phase 3: Nach dem Engagement.....	36
5	Darstellung der Forschungsmethoden	38
5.1	Ziele und Merkmale von Aktionsforschung.....	38
5.2	Aktionsforschungsprozess.....	39
5.3	Methoden der Datenerhebung.....	39
5.3.1	Gütekriterien	39
5.3.2	Beobachtung und Dokumentation von Prozessen.....	40
5.3.3	Ziele, Kategorien und Erhebungsmethoden	40
5.3.3.1	ICF-Analyse	41
5.3.3.2	Forschungstagebuch und Beobachtungsprofile.....	41
5.3.3.3	FEES-Fragebogen.....	41
5.3.3.4	LSL Einschätzliste	42
5.3.3.5	Elternfragebogen.....	42
5.4	Datenanalyse	42
5.5	Veröffentlichung der Forschungsergebnisse.....	43
6	Evaluation und Beantwortung der Fragestellungen.....	44
6.1	Kritische Reflexion der Dokumentations- und Forschungsmethoden.....	44
6.2	Evaluation der Unterfrage 1	45
6.2.1	Unterziele auf affektiver Ebene.....	45
6.2.1.1	Unterziel 1.....	45
6.2.2	Unterziele auf kognitiver Ebene	47
6.2.2.1	Unterziel 2.....	47
6.2.2.2	Unterziel 3.....	49
6.2.2.3	Unterziel 4.....	50
6.2.3	Unterziele auf aktionaler Ebene.....	51

6.2.3.1	Unterziel 5.....	51
6.2.4	Unterziel 6.....	52
6.2.4.1	Unterziel 7.....	54
6.2.4.2	Fazit und Beantwortung Unterfrage 1.....	55
6.3	Evaluation der Unterfrage 2	56
6.3.1	Unterziele auf affektiver Ebene	56
6.3.1.1	Unterziel 8.....	56
6.3.2	Unterziele auf kognitiver Ebene	59
6.3.2.1	Unterziel 9.....	59
6.3.2.2	Unterziel 10	61
6.3.3	Unterziele auf aktionaler Ebene	63
6.3.3.1	Unterziel 11	63
6.3.4	Unterziel 12.....	64
6.3.4.1	Fazit und Beantwortung Unterfrage 2.....	66
6.4	Evaluation induktive Kategorien.....	67
7	Diskussion.....	69
8	Abbildungsverzeichnis	71
9	Tabellenverzeichnis.....	72
10	Literaturverzeichnis	73
11	Anhang.....	76

III. Vorwort

«Ein Lernen, das aus dem Erleben kommt, wird immer zu Herzen gehen.»

Mark Twain

Dieses Zitat von Mark Twain fasst zusammen, was für mich ein zentraler Gedanke hinter dieser Masterarbeit ist: Lernen ist nicht nur ein rationaler, sondern vor allem ein emotionaler Prozess, der tief in unseren Erfahrungen verwurzelt ist. Wird Lernen mit Erlebnissen verknüpft, gewinnt es an Bedeutung und bleibt im Gedächtnis – und noch wichtiger: im Herzen.

Ich möchte mich an dieser Stelle herzlich bei allen bedanken, die mich auf dem Weg dieser Masterarbeit begleitet und unterstützt haben – sei es durch wertvolle Diskussionen, konstruktives Feedback, Ermutigung oder durch das mir entgegengebrachte Vertrauen in meine Arbeit.

Mein Dank geht speziell an ...

... meine sechs Schüler – ohne euch wäre dieses Projekt nicht möglich gewesen!

... die Eltern meiner Schüler – für das Vertrauen in meine Arbeit und die Feedbacks.

... mein Unterrichtsteam – die Zusammenarbeit und der Austausch mit euch ist einfach super!

... die drei Engagement-Partner_innen – euer Einsatz und eure Offenheit waren Gold wert!

... meine Schulleitung – für die Anteilnahme und den stetigen Rückhalt.

... meinen Masterarbeitsbetreuer – für spannende Diskussionen, die mich weitergebracht haben!

... meine Familie – für eure Unterstützung jeglicher Art!

Mark Twain's Worte erinnern uns daran, dass wahres Lernen nicht nur im Kopf, sondern auch im Herzen stattfindet. Möge diese Arbeit dazu beitragen, dass der Dialog über die Verbindung von Erleben und Lernen weitergeführt wird und neue Impulse für die Praxis liefert.

IV. Abkürzungen und farbliche Markierungen

ADHS: Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung

ASS: Autismus-Spektrum-Störung

CASEL: Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning

EDK: Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren

FEES: Fragebogen zur Erfassung emotionaler und sozialer Schulerfahrungen von Grundschulkindern

ICF: International Classification of Functioning, Disability and Health

KVA: Kehrrechtverwertungsanlage

LdE: Lernen durch Engagement

LP 21: Lehrplan 21

LRS: Lese-Rechtschreib-Schwäche

LSL: Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten

METACOM: für Unterstützte Kommunikation gestaltetes Symbolsystem

RCI: Reliable Change Index

SALGA: Schul- und Lernklima

SAV: Standardisiertes Abklärungsverfahren

SEL: Sozio-emotionales Lernen

SELIS: Sozio-emotionales Lernen in der Schule

SI: Skala soziale Integration

SIK: Sozialklima und Selbstkonzept

SSG: Schulisches Standortgespräch

TEACCH: Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children

UN-BRK: UNO-Behindertenrechtskonvention

WHO: Weltgesundheitsorganisation

gelb: Förderbereich 1: Selbstwirksamkeit

pink: Förderbereich 2: Kooperation

grün: Bereich Reflexion

hellblau: affektive Ebene (Emotion)

hellgelb: kognitive Ebenen (Wissen)

hellgrün: aktionale Ebene (Verhalten)

orange: leichte Verbesserung

beige: keine signifikante Änderung

rot: leichte Verschlechterung

1 Einleitung

Gemeinsam (selbst-)wirksam – gemeinsam etwas bewirken und sich dabei als selbstwirksam erleben – lautet das Ziel des im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit durchgeführten Entwicklungsprojektes.

Die beiden Förderbereiche *Kooperation* und *Selbstwirksamkeit* wurden aus dem Entwicklungsbedarf in meiner Berufspraxis in einer sonderpädagogischen Schule abgeleitet, durch Fachliteratur vertieft und mittels der Projektmethode *Service-Learning* (Deutsch: *Lernen durch Engagement*) als Entwicklungsprojekt in einer sonderpädagogischen Unterstufenklasse durchgeführt.

Einleitend erfolgt die Klärung des Entwicklungsbedarfs und Begründung der Themenwahl, die Schilderung der Ausgangslage durch das institutionelle Umfeld und der am Projekt beteiligten Kinder, eine fachliche Einordnung und die Fragestellung.

1.1 Entwicklungsbedarf und Begründung der Themenwahl

«Aber ich kann das nicht!», «Ich durfte im Kindergarten nicht mit auf die Schulreise», «Nein, ich mache das nicht mit ihm!». Diese Sätze stehen exemplarisch für Aussagen oder Verhaltensweisen von Schülern¹ meiner Klasse, welche aufgrund von Auffälligkeiten im sozio-emotionalen Bereich zu uns in die Sonderschule gewechselt haben. Die Prägung durch negative Schulerfahrungen, dem Gefühl von Ausschluss und Versagen oder sozialen Konflikten mit anderen, zeigt sich immer wieder im Schulalltag.

Dass dies kein Einzelphänomen ist und sowohl Pädagog_innen als auch Eltern in ihrer jeweiligen Rolle gefragt sind, belegen Blicke in die Literatur:

Oftmals verkannt werden besondere Kinder als 'Unruhestifter', 'Zappelhilipp', 'Verhaltensauffällige' und vieles mehr abgestempelt. [...] Hier ist es besonders wichtig, den Kindern zu vermitteln, dass wir sie als Lehrkräfte und Eltern so akzeptieren, wie sie sind. Die Kinder sind bereits durch viele negative Reaktionen verunsichert und benötigen starken Rückhalt. Das heisst nicht, dass wir alles gutheissen müssen, was sie tun. Diese Kinder benötigen aber Ermutigung und jemanden, der an sie glaubt. (Sommer, 2021, S. 18)

Dies veranlasste mich dazu, explizit die Selbstwirksamkeit und Kooperation der Kinder zu fördern, um sie auf dem Weg hin zu eigenständigen Persönlichkeiten als Mitglieder der Gesellschaft zu begleiten. Mit dem Konzept des *Service-Learning* wurde eine pädagogische Methode gefunden, mit welcher sozio-emotionale Kompetenzen in lebensnahen Situationen in einem Gruppensetting geübt werden können.

1.2 Ausgangslage

In den folgenden Unterkapiteln werden das institutionelle Umfeld und die Klasse beschrieben, in welcher das Entwicklungsprojekt durchgeführt wurde.

¹ Die Klasse besteht nur aus Jungen und keinen Mädchen, weshalb in dieser Arbeit die männliche Form gewählt wird, wenn es explizit nur um diese Klasse geht.

1.2.1 Institutionelles Umfeld

Ich arbeite als Klassenlehrerin und angehende schulische Heilpädagogin in einer von der Bildungsdirektion anerkannten sonderpädagogischen Tagesschule in einer altersdurchmischten Unterstufenklasse. Die Schule liegt in einer Kleinstadt im Kanton Zürich und bietet Platz für knapp 30 Kinder im Primarschulalter, «die den Anforderungen einer Regelklasse aus verschiedenen Gründen nicht gewachsen sind und somit der besonderen Förderung für die Schulbildung sowie das Zusammenleben und eine hohe Strukturierung im eng betreuten Rahmen bedürfen» (Leitbild, 2024, S. 4). Die Schule weist sowohl von den Räumlichkeiten als auch der überschaubaren Grösse eine familiäre Atmosphäre auf. Eine Grundlage der Schule ist das von Rudolf Steiner angeregte Menschenbild und die daraus entwickelte Pädagogik (ebd., S. 7). In den Leitsätzen der Schule findet sich folgender Auszug, welcher die Bedeutsamkeit des Förderbereichs Selbstwirksamkeit untermauert: «Wir anerkennen, dass Selbstwirksamkeit sowohl beim Kind wie auch bei allen Mitarbeitenden von grosser Wichtigkeit ist» (ebd.).

Die beiden Unterstufenklassen haben Platz für jeweils sechs Kinder. Auffallend ist, dass die Schule viel mehr Jungen als Mädchen hat. Die meisten Kinder wechseln von der Regelschule oder einem Time-Out nach dem Kindergarten oder im Laufe der Unterstufe zu uns, einige aber auch erst in der Mittelstufe. Viele Kinder besuchen im Anschluss die Oberstufe in einer Sonderschule, einige werden im Laufe der Primarschulzeit reintegriert. Die Überweisung erfolgt jeweils durch den Schulpsychologischen Dienst und der Kanton trägt die Schulkosten. Die Kinder sind kognitiv normal begabt und die Gründe für Sonderschulbedarf sind sehr heterogen, meist liegen sie in Verhaltensauffälligkeiten. Die Kinder haben individuelle Lernziele und erhalten anstelle eines Zeugnisses mit Noten einen jährlichen Schul- und Entwicklungsbericht.

Der Unterricht wird durch einzelne Förderstunden und interne Therapien ergänzt. In der Unterstufe werden die Sport-, Wald- und Musiklektionen gemeinsam mit der Parallelklasse in einer Gruppe von zwölf Kindern erteilt. Jeden Montagmorgen findet ein «Morgenkreis» mit der gesamten Schule statt. Die Klassenlehrpersonen sind ausgebildete schulische Heilpädagog_innen. In vielen Lektionen sowie in allen Pausen unterstützen Sozialpädagog_innen, welche teilweise in Ausbildung sind, die Kinder. Mein Unterrichtsteam besteht aus zwei Sozialpädagoginnen, meiner Stellenpartnerin und mir².

1.2.2 Am Entwicklungsprojekt beteiligte Kinder

Meine Klasse bestand zum Zeitpunkt der Durchführung aus zwei Erstklässlern und vier Drittklässlern³. Zwei der Drittklässler sind bereits seit der ersten Klasse in unserer Schule, zwei waren zuerst in der Regelschule und im Einzelunterricht, bevor sie in der zweiten Klasse zu uns wechselten. Die beiden Erstklässler sind seit Beginn des Schuljahres in der Klasse.

Die Stimmung in der Klasse ist grundsätzlich gut, wobei nicht alle Kinder enge Freundschaften innerhalb der Klasse haben und immer wieder Konflikte zwischen den Kindern auftreten. Alle Kinder haben aufgrund verschiedener Thematiken wie den Diagnosen ADHS, ASS, Bindungsstörung und

² In dieser Arbeit wird im Folgenden von «Pädagoginnen» gesprochen, wenn der Beruf nicht im Vordergrund steht. Spielt der Beruf (Schulische Heilpädagogin/ Sozialpädagogin) eine Rolle, wird die genaue Berufsbezeichnung verwendet.

³ Alle Namen der Kinder und am Entwicklungsprojekt beteiligter Personen sind in dieser Arbeit anonymisiert.

LRS einen Sonderschulstatus. Bei einem Kind liegt die letzte Abklärung einige Jahre zurück und es hat noch keine Diagnose. Da die Diagnosen zu wenig aussagekräftig sind, befindet sich im Anhang zu jedem Kind eine anonymisierte *ICF-Analyse* (International Classification of Functioning, Disability and Health) zum Bereich *Aktivität und Partizipation* (vgl. auch Kapitel 2.1.3), verknüpft mit *förderlichen und beeinträchtigenden Bedingungen* sowie ein Klassenspiegel als Überblick.

1.2.3 Fachliche Einordnung

Die beiden festgelegten Förderbereiche *Selbstwirksamkeit* und *Kooperation* sind Fertigkeiten aus dem *Rahmenmodell sozio-emotionalen Lernens* von CASEL in den Bereichen *Selbstwahrnehmung* und *Beziehungsfertigkeiten* (vgl. Kapitel 2.2.3). In diesem Unterkapitel erfolgt eine erste fachliche Einordnung sozio-emotionalen Lernens (kurz: SEL), indem die essentielle Aufgabe der Schule aufgezeigt wird, sozio-emotionale Kompetenzen der Kinder und Jugendlichen im Hinblick auf ihre Zukunft zu fördern.

Schule wird oftmals eher mit akademischen als mit sozio-emotionalen Kompetenzen in Verbindung gebracht. Doch gemäss Lehrplan 21 stellen diese ein primäres Bildungsziel dar und die schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren (EDK) legt als übergeordnetes Ziel der obligatorischen Schule fest, dass Schüler_innen «in ihrer Entwicklung zu eigenständigen Persönlichkeiten, beim Erwerb sozialer Kompetenzen sowie auf dem Weg zu verantwortungsvollem Handeln gegenüber Mitmenschen und Umwelt unterstützt» (EDK, 2007, S. 3) werden sollen.

Nebst fachlichen Kompetenzen werden in Zukunft wohl vermehrt *Soft Skills* bzw. *Schlüsselkompetenzen* gefordert – soziale, emotionale und kommunikative Kompetenzen. Sozio-emotionales Lernen bildet kein eigentlich neues Thema in der Erziehungs- und Bildungswissenschaft, früher wurden Begriffe wie soziales Lernen oder Sozialerziehung verwendet. Während es zu gewissen Zeiten vernachlässigt und zu anderen wie eine Mode betrieben wurde, wird SEL im heutigen Bildungsdiskurs als wichtige Aufgabe im pädagogischen Bereich gesehen und nicht bloss als Modeerscheinung (Reicher & Matischek-Jauk, 2018, S. 252). Bereits in den 1990er Jahren wurden von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zentrale Lebenskompetenzen definiert. Als lebenskompetent wird bezeichnet, wer «sich selbst kennt und mag, empathisch ist, kritisch und kreativ denkt, kommunizieren und Beziehungen führen kann, durchdachte Entscheidungen trifft, erfolgreich Probleme löst und Gefühle und Stress bewältigen kann» (WHO, 1994, zitiert nach Bühler, 2016, S. 176). Überschneidungen gibt es auch mit den sogenannten *21st century learning skills*, zu denen Kommunikation und Kollaboration, kritisches Denken und Problemlösen sowie Kreativität und Innovation zählen (Reicher & Matischek-Jauk, 2018, S. 252).

In erster Linie ist sozio-emotionales Lernen informelles Lernen, das beiläufig stattfindet. In den ersten Lebensjahren bildet die Familie den zentralen Ort des sozio-emotionalen Lernens, später nehmen Bildungsinstitutionen wie Kindergarten und Schule eine wichtige Rolle ein. «Soziales Lernen [...] findet in jedem Fall statt, nur wird eben vielfach zufällig, unkontrolliert und mit negativer Wirkung sozial gelernt» (Lucht et al. 1978 zitiert nach Kiper & Mischke, 2008, S. 146). Kinder, die zu Hause keine geeigneten Möglichkeiten haben, soziale Ressourcen zu entwickeln, sind häufig von sozialen und wirtschaftlichen Nachteilen sowie Ausgrenzung betroffen. Dies gilt besonders, wenn sie

zusätzlich mit biografischen Brüchen und Lebensbelastungen konfrontiert sind. In diesem Kontext kommt der Schule eine wichtige ausgleichende Funktion zu. Die Relevanz des sozio-emotionalen Lernens als schulische Aufgabe wird deutlich, da es die psychische Widerstandsfähigkeit, psychosoziale Gesundheit, soziale Integration sowie gesellschaftliche Verantwortung stärkt. Diese Kompetenzen sind für den Einstieg ins Berufsleben entscheidend (Reicher & Matischek-Jauk, 2018, S. 253). Der Erfolg im Berufsleben, die Übernahme von Führungsrollen und langfristiges Glück hängen stark von der Fähigkeit ab, positive Beziehungen zu knüpfen. Schüler_innen, die lernen, klar zu kommunizieren, im Team zu arbeiten und Konflikte konstruktiv zu bewältigen, sind bestens aufgestellt für ihren zukünftigen Erfolg (CASEL, 2024).

Es ist davon auszugehen, dass sozio-emotionalem Lernen im Schulsystem zukünftig eine grössere Bedeutung beigemessen wird im Hinblick auf Inklusionsbestrebungen und den Ausbau von Ganztageschulen. Auch gesellschaftliche Entwicklungen wie Migration, Integration und gesellschaftlicher Zusammenhalt, welche mit Lebenskompetenzen verknüpft sind, weisen in diese Richtung (Reicher & Matischek-Jauk, 2018, S. 254).

1.3 Ziel und Fragestellungen der Masterarbeit

Diese Masterarbeit ist ein *Entwicklungsprojekt mit Praxisforschung durch Aktionsforschung*. Ziel ist es, eine neue Handlungsstrategie – ein Service-Learning-Projekt – zu entwickeln und zu erproben (Posch, Altrichter & Spann, 2018, S. 207). Aus der Ausgangslage, dem Entwicklungsbedarf der Kinder und der ICF-Analyse wurde folgende Hauptfragestellung abgeleitet, welche erforscht, erprobt und evaluiert wird:

Inwiefern werden bei Schülern einer sonderpädagogischen Unterstufenklasse durch ein Service-Learning-Projekt förderliche Wirkungen von sozio-emotionalen Kompetenzen in den Bereichen Selbstwahrnehmung und Beziehungsfertigkeiten erreicht?

Die Hauptfragestellung wurde in zwei Unterfragen unterteilt:

- 1. Inwiefern wird durch das Service-Learning-Projekt im Bereich «Selbstwahrnehmung» die Selbstwirksamkeit bei den Schülern gestärkt?*
- 2. Inwiefern wird durch das Service-Learning-Projekt im Bereich «Beziehungsfertigkeiten» die Kooperation bei den Schülern gestärkt?*

Durch die Schuljahresplanung konnte das Projekt während eines Quartals von acht Schulwochen durchgeführt und anschliessend evaluiert werden.

1.4 Aufbau der Arbeit

Nach dieser Einleitung werden im zweiten Kapitel die theoretischen Grundlagen des Entwicklungsprojektes erläutert, welche auf fünf Säulen basieren:

- I) *Besonderer Bildungsbedarf* (vgl. Kap. 2.1)
- II) *Pädagogik sozio-emotionalen Lernens (SEL)* (vgl. Kap. 2.2)
- III) *Service-Learning/ Lernen durch Engagement* (vgl. Kap. 2.3)
- IV) *Ätiologie sozio-emotionaler Kompetenzen: Resilienz- und Schutzfaktoren* (vgl. Kap. 2.4)
- V) *Lehrplan 21* (vgl. Kap. 2.5)

Im dritten Kapitel werden die Ziele des Entwicklungsprojekts aus der Theorie und dem Entwicklungsbedarf abgeleitet. Dazu werden Unterziele zu den beiden Hauptfragestellungen formuliert sowie Realisierungen, Indikatoren und Erhebungsmethoden aufgezeigt. Das vierte Kapitel dokumentiert die Durchführung des Entwicklungsprojekts entlang der verschiedenen Projektphasen. Im fünften Kapitel werden die verwendeten Forschungsmethoden erläutert. Dabei werden der Aktionsforschungsprozess, die Datenerhebung und die Datenanalyse beschrieben und kritisch reflektiert. Die Evaluation und Beantwortung der Fragestellungen erfolgt im sechsten Kapitel, indem die Unterziele chronologisch evaluiert werden und ein Fazit zu den beiden Förderbereichen gezogen wird. Im letzten Kapitel findet eine Diskussion der Ergebnisse statt.

2 Theoretische Grundlagen

Für das Projekt wurde aufgrund der Ausgangslage (vgl. Kap. 1.2), des Entwicklungsbedarfs (vgl. Kap. 1.1) und der ICF-Analyse (siehe Anhang), der Schwerpunkt auf die Fertigkeiten *Selbstwirksamkeit* und *Kooperation* gelegt. In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen des Entwicklungsprojektes ausgeführt, welche auf den eingangs bereits erwähnten fünf Säulen basieren. Diese werden in Unterkapiteln vertieft, indem zentrale Begriffe definiert, theoretische Modelle ausgeführt und deren Bedeutsamkeit aufgezeigt werden. Daran anschliessend werden Implikationen für die beiden Förderbereiche abgeleitet.

2.1 Säule 1: Besonderer Bildungsbedarf

Das Entwicklungsprojekt wurde im Rahmen einer Sonderschule für Kinder mit *besonderem Bildungsbedarf* durchgeführt. In diesem Kapitel wird der besondere Bildungsbedarf kurz erläutert, indem nach einem Blick auf die UNO-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) und den gesetzlichen Rahmen die *separierte Sonderschulung* im Kanton Zürich sowie die *ICF-Klassifikation* erläutert werden. Abschliessend werden einige Implikationen für das Entwicklungsprojekt gezogen.

2.1.1 Gesetzlicher Rahmen

Ziel der UN-BRK ist es, «einen massgeblichen Beitrag zur Beseitigung der tiefgreifenden sozialen Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen [zu] leisten und ihre Teilhabe am bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben auf der Grundlage der Chancengleichheit [zu] fördern» (Regierungsrat des Kantons Zürich, 2022, S. 7). Die Umsetzung der im Jahre 2014 in der Schweiz in Kraft getretenen UN-BRK obliegt den Kantonen. Das für alle Stufen geltende Bildungsgesetz (BiG, LS 410.1) verpflichtet das Zürcher Bildungswesen, «dem Menschen eine Bildung nach Massgabe seiner Anlagen, Eignungen und Interessen» zu vermitteln (§ 2 Abs. 1 BiG)» (Regierungsrat des Kanton Zürich, 2022, S. 22). Die Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen (VSM) legt in § 2 (2007) fest:

§ 2 Schülerinnen und Schüler haben ein besonderes pädagogisches Bedürfnis, wenn ihre schulische Förderung in der Regelklasse allein nicht erbracht werden kann. Besondere pädagogische Bedürfnisse entstehen vor allem aufgrund ausgeprägter Begabung, von Leistungsschwäche, des Erlernens von Deutsch als Zweitsprache, auffälliger Verhaltensweisen oder von Behinderungen. (Regierungsrat, 2007, S. 1)

Aus diesem Paragrafen wird der *besondere Bildungsbedarf* der am Projekt beteiligten Kinder deutlich.

2.1.2 Separierte Sonderschulung im Kanton Zürich

«Der Zürcher Lehrplan 21 (vgl. Kap. 2.5) beschreibt Kompetenzen, welche die Schülerinnen und Schüler im Laufe der Schulzeit erwerben sollen» (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2018, S. 6). Damit möglichst alle Schüler_innen ihre Kompetenzen optimal entwickeln können und die im Lehrplan festgehaltenen Grundansprüche erreichen, wurde ein dreistufiges Förderstufenmodell entwickelt, welches die Unterstützung für die Schüler_innen strukturiert: *Förderstufe 1* entspricht einer *Differenzierung* des Regelklassen-Unterrichts, *Förderstufe 2* beinhaltet *weitere Förderdiagnosen und*

Massnahmen, in *Förderstufe 3* erfolgt eine *Sonderschulung* (ebd., S. 15). Die Schüler_innen auf Förderstufe 3 besuchen den Unterricht an einer vom Kanton Zürich bewilligten Sonderschule. Die sonderpädagogische Fachperson erstellt für diese Schüler_innen eine individuelle Förderplanung (ebd., S. 21).

Unterschieden wird zwischen drei Sonderschultypen:

- Typus A: Beeinträchtigungen in den Bereichen Verhalten, Lernen oder Sprache
- Typus B: Körper-, Sinnes- oder Mehrfachbeeinträchtigungen ohne/ mit kognitiver Beeinträchtigung
- Typus C: kognitive Beeinträchtigungen (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2024)

Die Schule, in welcher das Projekt durchgeführt wurde, entspricht Typus A und die Kinder befinden sich auf Förderstufe 3.

2.1.3 ICF

Die ICF ist ein international anerkanntes Klassifikationssystem der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen, das auch in der Schweiz verwendet wird. Die heutige sonderpädagogische Diagnostik versucht üblicherweise mit diesem Klassifikationssystem, «Menschen mit Behinderung mit ihren Entwicklungsmöglichkeiten, ihren Beeinträchtigungen und ihrer Einbettung in die Umwelt zu erfassen» (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2018, S. 7).

Die ICF geht somit weit über den Lehrplan hinaus. «Die ICF wurde von der WHO (World Health Organization) entwickelt und herausgegeben. Die Ausgabe für Kinder und Jugendliche (Children and Youth, ICF-CY) erlaubt zusätzlich das Erfassen spezifischer Eigenheiten junger Menschen in der Zeit von Wachstum und Entwicklung» (ebd.). Der Förderbedarf von Kindern, die der Sonderschulung bedürfen, kann entlang der ICF aus drei Perspektiven beschrieben werden:

- *Perspektive der Körperfunktionen oder Strukturen:*
'Schädigungen', z. B. der höheren kognitiven Funktionen
- *Perspektive der Aktivitäten:*
'Beeinträchtigung der Aktivität', z. B. bei impulsivem Verhalten, bei autistischen Störungen respektive bei allen 'Störungen', die über das Verhalten diagnostiziert werden
- *Perspektive der Partizipation:*
'Beeinträchtigung der Partizipation', z. B. Kind, das aufgrund einer chronischen Erkrankung über eine längere Zeit keine Schule besuchen kann' (ebd., S. 21)

Die ICF liefert die Grundlage für das von der EDK entwickelte *Standardisierte Abklärungsverfahren* (SAV) und das *Schulische Standortgespräch* (SSG) (ebd.). «Das SAV dient der Diagnostik, der Lehrplan der Unterrichtsplanung und das Schulische Standortgespräch der Kommunikation über sonderpädagogische Massnahmen» (ebd.).

Mittels der ICF soll ein ganzheitlicher Blick auf das Kind über den Lehrplan hinaus ermöglicht werden. Im Anhang befindet sich zu jedem Schüler eine von mir erstellte ICF-Analyse zu den beiden Perspektiven *Aktivitäten* und *Partizipation*. Diese dienen als Grundlage für die Planung des Entwicklungsprojektes.

2.1.4 Implikationen für das Entwicklungsprojekt

Aus den rechtlichen Grundlagen geht hervor, dass die am Entwicklungsprojekt beteiligten Schüler ein *besonderes pädagogisches Bedürfnis* und somit das Recht auf *individuelle Förderung* in einer Sonderschule haben, welche durch eine sonderpädagogische Fachperson erfolgt. Dies bedeutet, dass der Unterricht inhaltlich und methodisch an die Voraussetzungen der Schüler_innen angepasst werden muss, mit dem Fernziel der Teilhabe an der Gesellschaft und der Entwicklung zu eigenständigen Persönlichkeiten. Dies verdeutlicht die Wichtigkeit der für dieses Entwicklungsprojekt festgelegten Förderbereiche *Selbstwirksamkeit* und *Kooperation*. In unserer Klasse etablierten sich verschiedenste Haltungen und Adaptionen an die verschiedenen Schüler, welche kurz erläutert und während der Durchführung des Entwicklungsprojektes beibehalten werden.

In unserem Schulteam ist die Haltung, das Kind in seinem Tun *verstehen* zu wollen, stark verankert. Für den Aufbau einer *positiven Beziehung* zu dem Kind, ist das Erkennen seiner Stärken wichtig (Sommer, 2021, S. 18). Durch die kleine Klassengrösse und das persönliche Setting der Schule ist eine enge Beziehungsarbeit möglich. In *Austauschgefässen* innerhalb des Unterrichtsteams werden kurzfristige Entwicklungen der Kinder und in den jährlichen *Kinderbesprechungen* im Gesamtteam die längerfristige Entwicklung der Kinder besprochen.

Es findet eine *enge Elternzusammenarbeit* statt, indem gegenseitig offen Tipps im Umgang mit den Kindern ausgetauscht oder gemeinsam Lösungen gesucht werden (ebd., S. 13).

Insbesondere mit Blick auf Kinder mit einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) oder Autismus-Spektrum-Störung (ASS) sind in unserer Schule viele Strukturen vorhanden, denn *klare Strukturen und Regeln* gelten als ein zentrales Element beim Unterrichten von Kindern mit ADHS. «Insbesondere für Kinder mit AD(H)S, aber auch für viele andere Grundschulkinder ist ein auf Struktur und Grenzen setzender Unterrichtsstil wichtig. [...] Situationen, die zur Eskalation führen würden, können so vermieden werden. Zunächst sind dafür ritualisierte Abläufe wichtig» (ebd., S. 33). Für eine angemessene Unterstützung von Menschen mit ASS ist gemäss der *TEACCH-Philosophie* (englisch: *Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children*) eine Voraussetzung, «dass die Umwelt so gestaltet wird, dass sie auch für autistische Menschen *bedeutungsvoll, verständlich* und *vorhersehbar* wird. So können unnötige Stressfaktoren ausgeschaltet und damit die Basis für Lernprozesse und Verhaltensänderungen geschaffen werden» (Bölte, 2009, S. 275). So bestehen in unserer Schule verschiedene *Rituale* wie der Morgen- und Abschlusskreis. Der *Tages- und Unterrichtsablauf* ist an der Wandtafel visualisiert und wird jeden Morgen mündlich besprochen. In meiner Klasse sind *Unterrichtsphasen* grundsätzlich selten länger als 15 Minuten und abwechslungsreich. Wir achten darauf, dass die *Arbeitsplätze* der Kinder aufgeräumt sind und so wenig Ablenkungspotential bieten. Die meisten Kinder haben einen Einzelarbeitsplatz, um störungsfrei zu arbeiten. Diese Aspekte sind auch für Sommer von zentraler Bedeutung (Sommer, 2021, S. 13–14).

Bei störendem Verhalten im Klassenzimmer, Wutausbrüchen oder aggressivem Verhalten, können zum Schutz aller Beteiligten oder zur Beruhigung *Auszeiten* oder *Ruhezeiten* eingesetzt werden

(Hartke & Vrban, 2019, S. 34). In unserer Schule wird die Auszeit entweder von einer erwachsenen Person «verordnet» oder die Kinder dürfen selbst darum fragen.

Da Menschen im Autismusspektrum oftmals Verständnisprobleme bei ungenauen Angaben und Metaphern haben (Horbach, 2022, S. 8), achten wir bei der *Kommunikation* und dem Erteilen von Aufträgen auf *kurze, klare Anweisungen*. Ein Schüler der Klasse verfügt über eine unauffällige Verbalsprache, hat aber für stressige Situationen einen *Fächer mit Piktogrammen zur Unterstützten Kommunikation*, um seine Bedürfnisse ausdrücken zu können.

Auf *fachlicher Ebene* achten wir darauf, die *Lernhalte zu differenzieren*. Nicht alle Kinder arbeiten an denselben Aufgaben; sie werden entweder auf verschiedenen Niveaus bereitgestellt oder binnendifferenziert (Sommer, 2021, S. 34).

2.2 Säule 2: Sozio-emotionales Lernen (SEL)

Im Folgenden werden das Konzept des sozio-emotionalen Lernens (SEL) erläutert und Möglichkeiten zur Umsetzung in Schulen aufgezeigt. Das Rahmenmodell vom *Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning (CASEL)* wird eingeführt und die beiden Förderbereiche Selbstwirksamkeit und Kooperation werden definiert und eingeordnet. Es werden Bezüge zur sozial-kognitiven Lerntheorie und sozial-kognitiven Informationsverarbeitung geschaffen. Daraus werden Implikationen für die beiden Förderbereiche abgeleitet.

2.2.1 Konzept des sozio-emotionalen Lernens (SEL)

Das Konzept des *sozio-emotionalen Lernens* (kurz: *SEL*) geht davon aus, dass soziale und emotionale Kompetenzen ebenso wichtig sind wie akademisches Wissen und Fähigkeiten, um im Leben erfolgreich zu sein. Mangelnde sozio-emotionale Kompetenzen können bei der Entwicklung von externalisierenden und internalisierenden Auffälligkeiten eine wichtige Rolle spielen (Hövel, Schellenberg, Link & Gasser-Haas, 2024, S. 12).

Ziel des SEL-Konzeptes ist es, «den Schüler_innen Fähigkeiten und Kompetenzen zu vermitteln, damit sie ihre eigenen Emotionen verstehen, soziale Beziehungen aufbauen und pflegen, Konflikte konstruktiv bewältigen und mit stressigen Situationen konstruktiv umgehen können» (ebd., S. 12–13). SEL ist ein ganzheitliches pädagogisches Konzept, das die Persönlichkeitsentwicklung fördert und zur Bildung beiträgt. Es liefert wertvolle Impulse für die Vermittlung überfachlicher Kompetenzen im Lehrplan 21, sodass Kinder und Jugendliche lernen, ihre innere Welt und ihre Gefühle zu benennen und auszudrücken. Die Etablierung von SEL als zentrales Element in der Pädagogik ist eine von vielen möglichen Ansätzen, um eine inklusive und ganzheitliche Bildung für alle zu ermöglichen (ebd., S. 13).

Das Konzept eignet sich sowohl zur präventiven Förderung sozio-emotionaler Kompetenzen als auch zur (sonder-)pädagogischen oder therapeutischen Unterstützung von psychosozial hoch belasteten Schüler_innen (ebd.).

Sozio-emotionales Lernen wird als aktiver und partizipativer Lernprozess verstanden, in welchem die Schüler_innen «Wissen und Kompetenzen entwickeln, die grundlegend für eine Auseinandersetzung mit und Bearbeitung von Emotionen in sozialen Situationen sind» (Reicher & Matischek-Jauk,

2018, S. 250). Durch die aktive Rolle der Schüler_innen im Lernprozess kann dieses Modell als konstruktivistisch bezeichnet werden (ebd.).

2.2.2 Umsetzung von SEL in der Schule

Zum *sozial-emotionalen Lernen in der Schule* (SELiS) haben Reicher und Matischek-Jauk (2017) das SELiS-Modell (Abbildung 1) entwickelt, in welchem zentrale Faktoren für eine gelingende Umsetzung von SEL in der Schule dargestellt werden.

Abbildung 1: Modell zum Sozial-Emotionalen Lernen in der Schule (SELiS) (Reicher & Matischek-Jauk, 2018, S. 262)

Das Modell zeigt die vier Bereiche, in welcher SEL in der Praxis umgesetzt werden kann: Erstens durch die Gestaltung einer *Lernumgebung*, die sich durch die folgenden Aspekte auszeichnet: *sicher* (im Sinne eines tiefen Angstlevels bzw. einer positiven Fehlerkultur), *unterstützend* (fürsorglich und kindzentriert), *kooperativ* (kooperative Lernkulturen), *organisiert* (klare, motivierende Klassenführung) und *partizipativ*. Einen zweiten Bereich bilden evidenzbasierte *SEL-Programme*, welche entweder fachspezifisch durchgeführt oder integrativ mit bestehenden Schulfächern verbunden werden. Eine dritte Möglichkeit ist die Schule als *soziale Arena* anzusehen (hellblau in Abbildung 1), in der kognitive und sozial-emotionale Lernprozesse zusammenwirken und z.B. fachliches Lernen und SEL miteinander verzahnt werden. Ein vierter Bereich bildet die Methode des *Service-Learnings*, in welchem durch die Zusammenarbeit mit ausserschulischen Kooperationspartner_innen⁴ ein Transfer in das «echte Leben» geschieht (siehe Kapitel 2.3). Huber (2019) fügt als fünften Bereich die Diagnostik hinzu, sowohl auf der Ebene des Individuums als auch der Lerngruppe (Huber, 2019, zitiert nach Hövel 2024, S. 55).

Des Weiteren bilden die Rahmenbedingungen eine entscheidende Rolle für eine erfolgreiche Umsetzung von SEL in der Schule: Das Wissen über den hohen Stellenwert von SEL soll bei Schulleiter_innen und Lehrpersonen zu einem *SEL-Commitment* führen, also einer SEL-freundlichen Haltung und Überzeugung. Damit SEL eine positive und nachhaltige Wirkung entfalten kann, müssen

⁴Die Begriffe *ausserschulische Kooperationspartner_innen* und *Engagementpartner_innen* werden in dieser Arbeit als Synonym gebraucht.

optimale *Implementierungsbedingungen* und *Ressourcen* gegeben sein und in *Schulentwicklungsprozesse* einbezogen werden. Ausserdem spielen gesetzliche Rahmenbedingungen und der Lehrplan eine Rolle (Reicher & Matischek-Jauk, 2018, S. 262–263).

Für eine wirksame Umsetzung von SEL in der Schule, definierten Durlak et al. (2011) vier Indikatoren, welche mit dem Akronym SAFE zusammengefasst werden (Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor & Schellinger, 2011, S. 6): Die Aktivitäten sollen zusammenhängend und koordiniert (*sequenziert*) sein und mit aktivierenden Lern- und Handlungsformen (*aktiv*) umgesetzt werden. Der Fokus sollte auf mindestens einem der fünf SEL-Bereiche (*fokussiert*) liegen (vgl. Kap. 2.2.3) und es sollen spezifische SEL-Fertigkeiten und nicht generelle (*explizit*) gefördert werden (Hövel, 2024, S. 57).

2.2.3 CASEL-Rahmenmodell

In der Literatur sind verschiedenste Modelle sozio-emotionaler Kompetenz zu finden, wobei das Rahmenmodell des *Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning (CASEL)* am verbreitetsten ist und als Grundlage für dieses Entwicklungsprojekt fungiert (Hövel, 2024, S. 53). Dieses wird im Folgenden vorgestellt und die beiden Förderbereiche Selbstwirksamkeit und Kooperation werden darin eingeordnet und präzisiert.

Das sozio-emotionale Kompetenzmodell in Abbildung 2 umfasst die fünf aufeinander aufbauenden Bereiche von SEL: *Selbstregulation*, *Selbstwahrnehmung*, *Fremdwahrnehmung*, *Problemlösekompetenz* und *Beziehungsfertigkeit*. Jeder Bereich wiederum kann in einzelne Fertigkeiten aufgeschlüsselt werden, wie Abbildung 2 zeigt, in welchem der Förderbereich Selbstwirksamkeit gelb und der Förderbereich Kooperation pink markiert wurde.

Bereiche	Fertigkeiten
Selbstwahrnehmung (<i>self-awareness</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Erkennen eigener Emotionen • Selbstkonzept (akademisch und sozial) • Selbstwirksamkeit • Erkennen von eigenen Vorurteilen
Selbstregulation (<i>self-management</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Impulskontrolle • Emotionsregulation • Selbstmotivation • persönliche und kollektive Ziele setzen
Fremdwahrnehmung (<i>social awareness</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Perspektivenübernahme • Entschlüsselung sozialer Situationen • Empathie • Wertschätzung von Diversität
Problemlösekompetenz (<i>responsible decision making</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • persönliche und soziale Problemlösung • daten- und faktenbasierte Urteilsbildung • ethische Verantwortung • Reflektion und Evaluation der eigenen Rolle und des eigenen Handelns
Beziehungsfertigkeit (<i>relationship skills</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • soziales Engagement • effektive Kommunikation • kooperatives Problemlösen und Teamwork • Entwicklung positiver Beziehungen

Abbildung 2: Sozio-emotionale Fertigkeiten in Anlehnung an das CASEL-Framework (Hövel et al., 2024, S. 54)

2.2.3.1 Begriffsklärung des Förderbereichs Selbstwirksamkeit

Im *Rahmenmodell sozio-emotionalen Lernens von CASEL* wird *Selbstwirksamkeit* als eine Fertigkeit im Bereich der *Selbstwahrnehmung* aufgeführt.

Selbstwirksamkeit beschreibt gemäss Bandura (1997) der «Glaube an die eigenen Fähigkeiten, den Verlauf und die Ausführung der eigenen Handlungen so zu steigern, dass ein bestimmtes Ergebnis erzielt wird» (Bandura, 1997, S. 3).

Selbstwirksamkeit wird oftmals fälschlicherweise als Synonym zu Selbstkonzept oder Selbstwert verwendet. «Selbstkonzept ist ein globaleres Konstrukt, das viele verschiedene Selbstwahrnehmungen umfasst, darunter auch die Selbstwirksamkeit. Das Selbstkonzept entwickelt sich als Ergebnis der externen und internen Vergleiche, indem andere Personen oder andere Aspekte des Selbst als Bezugsrahmen gesetzt werden» (Woolfolk, 20, S. 406). Im Gegensatz zum Selbstwert, der den eigenen Wert bewertet, ist die Selbstwirksamkeit entscheidend für die Einschätzung persönlicher Fähigkeiten. Zwischen Selbstwert und Selbstwirksamkeit besteht keine direkte Verbindung (ebd.).

Für Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse bedeutet Selbstwirksamkeit: «Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und verfügbaren Mitteln und die Überzeugung, ein bestimmtes Ziel auch durch die Überwindung von Hindernissen erreichen zu können» (Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2022, S. 46).

2.2.3.2 Begriffsklärung des Förderbereichs Kooperation

Im *Modell von CASEL* lässt sich *Kooperation* im Bereich der *Beziehungsfertigkeiten* einordnen, wobei die Begriffe *Kooperatives Problemlösen* und *Teamwork* verwendet werden. *Teamwork* lässt sich auf Deutsch mit *Zusammenarbeit* übersetzen, weist aber wesentliche Unterschiede zu den Begriffen *Gruppenarbeit* und *kooperatives Lernen* auf. Es gibt Überschneidungen, doch werden die Begriffe im Englischen und Deutschen unterschiedlich verwendet (Woolfolk, 2014, S. 524). Beim Begriff *Kooperation* geht es um Vorstellungen darüber, «wie man mit anderen in Beziehung tritt, wie man lernt und arbeitet» (Woolfolk, 2014, S. 524). *Bereitschaft zur Kooperation* lässt sich als ein Teilbereich von sozialen Fertigkeiten definieren. Es umfasst Regeln zu befolgen, Erwartungen zu akzeptieren und mit Kritik angemessen umzugehen (Petermann, 2012, S. 28). Da davon auszugehen ist, dass während des Entwicklungsprojektes Konflikte auftreten werden, wird auch auf die Fertigkeit *soziale Problemlösung* im Bereich *Problemlösekompetenz* eingegangen (Hövel, 2024, S. 54).

2.2.3.3 Sozial-kognitive Lerntheorie und sozial-kognitive Informationsverarbeitung

Eine einzelne sozio-emotionale Fertigkeit aus dem CASEL-Modell, bzw. im Lehrplan 21 ein überfachliches Ziel, kann in mehrere Teilziele untergliedert werden, da es sich aus den drei Ebenen Kognition (Wissen), Affekt (Emotion) und Aktion (Verhalten) zusammensetzt, wie in Abbildung 3 sichtbar.

Abbildung 3: Sozio-emotionales Kompetenzmodell nach CASEL (Hövel et al., 2024, S. 53)

Diese Unterteilung verhilft zu einer guten Planung von Unterricht und Förderung (Hövel, 2024, S. 53–53). Am Modell von Döpfner (1989) in Abbildung 4 werden diese drei Ebenen konkret sichtbar.

Abbildung 4: Soziale Kompetenz (Döpfner, 1989)

Der Unterteilung von sozio-emotionalen Kompetenzen in drei Bereiche liegt die *sozial-kognitive Lerntheorie* zugrunde: Gleichzeitig mit der Entwicklung des Behaviorismus entstanden Theorien, die Lernen nicht nur als einfache Reiz-Reaktions-Ketten verstanden, sondern als Ergebnis *interner Wahrnehmungs- und Informationsverarbeitungsprozesse*. Hinzu kommen kognitive Aspekte: Individuen erwerben neues Verhalten durch eine aktive Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt. Die Konzepte und Vorstellungen von Begriffen und Objekten lassen sich durch schlussfolgerndes Denken auf neue Kontexte übertragen. Die sozial-kognitive Lerntheorie basiert auf Banduras Postulationen, dass alle möglichen Verhaltensweisen über die Beobachtung des entsprechenden Verhaltens gelernt werden können. Der Lernprozess erfolgt durch direkte Erfahrung (Konditionierungslernen), symbolische Erfahrung (Instruktionslernen) oder stellvertretende Erfahrung (Modelllernen) (Petermann, 2011, S. 20). «Das wahrgenommene Verhalten muss im Gedächtnis gespeichert werden, um eingeübt werden zu können. Es wird allerdings nur solches Verhalten als imitierenswert eingeschätzt, von dem man glaubt, dass es erfolgreich ist (= verstärkt wird)» (ebd., S. 22). Bandura erweiterte seine sozial-kognitive Theorie später um den Bereich der *Selbstwirksamkeitserwartung*. «Nach diesem Konzept wirkt nicht allein die erwartete Konsequenz eines Verhaltens verstärkend, sondern auch die

Annahme darüber, ob man ein Verhalten erfolgreich einsetzen kann, also das gewünschte Ziel erreicht (= eine Wirkung erzielt)» (ebd.). Dabei sind sowohl die bisherigen Erfahrungen als auch die Einschätzung der aktuellen Situation (Aufgabe) entscheidend. Schätzt man sein eigenes Verhalten als nicht wirksam ein, wird man die Anerkennung auf anderem Weg zu erlangen suchen (ebd.).

Das *erweiterte Modell der sozial-kognitiven Informationsverarbeitung (SKI)* (Crick & Dodge, 1994; Lemerise & Arsenio, 2000) eignet sich zur Aufbereitung von SEL und ist in Abbildung 5 dargestellt:

Abbildung 5: SKI-Modell nach Lemerise und Arsenio (2000, zitiert nach Hövel, 2014, S. 76)

Im Modell von Crick & Dodge (1994) werden die einzelnen Schritte der sozialen Interaktion von der *Wahrnehmung* über die *Interpretation*, *Zielklärung*, *Konstruktion und Bewertung von Handlungsalternativen* bis zur *Verhaltensumsetzung* unterteilt. Lemerise & Arsenio (2000) entwickelten das Modell weiter, indem sie den Einfluss der *Emotionen* auf alle Prozessphasen miteinbeziehen. Dies verdeutlicht, dass für die sozial kompetente Bewältigung in einer sozialen Interaktion sowohl sozio-emotionales Wissen, als auch affektive und aktionale Kompetenzen erforderlich sind (Hövel, 2024, S. 57–58).

2.2.4 Implikationen für den Förderbereich Selbstwirksamkeit

Banduras Erweiterung der sozial-kognitiven Theorie um den Bereich der Selbstwirksamkeitserwartung zeigt die Bedeutung dieses Förderbereichs auf. Der Begriff *Erwartung* signalisiert aber einen wichtigen Unterschied zum Förderbereich *Selbstwirksamkeit*. Ziel des im Rahmen dieser Masterarbeit durchgeführten Entwicklungsprojektes ist es, dass die Kinder sich als selbstwirksam erfahren, d.h. es geht um die Selbstwirksamkeitserfahrung bzw. das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu erleben (siehe auch Definition Kapitel 2.2.3.1). Da die Selbstwirksamkeitserwartung aber auf dem Gefühl von Selbstwirksamkeit basiert, wird die zentrale Bedeutung der Förderung von Selbstwirksamkeit untermauert.

Gemäss der sozial-kognitiven Lerntheorie und dem CASEL-Modell sollte die Fertigkeit *Selbstwirksamkeit* zur Planung der Förderung in die drei Ebenen Emotion, Kognition und Aktion unterteilt werden. Im *emotionalen Bereich* geht es um das Erleben und Wahrnehmen von Gefühlen, hier um das positive Gefühl von Selbstwirksamkeit. Im *kognitiven Bereich* können diese sowie auch negative Gefühle benannt und reflektiert werden. Im *Verhaltensbereich* sollen Erfolgserlebnisse erzielt werden können sowie Schwierigkeiten überwunden werden.

Aus diesen drei Ebenen wurden sieben Unterziele abgeleitet, welche im Kapitel 3 ausgeführt werden.

2.2.5 Implikationen für den Förderbereich Kooperationsfähigkeit

Im Folgenden wird ausgeführt, wie anhand des CASEL-Modells, Gruppenarbeiten, kooperativen Lernformen, Verhaltensregeln und Reflexionen der Förderbereich Kooperation umgesetzt werden kann.

Gemäss der sozial-kognitiven Lerntheorie und dem CASEL-Modell sollte die Fertigkeit *Kooperationsfähigkeit* zur Planung der Förderung in die drei Ebenen Emotion, Kognition und Aktion unterteilt werden. In Anlehnung an das Modell von Döpfner (1989) wurde folgende Unterteilung der *Kooperationsfähigkeit* vorgenommen:

Auf der *emotionalen Ebene* geht es bei der Kooperationsfähigkeit um das Wahrnehmen von Gefühlen der sozialen Integration.

Die *kognitive Ebene* beinhaltet eine angemessene Selbst- und Umweltkognition. Der Begriff der *sozialen Kognition* bezieht sich auf die Fähigkeit, sich selbst, die soziale Umgebung und die Beziehungen zu anderen mental zu erfassen sowie das eigene Verhalten angemessen an den jeweiligen Kontext anzupassen. Gefördert werden kann dies durch die Reflexion von sozialen Situationen. Ein zweiter Aspekt im kognitiven Bereich ist die soziale-Informationsverarbeitung. Hierfür kann das SKI-Modell auf die Konfliktlösung mit Kindern angewendet werden, wie anhand eines Beispiels aufgezeigt werden soll: «Ein Kind wird von einem anderen Kind beleidigt (Reiz), dabei findet eine innerliche Bewertung des Reizes und das Abwägen von Handlungsoptionen (kognitiver Prozess) statt, aufgrund dessen die Handlung (Reaktion) folgt» (Kanning, 2015, zitiert nach Neuenschwander, Bölsterli, Prieth, Rösti & Zavery, 2022, S. 20). Das Kind stützt sich bei der Bewertung und Interpretation des Reizes auf seine Erfahrungen, erlernte Regeln und sein soziales Wissen. Darüber hinaus ermöglichen Kenntnisse der sozialen Normen und Erwartungen dem Kind, realistische Ziele zu formulieren und eine Handlung auszuwählen, die sowohl von anderen Kindern als auch von Erwachsenen anerkannt wird (ebd.). Die Lehrperson kann mit den Kindern den *Problemlösedialog* einüben, welcher sich in folgende Schritte gliedert:

1. Probleme erkennen
2. Eigene Gefühle und Gefühle anderer Personen wahrnehmen und benennen
3. Ursachen für das Verhalten der anderen Personen finden
4. Eine Lösung für das Problem suchen
5. Eignung der Problemlösung einschätzen
6. Gefundene Lösung festhalten (Neuenschwander, Bölsterli, Prieth, Rösti & Zavery, 2022, S. 20–21)

Die *aktionale Ebene* der Kooperationsfähigkeit zeigt sich im beobachtbaren Verhalten: Kann das Kind in einer Gruppe mit anderen Kindern zusammenarbeiten? Lässt es sich darauf ein? Welche Rolle nimmt es ein? Das Einhalten von Regeln fällt ebenfalls in diesen Bereich.

Im Unterricht gibt es zahlreiche Möglichkeiten für Schüler_innen, in verschiedenen Gruppenkonstellationen zusammenzuarbeiten und kooperative Fähigkeiten zu üben. Dabei wird gezielt vermittelt, wie man zustimmt oder widerspricht, seine Meinung äussert und eine aktive Rolle übernimmt. Vor der Gruppenarbeit werden Rollen und Erwartungen geklärt, etwa wer Notizen macht oder auf die Zeit achtet. So lernen die Kinder, produktive Gruppenmitglieder zu sein und können ihre Teamfähigkeiten regelmässig weiterentwickeln (CASEL, 2024).

Mittels kooperativer Lernformen kann sozio-emotionales Lernen mit fachlichem Lernen verbunden werden. «Kooperatives Lernen ist eine besondere Form der Gruppenarbeit, die die sozialen Prozesse beim Lernen thematisiert, akzentuiert und strukturiert» (Weidner, 2019, zitiert nach Hövel, Solenthaler, Krauss, Link & Sticca, 2024, S. 67). Zu den wesentlichen Elementen gehören unter anderem die wechselseitige Abhängigkeit bei der Zielverwirklichung, die bewusste und reflektierte Verknüpfung von fachlichem und sozialem Lernen sowie die Berücksichtigung sowohl der persönlichen Verantwortung als auch der sozialen Kompetenzen für die Zusammenarbeit im Team. Weitere wichtige Aspekte sind die Bewertung und Reflexion der Gruppenprozesse sowie die Rolle der Lehrperson, die beobachtet, analysiert und Feedback gibt (ebd.). Aufgrund des hohen Förderbedarfs in der Kooperation ist davon auszugehen, dass kooperative Lernformen für einige der am Entwicklungsprojekt beteiligten Kinder eine zu hohe Anforderung sind und nur schon das Ausführen von Arbeiten nebeneinandersitzend als positive Entwicklung angesehen werden kann.

«Unter sozialen Regeln versteht man Übereinkünfte der Interaktionspartner darüber, welches Verhalten in einer gegebenen Situation als angemessen gelten soll » (Petermann, 2012, S. 44). Gemäss Little & Akin-Little (2008, zitiert nach Petermann, 2012, S. 44) sollten Verhaltensregeln über folgende Merkmale verfügen:

- Einfache, verständliche, positive Formulierung
- Spezifische Verhaltensweisen beschreiben (beobachtbares und erfassbares Verhalten)
- Gut sichtbar im Klassenzimmer angebracht
- Mit Konsequenzen verbunden (ebd.)

«Die Kenntnis und das Einhalten von Regeln (...) können als eine Grundbedingung für ein relativ konfliktfreies Miteinander einerseits und für das erfolgreiche Lösen von auftretenden Konflikten andererseits betrachtet werden» (ebd.). Durch Selbstbeobachtungsbögen kann das Einhalten einer Regel unterstützt werden. Ziel ist es, die Aufmerksamkeit des Schülers auf ein bestimmtes positives Verhalten zu lenken, sodass die Wahrscheinlichkeit des erwünschten Verhaltens steigt. Der Erfolg von Selbstbeobachtungsbögen korreliert eng mit dem Verhalten der Lehrperson. Verfolgt diese die Selbstbeobachtung des Kindes aufmerksam und interessiert und verstärkt sie positiv, wird die Wahrscheinlichkeit einer Verhaltensänderung massgeblich erhöht. Misserfolge und Lösungsmöglichkeiten sollten im Gespräch gemeinsam gesucht werden. Ohne Rückmeldungen zum Verhalten zeigt sich kaum Wirksamkeit (ebd.).

Aus diesen Implikationen wurden fünf Unterziele abgeleitet, welche im Kapitel 3 ausgeführt werden.

2.3 Säule 3: Service-Learning/ Lernen durch Engagement

Das Konzept des Service-Learnings (Deutsch: Lernen durch Engagement) wurde bereits im vorhergehenden Kapitel in den schulischen Kontext von SEL eingeordnet. In den nächsten Unterkapiteln werden das Konzept und seine Wirkungen weiter erläutert und die Umsetzung eines Projekts aufgezeigt, indem auf die verschiedenen Projektphasen und die Qualitätsstandards näher eingegangen wird. Abschliessend werden Implikationen für das Entwicklungsprojekt abgeleitet.

2.3.1 Das Konzept «Service-Learning»/ «Lernen durch Engagement

«Service-Learning – Lernen durch Engagement (LdE) ist eine Lehr- und Lernform, die gesellschaftliches Engagement von Schüler/innen mit fachlichem Lernen verbindet» (Seifert, Zentner & Nagy, 2019, S. 13), wie die Abbildung 6 zeigt.

Abbildung 6: Service-Learning als Kombination von Engagement und Lernen (Seifert et al., 2019, S. 13)

In der Literatur findet sich keine einheitliche Definition von Service-Learning. In der deutschsprachigen Literatur wird die Methode meist mit «Lernen durch Engagement» übersetzt, teils auch mit «Verantwortung lernen». Im Folgenden wird der weitverbreitete englische Begriff verwendet oder als Synonym *Lernen durch Engagement (LdE)* (Seifert, 2011, S. 23). Als *Engagement* wird ein ausser-schulischer *Einsatz für das Gemeinwohl im sozialen, ökologischen, politischen oder kulturellen Bereich* bezeichnet, in welchem eine *Kooperation mit ausser-schulischen Projektpartner_innen (Engagementpartner_innen)* stattfindet. Gleichzeitig setzen sich die Schüler_innen fachlich mit dem Thema auseinander. Sie planen das Engagement im Unterricht und reflektieren die im praktischen Einsatz gesammelten Erfahrungen. Durch die Kombination aus Lernen und Engagement erweitern die Schüler_innen Demokratie- und Sozialkompetenzen, können ihre Persönlichkeit weiterentwickeln, vertiefen fachliche Inhalte und lernen, Wissen und Kompetenzen praktisch anzuwenden (Seifert et al., 2019, S. 13).

Das Konzept des Service-Learnings wurde u.a. durch den Pädagogen John Dewey (1933) beeinflusst. Lernen durch Erfahrung und Demokratiebildung als Bildungsauftrag spiegeln sich in den Kernzielen von Service-Learning wider (ebd., S. 16). Gemäss Dewey fällt Service-Learning unter Projektunterricht, da sich Projekte durch die vier Kriterien *Interessensbezug, Bedeutung, Entwicklungsorientierung* und *Kontinuität* auszeichnen. Demzufolge sollen die Aufgaben für die Schüler_innen interessant und bedeutungsvoll sein. Projekte sollen so komplex sein, dass ein Problem hervorgerufen wird, welches die Neugier der Schüler_innen weckt. Durch eine ausgewogene theoretische und praktische Auseinandersetzung können so wertvolle Entwicklungsprozesse bei den Schüler_innen ausgelöst werden (ebd., S. 13).

Service-Learning ist für alle Schulformen, Altersstufen und Unterrichtsfächer geeignet und kann individuell an die jeweiligen Bedingungen der Schule adaptiert werden (ebd.). Es wird eine Mindestdauer von 20 Schulstunden empfohlen (Seifert, 2011, S. 283).

2.3.2 Wirkungen von Service-Learning

Durch die uneinheitlichen Definitionen von Service-Learning, Unterschiede in der Umsetzungsqualität und Mangel an repräsentativen Umfragen und Längsschnittstudien kam es zu Kritik an der bisherigen Wirkungsforschung. Dennoch lässt sich aus den bisherigen Studien darauf schliessen, dass Service-Learning ein hohes Potential für die Schüler_innen mit sich bringt. Gemäss Billig (2020, zitiert nach Seifert, 2011, S. 63) lassen sich drei Wirkungsbereiche unterscheiden: *Wirkungen auf das schulische Lernen*, *Wirkungen auf zivilgesellschaftliche Einstellungen* und *bürgerschaftliches Engagement* sowie *Wirkungen auf soziale und persönliche Kompetenzen*. Im Folgenden wird der Fokus auf den letztgenannten Bereich gelegt.

Die Auswirkungen des Service-Learnings auf die soziale Kompetenz und das Persönlichkeitswachstum der Schüler_innen wurden bisher am häufigsten untersucht. Die Ergebnisse in diesem Bereich sind zudem am eindeutigsten: «Im Einzelnen konnte gezeigt werden, dass sich die Teilnahme an Service-Learning positiv auf die Selbstwirksamkeit, das Selbstwertgefühl, Kommunikation- und Teamfähigkeiten, Empathiefähigkeiten, die moralische Entwicklung und das soziale Verantwortungsbewusstsein auswirkt» (Seifert et al., 2019, S. 66).

Ein besonderes Potential zeigt sich für Schüler_innen aus Risikolagen oder mit Benachteiligungen⁵: «Kinder und Jugendliche, die sonst eher Hilfe empfangen, werden bei LdE selbst zu Helfern. Sie erfahren, dass sie mit ihrer Persönlichkeit und ihren Kompetenzen einen Beitrag fürs Allgemeinwohl leisten können» (ebd., S. 17). «Die Parallelen zwischen den in der Resilienzforschung identifizierten Faktoren, die Kinder und Jugendliche in Risikolagen in deren Entwicklung stärken, sowie den rekonstruierten pädagogischen Zielen und Handlungsstrategien im Service-Learning sind hoch» (Seifert, 2011, S. 262).

2.3.3 Umsetzung eines Service-Learning-Projektes

Ein Service-Learning-Projekt lässt sich in vier Phasen gliedern:

- Phase 0: *Startklar werden* (Planung)
- Phase 1: *Vor dem Engagement* (Bedarf erforschen),
- Phase 2: *Im Verlauf des Engagements* (Engagementidee umsetzen)
- Phase 3: *Nach dem Engagement* (Engagement auswerten und abschliessen) (Seifert et al., 2019, S. 51).

Während allen Phasen nimmt die Reflexion eine zentrale Rolle ein (ebd.).

Gemäss dem «Zentrum Service Learning Schweiz» sind für die Umsetzung verschiedene Projektmethoden denkbar. Nebst der traditionellen Projektmethode sind auch *agile Methoden* möglich, die ebenfalls in der heutigen Arbeitswelt Platz finden. Mit der agilen Methode *Scrum* werden Projekte in kleinen Etappen umgesetzt und weiterentwickelt. Das Konzept der kleinen Schritte (Iterationen),

⁵ In der Sozial- und Sonderpädagogik hat sich der Begriff der Benachteiligung etabliert, während in der Psychologie und allgemeinen Erziehungswissenschaft der Begriff des Risikos verwendet wird (Seifert, 2011, S. 69). Die Ursachen für die Risikolagen der Kinder und Jugendlichen sind vielfältig: «Sie reichen von sozio-ökonomischen Faktoren bis hin zu individuellen Beeinträchtigungen, die es den Schülern erschweren, in der Schule um im Leben erfolgreich zu sein» (Seifert, 2011, S. 71).

welche in Abbildung 7 dargestellt sind, fördert eine kreative Arbeitsweise und gewährleistet, dass Ziele effektiv erreicht werden können.

Abbildung 7: Agile Methode Scrum (Verein Service-Learning Schweiz, 2024)

Die einzelnen Etappen der Scrum-Projekte laufen stets nach dem gleichen Ablauf ab: In der *Planungssitzung* werden die nächsten Schritte geplant, in der *Umsetzungsphase* das Vorhaben umgesetzt und in der *Auswertungsphase* werden Ziele und Arbeiten überprüft und der Prozess und die Zusammenarbeit im Team reflektiert. Auf einem *Scrum-Board* bzw. Plakat werden auf Post-its die nächsten Arbeitsschritte (to do), Aufgaben in Arbeit (doing) und Erledigtes (done) auf Post-its notiert, welche jeweils nach deren Bearbeitung eine Spalte weiterrücken (Verein Service-Learning Schweiz, 2024).

Bei der Arbeit nach der Scrum-Methode gilt, dass Offenheit für Veränderungen während des Prozesses Vorrang haben und nicht stur einem Plan gefolgt werden soll. Zudem gibt es vordefinierte Aufgaben wie *Auftraggeber_in* (Lehrperson), *Entwicklungsteams* (Schüler) und *Team-Captain* (Schüler) (ebd.).

2.3.4 Qualitätsstandards von Service-Learning

Die von Dewey genannten Prinzipien zu Projektunterricht (siehe Kapitel 2.3.1) finden sich auch in den Qualitätsstandards von Service-Learning wieder, welche als zentrale Merkmale der Methode gelten und grundlegend für eine positive Wirkung sind (Seifert, 2011, S. 24–25):

1. *Realer Bedarf*: Das Engagement der Schüler_innen bildet sich aus realem Bedarf heraus und es werden Aufgaben übernommen, die von allen Beteiligten als sinn- und bedeutungsvoll angesehen werden.
2. *Curriculare Anbindung*: Das Engagement wird mit Unterrichtsinhalten verknüpft.
3. *Reflexion*: In regelmässigen und bewusst geplanten Reflexionsgefässen werden die Erfahrungen der Schüler_innen besprochen.
4. *Schülerpartizipation*: Die Schüler_innen beteiligten sich aktiv an der Planung, Vorbereitung und Ausgestaltung des Projektes.
5. *Engagement ausserhalb der Schule*: Das Engagement findet in Zusammenarbeit mit externen Engagementpartner_innen ausserhalb der Schule statt.
6. *Anerkennung und Abschluss*: Durch Feedback während des Prozesses und einen anerkennenden Abschluss werden das Engagement und die Leistungen der Schüler_innen gewürdigt (Seifert et al., 2019, S. 14).

Mit Blick auf die Resilienzförderung sind die genannten Standards durch einige weitere zu ergänzen:

7. *Beziehungsbildung*: Die Kooperation zwischen den Schüler_innen wird in echten Situationen eingeübt und gefördert. Zudem werden Beziehungen zwischen Lehrpersonen und Schüler_innen sowie zwischen Schüler_innen und Engagement-Partner_innen aufgebaut.
8. *Lebensperspektiven eröffnen*: Die Schüler_innen erwerben durch das außerschulische Engagement neue Erfahrungen, welche Chancen für eine prosoziale Freizeitgestaltung und Berufsperspektiven mit sich bringen kann.
9. *Einbinden der Eltern*: Das Einbinden der Eltern in das Projekt bildet Potential, das noch weiter untersucht werden sollte (Seifert, 2011, S. 270–271).

Die Standards *Reflexion* und *Partizipation* werden nachfolgend noch weiter ausgeführt:

Dem oben genannten Qualitätsstandard «Reflexion» kommt im Sinne der Resilienzförderung (vgl. Kapitel 2.4) eine hohe Bedeutung zu: Die Schüler_innen sollen darin unterstützt werden, anhand von realen Erfahrungen eine realistische Selbsteinschätzung zu Kompetenzen, Stärken und Schwächen vornehmen zu können. So können beispielsweise das negative Selbstbild verändert und die Selbstwirksamkeit gefördert werden (Seifert et al., 2019, S. 271).

Um *Partizipation* genauer zu umschreiben, kann zwischen verschiedenen Partizipationsstufen unterschieden werden. Es geht darum, inwieweit die Schüler_innen Zugang zu Informationen haben, die eigene Meinung äussern und dadurch Einfluss ausüben können, selbst Entscheidungen treffen und eigene Entscheidungen in die Tat umsetzen können. In Anlehnung an Hart (1997) und Oser & Biedermann (2006) (zitiert nach Seifert et al. 2019, S. 19-21) und auf Service-Learning-Projekte bezogen, können folgende Stufen definiert werden:

- Manipulation
- Scheinpartizipation
- Wahlmöglichkeiten
- Zum Teil eigene Entscheidungen treffen
- Im gesamten Projektverlauf eigene Entscheidungen treffen
- Vollkommene Partizipation (ebd.)

Diese sechs Stufen sollen bei der Planung eines Service-Learning-Projektes miteinbezogen werden.

2.3.5 Implikationen für das Entwicklungsprojekt

Deweys oben erläuterte Kriterien des Projektunterrichts werden bei der Themenwahl für das Entwicklungsprojekt berücksichtigt. Zur Sicherstellung der neun Qualitätsstandards können diese wie eine Checkliste für die Planung verwendet werden. Das Entwicklungsprojekt wird wie bereits dargestellt nach der Durchführung auf seine *Wirkungen auf soziale und persönliche Kompetenzen* untersucht. Die drei Phasen von Scrum und das Scrum-Board werden mittels Metacom-Bildern vereinfacht dargestellt und die Post-its werden aufgrund der niedrigen Lesekompetenzen durch haptische Aufgabenblätter/ Hefte ersetzt. Die Aufgaben werden auf Rollenkarten visualisiert.

Das Entwicklungsprojekt wird aufgrund des Alters der Kinder und der ersten Umsetzung eines Service-Learning-Projektes auf einer niedrigen Stufe der Partizipation stattfinden und auf der Stufe der *Wahlmöglichkeiten* verortet: Die Kinder sollen bei Themen oder Aufgaben Wahlmöglichkeiten haben, aber innerhalb des ausgewählten Bereichs keine relevanten Entscheidungsbefugnisse. Um Scheinpartizipation zu verhindern, sollen sie über das gesamte Projekt informiert sein und wissen, wieso sie etwas tun (Seifert et al., 2019, S. 20).

2.4 Säule 4: Ätiologie von sozio-emotionalen Kompetenzen

Doch wieso ist die Förderung der ausgewählten sozio-emotionalen Kompetenzen in der Schule so wichtig? Dieses Kapitel hat das Ziel, die Selbstwirksamkeit und Kooperation in einem grösseren Rahmen in Bezug auf Resilienz zu betrachten. In einem ersten Unterkapitel soll durch die Auseinandersetzung mit der Ätiologie ein tieferes Verständnis der biologischen, psychologischen und sozialen Grundlagen ermöglicht werden, welche für die Entstehung sozio-emotionaler Kompetenzen bedeutend sind. Es geht um die Ursachen und Einflussfaktoren, die zur Entwicklung von Erkrankungen, Störungen oder Eigenschaften beitragen (Levenstein & Kaplan, 1998, 27-31). Im zweiten Unterkapitel erfolgen ein Überblick über Schutz- und Resilienzfaktoren im Schulkontext. Schliesslich werden in zwei weiteren Unterkapiteln Implikationen für die beiden Förderbereiche abgeleitet.

Die Ätiologie sozio-emotionaler Kompetenzen wurde durch die Resilienzforschung beeinflusst (Gasser-Haas, Schellenberg, Link & Hövel, 2024, S. 99). Resilienz ist nicht – wie früher angenommen – ein angeborenes Persönlichkeitsmerkmal, sondern ein dynamischer Anpassungs- und Entwicklungsprozess zwischen Kind und Umwelt (Wustmann, 2020, S. 28). Damit wird deutlich, dass Erziehung, Bildung, Familie und soziale Netzwerke für die Ausbildung von Resilienz relevant sind (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 11). Resilienz meint gemäss der im deutschsprachigen Raum allgemein anerkannten Definition von Wustmann (2020) «eine psychische Widerstandsfähigkeit von Kindern gegenüber biologischen, psychologischen und psychosozialen Entwicklungsrisiken» (Wustmann, 2020, S. 18). Daraus lässt sich der Bildungsauftrag ableiten, Resilienz- und Schutzfaktoren im Bildungsprozess zu stärken und fördern (Gasser-Haas et al., 2024, S. 110).

2.4.1 Entstehung sozio-emotionaler Kompetenzen und Auffälligkeiten

Während in früheren Diskursen die Entwicklung von sozio-emotionalen Kompetenzen auf monokausale Ursachen zurückgeführt wurde, ist die heutige Sichtweise – beeinflusst von der Resilienzforschung – von einem ganzheitlichen, multifaktoriellen Ansatz geprägt. Dieser geht von komplexen Wechselwirkungen zwischen genetischen, neurobiologischen und psychosozialen Einflussfaktoren aus, welcher zu Entstehung von sozio-emotionalen Kompetenzen bzw. zu deren Auffälligkeiten führen (Petermann, 2013, zitiert nach Gasser-Haas et al., 2024, S. 99).

Wie in Abbildung 8 dargestellt, kann zwischen *risikoerhöhenden* und *risikomildernden Bedingungen* unterschieden werden (Petermann, Niebank & Scheithauer, 2004, S. 324, zitiert nach Gasser-Haas et al., 2024, S. 100). *Risikoerhöhende Bedingungen* erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Auffälligkeiten und Fehlentwicklungen und führen zu einer *Belastung*. Sie umfassen *kindbezogene Faktoren (Vulnerabilitätsfaktoren)*, wie z.B. prä-, per- und postnatale Faktoren oder kognitive Fähigkeiten, sowie *umgebungsbezogene Faktoren (Risikofaktoren)*, wie z.B. elterliche Trennung, Scheidung oder chronische Armut. Beide Faktoren zusammen können zu einer sekundären Vulnerabilität führen.

Abbildung 8: Risikoerhörende und -mildernde Bedingungen in der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen (Petermann et al., 2004, S. 324)

Zudem können *Phasen erhöhter Vulnerabilität*, beispielsweise Übergänge wie Schulwechsel, zu einer weiteren Belastung führen. Kinder und Jugendliche können in diesen Phasen anfälliger für schützende oder belastende Einflüsse des sozialen Umfeldes sein (Scheithauer & Petermann, 1999, zitiert nach Gasser-Haas et al., 2024, S. 101). Anzumerken ist an dieser Stelle, dass ein Risikofaktor nicht zwingend zu einer Fehlentwicklung und Auffälligkeit führen muss, denn erst durch eine Kumulation der Faktoren erhöht sich die Wahrscheinlichkeit von Verhaltensauffälligkeiten. *Risikomildernde Bedingungen* verkleinern die Wahrscheinlichkeit von Auffälligkeiten, stellen also *Ressourcen* dar. Sie umfassen *kindbezogene Faktoren*, *umgebungsbezogene Schutzfaktoren* sowie *entwicklungsfördernde Bedingungen*. Kindbezogene Faktoren sind von Geburt an vorhanden, wie z.B. ein positives Temperament. *Resilienz* sind Eigenschaften, welche in Interaktion mit der Umwelt erworben werden, wie beispielsweise ein positives Selbstwertgefühl (Wustmann, 2020). *Umgebungsbezogene Schutzfaktoren* sind schützende Merkmale innerhalb der Familie oder eine unterstützende Lehrperson (Gasser-Haas et al., 2024, S. 101). Es ist wichtig anzumerken, dass sowohl risikomildernde- als auch risikoerhörende Bedingungen keine beständigen Persönlichkeitseigenschaften sind, sondern Veränderungen unterliegen.

Sozio-emotionale Kompetenzen oder Auffälligkeiten sind demzufolge das «Produkt eines sich ständig verändernden, dynamischen Entwicklungsprozesses» (Gasser-Haas et al., 2024, S. 101). Daraus lassen sich Förder- und Unterstützungsmaßnahmen ableiten, «denn Kinder und Jugendliche entwickeln nicht ohne weiteres Kompetenzen und relevante Ressourcen, die zu einer positiven Entwicklung führen, sondern sie bedürfen massgeblicher Hilfe und Unterstützung durch andere» (Gasser-Haas et al., 2024, S. 108).

2.4.2 Schutz- und Resilienzfaktoren im Schulkontext

Im Folgenden wird ein Überblick über Schutz- und Resilienzfaktoren im Schulkontext gegeben, da diese als Ausgangspunkt der Förderung dienen.

In Abbildung 9 ist eine Auswahl von Resilienzfaktoren für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen aufgeführt. Diese sind gemäss empirischen Studien für die Entwicklung sozio-emotionaler Kompetenzen besonders wirkungsvoll (Gasser-Haas et al., 2024, S. 102). Die Bezüge zum Förderbereich Selbstwirksamkeit wurden gelb hervorgehoben und zur Kooperation pink.

Resilienzfaktoren
gute Selbstwahrnehmung
Selbstwirksamkeitsüberzeugungen
Emotionsregulationskompetenzen
Fähigkeit, sich mental zu distanzieren
hohe Sprachfertigkeit und Kommunikationsfähigkeiten
soziale Kompetenzen (Empathie, Kooperations- und Kontaktfähigkeit)
positives Sozialverhalten
Stressbewältigungsstrategien
Problemlösefertigkeiten
vorausplanendes Verhalten
angemessene sozial-kognitive Informationsverarbeitung
realistische Zukunftsperspektiven
Kreativität
positives Selbstkonzept / Selbstvertrauen

Abbildung 9: Resilienzfaktoren für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen (basierend auf Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2014, Wustmann Seiler, 2020, zitiert nach Gasser-Haas et al., 2024, S. 103)

Eine nachweislich stark schützende Wirkung haben folgende Aspekte:

- Gesundes Selbstwertgefühl (hohe Selbstwirksamkeitserwartung)
- Ein positives Sozialverhalten
- Eine effektive Stressbewältigung (Hennemann, Hillenbrand & Hövel, 2013)

Daraus ergeben sich Ansatzpunkte für pädagogische Interventionen und Präventionsmassnahmen. Protektive Faktoren können als explizite Förderziele verfolgt werden, wie z.B. eine angemessene sozial-kognitive Informationsverarbeitung, eine gute Impulskontrolle, die Fähigkeit zur Emotionsregulation oder ein positives Sozialverhalten (Gasser-Haas et al., 2024, S. 108).

Der Resilienzfaktor Selbstwirksamkeit gilt in der Literatur nachweislich als personaler Schutzfaktor. Teilweise wird ihm sogar eine besondere Bedeutung beigemessen, da die Ausbildung anderer Schutzfaktoren, wie die Selbstwahrnehmung, stark davon beeinflusst werden (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022).

In Abbildung 10 ist eine Auswahl von Schutzfaktoren dargestellt und die Bezüge zu den Förderbereichen Selbstwirksamkeit gelb und zur Kooperation pink eingefärbt.

Familiäre Schutzfaktoren	Schutzfaktoren in Bildungseinrichtungen
mindestens eine stabile Bezugsperson, die Vertrauen und Autonomie fördert	klare, transparente und konsistente Regeln und Strukturen innerhalb des Unterrichts
autoritativer, demokratischer und unterstützender Erziehungsstil der Eltern	wertschätzendes Klima
Zusammenhalt, Stabilität und konstruktive Kommunikation innerhalb der Familie	hoher angemessener Leistungsstandard der Lehrpersonen gegenüber den Lernenden
unterstützende Geschwister	positive Verstärkung der Leistungs- und Anstrengungsbereitschaft
altersangemessene Verpflichtungen des Kindes oder Jugendlichen im Haushalt	positive Kontakte und Freundschaften mit Gleichaltrigen
hohes Bildungsniveau der Eltern	Förderung der personalen Ressourcen der Lernenden (Resilienzfaktoren)
harmonische Paarbeziehung der Eltern	Zusammenarbeit mit dem Elternhaus und anderen sozialen Institutionen

Abbildung 10: Schutzfaktoren für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen (basierend auf Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2014, Wustmann Seiler, 2020, zitiert nach Gasser-Haas et al., 2024, S. 104)

2.4.3 Implikationen für den Förderbereich Selbstwirksamkeit

Im Folgenden werden Implikationen für den Förderbereich Selbstwirksamkeit abgeleitet, indem auf die Bedeutung und Ursachen von Selbstwirksamkeit eingegangen wird und Umsetzungsmöglichkeiten in der Schule aufgezeigt werden.

«Resiliente Kinder kennen ihre eigenen Stärken und Fähigkeiten und sind stolz darauf; sie können ihre Erfolge auf ihr Handeln beziehen und wissen, welche Strategien und Wege sie zu diesem Ziel gebracht haben» (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 48). Diese Strategien können von ihnen transferiert werden auf andere Situationen. Sie sind sich der Auswirkungen ihres eigenen Handelns bewusst und wissen, dass es etwas bewirkt (ebd.). Die schützende Wirkung von Selbstwirksamkeit zeigt sich vor allem in der Motivation, aktive Bewältigungsversuche zu unternehmen und diese auch umzusetzen (Fingerle et al., 1999; Julius & Goetze, 2000). Wer nicht erwartet, mit seinem Handeln etwas zu erreichen, wird es gar nicht erst versuchen, Veränderungen herbeizuführen oder Risiken einzugehen, sondern Situationen eher vermeiden und sich selbst negativ bewerten. Im Gegensatz dazu wird jemand, der positive Erwartungen an seine eigene Selbstwirksamkeit hat, diese auch auf neue Situationen übertragen und sich ein gewisses Maß an Herausforderungen zutrauen (Wustmann, 2020, S. 101). «Selbstwirksame Kinder haben auch eher das Gefühl, Situationen kontrollieren zu können (internale Kontrollüberzeugungen), und sie können die Ereignisse auf ihre wirkliche Ursache hin realistisch beziehen (realistischer Attribuierungsstil)» (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 47). Erwartungen, ob das eigene Handeln tatsächlich Auswirkungen zeigt oder nicht, spielen dabei eine wesentliche Rolle. Sie beeinflussen bereits im Vorfeld, wie man an Situationen und Aufgaben herangeht, was wiederum die Art und Weise der Bewältigung bestimmt. Häufig führt dies zu einer Bestätigung des eigenen Erlebens von Selbstwirksamkeit (ebd., S. 46). Die Erwartungen eines Menschen sind eng mit den Erfahrungen verknüpft, die er insbesondere in den ersten Lebensjahren sammelt (Grawe 1998, zitiert nach Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 46-47).

Laut der empirischen Säuglingsforschung bilden sich die Grundlagen für das Erleben von Selbstwirksamkeit bereits zwischen dem 6. und 9. Lebensmonat (Kern-Selbst-Bildung). Entscheidend sind hierbei sogenannte «Urheberschaftserfahrungen» also die Gelegenheit, eigene Handlungen auf sich selbst zu beziehen (Stern, 1992, zitiert nach Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 46–47).

Gemäss Bandura gibt es vier Ursachen für eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung: «Kompetenzerleben, physiologische und emotionale Aktivierung, stellvertretende Erfahrungen und soziale Persuasion» (Woolfolk, 2014, S. 406). Kompetenzerleben erfolgt durch eigene Erfahrungen, etwas gemeistert zu haben und stellt die einflussreichste Quelle dar. Je nachdem, wie eine Aktivierung interpretiert wird, kann die Selbstwirksamkeit beeinträchtigt (z.B. durch Angst/ Bedenken) oder erhöht (z.B. Begeisterung, Euphorie) werden. Bei stellvertretenden Erfahrungen durch Beobachtungen ist der Einfluss grösser, wenn die Person sich mit dem Vorbild stärker identifiziert. Während bei Erwachsenen das eigene Kompetenzerleben die einflussreichste Ursache für Selbstwirksamkeitsüberzeugung ist, hat das Modellverhalten bei Kindern einen grösseren Einfluss auf die Selbstwirksamkeit. Soziale Persuasion kann durch Argumentationen oder Rückmeldungen erfolgen, kann längerfristig aber nicht zu einer Erhöhung der Selbstwirksamkeit beitragen. Es kann aber einen Schüler zu erhöhter Anstrengung motivieren oder dabei helfen, Rückschläge zu überwinden. Die Wirkung der Persuasion ist abhängig von der Glaubwürdigkeit, Vertrauenswürdigkeit und Expertise des Überredenden (Bandura, 1997, zitiert nach Woolfolk, 2014, S. 406–407).

Selbstwirksamkeit kann in der Schule gefördert werden, indem Lernsituationen so angeleitet werden, «dass sich die Schüler aufgrund ihres eigenen Verhaltens als kompetent erleben können. Voraussetzung dafür ist, dass die positiven Ergebnisse als Folge des eigenen Könnens bewertet, also internal attribuiert werden (Jerusalem & Klein-Hessling, 2002; Skinner, 1995, zitiert nach Seifert, 2011, S. 99-100). «Damit Kinder sich als selbstwirksam erleben können, müssen sie Erfahrungen machen dürfen, im Alltag beteiligt werden und Verantwortung übernehmen» (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 48). Demzufolge sollten Eltern und Pädagog_innen «die Kinder darin bestärken, auf ihre Fähigkeiten zu vertrauen» (ebd.). Die Kinder sollten ermutigt werden, auch bei Schwierigkeiten dranzubleiben. Ein wichtiger Aspekt dabei ist, den Kindern ihre Stärken und Kompetenzen bewusst zu machen (ebd.).

2.4.4 Implikationen für den Förderbereich Kooperation

Im Folgenden werden Implikationen für den Förderbereich Kooperation abgeleitet und zentrale Aspekte für die Umsetzung in der Schule aufgezeigt.

«Der Bildungsauftrag sollte darauf abzielen, die Resilienz- und Schutzfaktoren gezielt zu stärken und zu fördern. Damit können positive Entwicklungspfade unterstützt und potentielle Risiken und Fehlentwicklungen von Kindern und Jugendlichen minimiert werden» (Gasser-Haas et al., 2024, S. 110). Im schulischen Kontext sind besonders folgende Aspekte bedeutsam:

- Soziales und wertschätzendes Unterrichtsklima (u. a. Respekt, Wärme und Akzeptanz der Lehrpersonen gegenüber den Lernenden)
- positive Freundschaften zu Gleichaltrigen
- positive Schulerfahrungen

- gute Beziehungen zu den Lehrkräften (Laucht, Esser & Schmidt, 1997, zitiert nach Gasser-Haas et al., 2024, S. 104)

Die stärkste Wirksamkeit zur Abfederung von Risikofaktoren kommt einer «stabilen, wertschätzenden und emotional warmen Beziehung des Kindes oder Jugendlichen zu einer erwachsenen Bezugsperson, insbesondere im familiären Umfeld, aber auch im schulischen Kontext» zu (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2014, zitiert nach Gasser-Haas et al., 2024, S. 104). Demzufolge sind «Lehrpersonen notwendig, die über eine hohe Interaktionsqualität verfügen und mit ihrem Verhalten die Resilienzfaktoren ihrer Schüler_innen stärken» (ebd., S. 109). Reflexionsprozesse über das eigene Verhalten als Pädagog_in sind dafür unerlässlich. Wustmann Seiler (2020) stellt hierfür die folgenden und weitere Fragen vor: «Wie kann ich das Kind dazu ermutigen, seine Gefühle zu benennen und auszudrücken? Wie kann ich dem Kind Verantwortung übertragen? Wie kann ich dem Kind helfen, soziale Beziehungen aufzubauen?» (zitiert nach Gasser-Haas et al., 2024, S. 108).

Schutzfaktoren auf der Beziehungsebene betreffen nicht nur die Beziehung zu den Lehrpersonen, sondern auch die Interaktionen mit anderen Kindern und Jugendlichen im Schulkontext. Denn für viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene zählt Freundschaft zu den wertvollsten Formen zwischenmenschlicher Beziehungen (Bagwell & Bukowski, 2018, zitiert nach Gasser-Haas et al., 2024, S. 109). «Freund_innen helfen dabei, essenzielle soziale Fähigkeiten zu entwickeln und das menschliche Bedürfnis nach zwischenmenschlicher Nähe zu befriedigen. Zudem steigern Freundschaften das tägliche Wohlbefinden und die Zufriedenheit» (ebd.).

Des Weiteren spielt die Zusammensetzung der Klasse eine bedeutende Rolle: Setzt sich eine Klasse hauptsächlich aus Schüler_innen mit auffälligem Verhalten zusammen, kann dies eine negative Wirkung auf den Unterricht und den schulischen Erfolg der Kinder haben (ebd.).

2.5 Säule 5: Lehrplan 21

Im Folgenden wird auf sozio-emotionale Fertigkeiten im Lehrplan 21 anhand der *überfachlichen Kompetenzen* und *entwicklungsorientierten Zugängen* eingegangen, bevor die beiden Förderbereiche *Selbstwirksamkeit* und *Kooperation* im Lehrplan verortet werden.

2.5.1 Sozio-emotionale Fertigkeiten im Lehrplan 21

Akademisches, soziales und emotionales Lernen sind eng miteinander verknüpft (CASEL, 2021). Der Lehrplan 21 berücksichtigt diese Verknüpfung und legt fest, dass die Förderung überfachlicher Kompetenzen ein verbindlicher Auftrag für Lehrpersonen in allen drei Zyklen ist (Hövel, 2024, S. 51).

Sozio-emotionale Kompetenzen sind im Lehrplan 21 an zwei Orten zu finden: Bei den *überfachlichen Kompetenzen* werden personale, soziale und methodische Kompetenzen (siehe Abbildung 11) unterschieden, welche sich überschneiden (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 13).

Abbildung 11: Personale, soziale und methodische Kompetenzen und ihre Überschneidungen im Lehrplan 21 (D-EDK, 2015)

Für das Entwicklungsprojekt sind einige der Grobziele der personalen und sozialen Kompetenzen relevant:

Personale Kompetenzen:

- *Selbstreflexion* («eigene Ressourcen kennen und nutzen»)
- *Selbstständigkeit* («Schullalltag und Lernprozesse zunehmend selbstständig bewältigen, Ausdauer entwickeln») (Gasser-Haas & Schellenberg, 2024, S. 117–118)

Soziale Kompetenzen:

- *Dialog- und Kooperationsfähigkeit* («sich mit Menschen austauschen, zusammenarbeiten»)
- *Konfliktfähigkeit* («Konflikte benennen, Lösungsvorschläge suchen, Konflikte lösen) ebd., S. 119).

Zusätzlich bietet der Zürcher Lehrplan 21 für Kinder anfangs des 1. Zyklus neun *entwicklungsorientierte Zugänge*, welche den Lehrpersonen v.a. der Orientierung für den fächerübergreifenden Unterricht dienen (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2018, S. 8). Im Entwicklungsprojekt sind folgende Bereiche zentral:

- *Sprache und Kommunikation*
- *Fantasie und Kreativität*
- *Lernen und Reflexion*
- *Eigenständigkeit und soziales Handeln* (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 26–30).

Im Anhang befinden sich ausführliche Tabellen zu allen überfachlichen personalen und sozialen Kompetenzen, die sozio-emotionale Kompetenzen im Lehrplan 21 thematisieren (ebd., S. 115).

Überfachliche Kompetenzen von Schüler_innen einzuschätzen ist sehr komplex, da sozio-emotionales Lernen hauptsächlich in Gruppen und Interaktionsprozessen stattfindet und gleichzeitig individuell abläuft. «Lehr- und Fachpersonen müssen somit das Lernen in der Gruppe verstehen, anleiten sowie begleiten können. Gleichzeitig müssen sie – abhängig von den Entwicklungsbedürfnissen der einzelnen Schüler_innen – individuelle, adäquate Interventionen im personalen und sozialen Bereich initiieren. Dafür sind ein fallbezogenes Verständnis, Diagnostik und multiprofessionelles Agieren seitens der Lehr- und Fachpersonen unerlässlich» (Gasser-Haas & Schellenberg, 2024, S. 120). Eine weitere Schwierigkeit in der Sichtbarkeit von Kompetenzen zeigt sich darin, dass diese kontextabhängig sind. «Überfachliche Kompetenzen sind somit stets das Ergebnis interagierender Individuen in ihrem jeweiligen Kontext» (ebd.).

2.5.2 Implikationen für das Entwicklungsprojekt

Die Überschneidungen von personalen, sozialen und methodischen Kompetenzen sowie der überfachliche Zugang bei den entwicklungsorientierten Zugängen zeigt auf, wie schwierig es ist, einzelne Kompetenzen von anderen abzugrenzen bzw. diese isoliert zu betrachten. Gleichzeitig bietet diese Komplexität auch die Chance, gleichzeitig an mehreren Kompetenzen zu arbeiten, beispielsweise fachlichem und sozialem Lernen.

Die Schule, an welcher das Entwicklungsprojekt durchgeführt wurde, ist verpflichtet, sich nach dem Lehrplan 21 zu richten und stützt sich in den Unterstufenklassen auf die entwicklungsorientierten Zugänge.

Selbstwirksamkeit lässt sich nicht explizit in den überfachlichen Kompetenzen im Lehrplan 21 oder in den entwicklungsorientierten Zugängen finden. In den Grundlagen des Lehrplans wird zu dem Lern- und Unterrichtsverständnis folgendes beschrieben:

Durch einen an fachlichen und überfachlichen Kompetenzen orientierten Unterricht wird bei Schülerinnen und Schülern die Fähigkeit gefördert, ihr Lernen selbstständig zu gestalten und dafür zunehmend Verantwortung zu übernehmen. Durch den Aufbau eines Repertoires von Lernstrategien und der Fähigkeit, ihr Lernen zu reflektieren, erfahren sich Schülerinnen und Schüler idealerweise als zunehmend kompetent und handlungsfähig (selbstwirksam) in einem kooperativ geprägten und positiv unterstützenden Lernrahmen. Dies bildet die Basis für eine interessierte und motivierte Unterrichtseteiligung. (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 10)

Selbstwirksamkeitserleben soll demzufolge durch Lernstrategien und Reflexionsprozesse erreicht werden. Mit diesen Hinweisen lassen sich Ziele aus den personalen Kompetenzen und den entwicklungsorientierten Zugängen ableiten.

Aus den sozialen Kompetenzen und den entwicklungsorientierten Zugängen wurden für den Förderbereich Kooperation zentrale Kompetenzen herausgearbeitet.

Im Anhang sind die Kompetenzen aus dem Lehrplan 21 zu beiden Förderbereichen ausführlich aufgelistet und in einer weiteren Tabelle mit den Unterzielen und theoretischen Grundlagen verknüpft.

3 Ziele Entwicklungsprojekt

Die Hauptfragestellung aus dem Kapitel 1 wurde durch die Verknüpfung mit den theoretischen Grundlagen des zweiten Kapitels weiterentwickelt. Die beiden Förderbereiche *Selbstwirksamkeit* und *Kooperationsfähigkeit* wurden jeweils gemäss *CASEL-Modell* in eine *kognitive, affektive und aktionale Ebene* unterteilt, zu welcher wiederum verschiedene *Unterziele* definiert wurden. Einige Unterziele wurden global formuliert, da sie sich erst im Laufe des Entwicklungsprojektes herauskristallisierten.

In den folgenden beiden Tabellen 1 und 2 werden die sieben Unterziele des Förderbereichs Selbstwirksamkeit und die fünf Ziele zur Kooperation definiert und die *Realisierungen, Indikatoren* und *Erhebungsmethoden* stichwortartig festgehalten. Auf letztere wird im Kapitel 5 vertieft eingegangen. Im Anhang befindet sich zu beiden Förderbereichen eine ausführliche Version der Tabelle, in welcher zusätzliche Bezüge zu den *theoretischen Grundlagen* und dem *Lehrplan 21* aufgelistet wurden.

Tabelle 1: Förderziele Selbstwirksamkeit (eigene Darstellung)

Förderziele Selbstwirksamkeit				
E	Unterziele	Realisierungen	Indikatoren	Erhebung
Emotion	1 Die Kinder erleben eigene positive Gefühle und nehmen sie wahr.	<ul style="list-style-type: none"> - Beteiligung am Engagement - Beteiligung an Aufgaben im Unterricht - Planung des Unterrichts mit Fokus auf Erfolgserlebnisse 	<ul style="list-style-type: none"> - positive Gefühle zeigen/ äussern - negative Gefühle zeigen/ äussern 	<i>Selbsteinschätzung:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Reflexionsbogen <i>Fremdeinschätzung:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Elternfragebogen - Forschungstagebuch
	2 Den Kindern werden ihre Erfolgserlebnisse bewusst, indem sie Gelungenes, Schwieriges sowie deren Ursachen benennen.	<ul style="list-style-type: none"> - Regelmässige Reflexionsgefässe 	<ul style="list-style-type: none"> - Gelungenes/ Schwieriges schriftlich oder verbal äussern - Ursachen dafür benennen 	<i>Selbsteinschätzung:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Reflexionsbogen <i>Fremdeinschätzung:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Elternfragebogen - Forschungstagebuch
Kognition	3 Die Kinder lernen durch Beobachten anderer Personen.	<ul style="list-style-type: none"> - Beteiligung am Engagement - Beteiligung an Aufgaben im Unterricht - Möglichkeiten zur Beobachtung 	<ul style="list-style-type: none"> - Beobachten von Verhalten von anderen Kindern/ Personen 	<i>Fremdeinschätzung:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Forschungstagebuch
	4 Die Kinder erhalten Feedback und können es annehmen.	<ul style="list-style-type: none"> - Feedback von Pädagog_innen in allen Projektphasen - Feedback von Engagementpartner_innen während/ nach Engagement - Feedback von Eltern bei Abschluss 	<ul style="list-style-type: none"> - Feedback zuhören 	<i>Fremdeinschätzung:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Forschungstagebuch
Verhalten	5 Die Kinder setzen sich für das Allgemeinwohl ein, um sich als kompetent zu erleben.	<ul style="list-style-type: none"> - Beteiligung am Engagement - Beteiligung an Aufgaben im Unterricht - Planung des Unterrichts mit Fokus auf Erfolgserlebnissen 	<ul style="list-style-type: none"> - Beitrag fürs Allgemeinwohl (Engagement) - Aufgaben im Unterricht erfolgreich lösen 	<i>Fremdeinschätzung:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Elternfragebogen: - Forschungstagebuch
	6 Die Kinder können Schwierigkeiten und Herausforderungen überwinden.	<ul style="list-style-type: none"> - Beteiligung am Engagement - Beteiligung an Aufgaben im Unterricht 	<ul style="list-style-type: none"> - Aufgabe zu Ende führen 	<i>Fremdeinschätzung:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Forschungstagebuch - ICF-Analyse
	7 Die Kinder können eigene Ideen einbringen und umsetzen.	<ul style="list-style-type: none"> - Details des Engagements im Unterricht planen - Partizipationsmöglichkeiten planen 	<ul style="list-style-type: none"> - Kind äussert eigene Ideen - Kind setzt eigene Ideen um 	<i>Fremdeinschätzung:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Forschungstagebuch

		- An Vorwissen anknüpfen		
--	--	--------------------------	--	--

Tabelle 2: Förderziele Kooperation (eigene Darstellung)

Förderziele Kooperation				
E	Unterziele	Realisierungen	Indikatoren	Erhebung
Emotion	8 Die Kinder fühlen sich sozial integriert.	<ul style="list-style-type: none"> - Partnerarbeit (PA) - Gruppenarbeit (GA) - Gruppen wählen 	<ul style="list-style-type: none"> - Kind schätzt eigenes Wohlbefinden in Klasse als gut ein - Kind wird als Partner gewählt - Kind schätzt eigenes Wohlbefinden in Klasse nicht gut ein - Kind wird als Partner abgelehnt 	<i>Selbsteinschätzung:</i> <ul style="list-style-type: none"> - FEESS <i>Fremdeinschätzung:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Eltern-Fragebogen - Forschungstagebuch
	9 Die Kinder reflektieren die partizipativ festgelegten Regeln.	<ul style="list-style-type: none"> - Regeln bestimmen - Reflexion Teamwork 	<ul style="list-style-type: none"> - Positives, Schwierigkeiten und Verbesserungsvorschläge nennen/ ankreuzen 	<i>Selbsteinschätzung:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Reflexion Teamwork <i>Fremdeinschätzung:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Forschungstagebuch
Kognition	10 Die Kinder können Konflikte selbstständig oder mit Unterstützung lösen.	<ul style="list-style-type: none"> - Problemlösedialog 	<ul style="list-style-type: none"> - Selbständige Lösung - Mit Begleitung von LP 	<i>Fremdeinschätzung:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Forschungstagebuch - LSL
	11 Die Kinder können die partizipativ festgelegten Regeln einhalten.	<ul style="list-style-type: none"> - Regeln anwenden - Fokus-Regeln bestimmen 	<ul style="list-style-type: none"> - Regeln werden eingehalten 	<i>Fremdeinschätzung:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Forschungstagebuch - LSL
Verhalten	12 Die Kinder können in Gruppen zusammenarbeiten.	<ul style="list-style-type: none"> - PA/ GA - Konstante Gruppen und Durchmischungen - Rollenkarten 	<ul style="list-style-type: none"> - Mit Kindern in Gruppe arbeiten - Gruppe verweigern 	<i>Fremdeinschätzung:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Forschungstagebuch - LSL - ICF-Analyse

4 Dokumentation der Durchführung

Im vorliegenden Kapitel wird die Durchführung des Projektes anhand der Planungstabelle (siehe Anhang) chronologisch entlang der vier Projektphasen «Startklar werden», «vor dem Engagement», «während dem Engagement» und «nach dem Engagement» dokumentiert (ebd.). Es werden Bezüge zu den theoretischen Grundlagen von Service-Learning (vgl. Kapitel 2.3) geschaffen. Im Anhang befindet sich die Grobplanung des Entwicklungsprojektes.

4.1 Unterrichtsmaterialien und Adaptionen

Im Folgenden werden die im Projekt verwendeten Unterrichtsmaterialien und Adaptionen an die Schüler vorgestellt. Im Anhang sind Auszüge der Materialien exemplarisch eingefügt. Die im Kapitel 2.1.4 erläuterten allgemeinen Adaptionen werden während des gesamten Entwicklungsprojektes beibehalten.

Der *Lektions-Ablauf* gemäss Scrum wurde mittels Metacom-Bilder visualisiert und an der Wandtafel oder im Kreis sichtbar gemacht.

Die Kinder dokumentierten das gesamte Projekt in einem *Projektheft*. Darin klebten sie die von mir erstellten Arbeitsblätter, Dokumentationen der Engagements und die Reflexionsbögen («Wie ging es heute?») ein und führten sie schriftliche Aufträge aus. Die Reflexionsblätter wurden im Laufe des Projektes mit den partizipativ festgelegten «Team-Regeln» und Metacombildern dazu ergänzt. Die Piktogramme zu den Gefühlen waren den Kindern bereits aus dem Klassenrat bekannt. Die Arbeitsblätter wurden auf Grundlage von Unterrichtsmaterialien und Fachbüchern erstellt sowie nach den Inputs der Engagementpartner_innen selbst entwickelt.

Für die Gruppenarbeiten kamen, gemäss Scrum und kooperativen Lernformen, von mir erstellte *Rollenkarten* zum Einsatz, welche um den Hals gehängt werden konnten. Sie umfassten die Aufgaben *Gruppenchef, Regelwächter, Fotograf, Detektiv und Gutes-Sucher* für die Kinder sowie *Projektschefin* für uns Pädagog_innen.

Zum *Problemlösedialog* wurde ein Fächer erstellt, welcher mit Metacom-Bildern den Ablauf gemäss Scrum visualisierte. Dieselben Bilder wurden auf einem Arbeitsblatt aufgeführt, welches bei Bedarf zur Dokumentation des Konfliktes und der Lösungen von Hand ausgefüllt werden konnte.

Eine *Handpuppe*, ein Hund, wurde für die Reflexionsrunden eingeplant, aber erst im Laufe des Projektes in einer anderen Rolle eingeführt: Der Hund wurde als *Gruppenmitglied* in die Klasse aufgenommen, um das Sozialverhalten eines Schülers zu spiegeln sowie einen weiteren Zugang zu den Kindern und ihren Gedanken zu haben.

Jeweils eine der beiden Sozialpädagoginnen unterstützte die Klasse während den meisten Lektionen, wobei die Leitung immer bei mir war. Bei den Gruppenarbeiten in den beiden «Umwelt-Teams» übernahmen wir jeweils beide die «Projektleitung» einer Gruppe.

4.2 Phase 0: Startklar werden

Die Phase «startklar werden» erfolgte ohne Beteiligung der Schüler. Ich machte eine umfassende Recherche nach geeigneten Projektthemen fürs *Gemeinwohl im sozialen oder ökologischen Bereich* (Seifert et al., 2019, S. 13). Die Ideensammlung erfolgte durch das Praxisbuch Service-Learning (ebd.), der Internet-Plattform des Vereins «Zentrum Service-Learning Schweiz» (Verein Service-Learning Schweiz,

2024) und einem online-Austausch mit der Privatschule «Bratsch» (bekannt aus dem Film «Ein Dorf macht Schule») (Gspöner, 2023).

Schliesslich wurde das *fachliche Thema* «Abfall und Recycling» festgelegt, da es nahe an der Lebenswelt der Kinder ist, im Lehrplan 21 verankert ist und Engagements in der Umgebung der Schule möglich sind. Das Thema eignet sich, um mit Kindern verschiedenste kooperative Aufgaben durchzuführen und sich durch Einsätze für die Umwelt als selbstwirksam zu erleben.

4.2.1 Organisatorisches und Zeitplan

Es wurde geplant, dass das Projekt während einem Quartal von acht Schulwochen zwischen Sport- und Frühlingsferien mit einem Umfang von ca. 30 Lektionen stattfinden sollte, vorwiegend an meinen beiden Unterrichtstagen. Der Unterricht sollte hauptsächlich in Doppellektionen durchgeführt werden und mit mindestens einem Projektmorgen. Die Datenerhebung sollte während der Unterrichtszeit meiner Stellenpartnerin erfolgen.

4.2.2 Ziele für Kompetenzerwerb

Die Ziele für den Kompetenzerwerb auf der fachlichen Ebene wurden offen gehalten, da sich das Projekt im Laufe der Zeit weiterentwickeln würde. Die Ziele der personalen und sozialen Kompetenzen befinden sich im Kapitel 3. Ein Blatt mit altersgerechter Transparenz der Ziele und zur Information der Eltern wurde auf die erste Seite des Projektheftes geklebt und befindet sich im Anhang.

4.2.3 Suche nach Engagementideen und -Partner_innen

Da das Service-Learning-Projekt aufgrund der Schuljahresplanung und dieser Masterarbeit an einen fixen Zeitrahmen gebunden war und die Partizipationsstufe «Wahlmöglichkeiten» festgelegt wurde (siehe Kapitel 2.3.4), suchte ich die Engagementpartner_innen ohne Schüler und fragte sie an. Da der reale Bedarf nur kleine Engagements ermöglichte, entschied ich, zwei verschiedene Engagements mit insgesamt drei verschiedenen Engagementpartner_innen durchzuführen.

Das erste Engagement umfasste das Suchen von Abfall im Waldstück, in welchem wir uns jede Woche mit der Klasse aufhalten und das anschliessende korrekte Entsorgen in der Sammelstelle. Als Engagementpartner_innen konnten der lokale Förster sowie eine Fachperson der Kehrichtverwertungsanlage in der Region gewonnen werden.

Im Rahmen des zweiten Engagements bauten wir einen Grünkompost. Dies entspricht nicht dem Kriterium, dass Service-Learning-Projekte ausserhalb der Schule stattfinden sollen. Das Alter der Kinder, der besondere Bildungsbedarf und die erstmalige Durchführung eines solchen Service-Learning-Projektes legitimieren jedoch die Wahl dieses Engagements. Der reale Bedarf, das Fehlen eines Grünkompostes in unserer Tagesschule, legte dieses Engagement nahe. Ausserdem kann längerfristig die Erde des Kompostes für die Gartenbeete der Schule genutzt werden. Als Engagementpartnerin machte die Köchin der Schule beim Projekt mit.

4.3 Phase 1: Vor dem Engagement

In den Tagen vor dem Projektbeginn wurde eine erste Datenerhebung durchgeführt (FEES und LSL) (vgl. 5.3).

Die erste Phase des Projektes umfasste den Einstieg ins Thema und die Vorbereitung des Engagements und dauerte vier Schulwochen bzw. 16 Lektionen.

Die Lektionen erfolgten jeweils nach dem gleichen Ablauf gemäss Scrum (siehe Anhang) (Verein Service-Learning Schweiz, 2024).

1. Planungssitzung
2. Arbeitsphase
3. Rückblick
4. Reflexion

Mit einem Projektmorgen stiegen wir in das Thema ein und holten das Vorwissen der Kinder ab. Bereits am zweiten Tag kam eine Fachperson der Kehrrichtverwertungsanlage, unsere erste Engagementpartnerin, um zwei Lektionen Umweltunterricht mit den Kindern durchzuführen und handlungsorientiert ins Thema einzusteigen.

In den darauffolgenden Lektionen wurde fachliches und soziales Lernen kombiniert: Wir vertieften die fachlichen Inhalte durch Inputs von mir und anschliessenden Partner- und Gruppenarbeiten. Eine erste Gruppenarbeit ausserhalb des Klassenzimmers bestand darin, in und um die Schule nach Littering sowie korrekten Abfallentsorgungsmöglichkeiten zu suchen, wobei es gemäss Scrum verschiedene Aufgaben wie Auftraggeberin (ich), Gruppenchef (Schüler), Detektive und Fotografen (Schüler) gab (Verein Service-Learning Schweiz, 2024). Zudem führten wir eine Bastelarbeit durch und stellten Rasseln aus Altkarton, Altpapier und Naturmaterialien her.

Später durften die Kinder gemäss dem Qualitätsstandard *Schülerpartizipation* wählen (Seifert et al., 2019, S. 14), welchen Themenbereich (Wald oder Kompost) sie vertiefen möchten. Entsprechend wurde zu beiden Themen je ein «Umwelt-Team» gebildet. Die «Team-Regeln» wurden partizipativ mit der ganzen Klasse festgelegt und in einem Vertrag (siehe Anhang) festgehalten (Qualitätsstandard *Beziehungsbildung*) (Seifert, 2011, S. 270). In den folgenden Lektionen arbeiteten die beiden Umwelt-Teams mit der Begleitung von mir oder einer Sozialpädagogin an verschiedenen Vertiefungsaufträgen (Qualitätsstandard *curriculare Anbindung*) (Seifert et al., 2019, S. 14). Mittels Rollenkarten wurden den Kindern jeweils eine bestimmte Aufgabe in der Gruppe zugeteilt bzw. wählten die Kinder selbst eine Rolle aus. Die «Teams» nahmen zu beiden Engagementpartner_innen Kontakt auf, indem sie ein E-Mail an den Förster schrieben und die Köchin in die Klasse einluden, in der sie vorbereitete Fragen der Kinder beantwortete. Die Engagementpartner_innen teilten den Kindern den *realen Bedarf* mit (ebd.), indem sie die Kinder schriftlich bzw. mündlich um ihre Mithilfe baten, im Wald Abfall zu suchen bzw. einen Kompost für die Schule zu bauen.

Da ein Schüler aus verschiedenen Gründen nicht mit seiner Gruppe mitarbeitete, führte er ein selbstgewähltes Projekt zum Thema «Wölfe» durch (vgl. Kap. 6.2.4 und Anhang). Durch diese Adaption sollte dem Schüler ermöglicht werden, sich als selbstwirksam erleben zu können.

Die Lektionen endeten jeweils mit einer Reflexion (Qualitätsstandard *Reflexion*) (ebd., S. 36), welche schriftlich mit den Reflexionsbögen (siehe Anhang) und teilweise mündlich durchgeführt wurde. Die Reflexionsinhalte richteten sich nach den Förderbereichen: Zur *Selbstwirksamkeit* erfassten die Kinder ihre Gefühle durch Ankreuzen und hielten Gelungenes fest. Zur *Kooperationsfähigkeit* schätzten sie die partizipativ festgelegten Team-Regeln mittels Smileys ein. Die Kinder wurden beim Ausfüllen individuell unterstützt (siehe Kap. 5). Diese Reflexionsbögen klebten sie zur Dokumentation in ihre Projektheft ein.

4.4 Phase 2: Während dem Engagement

Die zweite Phase, die Umsetzung der beiden Engagements und deren Reflexion, erfolgte in der fünften und sechsten Woche des Projektes während ca. 6 Lektionen. Um in der Klasse die Akzeptanz für S.M. zu erhöhen, dass er oftmals «bloss» zuschaut, wurde die Hund-Handpuppe eingeführt, welche einen zurückhaltenden Charakter hat und sich ähnlich wie S.M. verhielt.

Abbildung 12: Engagement 1: Wald säubern

Abbildung 13: Engagement 2: Kompost bauen

Das erste Engagement führten wir gemeinsam mit der Parallelklasse an dem wöchentlichen gemeinsamen Waldnachmittag durch (Qualitätsstandard *Engagement ausserhalb der Schule*) (Seifert et al., 2019, S. 14). Der Förster empfing die Klassen im Wald, die Kinder lernten seine Aufgaben kennen und durften ihm Fragen zu seiner Arbeit stellen. Anschliessend thematisierte er unser Thema «Abfall im Wald». Die Kinder erhielten den Auftrag, in Kleingruppen während einer halben Stunde rund um das Waldhaus Abfall zu suchen. Der Förster motivierte die Kinder, indem er erwähnte, er habe bereits einen Turnschuh gesehen, welcher wohl ein Fuchs in den Wald gebracht hätte. Die Kinder wurden in teilweise klassen-durchmischte Gruppen eingeteilt, wir Pädagog_innen wechselten zwischen den Gruppen hin und her, sodass sie teils begleitet und teils ohne Erwachsene unterwegs sein konnten. Jede Gruppe legte ihre gefundenen Abfälle auf einen Haufen (siehe Abbildung 12 und Anhang), welcher im Anschluss den anderen Gruppen gezeigt wurde. Schliesslich packten wir den gesamten Abfall in Säcke und brachten ihn mit in die Schule. Leider war B.M. an diesem Nachmittag krank und verpasste das Engagement, durfte dafür beim Vorbereiten des Abschlusses eine selbst gewählte Aufgabe machen und ein Plakat zu Abfall im Meer gestalten.

Einige Tage später sortierte unsere Klasse den Abfall gemeinsam in der Schule gemäss den Recycling-Regeln, welche die Kinder in Phase 1 kennengelernt hatten. Sie brachten den Abfall in die Sammelstelle im Quartier, wo sie die Fachperson vor Ort um Rat baten, wenn sie unsicher waren, wo der entsprechende Gegenstand (z.B. Kartonröhre mit Metall) entsorgt werden sollte. S.M. wollte nicht mit zur Sammelstelle kommen und blieb währenddessen im Zimmer, wo er sich mit seinem eigenen Thema selbstständig beschäftigte (siehe Evaluation Kapitel. 6.2.3.2).

Das zweite Engagement umfasste das Bauen eines Kompostes auf dem Pausenplatz für die Grünabfälle aus der Schulküche (siehe Abbildung 13). Die Köchin der Schule brachte den Kindern alte Bretter und Nägel mit und zeigte ihnen auf dem Pausenplatz den gewünschten Ort für den Kompost. Zudem hatte sie in der Phase 1 bereits einen fachlichen Input zum Kompost gegeben und erklärt, dass wir den Boden mit kleinen Ästen und Laub auslegen sollten. Die Konstruktionsweise hatte sie mit mir

vorgesprochen. Wir hatten eine Doppellektion lang Zeit, den Kompost draussen zu bauen. Die Kinder durften Gruppen und Tätigkeiten wählen, einige suchten Laub und Äste, während andere bereits in Zweiergruppen mit dem Nageln begannen. Die Sozialpädagogin und ich arbeiteten ebenfalls mit und wir wiesen den Kindern jeweils neue Aufgaben zu, unterstützten sie beim Werken oder bei Konflikten. Die Kinder übernahmen abwechslungsweise die Rolle des Fotografen, um den Bau zu dokumentieren. Während dem Bauen des Komposts kam ein ehemaliger Schüler dieser Schule auf Besuch, schaute kurz zu und erzählte den Kindern, dass er nun Handwerker sei. Als der Kompost fertig gebaut war, trugen ihn drei Kinder zusammen an den gewünschten Standort. Wir versammelten uns im Halbkreis darum herum und jedes Kind durfte helfen, den Kompost mit Ästen, Laub und schliesslich den Grünabfällen vom Mittagessen zu befüllen. Auch bei diesem Engagement war ein Kind krank, welches als Ausgleich in der folgenden Woche ein Brett mit «Kompost» beschriften und am Kompost befestigen durfte. Die «Kompostgruppe» hatte ein «Kompost-Ämtli-Schild» gestaltet, da nun jede Woche ein anderes Kind nach dem Mittagessen «Kompost-Dienst» haben würde.

In der darauffolgenden Woche wurden die beiden Engagements im Klassenzimmer reflektiert und im Projektheft festgehalten. Diese Reflexionen werden im Kapitel 6 evaluiert.

4.5 Phase 3: Nach dem Engagement

Die dritte Phase, die Auswertung und der Abschluss des Projektes (Qualitätsstandard *Anerkennung und Abschluss*) (Seifert et al., 2019, S. 14), fand während der sechsten bis achten Woche während ca. 14 Lektionen statt.

Die Schüler veranstalteten für den geplanten Besuchsmorgen der Eltern eine Ausstellung (Qualitätsstandard *Einbinden der Eltern*) (Seifert, 2011, S. 271). Sie bekamen von mir die Vorgabe, für ihre Eltern eine Ausstellung mit Plakaten und Anschauungsmaterialien vorzubereiten. F.S. hatte die Idee, eine «Schatzsuche» für die Eltern zu machen. Ich nahm die Idee auf und die Kinder durften ihr Plakat im Schulhaus aufhängen und den Standort auf dem Plan an der Wandtafel markieren. Zudem stellte ich eine Foto-Diashow zusammen und die Kinder durften wählen, wer den Eltern dazu etwas erzählen wollte.

Der Besuchsmorgen dauerte zwei Lektionen und startete mit einem Lied, welches wir mit den Recycling-Rasseln begleiteten. Anschliessend wurden den Eltern die Fotos präsentiert und schliesslich wurden sie eingeladen, jeweils in Zweiergruppen mit den Kindern die Ausstellung zu besuchen. Im Anschluss wurden alle Eltern aufgefordert, der Klasse mündlich eine Rückmeldung zu geben, welche im Kapitel Evaluation erläutert werden. Zum Ende machten die Kinder einen Eintrag in unser «Jahresbuch», in welchem wir jeweils spezielle Anlässe während des Schuljahres dokumentieren. Am Besuchsmorgen nahm von allen Kindern der Vater oder die Mutter Teil, ausser von M.G. fehlte ein Elternteil krankheits halber. Den Besuchsmorgen reflektierten die Schüler am nächsten Tag.

In den verbleibenden Lektionen wurden noch nicht beendete Aufgaben fertig gestellt. Hefteinträge wurden fertig gelöst und am Kompost das Schild noch besser befestigt. Die Kinder erhielten per Mail ein Feedback von den beiden Engagementpartner_innen, dem Förster und der Fachperson aus der Kehr-richtverwertungsanlage. Das Feedback der Köchin erfolgte bereits mündlich am Tag nach dem Bau.

Damit die zweite Datenerhebung nicht durch Krankheitsausfälle beeinträchtigt wurde, fand diese anfangs der letzten Projektwoche statt. In den restlichen Lektionen vor den Ferien wurden der Kreislauf

«vom Baum zum Papier» anhand eines Kamishibais angeschaut und im Werkraum selber Papier geschöpft. Daraus bastelten wir Muttertagskärtchen und die Kinder durften weitere eigene Ideen umsetzen, wie z.B. das Herstellen von Notizbüchlein. Diese Einheit würde gemäss den Projektphasen in die erste Phase gehören, wurde aufgrund des knappen Zeitplans und der zweiten Datenerhebung als Abschluss am letzten Tag vor den Ferien durchgeführt und floss dementsprechend nicht in die Evaluation mit ein.

5 Darstellung der Forschungsmethoden

Das Entwicklungsprojekt basiert auf der Aktionsforschung gemäss Altrichter, Posch & Spann (2018). Zuerst werden deren Ziele und Merkmale sowie der Aktionsforschungsprozess erläutert. Anschliessend werden die Methoden der Datenerhebung und -analyse dargestellt und es wird auf die Veröffentlichung der Ergebnisse eingegangen.

5.1 Ziele und Merkmale von Aktionsforschung

Aktionsforschung dient dazu, die eigene berufliche Situation systematisch zu untersuchen. Lehrpersonen soll sie helfen, «Probleme der Praxis selbst zu bewältigen, Innovationen durchzuführen und selbst zu überprüfen» (Posch et al., 2018, S. 11). Aktionsforschung zeichnet sich durch folgende charakteristische Merkmale aus:

Forschung erfolgt durch die Betroffenen, d.h. sie wird von Personen betrieben, welche direkt von einer sozialen Situation – beispielsweise «Unterricht» betroffen sind. *Fragestellungen stammen aus der Praxis* und aus der eigenen Erfahrung in der Berufstätigkeit. Die Untersuchung und Weiterentwicklung der Praxis erfolgt mittels verschiedenster Methoden und dem *in Beziehung setzen von Aktion und Reflexion*, was in Abbildung 12 als zirkulärer Prozess dargestellt wird.

Abbildung 14: Kreislauf von Reflexion und Aktion (Posch et al., 2018, S. 14)

Aktionsforschung zeichnet sich durch *längerfristige Forschungs- und Entwicklungszyklen* aus. Ein weiteres Merkmal stellt *die Konfrontation unterschiedlicher Perspektiven* dar, indem nebst den Wahrnehmungen der Forschenden auch solche von Schüler_innen oder externen Beobachtenden beigezogen werden. Des Weiteren erfolgt eine *Einbettung der individuellen Forschung in eine professionelle Gemeinschaft*, beispielsweise durch «kritisch-freundliche» Diskussionen oder Rückmeldungen in kollegialen Gruppen. Die Verantwortung über *ethische Regeln für die Zusammenarbeit* und die Kontrolle über Beginn, Verlauf und Beendigung eines Forschungsprozesses obliegt den forschenden Lehrpersonen. Die *Veröffentlichung von Praktikerwissen* kann zu einer konstruktiven Weiterentwicklung des Bildungssystems beitragen. Ein weiteres Merkmal sind die *Wertaspekte* pädagogischer Tätigkeit, da unsere Aktionen Ausdruck von Wertvorstellungen sind. Aktionsforschung verfolgt ein doppeltes Ziel: So sollen

Erkenntnis als Ergebnis von Reflexion und Entwicklung als Ergebnis von Aktion erzielt werden. Nicht zuletzt soll *Aktionsforschung mit den bestehenden Bedingungen im Arbeitsumfeld vereinbar sein* und die *pädagogischen Ziele der Schule fördern*, sie soll diese aber auch *weiterentwickeln* und zur *Verbesserung der Arbeitsbedingungen* an der Schule beitragen (ebd., S. 13–18).

5.2 Aktionsforschungsprozess

Aktionsforschungsprozesse sind sehr individuell, lassen sich aber in typische Schritte gliedern: In einem ersten Schritt werden ein *Ausgangspunkt* für die Forschung und Entwicklung festgelegt und eine erste Fragestellung formuliert (siehe Kap. 1). Anschliessend werden die ersten Forschungsaktivitäten dokumentiert, beispielsweise mittels eines Forschungstagebuchs (vgl. Kap. 5.3 und Anhang). Schliesslich werden zur Unterstützung Forschungspartner_innen gesucht - in dieser Arbeit bilden dies einerseits das Unterrichtsteam und andererseits vonseiten der Hochschule die Kolloquiums-Gruppe. Anschliessend werden Methoden zur Datenerhebung (vgl. Kap. 5.3) und Datenanalyse (vgl. Kap. 5.4) festgelegt. Es werden Handlungsstrategien entwickelt, in der Praxis erprobt und anschliessend auf ihre Wirkungen und Nebenwirkungen untersucht (vgl. Kap. 6). In einem vorläufig letzten Schritt werden Erfahrungen und Ergebnisse anderen zugänglich gemacht (vgl. Kap. 5.5 und 7), bevor der Forschungszyklus wieder von neuem beginnen könnte (ebd., S. 20-24).

5.3 Methoden der Datenerhebung

Um geeignete Datensammlungsmethoden auszuwählen, sollten die drei Gütekriterienbereiche der Aktionsforschung beigezogen werden, welche in den folgenden Abschnitten erläutert werden (Posch et al., 2018, S. 107–108). Des Weiteren wird auf die Beobachtung und Dokumentation von Prozessen eingegangen und es werden die verschiedenen Erhebungsmethoden entlang den Unterzielen und Kategorien erläutert.

5.3.1 Gütekriterien

Erkenntnistheoretische Kriterien dienen der Sicherung der Güte der Befunde, indem alternative Perspektiven und Erprobungen in der Praxis verwendet werden. Wie auch in der traditionellen empirischen Forschung sind die Gütekriterien *Objektivität*, *Reliabilität* und *Validität* bei der Aktionsforschung zentral, jedoch mit Einschränkungen verbunden. Der hohe Aufwand von Prüfungsverfahren oder der Beizug einer zweiten Beobachtungsperson zur Erhöhung der Objektivität sind im Schulalltag nicht leistbar. Auch die Reliabilität stösst an ihre Grenzen, da komplexe Situationen unstabil und so zu vergleichbaren Zeitpunkten keine vergleichbaren Situationen zu beobachten sind, vielmehr sogar erst durch Handlungsstrategien weiterentwickelt werden. Um die Qualität von Forschung dennoch steigern zu können, wird über einen Forschungsprozess ein zweiter gelegt. Durch die Konfrontation verschiedener Perspektiven, können einseitige Sichtweisen vermieden werden (Posch et al., 2018, S. 104–105). Aus diesem Grund wurde in dieser Arbeit eine Triangulation der Erhebungsmethoden vorgenommen, indem die Perspektiven verschiedener am Projekt beteiligten Akteur_innen (Schüler, Sozialpädagoge_innen, Stellenpartnerin) sowie die Eltern beigezogen wurden. Durch die Mehrperspektivität wird ein ausgewogeneres Bild einer Situation ermöglicht, Widersprüchlichkeiten können aufgedeckt und interpretiert werden und die Glaubwürdigkeit der Erkenntnisse wird durch die gleichberechtigte Hierarchie aller Perspektiven erhöht (ebd., S. 161).

Pragmatische Kriterien stellen ein weiteres Gütekriterium von Aktionsforschung dar und dienen der Verträglichkeit mit der Praxis. Untersuchungsinstrumente sollten mit dem Unterricht und der beruflichen Situation von Lehrpersonen praktisch und zeitökonomisch durchführbar sein (ebd., S. 107–108). Aus diesem Grund wurden in dieser Arbeit Fragebögen gewählt, welche rasch und unkompliziert ausgefüllt werden konnten, sowie ein Beobachtungsprofil erstellt zum gezielten und pragmatischen Festhalten von Beobachtungen. Zudem wurde die Kombination einer Forschungsstrategie mit einem Unterrichtselement genutzt: Die regelmässigen Reflexionsgefässe dienten sowohl als Unterrichtselement als auch der Sammlung von Informationen (ebd., S. 107–109).

Ethische Kriterien stellen das dritte und letzte Gütekriterium dar und beziehen sich auf die Vereinbarkeit des Forschungsprozesses mit den pädagogischen Zielen und Grundsätzen humaner Interaktion (ebd., S. 108–110). In dieser Arbeit wurde diesem Kriterium Rechnung getragen, indem die von der Forschung betroffenen Personen (Schüler_innen, Eltern, Unterrichtsteam) mündlich oder schriftlich aufgeklärt und die Daten vertraulich behandelt wurden.

5.3.2 Beobachtung und Dokumentation von Prozessen

Die Beobachtung von Prozessen ist im Lehrberuf allgegenwärtig und erfolgt mehrheitlich intuitiv, ganzheitlich und wenig gezielt. So können Beobachtungen geprägt sein von *Diffusität*, *Vorurteilsbehaftetheit* und *Flüchtigkeit*. Um dem entgegenzuwirken, ist eine gezielte Prozessbeobachtung unerlässlich, indem etwas Bestimmtes zu einem bestimmten Zweck beobachtet werden soll (Posch et al., 2018, S. 114–115). In dieser Arbeit wurde die *direkte Prozessbeobachtung* mit der Methode der *teilnehmenden Beobachtung* angewendet, welche auf technische Hilfsmittel wie Video- oder Tonaufnahmen verzichtet. Wollen Lehrpersonen gleichzeitig unterrichten und systematisch beobachten, können die beiden Aufgaben miteinander in Konflikt geraten. Gleichzeitig soll die Sensibilität für die zu beobachtende Situation bestehen bleiben. Diese Herausforderungen weisen darauf hin, dass Beobachtungen vorbereitet werden sollen und sinnvoll festgehalten werden müssen: *Was* wird *warum*, *wann* und *wie lange* beobachtet? Werden Beobachtungen *während* oder *nach* der Beobachtung festgehalten (ebd., S. 115–117)? In dieser Arbeit werden Gedächtnisprotokolle, also beschreibende Passagen, angewendet, welche jeweils in der Pause oder nach dem Unterricht im Forschungstagebuch (vgl. Kap. 5.3.3.3) verfasst wurden (ebd., S. 119). Im Laufe des Forschungsprozesses wurde die Methode durch ein *Beobachtungsprofil* erweitert (vgl. Kap. 5.3.3.3), um eine gezieltere Beobachtung entlang den Fragestellungen zu ermöglichen (ebd., S. 121).

5.3.3 Ziele, Kategorien und Erhebungsmethoden

Die verwendeten Datenerhebungsmethoden werden in den folgenden Unterkapiteln erläutert und sind im Anhang aufgeführt. Die beiden Tabellen 3 und 4 geben einen Überblick über die verwendeten Erhebungsmethoden zu den einzelnen Zielen bzw. Kategorien.

Tabelle 3: Datenerhebungsmethoden zu den Lernzielen des Bereichs Selbstwirksamkeit (eigene Darstellung)

Selbstwirksamkeit		Schüler		Lehrperson/ Sozialpädagoginnen			Eltern
K	Ziel	FEESS	Reflexionsbogen	ICF-Analyse	LSL	Forschungstagebuch	Elternfragebogen
1	Positive Gefühle		X			X	X
2	Erfolgserebnisse reflektieren		X			X	X
3	Lernen durch Beobachten					X	
4	Feedback					X	
5	Kompetenzerleben					X	X
6	Herausforderungen überwinden			X		X	
7	Eigene Ideen					X	

Tabelle 4: Datenerhebungsmethoden zu den Lernzielen des Bereichs Kooperation (eigene Darstellung)

Kooperation		Schüler		Lehrperson/ Sozialpädagoginnen			Eltern
K	Ziel	FEESS	Reflexionsbogen	ICF-Analyse	LSL	Forschungstagebuch	Elternfragebogen
8	Gefühl sozialer Integration	X				X	
9	Reflexion Regeln		X			X	
10	Konflikte lösen				X	X	
11	Regeln anwenden		X			X	
12	Gruppenarbeiten			X	X	X	

5.3.3.1 ICF-Analyse

Im Kapitel besonderer Bildungsbedarf (vgl. Kap. 2.1.3) wurde bereits die ICF-Analyse vorgestellt, welche zu jedem Kind vor und nach dem Projekt durchgeführt wurde und sich im Anhang befindet.

5.3.3.2 Forschungstagebuch und Beobachtungsprofile

Das Forschungstagebuch bildet das Kernstück der gesammelten Daten dieses Entwicklungsprojektes. Gemäss den Anregungen von Posch et al. (2018, S. 28–39) wurden Gedächtnisprotokolle kontinuierlich während des gesamten Projektes festgehalten. Notiert wurden *Beobachtungen*, *Gefühle*, *Reflexionen*, *Schüleraussagen* und es fand *Schriftliches Nachdenken* statt. Da die Tagebucheinträge zu wenig gezielt entlang den Förderzielen erfolgten, wurden zusätzlich *Beobachtungsprofile* eingesetzt. Dadurch wurden einige Situationen doppelt festgehalten, sodass die Beobachtungsprofile schliesslich wieder ins Forschungstagebuch eingefügt und gekennzeichnet wurden.

5.3.3.3 FEESS-Fragebogen

Der standardisierte *Fragebogen zur Erfassung emotionaler und sozialer Schulerfahrungen von Grundschulkindern* (FEESS) besteht aus zwei Teilfragebögen, welche das *Sozialklima und Selbstkonzept* (SIK) sowie das *Schul- und Lernklima* (SALGA) erfassen. Der Fragebogen liegt für verschiedene Klassenstufen vor. Ich führte den FEESS 1-2 mit den beiden Erstklässlern und den FEES 3-4 mit den vier Drittklässlern durch. Wir beschränkten uns dabei auf den ersten Teil, den *TF-SIKS 3-4 bzw. 1-2*, welcher

aus den drei Skalen *Soziale Integration*, *Klassenklima* und *Selbstkonzept der Schulfähigkeit* besteht. Für das Entwicklungsprojekt wurde die *Skala Soziale Integration (SI)* ausgewertet und interpretiert (Rauer & Schuck, 2003, S. 9–10). Bei der SI wird das Ausmass der Gefühle von Akzeptanz und Angenommensein durch die Mitschüler:innen bestimmt. «Je höher der individuelle Wert ist, desto stärker fühlt sich das Kind von den Klassenkameraden als Person wertgeschätzt und desto positiver empfindet es seine Sozialkontakte in der Klasse» (ebd.). Aufgrund der niedrigen Lesekompetenzen der Kinder füllten sie den Fragebogen gemeinsam mit mir in einem separaten Raum aus.

5.3.3.4 LSL Einschätzliste

Die *Lehrereinschätzliste des Sozialverhaltens (LSL)* enthält Aussagen zu den folgenden sechs Bereichen, welche die Häufigkeit des Schülerverhaltens des letzten Monats auf einer Skala von 0-3 erfassen: *Kooperation*, *Selbstwahrnehmung*, *Selbstkontrolle*, *Einfühlungsvermögen* und *Hilfsbereitschaft*, *Angemessene Selbstbehauptung* und *Sozialkontakt* (Petermann & Petermann, 2013, S. 22–24). Es ist möglich, nur Teile des Fragebogens auszufüllen, da die Auswertung für jeden Bereich separat ausgeführt wird. Für das Entwicklungsprojekt wurde der Fokus auf die beiden Bereiche *Kooperation* (Lernziel 12 Gruppenarbeiten) und *Angemessene Selbstbehauptung* (Lernziel 10 Konflikte lösen) gelegt. Das Screening kann auch zur Überprüfung der Wirksamkeit von Massnahmen zur Förderung des Sozialverhaltens eingesetzt werden und ist mehrmals innerhalb eines Schuljahres anwendbar, wobei eine wiederholte Beurteilung alle drei Monate empfohlen wird (ebd., S. 26).

5.3.3.5 Elternfragebogen

Der Elternfragebogen wurde nach dem Entwicklungsprojekt von den Eltern freiwillig ausgefüllt, wobei ein vollständiger Rücklauf erfolgte. Ich erstellte ihn gemäss den Empfehlungen von Roos & Leutwyler (2022, S. 274–278) und setzte verschiedene Arten von Items (*offene Fragen*, *Multiple Choice Fragen*, *Rating-Skalen*) sowie eine Möglichkeit für *Kommentare* ein. Die Items wurden *adressatengerichtet* formuliert und die *Fragen beziehen sich auf die Forschungsfragen*. Der Fragebogen wurde mit einem *Begleitbrief* ergänzt und konnte wahlweise *schriftlich oder digital* ausgefüllt werden (ebd.).

5.4 Datenanalyse

Für die Auswertung der Daten wird eine *qualitative Inhaltsanalyse* mit einem *offen-deduktiven* Vorgehen gemäss dem Analyseprozess* von Posch et al. (2018) gewählt. Es wurden sowohl konstruktive Analysemethoden wie das *Bilden von Kategorien und Daten kodieren* als auch kritisch-prüfende Analysemethoden, wie die *progressive und regressive Fokussierung* und *Kommunikative Validierung* angewendet (Posch et al., 2018, S. 175–183).

Für die Kodierung der gesammelten Daten wird eine Mischung der deduktiven und induktiven Methoden gewählt. Beim deduktiven Weg werden Kategorien aufgrund des theoretischen Vorverständnisses, Fragestellungen und Schlüsselbegriffen vor der Durchsicht des Datenmaterials gebildet. Beim induktiven Weg werden die Kategorien während und nach der Durchsicht formuliert. Für Aktionsforschung wird eine Mischung beider Methoden empfohlen, um am Vorverständnis anzuknüpfen und zugleich Offenheit für die Überraschungen des Datenmaterials zu bewahren (Posch et al., 2018, S. 176). Um die deduktiven Kategorien zu erstellen, wurde ausgehend von den Indikatoren in einem ersten Schritt eine *progressive Fokussierung* vorgenommen, d.h. es wurden alle Fälle, die das Unterziel unterstützen,

gesucht. In einem zweiten Schritt erfolgte eine *regressive Fokussierung*, wobei alle gegenteiligen Fälle ausgemacht wurden (ebd., S. 183). Die Kategorienbezeichnungen wurden jeweils mit den Buchstaben a (progressive Fokussierung) und b (regressive Fokussierung) ergänzt. Im Forschungstagebuch wurde induktiv zu den Ziffern das Suffix «Planung» hinzugefügt, da sich bei der Durchsicht eine Häufung dieses Aspektes gezeigt hat.

Die Daten wurden für einen besseren Überblick *aufbereitet*, indem die Auswertung der Fragebögen, Reflexionsbögen, Elternfragebögen und Kategorien aus dem Forschungstagebuch in Tabellen dargestellt wurden (siehe Anhang).

Bei der Datenanalyse wurde der FEES zum *intraindividuellen Vergleich* im diagnostischen Prozess eingesetzt (Rauer & Schuck, 2003, S. 16). Für die Auswertung werden die T-Werte verwendet und das Konzept der *kritischen Differenzen*: «Kritische Differenzen geben an, wie gross eine Differenz zwischen zwei Messwerten sein muss, um diese Differenz mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit als wirkliche Differenz beurteilen zu können» (Rauer & Schuck, 2003, S. 24-25). Im FEES werden diese auf einem Sicherheitsniveau von 95% bzw. einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5% angegeben.

Da die LSL keine *kritischen Differenzen* zur Verfügung stellt, wurde für den *intraindividuellen Vergleich* mit dem *Reliable Change Index (RCI)* gearbeitet, mit welchem ermittelt werden kann, ob signifikante Unterschiede zwischen zwei Testergebnissen vorliegen. Überschreitet der ermittelte RCI den kritischen Wert von 1.96, kann von einer reliablen Veränderung ausgegangen werden, d.h. die Werte haben sich nicht messfehlerbedingt verändert (Schmidt-Atzert, Krumm & Amelang, 2021, S. 153).

Eine *kommunikative Validierung*, bei welcher mit den Betroffenen über die Ergebnisse gesprochen wird, wurde aufgrund des Alters der Kinder und des Zeitdrucks nicht durchgeführt. Wird die Methode in einem etwas weiteren Sinn betrachtet wie von Köckeis-Stangl (1982, zitiert nach Posch et al, 2018, S. 186) können die Analyseergebnisse von Kolleg_innen aus dem Forschungsfeld – in diesem Falle dem Unterrichtsteam – kommentiert werden. Dabei werden Übereinstimmungen als Hinweis auf die Gültigkeit der Ergebnisse betrachtet (ebd.).

5.5 Veröffentlichung der Forschungsergebnisse

Um die Erfahrungen und Forschungsergebnisse aus dem Entwicklungsprojekt anderen zugänglich zu machen, wird diese Masterarbeit an der HfH präsentiert und in der HfH-Bibliothek archiviert. Zudem wurde die Möglichkeit des Vereins Service-Learning Schweiz genutzt, um auf der Internetplattform einen Publikationsbeitrag zu verfassen für die Sammlung der «Good Practice»-Beispiele (siehe Anhang). Dieser wurde eingereicht, aber zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Arbeit noch nicht publiziert. Im Unterrichtsteam ist geplant, die Unterrichtsmethode des Service-Learnings weiter umzusetzen und in die Schulkonferenz einzubringen, um eine Umsetzung auf Schulhausebene zu diskutieren. Des Weiteren wurden mit Berufskolleg_innen spannende Gespräche über Service-Learning geführt und ich wurde provisorisch für die Erteilung einer Weiterbildung in einem anderen Schulhaus angefragt.

6 Evaluation und Beantwortung der Fragestellungen

In einem ersten Unterkapitel erfolgt eine kritische Reflexion der Dokumentations- und Forschungsmethoden. Im zweiten und dritten Unterkapitel werden die beiden Unterfragen zur Selbstwirksamkeit und Kooperation einzeln betrachtet und dem Analyseprozess unterzogen: Zu jedem Unterziel werden die erhobenen triangulierten Daten und deren Aufbereitungen (siehe Anhang) interpretiert und daraus ein Zwischenfazit gezogen, welches kritisch durch die kommunikative Validierung der beiden Sozialpädagoginnen überprüft wird. Abschliessend werden die jeweilige Unterfrage beantwortet und Gelingensfaktoren erläutert. Im vierten Unterkapitel werden die induktiv erstellten Kategorien aus dem Forschungstagebuch ausgewertet, welche für beide Unterfragen relevant waren.

6.1 Kritische Reflexion der Dokumentations- und Forschungsmethoden

Die Dokumentations- und Forschungsmethoden werden kritisch reflektiert, um einen professionellen Umgang mit diagnostischen Erhebungen zu gewährleisten. Denn das Ergebnis ist stets «nur eine Schätzung des 'wahren', von Fehlern nicht beeinflussten Wertes» (Rauer & Schuck, 2003, S. 22).

Aktionsforschung und Triangulation: Durch die Aktionsforschung und Triangulation konnte ich meinen Unterricht so genau evaluieren, wie es der Schulalltag sonst nicht erlaubt. Um der Subjektivität entgegenzuwirken, war es bereichernd, durch die Triangulation die Perspektiven der Sozialpädagoginnen, Schüler und Eltern miteinbeziehen zu können.

Die doppelte Rolle von Unterrichten als schulische Heilpädagogin und Beobachten als Forscherin, war höchst anspruchsvoll umzusetzen und erforderte eine hohe Präsenz.

Forschungstagebuch und Beobachtungsprofile: Das Forschungstagebuch bewährte sich als niederschwellige Methode, um zeitnah nach dem Unterricht Beobachtungen und Gedanken zu notieren. Beobachtungsprofile wurden beigezogen, um gezielter zu beobachten. Dies wiederum führte zu doppelten Notizen, sodass die Profile schliesslich wieder ins Forschungstagebuch eingefügt wurden. Aufgrund der teilweisen Arbeit der Kinder in zwei Gruppen in zwei Räumen sind die Einträge sehr lückenhaft und konnten nur teilweise durch Nachgespräche mit den Beobachtungen der Sozialpädagoginnen ergänzt werden. Im Sinne der Triangulation waren diese weiteren Perspektiven wichtig, da die Einträge sehr subjektiv von der beobachtenden Person geprägt sind. Die Analyse des Tagebuchs erwies sich durch die vielen Kategorien als sehr aufwändig.

Standardisierte Fragebögen: Die Begrifflichkeiten der standardisierten Fragebögen überschritten sich nicht immer exakt mit meinen fürs Forschungstagebuch festgelegten Indikatoren, was die Interpretation der Daten erschwerte. Die standardisierten Fragebögen lassen leider keine Rückschlüsse über die Ursachen der Aussagen zu.

Die Durchführung des FEES- Fragebogens benötigte viel Unterstützung durch mich, weshalb das Ausfüllen mit den Schülern viel Zeit in Anspruch nahm. Den Kindern fiel es teilweise schwer, die Antworten nur auf unsere Klasse zu beziehen und sie erwähnten immer wieder andere Kinder unserer Schule.

Betreffend der LSL wurde mir im Unterrichtsteam zurückgemeldet, dass eine genaue Einschätzung teilweise schwierig war, die Kreuze «aus dem Bauch» heraus gesetzt wurden und somit sehr subjektiv geprägt sind.

Reflexionsbogen: Im Forschungstagebuch zeigt sich, dass aus Zeitgründen die Reflexionsbogen im Unterricht mehrmals weggelassen wurden und somit nicht vollständig sind. Bei den ausgefüllten Reflexionsbogen ist leider kein Rückschluss möglich, worauf die Kinder die angekreuzten Gefühle beziehen bzw. inwiefern sie effektiv mit dem Lektionsinhalt zu tun hatten oder eher einer allgemeinen Gefühlslage entsprachen. Beim Ausfüllen war oftmals Unterstützung nötig, in Form von verschriftlichen für die Kinder oder individueller Nachfrage und Begleitung. Die Anzahl der Reflexionen stand in einem Spannungsverhältnis mit den zeitlichen Ressourcen und dem Unterstützungsbedarf für das Ausfüllen. Auffallend ist, dass S.M. keine Selbsteinschätzung ausgefüllt hat, auch nicht mit Unterstützung. Es ist davon auszugehen, dass S.M. aufgrund verschiedener Überforderungen bzw. zu wenig Adaption nicht dazu in der Lage war. Zweimal konnte mit ihm aber ein kurzes, reflexives Gespräch geführt werden, einmal diente sein mitgebrachtes Stofftier als «Brückenbauer».

Elternfragebogen: Im Elternfragebogen habe ich teilweise zu wenig gezielt entlang der Forschungsfragen gefragt, weshalb nur ein Teil der erhobenen Daten in die Auswertung eingeflossen ist. Aus den Fragebögen und Antworten können keine Rückschlüsse gemacht werden, worauf die Eltern ihre Antworten konkret bezogen.

ICF-Analyse: Anhand der ICF-Analyse konnten vor dem Projektstart zentrale förderliche und beeinträchtigende Faktoren zu jedem Kind festgestellt werden, was für die Planung hilfreich war. Die Aussagen erfolgten zwar nicht standardisiert, sind aber dennoch sehr aussagekräftig. Nach dem Projekt war ein direkter Vergleich mit den bisherigen Aussagen möglich, um Entwicklungen aufzuzeigen.

Kommunikative Validierung: Die kommunikative Validierung durch die beiden Sozialpädagoginnen erwies sich als sehr spannend, da beide weitere Perspektiven beisteuern und die ähnlichen Einschätzungen die Validität der Ergebnisse erhöhen konnten.

6.2 Evaluation der Unterfrage 1

Bei der ersten Unterfrage geht es darum, inwiefern durch das Service-Learning-Projekt im Bereich «Selbstwahrnehmung» die Selbstwirksamkeit bei den Schülern gestärkt wurde. Dazu wurden in der Theorie (vgl. Kap. 2.4.1.2) die Quellen von Selbstwirksamkeit hergeleitet und daraus sieben Unterziele auf den drei Ebenen Emotion, Wissen und Verhalten abgeleitet (vgl. Kap. 3), welche nun einzeln evaluiert werden.

6.2.1 Unterziele auf affektiver Ebene

6.2.1.1 Unterziel 1

Auf der affektiven Ebene wurde lediglich ein Ziel bestimmt: Das *Erleben und Wahrnehmen eigener, positiver Gefühle* basiert auf Banduras Theorie, dass Selbstwirksamkeit durch *physiologische und emotionale Aktivierung* entstehe (Woolfolk, 2014, S. 406).

Reflexionsbogen

Die Selbsteinschätzungen der Kinder (siehe Tabelle 5 und Aufbereitung im Anhang) zeigen, dass bei allen mehr positive als negative Gefühle auftraten, was für das Entwicklungsprojekt erfreulich ist. Die Kinder nannten mit insgesamt 35 Nennungen deutlich mehr positive Gefühle als die 13 negativen.

Tabelle 5: Aufbereitung Selbsteinschätzungen Unterziel 1 nach Schüler & Gefühlen geordnet (eigene Darstellung)

Gefühl	F.S.	S.M.	B.M.	A.G.	M.G.	D.F.	Total
Total positiv	7	0	12	6	6	4	35
Total negativ	5	0	2	0	3	3	13

Bei B.M. fällt auf, dass er von allen Kindern am meisten positive Gefühle nennt. Bei A.G. ist keine Differenzierung der verschiedenen positiven Gefühle sichtbar und er kreuzte immer «gut» an. Inwiefern dies tatsächlich so war oder er seine Gefühle nicht weiter ausdifferenzieren konnte oder wollte, ist unklar. Das Verweigern der Reflexionsbogen von S.M. könnte auf negative Gefühle hindeuten.

Elternfragebogen

Im Elternfragebogen wurden insgesamt 14 Mal positive Gefühle der Kindern genannt und nur drei negative (siehe Tabelle 6).

Tabelle 6: Aufbereitung Elternfragebogen zum Unterziel 1 (eigene Darstellung)

Kategorie	Indikator	Anzahl Nennungen Elternfragebogen
1a (deduktiv)	Positive Gefühle zeigen/ äussern	14
1b (deduktiv)	Negative Gefühle zeigen/ äussern	3

Explizit wurden diese positiven Gefühle aufgeführt: Begeisterung, Interesse, Motivation, Erstaunen, Stolz, Neugier, Vorfreude über Fachinhalt, Freude mit Mitschülern. Bei den Negative wurden Anspannung, Nervosität und Sorge genannt. Auffallend ist, dass vier Eltern (F.S., B.M., A.G., D.F.) nur positive Gefühle nennen und zwei auch negative (S.M., M.G.). Es ist davon auszugehen, dass die positiven und die wenigen negativen Gefühle so stark waren, dass sie sogar zuhause spürbar waren.

Forschungstagebuch

Die Forschungstagebucheinträge zeigen insgesamt 49 Nennungen zu positiven Gefühlen (siehe Tabelle 7), wovon 3 sich auf die Unterrichtsplanung beziehen. Es wurden 43 negative Gefühle aufgeführt.

Tabelle 7: Aufbereitung Forschungstagebuch zum Unterziel 1 (eigene Darstellung)

Kategorie	Indikator	Anzahl Nennungen Forschungstagebuch
1a (deduktiv)	Positive Gefühle zeigen/ äussern	46
1a (Planung) (induktiv)	Explizite Planung von Situationen auf affektiver Ebene	3
1b (deduktiv)	Negative Gefühle zeigen/ äussern	43

Bei vier Kindern (F.S., A.G., M.G., B.M.) wurden mehr positive Gefühle im Forschungstagebuch festgehalten (siehe Tabelle 8) und bei zwei Kindern mehr negative (S.M. und D.F.).

Tabelle 8: Aufbereitung Forschungstagebuch zum Unterziel 1 nach Schüler geordnet (eigene Darstellung)

Kategorie	F.S.	S.M.	A.G.	M.G.	D.F.	B.M.
1a (deduktiv)	7	4	5	5	4	9
1b (deduktiv)	0	10	3	4	9	3

Diese Tendenzen decken sich ziemlich mit den Selbsteinschätzungen der Kinder. Die Situationen, in welchen diese Gefühle auftraten, wurden nach ihrem Kontext geordnet (siehe Anhang Aufbereitung Daten), um mögliche Ursachen herauszuarbeiten:

Es wird ersichtlich, dass der *Fachinhalt* (Abfall/ Recycling) (Qualitätskriterium curriculare Anbindung) und handwerkliche Tätigkeiten von den Schülern unterschiedlich aufgefasst wurden und sowohl negative als auch positive Gefühle daraus resultierten.

Der *Einbezug von eigenen Interessen* konnte mehrfach als Ursache von positiven Gefühlen identifiziert werden bzw. das Ablehnen der Ideen durch die Lehrperson als negatives Gefühl.

Da das Entwicklungsprojekt eine niedrige Partizipationsstufe aufwies, zeigt sich hier Entwicklungspotential.

In Bezug auf die *Gruppenkonstellationen* traten sowohl positive als auch negative Gefühle auf, was die Bedeutung des zweiten Förderbereichs *Kooperation* untermauert.

Die *Einzelgespräche mit der Lehrperson* während des FEES-Fragebogens wurden von einigen Schülern als positiv aufgefasst, von anderen als negativ. Zwei Kinder nutzten diese Gelegenheit, mit der Lehrperson über Themen zu sprechen, die sie beschäftigten. Hierbei zeigt sich die Wichtigkeit einer guten Beziehung zwischen Schüler_innen und Pädagog_innen (Qualitätskriterium Beziehungsbildung). Das *Einbinden der Eltern* (Qualitätskriterium 9) wurde von den Schülern – je nach dem Erscheinen bzw. Fehlen der Eltern – als positiv oder negativ erlebt.

Zwischenfazit Unterziel 1

Das Ziel, positive Gefühle zu erleben und wahrzunehmen wurde mehrheitlich erreicht, wobei bei S.M. und D.F. auch viele negative Gefühle auftraten. Die Auswertung aller drei Perspektiven zeigt, dass sowohl positive als auch negative Gefühle wahrgenommen wurden, wobei die Kinder und Eltern deutlich mehr positive vermerkten. Im Forschungstagebuch hingegen ist das Verhältnis ausgeglichen, möglicherweise durch die gezielte Beobachtung beider Emotionen. Die hohe Anzahl negativer Gefühle zeigt, dass trotz den Bemühungen, positive Erlebnisse zu schaffen, unguete Gefühle unausweichlich sind. Dies wiederum impliziert die Bedeutsamkeit – auch im Sinne der Resilienz – einen adäquaten Umgang mit diesen Gefühlen zu finden und diese explizit zu thematisieren. Inwiefern dies auf der kognitiven Ebene (Unterziel 2) und aktionalen Ebene (Unterziele 5, 6) geschehen ist, zeigt sich in den folgenden Auswertungskapiteln. Die kommunikative Validierung bestätigte die Ergebnisse und es wurde betont, dass die Kinder während des Projektes mehrheitlich zufrieden gewirkt hätten.

6.2.2 Unterziele auf kognitiver Ebene

Auf der kognitiven Ebene wurden drei Unterziele bestimmt.

6.2.2.1 Unterziel 2

Das Unterziel 2, sich *Erfolgslebnissen bewusst zu werden durch die Benennung von Gelungenem, Schwierigem und ihren Ursachen*, basiert auf den theoretischen Grundlagen der Resilienzfaktoren, dem *realistischen Attribuierungsstil* (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 48) sowie dem Qualitätsstandard 8 *Reflexion* (Seifert et al., 2019, S. 14).

Forschungstagebuch

Das Ziel wurde durch ein regelmässiges Reflexionsgefäss am Ende der Lektion explizit in den Unterricht eingeplant. Insgesamt fanden acht Reflexionsphasen in der Klasse oder in einer Kleingruppe statt und zwei als Einzelarbeit. Da inhaltlich vier Reflexionsphasen im Forschungstagebuch ausführlich dokumentiert wurden, scheint ihnen eine besondere Bedeutung zuzuschreiben zu sein. Es handelt sich dabei um

Reflexionen über die beiden Engagementsätze, zum Besuchsmorgen und zu einem E-Mail, in welchem die Kinder der Engagementpartnerin von ihren erfolgreichen Engagements berichten.

Im Forschungstagebuch sind neun Einträge zu Gelungenem und fünf zu Schwierigem aufgeführt, wie in Tabelle 9 ersichtlich.

Tabelle 9: Aufbereitung Forschungstagebuch zum Unterziel 2 (eigene Darstellung)

Kategorie	Indikator	Anzahl Nennungen Forschungstagebuch
2 (Planung) (induktiv)	- Planungsgedanken	13
2a (deduktiv)	- Gelungenes	9
2b (deduktiv)	- Schwieriges	5
2c (deduktiv)	- Ursachen	6

Diese Anzahl scheint auf die Gesamtdauer des Projektes als sehr tief. Es wurden lediglich sechs Einträge über die Ursachen gemacht, wobei es nur um zwei Schüler (B.M., D.F.) ging. Es zeigte sich, dass es für die Kinder nicht einfach war, Ursachen zu benennen, sodass die Lehrperson paraphrasierte: «Könnte es sein, dass ...?» Hätte die Lehrperson mehr Rückfragen gestellt, hätten mehr Ursachen herausgefunden werden können.

Elternfragebogen

Die Auswertung der Elternfragebögen zeigt, dass die Kinder zuhause von den beiden Engagementsätzen *Kompost bauen* und *Abfall im Wald sammeln* erzählten. Da die Engagements gelungen sind, werden diese Resultate des Elternfragebogens als positiv interpretiert. Über Schwieriges wurde lediglich von einem Kind berichtet.

Reflexionsbogen

Aus den Reflexionsbogen wird deutlich, dass jedes Kind ungefähr sieben Mal Gelungenes festgehalten hat. Während einige Einträge sehr undifferenziert sind (Bsp. «Alles ist gelungen»), sind andere klarer formuliert (Bsp. «Ich konnte erklären, was ich gestern gezeichnet habe.»). Aus der Handschrift wird ersichtlich, dass oftmals Sätze von der Lehrperson für das Kind aufgeschrieben wurden, was die Schwierigkeit der Aufgabe oder den Zeitdruck zeigt. Bei S.M. finden sich keine Einträge, da er sich nicht darauf eingelassen hatte und später darauf verzichtet wurde, um den Stress für ihn zu reduzieren. Auffallend ist, dass B.M. am meisten Gelungenes aufgeschrieben hat.

Da in der Selbstreflexion nicht nach den Ursachen gefragt wurde, wurden in der Aufbereitung der Daten die Aussagen der Kinder nach ihrem Kontext geordnet. Es wurden folgende Situationen für Gelungenes herausgearbeitet: *Schulisches* (z.B. Fragen aufschreiben, Plakat machen) (Qualitätskriterium 2 curriculare Anbindung), *Einsätze aus dem Engagement* wie z.B. Abfall suchen (Qualitätskriterium 1 realer Bedarf) und *Situationen, in welchen die Kinder etwas selbst erklären konnten* wie am Besuchsmorgen (Qualitätsstandard 4 Schülerpartizipation, 6 Anerkennung & Abschluss, 9 Einbinden der Eltern).

Zwischenfazit Unterziel 2

Die gesammelten Daten zeigen auf, dass explizite und regelmässige Reflexionsgefässe zentral sind, um den Kindern Gelungenes bewusst zu machen. Hinweise darauf, dass die Kinder Gelungenes realistisch und internal attribuieren, was eine Voraussetzung für die Erhöhung der Selbstwirksamkeit wäre,

lassen sich nur vereinzelt finden. Das Ziel, den Kindern Gelungenes bewusst zu machen, wurde teilweise erreicht, hätte jedoch durch mehr Zeit und gezielten Fragen der Lehrpersonen zu Strategien oder Lösungswegen verstärkt werden können. Die Ergebnisse wurden kommunikativ validiert, wobei von beiden Sozialpädagoginnen ergänzt wurde, dass sie die Kinder jeweils direkt in der betreffenden Situation auf Gelungenes aufmerksam gemacht hätten.

6.2.2.2 Unterziel 3

Das dritte Unterziel, *Lernen durch Beobachten*, basiert auf Banduras Theorie (1997), dass stellvertretende Erfahrungen eine Ursache von Selbstwirksamkeit sind (Woolfolk, 2014, S. 406). Zudem wird im Lehrplan die Bedeutung von Modelllernen im 1. Zyklus hervorgehoben (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 29).

Forschungstagebuch

Das *Lernen durch Beobachten* wurde nicht gezielt in den Unterricht eingeplant. Dass dennoch 17 Einträge im Forschungstagebuch aufgeführt wurden (siehe Tabelle 10), zeigt die intuitive Anwendung durch die Lehrperson.

Tabelle 10: Aufbereitung Forschungstagebuch zum Unterziel 3 (eigene Darstellung)

Kategorie	Indikator	Anzahl Nennungen Forschungstagebuch
3 (deduktiv)	Beobachten von Verhalten anderer Kinder/ Personen	17

Die Analyse der Datenaufbereitung (siehe Anhang) ergab, dass sowohl Erwachsene als auch Kinder als Vorbild dienten:

Die Kinder erlebten beispielsweise, dass auch Erwachsene mit Herausforderungen konfrontiert waren und beim Nägel einschlagen ihren Frust überwinden mussten. Der Förster und ein ehemaliger Schüler, welcher auf Besuch kam und nun als Handwerker arbeitet, konnten durch ihren fachlichen Hintergrund möglicherweise eine grössere Glaubwürdigkeit als eine Lehrperson vermitteln. Insofern können sie gemäss Bandura einen hohen Einfluss auf die Selbstwirksamkeit haben, falls die Kinder sich mit ihnen identifizieren können (Woolfolk, 2014, S. 406–407).

In wenigen Situationen dienten Kinder explizit als Vorbilder: Die Lehrperson forderte Kinder explizit auf, etwas einem anderen Kind vorzuzeigen und in Kreissequenzen präsentierten sie sich verschiedene Produkte.

Lernen durch Beobachten wurde bei S.M. acht Mal im Forschungstagebuch notiert: Es kam oft vor, dass S.M. sich nicht aktiv am Unterricht beteiligte, was auf den ersten Blick als negativ interpretiert werden könnte. Er war jedoch meist nicht passiv, sondern in der Rolle des Beobachters, sodass Modelllernen wohl mehr stattfand als zunächst vermutet. Das Beobachten wurde von den Pädagoginnen unterstützt, um ihm die Teilnahme am Projekt zu ermöglichen, indem beispielsweise die Rolle des Fotografen explizit für ihn eingebaut wurde.

Zwischenfazit Unterziel 3

Das Ziel, das Beobachten anderer Personen zu fördern, um Modelllernen zu verstärken, wurde teilweise erreicht. Es ist davon auszugehen, dass ihm eine grössere Rolle zukam, als das Forschungstagebuch

zeigt, da Beobachten ein ständiger Prozess ist. Hinsichtlich der Bedeutung für die Entwicklung von Selbstwirksamkeit wäre die explizite Einplanung wünschenswert gewesen. Die Ergebnisse wurden durch die Sozialpädagoginnen bestätigt und die Wichtigkeit des Beobachtens für S.M. von beiden hervorgehoben.

6.2.2.3 Unterziel 4

Das Unterziel 4, *Feedback zu erhalten und anzunehmen*, basiert sowohl auf Banduras Theorie (1997) der *sozialen Persuasion* als Ursache von Selbstwirksamkeit (Woolfolk, 2014, S. 406) als auch auf dem Qualitätsstandard 6 *Anerkennung und Abschluss*, um das Engagement der Kinder zu würdigen (Seifert et al., 2019).

Forschungstagebuch

Die Daten aus dem Forschungstagebuch (siehe Tabelle 11) zeigen, dass sich die Feedbacks hauptsächlich auf die Engagements beziehen.

Tabelle 11: Aufbereitung Forschungstagebuch zum Unterziel 4 (eigene Darstellung)

Kategorie	Indikator	Anzahl Nennungen Forschungstagebuch
4 (Planung) (induktiv)	- Feedbackgefäße einplanen	4
4a (induktiv)	- Feedback von Kindern hören	3
4b (induktiv)	- Feedback von Lehrperson hören	1
4c (induktiv)	- Feedback von Engagementpartner hören	5
4d (induktiv)	- Feedback von Eltern hören	8

Die Notizen wurden induktiv in mehrere Kategorien unterteilt, um aufzuzeigen, von welcher Person die Feedbacks jeweils stammen. Dabei sticht heraus, dass einige Kinder eigenständig oder nach Aufforderung ihren Mitschülern eine Rückmeldung gaben. Erstaunlicherweise wurde von der Lehrperson nur ein einziges Feedback notiert und keine einzige soziale Persuasion. Es ist aber denkbar, dass soziale Persuasion immer wieder beiläufig stattgefunden hat, beispielsweise um die Kinder beim Nägel einschlagen zu ermutigen. Inwiefern die tiefe Anzahl Lehrpersonenfeedbacks der Realität entspricht, oder lückenhaften Notizen zuzuschreiben ist, bleibt offen. Es deutet aber stark darauf hin, dass die Feedbacks zu wenig bewusst eingeplant und umgesetzt wurden, was auch die tiefe Zahl der Planungsgedanken zeigt.

Da erfreulicherweise alle Engagementpartner_innen den Kindern eine mündliche oder schriftliche Rückmeldung gaben, welche entweder zuvor von mir eingefordert wurde oder spontan erfolgte, wurde der Qualitätsstandard 6 *Anerkennung & Abschluss* umgesetzt.

Auch die Feedbacks der Eltern hatten Raum, da sie bewusst eingeplant und eingefordert wurden. Durch die Abwesenheit einiger Elternteile ist hier aber auch ein negativer Effekt zu verzeichnen, der sich in der Enttäuschung der Kinder zeigte. Dies konnte teilweise aufgefangen werden, indem beispielsweise dem fehlenden Elternteil ein Video geschickt wurde.

Zwischenfazit Unterziel 4

Die Ergebnisse zeigen, dass das Ziel, Feedback zu erhalten und anzunehmen, teilweise erreicht wurde. Verbesserungspotential zeigt sich v.a. seitens der Lehrperson, welche gemäss der Daten wenig Feedback gab. Inwiefern die Kinder die Feedbacks auch aufnahmen und ob sie bei ihnen den erwünschten

positiven Effekt auslösten, ist aus den Daten nicht ablesbar. Wie bereits beim Unterziel 2 gaben die Sozialpädagoginnen an, jeweils direkt in der Situation den Kindern ein konstruktives Feedback gegeben zu haben. Im Alter der Kinder scheint dies sehr sinnvoll zu sein, da die Kinder sich nicht immer an die betreffenden Situationen zurückerinnern können, wenn das Feedback erst später erfolgt.

6.2.3 Unterziele auf aktionaler Ebene

Auf der aktionalen Ebene wurden drei Unterziele definiert.

6.2.3.1 Unterziel 5

Beim fünften Unterziel geht es darum, *sich durch Einsätze für das Allgemeinwohl als kompetent zu erleben*, da das Kompetenzerleben gemäss Bandura (1997) als Ursache von Selbstwirksamkeit gilt (Woolfolk, 2014, S. 406). Die Projektmethode Service-Learning ist für die Umsetzung geeignet, da Kinder, welche sonst Hilfe empfangen, zu Helfern werden und erfahren, dass sie mit ihrer Persönlichkeit und ihren Kompetenzen einen Beitrag fürs Allgemeinwohl leisten können (Seifert et al., 2019, S. 17).

Forschungstagebuch

Die beiden Engagements, das Herzstück des Service-Learning-Projektes, wurden erfolgreich mit der Beteiligung aller Kinder umgesetzt (ausser Krankheitsausfälle). Zu den Beiträgen fürs Allgemeinwohl sind zehn Notizen erfasst worden (siehe Tabelle 12), welche von verschiedenen aktiven Einsätzen der Kinder handeln, wie Littering um Schulhaus suchen, Mail schreiben an Förster, Abfall sammeln im Wald, Kompost bauen, Abfall in Sammelstelle entsorgen. Erfreulicherweise hat S.M. bei den meisten dieser Tätigkeiten auch einen kleinen Beitrag geleistet.

Tabelle 12: Aufbereitung Forschungstagebuch zum Unterziel 5 (eigene Darstellung)

Kategorie	Indikator	Anzahl Nennungen Forschungstagebuch
5a (induktiv)	Schüleräusserungen	4
5b (deduktiv)	Beiträge fürs Allgemeinwohl/ Einsätze	10
5 Planung (induktiv)	Planungsgedanken	6

Im Forschungstagebuch finden sich vier Nennungen zu Schüleräusserungen, in welchen ihr Lernzuwachs sichtbar wurde (Bsp. «Das ist Littering!»). Diese Kategorie wurde induktiv hinzugefügt, da die Äusserungen der Kinder als Kompetenzerleben zu interpretieren sind.

Des Weiteren wurden im Forschungstagebuch immer wieder Planungsgedanken notiert, in welchen es um die Organisation der Einsätze und Elterninformationen geht.

Elternfragebogen

Spannend ist, dass laut den Elternaussagen drei der sechs Kinder zuhause selbst aktiv wurden, indem sie sich über Littering störten oder selbst etwas freiwillig dagegen unternahmen. So konnten sich die Kinder durch den Wissenstransfer und die Anwendung zuhause nochmals als kompetent erleben.

Zwischenfazit Unterziel 5

Das Ziel, dass die Kinder sich durch Beiträge fürs Allgemeinwohl als kompetent erleben, wurde durch die erfolgreichen Einsätze erreicht. Als kritisch könnte die kurze effektive Durchführungsdauer der Engagements von wenigen Stunden betrachtet werden, obwohl der empfohlene Projektumfang von 20

Lektionen mit 35 Lektionen überschritten wurde. In der kommunikativen Validierung wurde diese kurze Dauer ebenfalls kritisiert und die Sinnhaftigkeit der Engagements als wesentlicher Gelingensfaktor für das Kompetenzerleben identifiziert.

6.2.4 Unterziel 6

Dem sechsten Unterziel, der *Überwindung von Schwierigkeiten und Herausforderungen*, liegen die theoretischen Aspekte zu den Resilienzfaktoren zugrunde. Kinder sollten darin bestärkt werden, auf ihre Fähigkeiten zu vertrauen und auch bei Schwierigkeiten weiterzumachen. Dabei sollten Erwachsene nicht vorschnell eingreifen; *soziale Persuasion* kann aber zu erhöhter Anstrengung weiterverhelfen (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 48).

Forschungstagebuch

Im Forschungstagebuch finden sich 28 Nennungen, dass Aufgaben trotz Schwierigkeiten oder Herausforderungen erfolgreich beendet wurden (siehe Tabelle 13), 25 Herausforderungen, welche nicht überwunden werden konnten, sowie sechs Planungsgedanken.

Tabelle 13: Aufbereitung Forschungstagebuch zum Unterziel 6 (eigene Darstellung)

Kategorie	Indikator	Anzahl Nennungen Forschungstagebuch
6a (deduktiv)	- Aufgabe zu Ende führen	28
6b (deduktiv)	- Aufgabe nicht zu Ende führen	25
6 (Planung) (induktiv)	- Planungsgedanken	6

Bei der Aufschlüsselung nach den einzelnen Schülern (siehe Tabelle 14) sticht S.M. heraus mit 16 erfolgreich gemeisterten und 20 nicht überwundenen Schwierigkeiten.

Tabelle 14: Aufbereitung Forschungstagebuch zum Unterziel 6 nach Schüler geordnet (eigene Darstellung)

Kategorie	F.S.	S.M.	A.G.	M.G.	D.F.	B.M.
6a (deduktiv)	2	16	2	5	7	2
6b (deduktiv)	1	20	1	2	1	2
6 (Planung) (induktiv)	2	6	2	2	2	2

Einige Situationen mit S.M. im Unterricht liessen sich nicht eindeutig einordnen, ob sie als erfolgreich eingestuft werden sollen oder nicht: So schaute S.M. teilweise zu, anstatt selbst aktiv mitzumachen. Im Sinne des Modelllernens kann dies, wie bereits erwähnt, als positiv eingeordnet werden und sein Wohlbefinden schien dabei gut zu sein. Gleichzeitig könnte argumentiert werden, dass er die Aufgabe nicht gelöst hat und somit die Schwierigkeiten nicht überwinden konnte. Während es bei den meisten Schülern darum ging, ob sie eine Aufgabe zu Ende führen können, zeichnete sich bei S.M. ab, dass er gar nicht erst mit der Aufgabe starten konnte. Diese Muster sind mit dem Hintergrund seiner ASS-Diagnose besser verständlich, zeigen aber auch deutlich, dass der Unterricht zu wenig an seine Bedürfnisse angepasst wurde bzw. individuelle Förderziele sinnvoll gewesen wären. Es deutet auch darauf hin, welche grossen Herausforderungen für Pädagog_innen bestehen, Kinder mit so unterschiedlichen Voraussetzungen in ein inklusives Unterrichtsprojekt einzubinden.

Zur Vertiefung wurden die Strategien zur Überwindung der Schwierigkeiten herausgearbeitet (siehe Anhang), welche die Kinder, die Lehrperson oder die Eltern anwendeten: Bei S.M. zeigte sich, dass er sich

verbal oder mittels seines Piktofächers ausdrücken konnte, wenn ihm etwas zu viel war und dass er Lehrpersonen selbstständig um Hilfe fragen konnte. Zudem schaute er bei Schwierigkeiten oftmals dem Unterrichtsgeschehen zu und blieb dabei. Die Pädagoginnen unterstützten ihn mit 1:1 Begleitung, indem zum Beispiel Aufgaben gemeinsam gelöst wurden. Da die Förderung der Selbstwirksamkeit im Vordergrund stehen sollte und S.M. verschiedenste Aufgaben verweigerte, wurde ab der 11. Lektion eine drastische Änderung vorgenommen und S.M. durfte ein eigenes Thema wählen, welches er für sich alleine ohne die anderen Kinder bearbeiten konnte. Damit er aber nicht zu sehr aus der Gruppe fiel, sollte das Thema mit Umwelt zu tun haben und bei den Engagementsätzen sollte er trotzdem weiterhin dabei sein. Diese Adaption erwies sich als zielführend, da er fortan zufrieden und für einen Erstklässler aussergewöhnlich selbstständig an seinem Wolfsprojekt am Computer arbeitete. Der Austausch mit den Eltern von S.M. erwies sich als gewinnbringend, so konnten sie wertvolle Hinweise geben, wie mit Schwierigkeiten umgegangen werden könnte und übernahmen zuhause einige Aufgaben, welche S.M. in der Schule verweigerte.

Bei den anderen Kindern der Klasse erwies sich eine enge Begleitung ebenfalls als gewinnbringend, indem eine Pädagogin in einer herausfordernden Situation intervenierte und dem Kind Lösungsansätze vorgab. So wurde beispielsweise ein Kind aufgefordert, dem anderen beim Nägel einschlagen Tipps zu geben, was von beiden gut umgesetzt wurde. Zudem wurde in mehreren Situationen bei D.F. und M.G. soziale Persuasion angewendet, um die Kinder zu motivieren, doch noch weiterzuarbeiten oder zu schreiben, was kurzfristig erfolgreich war.

ICF-Analyse

Gemäss der ICF-Analyse im Bereich *Umgang mit Anforderungen* (siehe Anhang) zeigen sich unterschiedliche Entwicklungen bei den Kindern: F.S. liess sich vermehrt auf schwierige Aufgaben, beispielsweise Arbeitsblätter, ein. Dies könnte auf sein fachliches Interesse zurückzuführen sein, auf die Arbeit in Gruppen oder die Medikationsänderung. M.G., welcher sich bisher teilweise etwas stur verhielt, liess sich mehr auf Ideen von anderen ein. Bei den Kinder B.M. und A.G. wurden keine Veränderungen festgestellt. Bei D.F. ist unklar, ob er sich verbessert hat, auf jeden Fall hatte er während dem Projekt die Gelegenheit, die Frustrationstoleranz zu üben und dranzubleiben (Bsp. Nägel einschlagen). Bei S.M. nahm die Verweigerung allgemein zu.

Zwischenfazit Unterziel 6

Das Ziel, Schwierigkeiten zu überwinden, lässt sich als teilweise erreicht einstufen – je nach Kind gab es Fort- oder Rückschritte. Die Daten zeigen, dass zwar in schwierigen Situationen seitens der Lehrperson Unterstützungsmassnahmen ergriffen wurden, bei den Kindern wurden jedoch nur wenige Strategien notiert, die sie anwendeten. Es finden sich keine Hinweise darauf, dass mit den Kindern über Strategien und Transfermöglichkeiten für die Bewältigung anderer Herausforderungen gesprochen wurde. Ein systematischer Aufbau zum Erlernen von Strategien im Umgang mit Schwierigkeiten wäre erstrebenswert.

Die Daten aus dem Forschungstagebuch konzentrieren sich aufgrund der vielen Schwierigkeiten von S.M. sehr stark auf ihn, sodass wenig Aussagen zu den übrigen Kindern gemacht werden können. Die Unterstützungsmassnahmen der Sozialpädagoginnen wurden kaum aufgeführt, wären aber wesentlich,

da sie stets in Interaktion mit den Kindern waren. Des Weiteren wäre die Sicht der Kinder spannend, welche Herausforderungen sie wahrgenommen hatten und wie sie damit umgingen. Einige Hinweise hierzu lassen auf der kognitiven Ebene beim Unterziel 2 finden.

In der kommunikativen Validierung wurden die Ergebnisse bestätigt. Es wurde ergänzt, dass die Kinder insgesamt nicht viele Schwierigkeiten zu überwinden gehabt hätten und deshalb in diesem Bereich keine starke Verbesserung stattgefunden habe. Die Kinder hätten jedoch viel Ermutigung gebraucht. Des Weiteren wurde über die Herausforderung für uns Pädagoginnen diskutiert, S.M. mit seinen Ressourcen in das Projekt einzubinden.

6.2.4.1 Unterziel 7

Das Unterziel 7, *eigene Ideen einbringen und umsetzen zu können*, basiert auf dem Qualitätsstandard 4 *Partizipation* (Seifert et al., 2019, S. 14). Aus Sicht der Resilienz sollen Kinder Erfahrungen machen, dass sie im Alltag beteiligt werden und Verantwortung übernehmen dürfen (Fröhlich-Gildhoff & Rönnauböse, 2022, S. 48).

Forschungstagebuch

Im Forschungstagebuch lassen sich 42 Einträge in dieser Kategorie finden (siehe Tabelle 15) und sechs Planungsgedanken.

Tabelle 15: Aufbereitung Forschungstagebuch zum Unterziel 7 (eigene Darstellung)

Kategorie	Indikator	Anzahl Nennungen Forschungstagebuch
7 (deduktiv)	- Kind äussert eigene Ideen - Kind setzt eigene	42
7 (Planung) (induktiv)	- Planungsgedanken	6

In der Datenaufbereitung (siehe Anhang) wurden die Einträge nach ihrem Kontext geordnet: In verschiedensten Unterrichtsgesprächen hatten die Kinder Gelegenheit, ihr Vorwissen und ihre Gedanken einzubringen. Den Engagementpartner_innen durften sie eigene Fragen stellen. Im Unterricht gab es gemäss der Partizipationsstufe mehrere Wahlmöglichkeiten, so konnten die Kinder beispielsweise wählen, welches Thema sie vertiefen wollten (Wald oder Kompost). In zwei Fällen wurde die Partizipationsstufe sogar erhöht und die Kinder durften ein Thema mitbestimmen: S.M. konnte ein eigenes Thema wählen (Wolfsprojekt), damit er sich wieder am Unterricht beteiligte und B.M. durfte als Kompensation ein Thema für sein Plakat wählen (Abfall im Meer), da er das Waldengagement krankheitshalber verpasst hatte. Er äusserte sich auch zweimal direkt dazu, um seine Ideen zu zeigen oder zu sagen, dass er schon weitermachen möchte, was starke Zeichen für Selbstwirksamkeit sind.

Raum für eigene Ideen zeigte sich auch in den Gestaltungsaufgaben (Rasseln, Plakat und Ticket gestalten). Zudem wurde die Idee von F.S., eine Art Schatzsuche für die Eltern zu machen, aufgegriffen und in die Ausstellung eingebaut.

Nach Nachfrage der Schulleitung bei den Kindern durften diese schliesslich gemeinsam entscheiden, ob sie die Abfallausstellung auch für die anderen Klassen öffnen wollten und sie entschieden sich einstimmig dafür.

Es zeigte sich, dass den Kindern in wenigen Situationen Verantwortung übergeben wurde, z.B. indem sie im Wald alleine ohne Lehrperson unterwegs sein oder auf Wunsch in einer altersdurchmischten Dreiergruppe gemeinsam ohne Lehrperson einen Lückentext lösen durften.

Zwischenfazit Unterziel 7

Das Unterziel 7 kann als erreicht eingestuft werden. Die Daten aus dem Forschungstagebuch zeigen auf, dass die Partizipationsstufe «Wahlmöglichkeiten» eingehalten wurde und die Kinder in verschiedenen Formen Möglichkeiten hatten, ihre Ideen einzubringen und diese auch nutzten. Sollte mit den Kindern nochmals ein Service-Learning-Projekt durchgeführt werden, könnte die Partizipationsstufe erhöht werden. Die kommunikative Validierung bestätigte diese Einschätzung. Es wurde angemerkt, dass bei B.M. durch seine Kreativität und bei F.S. durch sein Interesse am Thema sogar eine höhere Partizipationsstufe möglich gewesen wäre. Das Bestimmen einer altersgerechten Partizipationsstufe und das Übernehmen von Verantwortung in der Gruppe durch die Rollenkarten wurden als Gelingensfaktoren für die Zielerreichung eingeordnet.

6.2.4.2 Fazit und Beantwortung Unterfrage 1

Ein Service-Learning-Projekt scheint eine sinnvolle Methode zu sein, um Selbstwirksamkeit zu fördern, da die Kinder in echten, lebensnahen Situationen und durch den realen Bedarf einen Beitrag für das Allgemeinwohl leisten und so etwas bewirken können.

Die Gelingensfaktoren für die Förderung der Selbstwirksamkeit decken sich mit einigen Qualitätsstandards: Der *reale Bedarf* gibt den Einsätzen eine Sinnhaftigkeit, was sich direkt auf die Selbstwirksamkeit auswirkt. Durch die *curriculare Anbindung* werden Fachinhalte vermittelt, die wiederum zu Kompetenzerleben führen können. Die *Reflexion* – in regelmässigen Gefässen oder direkt in der Situation – ist für den kognitiven Bereich der Selbstwirksamkeit wichtig. Durch die *Schülerpartizipation* erleben die Kinder, wie ihr Handeln oder ihre Gedanken etwas bewirken können. Das Festlegen der passenden Partizipationsstufe ist nicht einfach: Eine zu tiefe Stufe kann zu fehlendem Interesse der Schüler führen, was für die Stärkung der Selbstwirksamkeit aber unerlässlich ist. Eine zu hohe Stufe wiederum kann in Überforderung oder Misserfolgen resultieren. Dies deutet darauf hin, dass es sinnvoll wäre, mit den Kindern mehrere Service-Learning-Projekte durchzuführen und die Schwierigkeit stets zu erhöhen. *Anerkennung und Abschluss* machen den Beitrag fürs Allgemeinwohl nochmal sichtbar und erweisen sich als wichtige Feedbackquellen (Seifert et al., 2019, S. 14). Das *Einbinden der Eltern* ist für die Beziehungsbildung und Anerkennung der Einsätze der Kinder sehr gewinnbringend, erfordert aber eine hohe Verbindlichkeit aller Beteiligten, da sonst unerwünschte gegenteilige Effekte entstehen können.

Als weitere wesentliche Faktoren für eine erfolgreiche Umsetzung zeigten sich eine enge Begleitung der Kinder durch die Pädagoginnen und Ermutigung. Nicht zu unterschätzen ist die Vorbildfunktion der Erwachsenen im Umgang mit Herausforderungen und bei der aktiven Mitarbeit beim Engagement. Im Kapitel 6.4. werden anhand der induktiven Kategorien weitere Gelingensfaktoren für die beiden Förderbereiche erläutert.

Die Unterteilung der Lernziele in die emotionale, kognitive und aktionale Ebene hat sich für die Zielerreichung bewährt und vereinfacht die Unterrichtsplanung. Durch die Komplexität der Verzahnung von fachlichem und sozio-emotionalem Lernen blieb kaum Zeit, neue Strategien, wie z.B. Strategien zum

Umgang mit Herausforderungen, einzuführen. Es scheint also sinnvoll, diese vor einem Service-Learning-Projekt explizit einzuführen, beispielsweise durch ein curriculares SEL-Programm.

Die Evaluation der Unterziele hat gezeigt, dass die Kinder an allen Lernzielen gearbeitet haben und diese teilweise oder ganz erfüllt wurden. Als kritisch zu werten sind die kurze Projektdauer und fehlende Strategien. Zudem können die Wurzeln der Selbstwirksamkeit bis zum Säuglingsalter zurückgeführt werden, was den Einflussbereich der Schule relativiert (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 46).

6.3 Evaluation der Unterfrage 2

Die zweite Unterfrage beschäftigt sich damit, inwiefern durch das Service-Learning-Projekt im Bereich «Beziehungsfertigkeiten» die Kooperation bei den Schülern gestärkt wird. Dazu wurden in der Theorie relevante Aspekte aus dem SEL-Konzept (vgl. Kapitel 2.4) und der Ätiologie von sozio-emotionalen Kompetenzen (vgl. Kapitel 2.5) herausgearbeitet, um daraus mehrere Unterziele auf den drei Ebenen Emotion (Affekt), Wissen (Kognition) und Verhalten (Aktion) abzuleiten. Die Tabelle zu den Zielen ist im Kapitel 3 zu finden. In den folgenden Unterkapiteln werden diese Unterziele evaluiert und die Unterfrage 2 beantwortet.

6.3.1 Unterziele auf affektiver Ebene

Auf der affektiven Ebene wurde nur ein Unterziel bestimmt: Die Kinder sollen sich *sozial integriert fühlen*.

6.3.1.1 Unterziel 8

Das Unterziel 8, *sich sozial integriert zu fühlen*, basiert auf der Wichtigkeit von *Peer-Beziehungen*, welche als *Schutzfaktoren* gelten (Laucht et al., 1997). Die soziale Integration wurde durch zahlreiche Partner- und Gruppenarbeiten sowie Sequenzen mit der ganzen Klasse gefördert.

Forschungstagebuch

Im Forschungstagebuch wurde erfasst, welche Kinder während des Entwicklungsprojektes in Gruppen gewählt und welche abgelehnt wurden. Im Forschungstagebuch sind zum *Gefühl sozialer Integration* 12 Nennungen zu finden (siehe Tabelle 16), zum negativen Gefühl 15 und einmal wurden Planungsgedanken festgehalten.

Tabelle 16: Aufbereitung Forschungstagebuch zum Unterziel 8 (eigene Darstellung)

Kategorie	Indikator	Anzahl Nennungen Forschungstagebuch
8a (deduktiv)	- Kind schätzt eigenes Wohlbefinden in Klasse als gut ein - Kind wird gewählt als Partner	12
8b (deduktiv)	- Kind schätzt eigenes Wohlbefinden in Klasse nicht gut ein - Kind wird als Partner abgelehnt	15
8 (Planung) (induktiv)	- Planungsgedanken	1

Aus den Planungsgedanken wird ersichtlich, dass nur Notizen zu S.M. festgehalten wurden, was darauf hindeutet, dass er es in der Klasse sozial am schwierigsten hatte.

Diese Daten wurden aufbereitet, indem sie nach Schüler aufgeschlüsselt und die Beziehungen in einem Soziogramm in Abbildung 13 dargestellt wurden:

Abbildung 15: Soziogramm aus Daten des Forschungstagebuchs während des Projektes (eigene Darstellung)

Es zeigt sich, dass alle Kinder von mindestens je zwei anderen Kindern für Partner- oder Gruppenarbeiten gewählt wurden, ausser S.M. nur von einem. F.S. und A.G. wurden in Gruppenarbeiten nie abgelehnt, was bisher im Unterricht doch hin und wieder vorgekommen ist. S.M., M.G. und B.M. wurden von je einem Kind abgelehnt, während D.F. von zwei Kindern abgelehnt wurde. Wurde ein Kind abgelehnt, fand entweder ein klärendes Gespräch oder eine neue Gruppenzuteilung statt. Besonders auffallend ist, wie oft A.G. und F.S. zusammenarbeiteten, was im bisherigen Unterricht nicht zu beobachten war.

FEESS

Im FEESS-Fragebogen wurden einerseits die standardisierten Werte der Kinder analysiert und andererseits die mündlichen Aussagen, welche sie während der Erhebung im Einzelgespräch mit der Lehrperson machten. Die Aussagen über die Mitschüler vor dem Projektstart wurden nach Schüler aufgeschlüsselt und die Beziehungen zwischen den Kindern in einem Soziogramm in Abbildung 14 festgehalten:

Abbildung 16: Soziogramm aus Daten des FEES vor dem Projekt (eigene Darstellung)

Die beiden Soziogramme und die folgenden Daten aus dem FEES-Fragebogen werden im Schlussteil dieses Unterkapitels miteinander verglichen.

Mittels der *Skala der sozialen Integration (SI)* des FEES-Fragebogens wurde die Selbsteinschätzung der Kinder erfasst (siehe Tabelle 17).

Tabelle 17: Aufbereitung FEES-Daten (eigene Darstellung)

FEES 1-2/ 3-4 SKALA SI (Soziale Integration)							
Schüler/ Werte	RW _{t1}	RW _{t2}	PR _{t1}	PR _{t2}	T _{t1}	T _{t2}	Differenz T-Wert
F.S.	6	5	14	8	39	36	- 3
S.M.	5	3	8	3	36	30	- 6
M.G.	23	23	33	33	45	45	0
A.G.	27	21	58	24	52	43	- 9
B.M.	25	29	44	73	48	56	+ 8
D.F.	12	15	4	7	32	35	+ 3

Legende: RW= Rohwert, t1= Erhebung 1, t2 = Erhebung 2, PR= Prozenrang T = T-Wert, Differenz = Differenz T-Wert

Auffallend sind die allgemein tiefen Prozenträge zu beiden Messzeitpunkten (fettgedruckt hervorgehoben), ausser bei B.M., was die Wichtigkeit des Förderbereichs Kooperation aufzeigt. Um die Veränderungen zu analysieren, wurden aus den Rohwerten die T-Werte der *sozialen Integration (SI)* ermittelt und die Differenz der Werte beider Erhebungen berechnet. Die T-Werte in der *Skala SI* im ersten Schuljahr müssen sich gemäss der *kritischen Differenz* um 15.4 T-Werte unterscheiden, um von einem signifikanten Unterschied sprechen zu können (Rauer & Schuck, 2003, S. 25) und im dritten Schuljahr um 12.67 (Rauer & Schuck, 2004, S. 29). Diese Werte wurden in keinem Fall erreicht, sodass keine signifikante Veränderung vorzuweisen ist. Die kleinen Differenzen könnten auf die zu kurze Projektdauer zurückzuführen sein, durch Messfehler oder zufällig entstanden sein.

Zwischenfazit Unterziel 8

Werden nun die Daten aus der Selbsteinschätzung (FEES-Fragebogen) und den Soziogrammen mit der Fremdeinschätzung (Forschungstagebuch) verglichen, ergeben sich einige Übereinstimmungen und Widersprüche betreffend der sozialen Integration:

Drei Kinder wurden im Laufe des Projektes besser integriert: Während F.S. vor dem Projekt von niemandem gewählt und von einem Kind abgelehnt wurde, wurde er im Projekt von zwei Kindern gewählt und nicht mehr abgelehnt. Gemäss Selbsteinschätzung ist sein Gefühl sozialer Integration konstant geblieben. A.G. wurde vor dem Projekt von zwei Kindern gewählt und einem abgelehnt. Während dem Projekt änderte sich die Anzahl ihm gegenüber positiv gestimmten Kindern nicht, aber es fand keine Ablehnung gegen ihn mehr statt. Seine Selbsteinschätzung zeigt einen minim negativen Trend an, welcher aber nicht signifikant ist. B.M. wurde vor dem Projekt von einem Kind gewählt und von zwei abgelehnt. Im Laufe des Projektes wurde er von zwei Kindern gewählt und nur noch von einem abgelehnt. B.M.s Selbsteinschätzung fällt nach dem Projekt minim, jedoch nicht signifikant besser aus.

Bei drei Kindern zeigte sich eine Verschlechterung der sozialen Integration: M.G. wurde vor dem Projekt von zwei Kindern gewählt, aber von keinem abgelehnt. Während dem Projekt wählten ihn die beiden Kinder weiterhin, aber eines lehnte ihn teils auch ab. Seine Selbsteinschätzung ist konstant geblieben. D.F. wurde vor dem Projekt von drei Kindern gewählt und nicht abgelehnt. Im Laufe des Projektes wurde er von zwei Kinder gewählt und von zwei abgelehnt, wobei das eine Kind ihn auch gewählt hat. Sein eigenes Gefühl zeigt eine minime, nicht signifikante Verbesserung an. S.M. wurde vor dem Projekt von drei Kindern gewählt und nicht abgelehnt, während dem Projekt wurde er nur noch von einem Kind gewählt und von einem neu abgelehnt. Seine eigene Selbsteinschätzung ist auch minim, aber nicht signifikant gesunken.

Das Ziel, dass die Kinder sich sozial integriert fühlen, kann als teilweise erreicht eingestuft werden und unterscheidet sich bei allen Kindern individuell. Das Soziogramm zeigt, dass alle Kinder mindestens ein anderes Kind haben, von welchem sie gewählt werden. Die niedrigen Prozenträge weisen auf den Förderbedarf der Kinder hin, dieses Thema weiterzuverfolgen. Anzumerken ist der beschränkte Einfluss des Projektes auf das Gefühl sozialer Integration, welches sich zu einem wesentlichen Anteil auch ausserhalb des Unterrichts im Spiel entwickelt.

In der kommunikativen Validierung wurden diese Entwicklungen bestätigt und bei den beiden Kindern D.F. und S.M. die weiter bestehenden Auffälligkeiten im sozialen Bereich bekräftigt.

6.3.2 Unterziele auf kognitiver Ebene

Auf der kognitiven Ebene wurden zwei Unterziele festgelegt: *Partizipativ festgelegte Regeln sollen reflektiert* und *Konflikte selbstständig oder mit Unterstützung gelöst* werden.

6.3.2.1 Unterziel 9

Das Unterziel 9, die *Reflexion der partizipativ festgelegten Regeln* soll die soziale Kognition und das Einhalten der Regeln verbessern (Neuenschwander et al., 2022, S. 20–21). Das Unterziel berücksichtigt die Qualitätsstandards *Reflexion* und *Schülerpartizipation* (Seifert et al., 2019, S. 14).

Forschungstagebuch

Die Daten aus dem Forschungstagebuch zeigen, dass die Regeln partizipativ festgelegt, in einem Teamvertrag (siehe Anhang) festgehalten und in den Reflexionsbogen übertragen wurden. Gemäss den Daten wurden 13 Reflexionen durchgeführt (siehe Tabelle 18) und fünf aus Zeitgründen weggelassen.

Tabelle 18: Aufbereitung Forschungstagebuch zum Unterziel 9 (eigene Darstellung)

Kategorie	Indikator	Anzahl Nennungen Forschungstagebuch
9a (deduktiv)	- Reflexionen finden statt: Positives, Schwierigkeiten und Verbesserungsvorschläge nennen/ ankreuzen	13
9b (deduktiv)	- Keine Reflexionen	5
9 (Planung) (induktiv)	- Planungsgedanken	5

Die Durchführung der Reflexionen fand oftmals in den beiden «Teams» getrennt statt und teilweise auch als Einzelarbeit mit individueller Unterstützung durch die Pädagoginnen. Die Handpuppe wurde – anders als geplant – nicht zur Reflexion eingesetzt, sondern erhielt eine andere Rolle (siehe Kap. 4.2).

Reflexionsbögen

In den Reflexionsbögen wurden *zweimal die allgemeine Zusammenarbeit im Team* reflektiert (siehe Tabelle 19, grauer Bereich) und sechs Mal die partizipativ festgelegten Team-Regeln. Es ist anzumerken, dass die Reflexionen ohne S.M. ausgefüllt worden sind. In den Reflexionsbögen traten einige Lücken auf, welche mit «k.A.» (keine Angaben) gekennzeichnet wurden und durch Absenzen von Kindern oder unleserliche Antworten entstanden sind.

Tabelle 19: Aufbereitung der Reflexionsbogen zu Teamregeln

	Zusammenarbeit im Team	Wir sind nett.	Wir hören einander zu.	Wir sagen stopp.	Jeder darf seine Ideen sagen.	Wir nehmen Ideen von allen.
Total aller Bewertungen der Kinder und Lektionen	++ 5x + 4x - 0x -- 1x k.A. 0x	++ 19x + 1x - 0x -- 0x k.A. 5x	++ 14x + 5x - 1x -- 1x k.A. 4x	++ 13x + 4x - 1x -- 0x k.A. 7x	++ 13 + 6 - 0 -- 1 k.A. 5	++ 12 + 3 - 0 -- 2 k.A. 8
Anzahl nur positiv bewerteter Lektionen	1 von 2	5 von 5	3 von 5	4 von 5	4 von 5	3 von 5

Die Aufbereitung der Reflexionsbögen zeigt, dass die Kinder alle Bereiche mehrheitlich positiv mit + oder ++ eingeschätzt haben (siehe Tabelle 19) und nur einzelne negative Bewertungen (-/ --) vorkamen. Die Zusammenarbeit im Team wird von allen Kindern als gut oder sehr gut eingeschätzt, ausser von F.S. als sehr schlecht, wobei die Gründe nicht ersichtlich sind. Die Regel «Wir sind nett» wird durchgehend als gut bis sehr gut eingeschätzt. Die anderen vier Regeln, «Wir hören einander zu», «Wir sagen Stopp», «Jeder darf seine Ideen sagen» und «Wir nehmen Ideen von allen» wurden ebenfalls mit gut oder sehr gut eingeschätzt, mit jeweils höchstens zwei negativen Bewertungen.

Wird aufgeschlüsselt, in wie vielen Lektionen nur positive Bewertungen abgegeben wurden, zeigt sich folgendes: Die Zusammenarbeit wurde in einer von beiden Lektionen als nur positiv bewertet, «nett sein» in jeder, «zuhören» und «Ideen von allen nehmen» in drei von fünf, «stopp sagen» und «Ideen sagen» in vier von fünf.

Im Forschungstagebuch finden sich teilweise Einträge, die sich mit den oben genannten Gefühlen der Kinder decken, so fühlte sich B.M. einmal in seiner Gruppe nicht gehört und D.F. war in einen Konflikt involviert.

Zwischenfazit Unterziel 9

Das Unterziel, die partizipativ festgelegten Regeln zu reflektieren, kann als teilweise erreicht eingeordnet werden. Die Reflexionsgefässe hätten noch stärker genutzt werden können, indem mehr Zeit dafür eingesetzt worden wäre und mehr Gespräche in der ganzen Klasse stattgefunden hätten. Zudem hätte eine Rückmeldung bzw. Verstärkung durch die Lehrperson das erwünschte Verhalten unterstützen können (Petermann, 2012, S. 14). Rückblickend war es für die Kinder anspruchsvoll, fünf verschiedene Regeln einzuschätzen. Der Fokus auf ein bis zwei Regeln wäre sinnvoll gewesen, da so mehr Zeit geblieben wäre, um in die Tiefe zu gehen und mit den Kindern zu thematisieren, *weshalb* etwas gut bzw. nicht gut funktioniert hat und nach Verbesserungsvorschlägen zu suchen. Bei der kommunikativen Validierung wurde der hohe Schwierigkeitsgrad von Reflexion betont. Die Diskussion ergab, dass sinnvollerweise pro Lektion nur eine Regel im Fokus gestanden hätte.

6.3.2.2 Unterziel 10

Das Unterziel 10, dass Kinder *Konflikte selbstständig oder mit Unterstützung lösen* können, entspricht gemäss CASEL der *sozialen Problemlösung* aus dem Bereich der Problemlösekompetenz, wurde in dieser Arbeit aber mit der Kooperation aus dem Bereich der Beziehungsfähigkeit verknüpft. Zur Konfliktlösung kann auf den *Problemlösedialog* zurückgegriffen werden, welcher auf der *sozial-kognitiven Informationsverarbeitung* basiert (Neuenschwander et al., 2022, S. 20–21).

Forschungstagebuch

Im Forschungstagebuch sind 14 Konflikte verzeichnet (siehe Tabelle 20), wovon acht gelöst wurden und sechs nicht. Einige Konflikte hatten nichts mit dem Entwicklungsprojekt zu tun, sondern flossen von den Pausen in den nachfolgenden Projektunterricht ein.

Tabelle 20: Aufbereitung Forschungstagebuch zum Unterziel 10 (eigene Darstellung)

Kategorie	Indikator	Anzahl Nennungen Forschungstagebuch
10a (deduktiv)	- Selbstständige Lösung - Mit Begleitung von LP	8
10b (deduktiv)	- Konflikte werden nicht gelöst	6

Werden die Strategien zur Konfliktlösung betrachtet (siehe Aufbereitung im Anhang), zeigen sich folgende Muster: Bei kleineren Konflikten hält sich die Lehrperson zurück und lässt die Kinder selbst diskutieren. Bei mehreren Konfliktsituationen geht die Lehrperson intuitiv vor, indem sie mit den entsprechenden Kindern oder der Klasse das Gespräch sucht oder direkt Lösungsvorschläge unterbreitet. Am Besuchsmorgen griff ein Elternteil bei einem Konflikt des eigenen Kindes ein, das ein anderes beleidigte. Bei Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit wendete die Lehrperson den Problemlösedialog mit den betreffenden zwei Kindern an, was zeitintensiv war, aber eine positive Wirkung auf die nächste Partnerarbeit hinterliess. Der Problemlösedialog wurde nicht bereits vor dem Projekt eingeführt, sondern erst mit den betreffenden Kindern während des Konfliktes. Sinnvollerweise wäre er zuvor mit der ganzen Klasse anhand fiktiver Beispiele eingeführt worden. In mehreren Fällen wurden die Konflikte von der

Lehrperson durch einen bewussten Entscheid nicht gelöst, sondern die Gruppen neu zusammengesetzt. Diese waren im Zusammenhang mit S.M.s auffälligem Verhalten, welches in einem grösseren Rahmen mit Einbezug der Eltern, der Schulleitung und einer Fachberatung angegangen wurde.

LSL

Gemäss der *Lehrereinschätzliste des Sozialverhaltens* (LSL) umfasst der Bereich *Angemessene Selbstbehauptung* folgende Aspekte: *Konflikte gewaltfrei lösen, auf unangebrachtes Verhalten anderer angemessen reagieren, eigene Meinung, Kritik und Wünsche angemessen äussern*. Die Indikatoren des Unterziels 9 stimmen nicht exakt damit überein, sodass diese Daten als Ergänzung zum Forschungstagebuch aufgefasst werden sollen (vgl. Kap. 6.1).

Die Rohwerte (siehe Tabelle 21) zeigen auf den ersten Blick bei allen Kindern eine Verbesserung. Werden die Werte der beiden Erhebungszeitpunkte anhand *des RCI (Reliable Change Index)* analysiert und überschreitet der ermittelte RCI den kritischen Wert von 1.96, kann von einer reliablen Veränderung ausgegangen werden (Schmidt-Atzert et al., 2021, S. 153). Der RCI zeigt bei allen Kindern keine signifikante Veränderung (beige Markierung in Tabelle 21), ausser bei S.M. ist eine leichte Verbesserung zu bemerken (orange hervorgehoben). S.M. liess sich zwar kaum auf Gruppenarbeiten ein, schaffte es aber, seine Wünsche und Bedürfnisse durchzusetzen.

Tabelle 21: Aufbereitung LSL des Bereichs Selbstbehauptung (eigene Darstellung)

Selbstbehauptung Rohwerte, Prozentränge & RCI							
Schüler/ Werte	RW _{t1}	RW _{t2}	PR _{t1}	PR _{t2}	T _{t1}	T _{t2}	RCI
F.S.	9.5	11.0	37	61	47	53	1.41
S.M.	3.3	6.5	3	19	32	41	2.12
M.G.	7	9	20	27	42	44	0.48
A.G.	6.5	8	15	24	40	43	0.71
B.M.	8.5	10.5	24	43	43	48	1.18
D.F.	5.3	6.3	7	15	35	40	1.18

Gemäss der LSL deuten Prozentränge von 10 oder kleiner auf risikobehaftetes Verhalten hin. Die Werte der beiden Kinder S.M. und D.F. unterschreiten diese Werte (fettgedruckt hervorgehoben) beim ersten Messpunkt, beim zweiten jedoch nicht mehr (Petermann & Petermann, 2013, S. 23). Gemäss dem *RCI* kann aber nur der Wert von S.M. als signifikante Veränderung konstatiert werden.

Zwischenfazit Unterziel 10

Das Ziel, Konflikte lösen zu können, kann als teilweise erreicht eingeschätzt werden. In den betreffenden Situationen wurden zwar adäquate Lösungen gefunden, es zeigte sich jedoch keine systematische Anwendung von Strategien bzw. wurden bestehende wie der Problemlösedialog zu wenig von Pädagoginnen genutzt und dadurch auch nicht von den Schülern angewendet. Die niedrige Anzahl Konflikte lässt sich aber als erfreulich einstufen.

Bei der kommunikativen Validierung äusserten beide Sozialpädagoginnen ihr Erstaunen, dass im gesamten Projekt so wenig Konflikte aufgetreten sind. Um die Konfliktfähigkeit zu steigern, war die Dauer des Projektes zu kurz. Beide schätzen das Verhalten von S.M. und D.F. wie im LSL weiterhin als risikobehaftet ein.

6.3.3 Unterziele auf aktionaler Ebene

Auf der aktionalen Ebene geht es bei beiden Unterzielen um die *Umsetzung* der Kooperation.

6.3.3.1 Unterziel 11

Das Unterziel 11, die *partizipativ festgelegten Regeln einhalten zu können*, ist sehr eng mit dem Unterziel 9, der kognitiven und reflexiven Ebene, verknüpft. Zusammen bilden sie die Grundlage für ein konfliktfreies Miteinander (Petermann, 2012, S. 44). Da die beiden Ziele im Forschungstagebuch nicht immer klar voneinander trennbar sind, ist dieses Unterkapitel als Ergänzung zur Evaluation des Unterziels 9 zu verstehen.

Forschungstagebuch

Im Forschungstagebuch finden sich vier Einträge zum Einhalten von Regeln und sechs zum Nichteinhalten (siehe Tabelle 22). Die niedrige Anzahl Nennungen beider Kategorien lässt sich mit der Überlappung des Unterziels 9 erklären. Das Nichteinhalten von Regeln überschneidet sich zusätzlich mit dem Unterziel 10, bei dem es um Konflikte geht.

Tabelle 22: Aufbereitung Forschungstagebuch zum Unterziel 11 (eigene Darstellung)

Kategorie	Indikator	Anzahl Nennungen Forschungstagebuch
11a (deduktiv)	- Regeln werden eingehalten	4
11b (deduktiv)	- Regeln werden nicht eingehalten	6

Werden die festgehaltenen Situationen analysiert, wird deutlich, dass es sich um ausserordentlich gute bzw. schwierige Situationen handelt: So gab eine Engagementpartnerin ein sehr positives Feedback zum Verhalten der Kinder, während dem Besuch meines Mitstudenten verhielten sich die Kinder ausserordentlich gut und am Ende des Projektes war es der Lehrperson sogar möglich, den Raum zu verlassen, da die Kinder sich so gut an die Regeln hielten. Im Forschungstagebuch zeigt sich in den wenigen Einträgen zum Nichteinhalten der Regeln deutlich, dass es sich jeweils um offene, wenig strukturierte Situationen handelt. Als Unterstützung wurde teilweise mit Rollenkärtchen gearbeitet, wovon allerdings mehr Gebrauch gemacht hätte werden können.

Reflexionsbogen

Die Einschätzungen der Kinder flossen bereits in die Evaluation des Unterziels 9 ein und werden hier deshalb nicht noch einmal erläutert.

Zwischenfazit Unterziel 11

Das Ziel, Regeln einzuhalten, kann als mehrheitlich erreicht eingestuft werden. Entwicklungsbedarf besteht vor allem in unstrukturierten Situationen und in den Bereichen «einander zuhören» und «Ideen von allen nehmen» (vgl. Evaluation Unterziel 10). Als mögliche Gründe für diese gute Bilanz könnten die partizipative Festlegung der Regeln oder die regelmässigen Reflexionen genannt werden (vgl. auch Evaluation Unterziel 9).

Die kommunikative Validierung ergab eine Bestätigung der Ergebnisse. Als Gelingensfaktoren wurde die Partizipation, das Übernehmen von Verantwortung (z.B. Gruppenchef) sowie das Verbalisieren und Visualisieren von klaren Regeln genannt.

6.3.4 Unterziel 12

Das Unterziel 12, *in Gruppen zusammenzuarbeiten*, bildet das Kernstück des Entwicklungsprojekts, da sich die Kooperation der Kinder am deutlichsten in Aktion zeigt. Dem Ziel kommt insbesondere hinsichtlich Resilienz und Inklusion eine grosse Bedeutung zu (Hennemann et al., 2013).

Forschungstagebuch

Bei der Analyse der 34 im Forschungstagebuch festgehaltenen Nennungen zum gemeinsamen Arbeiten in Gruppen (siehe Tabelle 23) zeigt sich, dass der Unterricht in verschiedenen Sozialformen stattfand, welche aber nicht immer kooperativem Lernen entsprachen. So wurde teilweise zwar am gleichen Tisch oder an der gleichen Aufgabe gearbeitet, es fand aber keine Kooperation statt. Dies ist auch auf die fehlende wechselseitige Abhängigkeit der Aufgaben zurückzuführen (Hövel et al., 2024, S. 67).

Tabelle 23: Aufbereitung Forschungstagebuch zum Unterziel 12 (eigene Darstellung)

Kategorie	Indikator	Anzahl Nennungen Forschungstagebuch
12a (deduktiv)	- Mit Kindern in Gruppe arbeiten	34
12b (deduktiv)	- Gruppe verweigern	11
12 (Planung) (induktiv)	- Planungsgedanken	10

Die Aufbereitung zeigt, dass die Kinder selbstständig oder durch die Rollenkarten (z.B. «Regelwächter»/ «Gruppenchef»/ «Fotograf») Aufgabenteilungen gefunden. Es zeigten sich erfreulich viele kooperative Tätigkeiten, in welchen die Kinder einander halfen – sei es beim Schreiben und Lesen oder das andere Kind zu unterstützen, keine Fluchwörter zu sagen. Erstaunlicherweise konnte sich S.M. auf das gemeinsame Bauen des Kompostes einlassen, half Laub zu sammeln und trug gemeinsam mit zwei anderen Kindern den fertig gebauten Kompost an seinen Platz. Es ist unklar, ob dies mit seiner Tagesform oder dem Interesse für die Aufgabe zu tun hatte.

Die Gruppeneinteilung erfolgte teilweise nach Wunsch der Kinder, was für das erfolgreiche Zusammenarbeiten in der Gruppe sicherlich hilfreich war. Sprachlich wurde von der Lehrperson von «Teams» bzw. «Umwelteams» gesprochen, um den Fokus auf das *Gemeinsame* zu verstärken.

Im Forschungstagebuch finden sich elf Einträge zu Gruppenarbeiten (siehe Tabelle 23), welche nicht funktionierten. Die Gründe lagen teilweise in der Ablehnung des anderen Kindes/ der Gruppe, wobei diese Konflikte nicht immer gelöst, sondern durch andere Gruppenzusammensetzungen umgangen wurden (vgl. Evaluation Unterziel 10). Die fehlende *wechselseitige Abhängigkeit* war mitunter auch ein Grund, weshalb die Kinder teilweise alleine statt zu zweit arbeiteten. Auffallend ist, dass S.M. sich sehr oft nicht auf die Zusammenarbeit mit anderen Kindern einliess, was von der Lehrperson akzeptiert wurde. Eine weitere Herausforderung zeigte sich in wenig strukturierten Aufgaben draussen, wie zum Beispiel beim Bauen des Komposts. Diese beiden Aspekte bestätigen die von Hövel (2020) konstatierte negative Wirkung auf den Unterricht, wenn eine Klasse hauptsächlich aus Schüler_innen mit auffälligem Verhalten besteht (Gasser-Haas et al., 2024, S. 109).

Im Forschungstagebuch wurden 10 Einträge zu Planungsgedanken gemacht, welche entweder aus Informationen an das Unterrichtsteam und die Eltern bestehen oder Reflexionen zu Lektionen darstellen. Die Planungsgedanken zu Gruppeneinteilungen zeigen, dass Gruppen entweder so zusammengesetzt wurden, wie sie erfahrungsgemäss gut funktionierten oder aber es wurde eine enge Begleitung durch

die Pädagoginnen eingeplant. Auffallend ist, dass zur Gruppeneinteilung des Schülers S.M. mehr Gedanken gemacht wurde als zu den anderen Kindern, was auf soziale Schwierigkeiten hindeutet.

ICF-Analyse

Die ICF-Analyse zu den einzelnen Kindern (siehe Anhang) zeigt sowohl positive als auch negative Entwicklungen auf: F.S. schafft es, während des Projektes vermehrt auch ohne Pädagoginnen mit anderen Kindern zusammenarbeiten, insbesondere mit A.G.. Zudem hat sich die Freundschaft zwischen den beiden Kindern verstärkt. Es gelingt F.S. immer besser, sich in der Gruppe zurückzunehmen, wobei die Erhöhung der Medikation sicherlich einen Einfluss hatte. A.G. gelang es, in der Partnerarbeit mit dem jüngeren F.S. eine Führungsrolle zu übernehmen. Er arbeitete oft sehr gut mit F.S. und B.M. zusammen. Bei M.G. fällt auf, dass er mit verschiedenen Kindern gut kooperieren konnte, obwohl er im allgemeinen Unterricht bisher eher ein Einzelgänger war. Insbesondere mit B.M. gelangen ihm Partnerarbeiten gut, was wohl auf die Freundschaft zwischen den beiden zurückzuführen ist. B.M. gelang es ebenfalls, mit verschiedenen Kindern zu kooperieren, insbesondere mit M.G.. B.M. war teilweise sehr geduldig mit D.F., wenn dieser langsam oder nicht bei der Sache war. Bei D.F. fällt auf, dass er noch immer grosse Mühe hatte, mit anderen Kindern in Kontakt zu treten und enge Begleitung durch die Pädagoginnen brauchte. Gemäss der ICF-Analyse reagierte S.M. immer wieder leicht aggressiv, arbeitete nicht mit anderen zusammen und wurde von den anderen Kindern je länger, je mehr als Aussenseiter wahrgenommen. Diese Verhaltensweisen wurden möglicherweise durch die Änderung der Medikation negativ beeinflusst.

LSL

Die Rohwerte der LSL zeigen auf den ersten Blick bei allen Kindern eine Verbesserung (siehe Tabelle 24). Werden die Werte der beiden Messpunkte anhand des *RCI (Reliable Change Index)* analysiert (kritischer Wert von 1.96), zeigt sich allerdings bei allen Kindern keine signifikante Veränderung (beige markiert), ausser bei M.G. ist eine leichte Verbesserung zu bemerken (orange hervorgehoben) (Schmidt-Atzert et al., 2021, S. 153).

Tabelle 24: Aufbereitung LSL des Bereichs Kooperation (eigene Darstellung)

Kooperation Rohwerte, Prozenträge & RCI							
Schüler/ Werte	RW _{t1}	RW _{t2}	PR _{t1}	PR _{t2}	T _{t1}	T _{t2}	RCI
F.S.	11.3	13.8	61	77	53	58	1.07
S.M.	4.5	5.5	2	2	29	29	0
M.G.	8.5	12.3	18	53	41	51	2.13
A.G.	10.5	11.3	34	46	46	49	0.64
B.M.	11.3	13	46	65	49	54	1.06
D.F.	7	9.3	9	22	37	42	1.07

Gemäss der LSL deuten Prozenträge von 10 oder kleiner auf risikobehaftetes Verhalten hin. Die Werte von S.M. unterschreiten diese Werte bei beiden Messpunkten (fettgedruckt hervorgehoben). Bei D.F. zeigt der Prozenrang des zweiten Messpunktes zwar keinen Risikobereich mehr, kann aber gemäss dem RCI nicht als signifikante Veränderung eingeordnet werden (Petermann & Petermann, 2013, S. 23).

Zwischenfazit Unterziel 12

Das Ziel, dass Kinder in Gruppen zusammenarbeiten können, kann als mehrheitlich erreicht eingeschätzt werden mit Ausnahme des Schülers S.M.. Allerdings waren die Gruppenzusammensetzungen mehrheitlich von den Schülern selbst gewählt und die Gruppen wurden von einer Pädagogin begleitet. Bei der kommunikativen Validierung wurden die Ergebnisse bestätigt und es wurde nach Gründen gesucht. Die Partnerarbeit mit F.S. und A.G. habe wohl so gut funktioniert, weil A.G. viel geholfen habe und F.S. wiederum sein grosses Fachwissen teilte. M.G. habe davon profitiert, in Gruppen arbeiten zu müssen, da er im Unterricht eher für sich alleine ist und andere Kinder selten von sich aus anspricht. B.M. hätte seine Fähigkeit, leicht mit anderen Kindern in Kontakt zu kommen und seine Meinung sagen zu können, ausleben können. S.M. habe kaum Kontakt gesucht zu anderen Kindern. D.F. musste von den Pädagoginnen in den Gruppenarbeiten sehr eng begleitet werden.

6.3.4.1 Fazit und Beantwortung Unterfrage 2

Zusammenfassend kann das Service-Learning-Projekt als eine geeignete Methode eingeschätzt werden, um die Kooperation der Kinder zu fördern, da sie sowohl beim fachlichem Lernen als auch bei den Engagements das soziale Miteinander und den Umgang mit Emotionen üben konnten.

Die Gelingensfaktoren für die Förderung der Kooperation decken sich mit einigen Qualitätsstandards: Durch die *curriculare Anbindung* kann fachliches und sozio-emotionales Lernen miteinander verbunden werden. Die regelmässige *Reflexion* der Regeln wirkt sich positiv auf das soziale Miteinander aus. Das *Engagement ausserhalb der Schule* ermöglicht lebensnahes Lernen, was gerade für Kinder mit besonderem Bildungsbedarf mit Blick auf Inklusion wichtig ist. Gleichzeitig kann der ausserschulische Lernort durch das Unvorhersehbare und die vielen neuen Eindrücke sehr herausfordernd sein, insbesondere wenn sich die Kinder enge Strukturen gewöhnt sind. Durch die Zusammenarbeit mit externen Engagementpartner_innen wird ein Teil der Führung aus der Hand gegeben, was gute Absprachen zwingend macht (Seifert et al., 2019, S. 14). Mit Blick auf die Resilienzförderung kann die *Beziehungsbildung* durch die vielen kooperativen Tätigkeiten und die Mitarbeit der Pädagog_innen gefördert werden. Die Schüler_innen lernen durch die Engagements neue Orte, Menschen und Berufe kennen, welche ihnen möglicherweise neue Horizonte und *Lebensperspektiven* eröffnen (Seifert, 2011, S. 270–271).

Als weitere wesentliche Faktoren für eine erfolgreiche Umsetzung zeigen sich diese: Bei kooperativen Arbeiten war das partizipative Bilden der Gruppen hilfreich, damit die Kinder sich auf die Zusammenarbeit einlassen konnten. Gerade in Klassen mit vielen verhaltensauffälligen Kindern sind sie nicht nur mit ihren eigenen Herausforderungen, sondern auch mit jenen ihrer Mitschüler_innen konfrontiert. Das Einteilen der verschiedenen Rollen in der Gruppenarbeit hat den Kindern die Kooperation erleichtert und die Möglichkeit gegeben, Verantwortung für ihren Bereich zu übernehmen. Als hilfreich erwiesen sich zudem das Visualisieren, Verbalisieren und regelmässige Reflektieren der partizipativ festgelegten Regeln. Bei den gestellten Aufgaben erwiesen sich wechselseitige Abhängigkeiten als wichtig. Die Pädagoginnen waren gefordert, individuelle Adaptionen vorzunehmen. Allen Kindern mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden, ist eine grosse Herausforderung und nur mit verschiedensten individuellen Anpassungen und enger Begleitung der Kinder möglich.

Als herausfordernd zeigten sich offene Strukturen (sowohl räumlich als auch inhaltlich), was bedeutet, dass diese besonders sorgfältig geplant werden sollten. Die hohe Anzahl an Verweigerungen von S.M. zeigt, dass ein gewisses Mass an Kooperationsbereitschaft vorhanden sein muss, um in dieser Projektform arbeiten zu können bzw. zeigt deren Grenzen auf. Wie beim ersten Förderbereich blieb auch im kooperativen Bereich kaum Zeit, neue Strategien einzuführen, wie den Problemlösedialog, was wiederum auf die Wichtigkeit von curricularen SEL-Programmen hindeutet. Des Weiteren war die Zeit für die Reflexionen zu kurz bemessen.

Die Unterteilung in die emotionale, kognitive und aktionale Ebene erwies sich als gewinnbringend für die Unterrichtsplanung, insbesondere um den reflexiven Teil bewusst einzubauen.

Die Unterziele wurden entweder teilweise oder mehrheitlich erfüllt. Um grössere Veränderungen zu erzielen, wären eine längere Projektdauer, noch mehr kooperative Lernformen und gezieltere Einsätze von Konfliktlösestrategien nötig. Des Weiteren würde die gezielte Förderung anderer SEL-Bereiche wie die *Selbstregulation* mit den Fertigkeiten *Impulskontrolle*, *Emotionsregulation* und *Selbstmotivation* oder die *Fremdwahrnehmung* mit der Fertigkeit *Entschlüsselung sozialer Situationen* sich wohl positiv auf die Kooperation auswirken (Hövel, 2024, S. 54)

6.4 Evaluation induktive Kategorien

Im Forschungstagebuch wurden mehrere induktive Kategorien erstellt und aufbereitet (siehe Tabelle 25 und Anhang), welche für beide Unterfragen relevant sind und kurz erläutert werden. Sie können als weitere Gelingensfaktoren für das Projekt eingeordnet werden.

Tabelle 25: Induktive Kategorien (Förderbereich 1 und 2) und Anzahl Nennungen im Forschungstagebuch

Induktive Kategorie	Indikator	Anzahl Nennungen Forschungstagebuch
Adaption	Individuelle Anpassungen an Schüler	66
Zusammenarbeit	Zusammenarbeit im Unterrichtsteam, Besprechungen, Austausch	30
Engagementpartner_innen	Zusammenarbeit mit Engagementpartner_innen, Besprechungen, Austausch	24
Elternkontakt	Zusammenarbeit mit Eltern, Besprechungen, Austausch, schriftlich/ mündlich	27
Beziehung	Beziehung Lehrperson-Schüler	11
Classroommanagement	Klassenführung	8
Zeiteinteilung	Zeitplanung, Änderungen	8
Medikation	Änderungen der Medikation der Schüler	3

Zur *Adaption* sind 66 Nennungen zu finden, wobei es um methodisch-didaktische Anpassungen, Besprechungen mit Engagementpartner_innen, Unterstützung durch die Sozialpädagoginnen und individuelle Anpassungen der Anforderungen geht. Zur *Zusammenarbeit* wurden 30 Einträge verfasst, was zeigt, dass sowohl ein schriftlicher als auch ein mündlicher Austausch im Unterrichtsteam stattfand. Eine eigene Kategorie bilden die Engagementpartner_innen (24 Nennungen), mit welchen die Engagements gemeinsam vorbesprochen oder welche in die Methode des Service-Learnings eingeführt wurden. *Elternkontakte* wurden 27 Mal festgehalten, wobei es um Organisatorisches und den Austausch über die Kinder ging. Die *Beziehung zwischen Lehrperson und Schüler* wurde elf Mal thematisiert, indem es um die Chancen und Herausforderungen von Einzelgesprächen mit Kindern ging, wie dem Ausfüllen der Fragebogen. Das *Classroom-Management* wurde bei acht Einträgen thematisiert. Dabei ging es um unstrukturierte Situationen, welche teilweise zu Unruhe geführt haben. Zur *Zeiteinteilung* finden sich

acht Einträge, bei welchen es um knapp bemessene Zeit geht. Zur *Medikation* finden sich drei Einträge zu zwei Kindern, bei welchen während oder kurz vor dem Projekt Änderungen in der Medikation vorgenommen wurden, was sich wiederum auf das Verhalten auswirkte.

Diese induktiven Kategorien trugen zur erfolgreichen Umsetzung des Projektes bei und könnten in weiteren Service-Learning-Projekten bewusst eingeplant werden.

7 Diskussion

Gemeinsam (selbst-)wirksam – gemeinsam etwas bewirken und sich als selbstwirksam erleben – war das Ziel dieses Entwicklungsprojektes. In diesem abschliessenden Kapitel werden die Ergebnisse diskutiert und im Sinne des zyklischen Aktionsforschungsprozesses sollen Möglichkeiten zur Weiterentwicklung aufgezeigt werden, bevor ein persönliches Fazit gezogen wird.

Ausgangspunkt dieses Entwicklungsprojekts war der Entwicklungsbedarf in der Praxis mit negativen Äusserungen der Schüler über sich selbst, schwierigen Schulerfahrungen und Förderbedarf im sozio-emotionalen Bereich. Dass bei den Kindern durch die Handlungsstrategie des Service-Learning-Projektes eine Entwicklung stattgefunden hat, illustrieren folgende exemplarische Schülersaussagen, welche im Forschungstagebuch festgehalten wurden:

«Wir können das alleine!»

«Schauen Sie meine Idee mit den Flaschen!»

«Ich mache mein Plakat schon mal weiter!»

«Ich habe es schon fast geschafft.»

Die Evaluation zeigt, dass die Förderziele in den Bereichen Selbstwirksamkeit und Kooperation teilweise oder vollständig erreicht wurden. In den standardisierten Tests (FEESS/ LSL) zeigten sich kaum signifikante Veränderungen, was wohl auf die kurze Dauer und fehlende Strategien zurückzuführen ist.

Wird das vorliegende Entwicklungsprojekt als «Prototyp» für weitere Projekte angeschaut, lassen sich folgende Entwicklungsmöglichkeiten eruieren: Die Evaluation hat gezeigt, dass sich die Projektmethode Service-Learning für die Förderung sozio-emotionaler Kompetenzen und fachlicher Inhalte eignet und Schwerpunkte je nach Förderbedarf individuell gesetzt werden können. Dies bedeutet, dass die Methode in einer Klasse wiederholt eingesetzt werden kann – ja sogar sollte, um die Partizipation, Dauer und Komplexität der Engagements schrittweise erhöhen zu können. Denkbar wäre somit die Verankerung von Service-Learning-Projekten im Jahresplan oder Schulprogramm. Die Evaluation beider Förderbereiche hat ergeben, dass die Einführung von Verhaltensstrategien sinnvollerweise vor dem Projekt mittels curriculärer SEL-Programme stattfinden sollte. Eine Anwendung von erlernten Strategien im sozio-emotionalen Bereich könnte in einem ersten Schritt durch die Verzahnung mit fachlichem Lernen im «normalen» Unterricht erfolgen, bevor sie dann in einem Service-Learning-Projekt angewendet werden. Durch den hohen Zeitumfang der Projekte und bereits bestehender anderer Fixpunkte im Schuljahresplan wie Theaterprojekte, wäre folgende Struktur in der Jahresplanung meiner Schulklasse denkbar, welche jährlich wiederholt werden könnte:

1. *Quartal: Klassenbildung (viele Wechsel durch altersdurchmischte Klassen)*
2. *Quartal Curriculares SEL-Programm*
3. *Quartal: Verknüpfung von SEL mit fachlichem Lernen*
4. *Quartal: Service-Learning-Projekt mit Einbindung der Eltern*
5. *Quartal: Verknüpfung von SEL mit fachlichem Lernen/ curriculares SEL-Programm*

Längerfristige Kooperationen mit Engagementpartner_innen würden den Zeitaufwand für die Pädagog_innen reduzieren und eine verlässliche Zusammenarbeit garantieren. Für Schüler_innen mit besonderem Bildungsbedarf wäre dies ebenfalls gewinnbringend für den Beziehungsaufbau zu den Engagementpartner_innen und förderlich für die Vertrautheit des ausserschulischen Lernortes. Werden Eltern in das Projekt oder den Abschluss einbezogen, ist eine hohe Verbindlichkeit zentral, da sonst unerwünschte negative Effekte entstehen können. Denkbar wäre die Ausweitung der Methode auf Schulhausebene, um Service-Learning-Projekte während den sechs Schuljahren kleinschrittig aufbauen zu können. Damit SEL eine nachhaltige Wirkung entfalten kann, muss ein SEL-Commitment im Team und der Leitung erfolgen.

Die Förderung des sozio-emotionalen Lernens – hier der Förderbereiche Selbstwirksamkeit und Kooperation – ist im Hinblick auf die Zukunft der Kinder in der Berufswelt aber auch im Sinne der Resilienz unerlässlich. Die Methode des Service-Learning scheint durch die lebensnahen Aktivitäten für Kinder mit besonderem Bildungsbedarf als besonders geeignet, um sie «in ihrer Entwicklung zu eigenständigen Persönlichkeiten, beim Erwerb sozialer Kompetenzen sowie auf dem Weg zu verantwortungsvollem Handeln gegenüber Mitmenschen und Umwelt» zu unterstützen (EDK, 2007, S. 3). Die beiden Förderbereiche können aber auch in herkömmlichem Unterricht weiterverfolgt werden, indem die Quellen der Selbstwirksamkeit und kooperative Lernformen eingeplant werden.

Die Durchführung des Entwicklungsprojektes mittels Aktionsforschung hat mir einen vertieften Einblick und erste Praxiserfahrungen in die Methode des Service-Learning und Förderung sozio-emotionalen Lernens ermöglicht. Durch die Masterarbeit hatte ich die Gelegenheit, meinem langjährigen Interesse an Projektunterricht und lebensnahen Unterrichtsmethoden nachzugehen und diese nun in Zukunft wissenschaftlich fundiert anwenden zu können. Durch die Auseinandersetzung mit Konzepten des sozio-emotionalen Lernens, der Ätiologie sozio-emotionaler Kompetenzen und Einblicke in den Lehrplan mit Bezug zu besonderem Bildungsbedarf konnte ich meine fachliche Kompetenz stärken. So fühle ich mich nun bereit, *gemeinsam mit meinem Unterrichtsteam wirksam zu werden* und als ausgebildete schulische Heilpädagogin die Kinder in ihrer sozio-emotionalen Entwicklung zu begleiten.

8 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Modell zum Sozial-Emotionalen Lernen in der Schule (SELiS)	10
Abbildung 2: Sozio-emotionale Fertigkeiten in Anlehnung an das CASEL-Framework	11
Abbildung 3: Sozio-emotionales Kompetenzmodell nach CASEL	13
Abbildung 4: Soziale Kompetenz	13
Abbildung 5: SKI-Modell nach Lemerise und Arsenio	14
Abbildung 6: Service-Learning als Kombination von Engagement und Lernen	17
Abbildung 7: Agile Methode Scrum	19
Abbildung 8: Risikoerhöhende -mildernde Bedingungen in der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen	22
Abbildung 9: Resilienzfaktoren für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen	23
Abbildung 10: Schutzfaktoren für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen	24
Abbildung 11: Personale, soziale und methodische Kompetenzen und ihre Überschneidungen im Lehrplan 21 ..	27
Abbildung 12: Engagement 1: Wald säubern	35
Abbildung 13: Engagement 2: Kompost bauen	35
Abbildung 14: Kreislauf von Reflexion und Aktion	38
Abbildung 15: Soziogramm aus Daten des Forschungstagebuchs während des Projektes	57
Abbildung 16: Soziogramm aus Daten des FEESS vor dem Projekt	58
Abbildung 17: Ablauf gemäss Scrum	94
Abbildung 18: Problemlösedialog	94
Abbildung 19: Partizipativ festgelegte Regeln	95
Abbildung 20: Rollenkarten zum Umhängen	95
Abbildung 21: Endprodukt des Projektes von S.M.	101
Abbildung 22: Plakate und Anschauungsmaterialien an der Abschluss-Ausstellung	101
Abbildung 23: Reflexionsbogen Schülerbeispiele	147
Abbildung 24: Elternfragebogen leer	154

9 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Förderziele Selbstwirksamkeit.....	29
Tabelle 2: Förderziele Kooperation.....	31
Tabelle 3: Datenerhebungsmethoden zu den Lernzielen des Bereichs Selbstwirksamkeit	41
Tabelle 4: Datenerhebungsmethoden zu den Lernzielen des Bereichs Kooperation	41
Tabelle 5: Aufbereitung Selbsteinschätzungen Unterziel 1 nach Schüler & Gefühlen geordnet	46
Tabelle 6: Aufbereitung Elternfragebogen zum Unterziel 1	46
Tabelle 7: Aufbereitung Forschungstagebuch zum Unterziel	46
Tabelle 8: Aufbereitung Forschungstagebuch zum Unterziel 1 nach Schüler geordnet.....	46
Tabelle 9: Aufbereitung Forschungstagebuch zum Unterziel 2	48
Tabelle 10: Aufbereitung Forschungstagebuch zum Unterziel 3	49
Tabelle 11: Aufbereitung Forschungstagebuch zum Unterziel 4	50
Tabelle 12: Aufbereitung Forschungstagebuch zum Unterziel 5.....	51
Tabelle 13: Aufbereitung Forschungstagebuch zum Unterziel 6.....	52
Tabelle 14: Aufbereitung Forschungstagebuch zum Unterziel 6 nach Schüler geordnet.....	52
Tabelle 15: Aufbereitung Forschungstagebuch zum Unterziel 7	54
Tabelle 16: Aufbereitung Forschungstagebuch zum Unterziel 8.....	56
Tabelle 17: Aufbereitung FEES-Daten.....	58
Tabelle 18: Aufbereitung Forschungstagebuch zum Unterziel 9.....	60
Tabelle 19: Aufbereitung der Reflexionsbogen zu Teamregeln.....	60
Tabelle 20: Aufbereitung Forschungstagebuch zum Unterziel 10.....	61
Tabelle 21: Aufbereitung LSL des Bereichs Selbstbehauptung	62
Tabelle 22: Aufbereitung Forschungstagebuch zum Unterziel 11	63
Tabelle 23: Aufbereitung Forschungstagebuch zum Unterziel 12.....	64
Tabelle 24: Aufbereitung LSL des Bereichs Kooperation	65
Tabelle 25: Induktive Kategorien (Förderbereich 1 und 2) und Anzahl Nennungen im Forschungstagebuch.....	67

10 Literaturverzeichnis

- Bagwell, C. L. & Bukowski, W. M. (2018). Friendship in childhood and adolescence: Features, effects, and processes. In W.M. Bukowski, B. Laursen & K.H. Rubin (Hrsg.), *Handbook of peer interactions, relationships, and groups* (2. Auflage, S. 371–390). The Guilford Press.
- Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: The exercise of control*. New York: NY: Freeman.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich. (2017). *Lehrplan Volksschule. Grundlagen*. Bildungsdirektion des Kantons Zürich. Verfügbar unter: zh.lehrplan.ch
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2018, März). *Umsetzung des Zürcher Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen in Regel- und Sonderschulen*. Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2024). *Besonderer Bildungsbedarf. Sonderschulen*. Bildungsdirektion Kanton Zürich. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/bildung/schulen/volksschule/volksschule-besonderer-bildungsbedarf/sonderschulen.html>
- Bölte, S. (2009). *Autismus: Spektrum, Ursachen, Diagnostik, Intervention, Perspektiven*. Bern: H. Huber.
- Bühler, A. (2016). Meta-Analyse zur Wirksamkeit deutscher suchtpreventiver Lebenskompetenzprogramme. *Kindheit und Entwicklung*, (25), 175–188.
- CASEL. (2024). *Fundamentals of SEL. What is the CASEL Framework? Interactive CASEL Wheel. Relationship-Skills*. Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL). Zugriff am 21.6.2024. Verfügbar unter: <https://casel.org/fundamentals-of-sel/what-is-the-casel-framework/#relationship>
- D-EDK. (2015). *Lehrplan 21*. Verfügbar unter: <https://www.lehrplan21.ch>
- Durlak, J. A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D. & Schellinger, K. B. (2011). The Impact of Enhancing Students' Social and Emotional Learning: A Meta-Analysis of School-Based Universal Interventions. *Child Development*, 82(1), 405–432. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2010.01564.x>
- EDK. (2007). *Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule (Harmonis-Konkordat)*. EDK. Verfügbar unter: <https://edudoc.ch/record/24711/?ln=de>
- Fröhlich-Gildhoff, K. & Rönau-Böse, M. (2022). *Resilienz* (UTB Psychologie, Pädagogik) (6. Auflage.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Gasser-Haas, O. & Schellenberg, C. (2024). Stärkung sozio-emotionaler Kompetenzen im schulischen Unterricht (HfH Reihe). *Sozio-emotionales Lernen. Pädagogik sozio-emotionaler Entwicklungsförderung* (S. 115–126). Bern: Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH).
- Gasser-Haas, O., Schellenberg, C., Link, P.-C. & Hövel, D. C. (2024). Ätiologie sozio-emotionaler Kompetenzen und deren Bedeutung für den Bildungsauftrag (HfH Reihe). *Sozio-emotionales Lernen. Pädagogik sozio-emotionaler Entwicklungsförderung* (S. 99–113). Bern: Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH).
- Gsponer, D. (2023). *Online-Fragerunde Schule Bratsch*. Verfügbar unter: <https://www.gd-vs.ch/info/partner--statements/publikationen/TAVv35N6UdcIEMxuzaGD>
- Hart, R. (1997). *Children's participation: The theory and practice of involving young citizens in community development and environmental care*. New York: UNICEF.
- Hartke, B. & Vrban, R. (2019). *Schwierige Schüler - 49 Handlungsmöglichkeiten bei Verhaltensauffälligkeiten* (Bergedorfer Grundsteine Schulalltag) (12. Auflage.). Hamburg: Persen.

- Hennemann, T., Hillenbrand, C. & Hövel, D. C. (2013). Präventionsforschung: Befunde und präventive Förderkonzepte. In T. Hennemann & D.C. Hövel (Hrsg.), *Förderung emotionaler-sozialer Kompetenzen* (S. 9–19). Grundschulverband.
- Horbach, B. (2022). *Praxishandbuch Autismus: konkrete Strukturierungshilfen zur Förderung von Schülern im Autismus-Spektrum* (Bergedorfer Grundsteine Schulalltag) (5. Auflage.). Hamburg: PERSEN.
- Hövel, D. C. (2024). Sozio-emotionales Lernen (SEL) für inklusive Bildung (HfH Reihe). In D.C. Hövel, C. Schellenberg, P.-C. Link & O. Gasser-Haas (Hrsg.), *Sozio-emotionales Lernen. Pädagogik sozio-emotionaler Entwicklungsförderung* (S. 49–62). Bern: Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH).
- Hövel, Dennis Christian, Schellenberg, C., Link, P.-C. & Gasser-Haas, O. (Hrsg.). (2024). *Sozio-emotionales Lernen. Pädagogik sozio-emotionaler Entwicklungsförderung*. (HfH Reihe). Bern: Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH).
- Hövel, Dennis C., Solenthaler, A., Krauss, A., Link, P.-C. & Sticca, F. (2024). Mehrstufige Förderung am Beispiel des „Schoolwide Positive Behaviour Support“ SWPBS (HfH Reihe). *Sozio-emotionales Lernen. Pädagogik sozio-emotionaler Entwicklungsförderung* (S. 63–77). Bern: Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH).
- Kiper, H. & Mischke, W. (2008). *Selbstreguliertes Lernen – Kooperation – Soziale Kompetenz. Fächerübergreifendes Lernen in der Schule*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Köckeis-Stangl, E. (1982). Methoden der Sozialisationsforschung. In K. Hurrelmann & D. Ulich (Hrsg.), *Handbuch der Sozialisationsforschung* (S. 321–370). Weinheim: Beltz.
- Laucht, M., Esser, G. & Schmidt, M. H. (1997). Wovor schützen Schutzfaktoren? Anmerkungen zu einem populären Konzept der modernen Gesundheitsforschung. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, (29), 260–270.
- Leitbild. (2024). *Rahmenkonzept Sonderpädagogische Tagesschule*. (anonymisiert)
- Lenhard, W. & Lenhard, A. (2023). *Confidence intervals, test of discrepancy and profile analysis for psychometric results*. Psychometrica. Verfügbar unter: <https://www.psychometrica.de/discrepancy.html>
- Levenstein, S. & Kaplan, G. (1998). Socioeconomic status and ulcer. A prospective study of contributory risk factors. *Journal of Clinical Gastroenterology*, (26 (1)), 27–31.
- Lienhard, P. (2016, Mai 12). *ICF-CY-Mindmaps*. HfH.
- Little, S. G. & Akin-Little, A. (2008). Psychology's contribution to classroom management. *Psychology in den Schools* (S. 227–234).
- Neuenschwander, M. P., Bölsterli, J., Prieth, V., Rösti, I. & Zavery, A. (2022). *Förderung der Selbstregulation in Schule und Familie – FOSSA. Wissenschaftlicher Schlussbericht. Fachhochschule Nordwestschweiz*. Zugriff am 24.1.2022. Verfügbar unter: www.fhnw.ch/ph/zls
- Petermann, F. (2011). *Klinische Psychologie - Grundlagen* (Bachelorstudium Psychologie) (2., überarbeitete Auflage.). Göttingen: Hogrefe.
- Petermann, F. (Hrsg.). (2012). *Sozialtraining in der Schule: mit Online-Materialien* (Materialien für die klinische Praxis) (3., überarb. Aufl.). Weinheim Basel: Beltz.
- Petermann, F., Niebank, K. & Scheithauer, H. (2004). *Entwicklungswissenschaft. Entwicklungspsychologie, Genetik, Neuropsychologie*. Springer.
- Petermann, U. & Petermann, F. (2013). *LSL. Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten; Manual* (2. überarb. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.

- Posch, P., Altrichter, H. & Spann, H. (2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (5. Auflage.). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Rauer, W. & Schuck, K. D. (2003). *FEESS 3-4. Fragebogen zur Erfassung emotionaler und sozialer Schulerfahrungen von Grundschulkindern dritter und vierter Klassen*. Göttingen: Hogrefe.
- Rauer, W. & Schuck, K. D. (2004). *FEESS 1-2. Fragebogen zur Erfassung emotionaler und sozialer Schulerfahrungen von Grundschulkindern erster und zweiter Klassen*. Göttingen: Hogrefe.
- Regierungsrat. (2007, Juli 11). *Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen (VSM)*.
- Regierungsrat des Kanton Zürich. (2022). *Aktionsplan Behindertenrechte Kanton Zürich 2022-2025*. Kantonales Sozialamt. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/soziales/leben-mit-behinderung/aktionsplan-behindertenrechte.html#-1967017404>
- Reicher, H. & Matischek-Jauk, M. (2018). Sozial-emotionales Lernen in der Schule. In M. Huber (Hrsg.), *Bildung und Emotion* (S. 249–268). Gehalten auf der Tagung Bildung und Emotion. Emotion und Gefühl im Kontext Pädagogischer und Anthropologischer Überlegungen, Wiesbaden: Springer VS.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2022). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: recherchieren, schreiben, forschen* (3., überarbeitete und erweiterte Auflage.). Bern: Hogrefe. <https://doi.org/10.1024/86223-000>
- Scheithauer, H. & Petermann, F. (1999). Zur Wirkungsweise von Risiko- und Schutzfaktoren in der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. *Kindheit und Entwicklung* (S. 3–14).
- Schmidt-Atzert, L., Krumm, S. & Amelang, M. (Hrsg.). (2021). *Psychologische Diagnostik*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-61643-7>
- Seifert, A. (2011). *Resilienzförderung an der Schule: eine Studie zu Service-Learning mit Schülern aus Risikolagen* (Reihe Schule und Gesellschaft) (1. Auflage.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Seifert, A., Zentner, S. & Nagy, F. (2019). *Praxisbuch Service-Learning: „Lernen durch Engagement“ an Schulen* (Pädagogik Praxis) (2. Auflage.). Weinheim Basel: Beltz.
- Sommer, S. (2021). *AD(H)S - Tipps für Lehrkräfte und Eltern: Strategien und Organisationshilfen zum Umgang mit verhaltensauffälligen Grundschulkindern* (Bergedorfer Grundsteine Schulalltag) (1. Auflage 2021.). Hamburg: Persen.
- Verein Service-Learning Schweiz. (2024). *Projektmethoden*. Verfügbar unter: <https://servicelearning.ch/projektmethoden/>
- Weidner, M. (2019). *Kooperatives Lernen im Unterricht: das Arbeitsbuch* (Lernende Schule) (9. Auflage.). Seelze-Velber: Klett | Kallmeyer.
- Woolfolk, A. (2014). *Pädagogische Psychologie* (Always learning). (U. Schönplflug, Übers.) (12., aktualisierte Auflage.). Hallbergmoos: Pearson.
- Woolfolk, A. (20). *Pädagogische Psychologie* (ps Psychologie) (10. Aufl., Nachdr.). München: Pearson Studium.
- Wustmann, C. (2020). *Resilienz: Widerstandsfähigkeit von Kindern in Tageseinrichtungen fördern: Beiträge zur Bildungsqualität*. (W.E. Fthenakis, Hrsg.) (8. Auflage.). Berlin: Cornelsen.

11 Anhang

11.1 ICF-Analyse	77
11.1.1 Klassenspiegel der am Entwicklungsprojekt beteiligten Kinder.....	77
11.1.2 ICF-Analyse: Fördernde und beeinträchtigende Bedingungen für das Lernen	78
11.2 Sozio-emotionale Kompetenzen im Lehrplan 21	84
11.2.1 Lernziele gemäss Lehrplan 21.....	85
11.2.1.1 Ziele Kooperation	85
11.2.1.2 Ziele Selbstwirksamkeit.....	85
11.2.2 Förderziele des Entwicklungsprojektes mit theoretischen Bezügen	87
11.3 Dokumentation des Entwicklungsprojektes	93
11.3.1 Grobplanung	93
11.3.2 Beispiele verwendeter Unterrichtsmaterialien	94
11.3.2 Auszüge aus den Projektheften	96
11.3.3 Fotos der Abschluss-Ausstellung (Plakate und Anschauungsmaterialien).....	101
11.4 Forschungstagebuch	102
11.4.1 Datenaufbereitung Forschungstagebuch (nach Unterzielen).....	130
11.4.2 Datenaufbereitung induktive Kategorien	142
11.4.3 Kategorisierung.....	145
11.5 Reflexionsbogen	147
11.5.1 Digitalisierte Reflexionsbogen.....	148
11.5.2 Datenaufbereitung Reflexionsbogen	150
11.6 Elternfragebogen	154
11.6.1 Digitalisierte Elternfragebogen.....	155
11.6.2 Aufbereitung Elternfragebogen	156
11.7 LSL	158
11.7.1 Rohwerte LSL nach Schüler geordnet.....	158
11.7.2 Datenanalyse LSL.....	160
11.8 FEES	161
11.8.1 Rohwerte FEES nach Schüler geordnet	161
11.8.2 Datenanalyse FEES.....	162
11.9 Publikationsbeitrag Projektanmeldung	163

11.1 ICF-Analyse

11.1.1 Klassenspiegel der am Entwicklungsprojekt beteiligten Kinder

Bei der Klassifikation der Aktivitäten und Partizipation der ICF wurden die für das Entwicklungsprojekt relevanten Bereiche markiert:

Klassifikation der Aktivitäten und Partizipation

1. Lernen und Wissensanwendung
2. Allgemeine Aufgaben und Anforderungen
3. Kommunikation
4. Mobilität
5. Selbstversorgung
6. Häusliches Leben
7. Interpersonelle Interaktion und Beziehungen
8. Bedeutende Lebensbereiche
9. Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches Leben (Lienhard, 2016, S. 1)

Daraus wurde ein Klassenspiegel erstellt:

Schüler	F.S.	S.M.	A.G.	M.G.	D.F.	B.M.
Bereich 1: Lernen & Wissensanwendung						
Bewusste sinnliche Wahrnehmung	+	++	++	+	-	+
Elementares Lernen	-	+	+	+	-	+
Wissensanwendung	--	-	-	-	--	-
Bereich 2: Allgemeine Aufgaben & Anforderungen						
Einzelaufgaben übernehmen	-	-	+	+	--	+
Mehrfachaufgaben	-	-	-	-	-	-
Tägliche Routine	-	-	-	++	-	++
mit Stress umgehen	-	--	--	--	--	--
Verhalten steuern	--	--	--	-	--	-
Bereich 3: Kommunikation						
Kommunizieren als Empfänger	+	++	++	+	-	++
Kommunizieren als Sender	+	--	+	+	-	+
Konversation	+	+	+	-	-	+
Kommunikationsgeräte-/ Techniken	X	+	X	X	X	X
Bereich 7: Interpersonelle Interaktion und Beziehungen						
Allg. interpersonelle Interaktionen	-	--	-	-	--	-
Bes. interpersonelle Beziehungen	+	+	+	-	-	+

Legende:

++ Stärke, + eher Stärke, - eher Schwäche, -- Schwäche

hellgrau: 1. Klässler, dunkelgrau: 3. Klässler

X = nicht relevant

gelb = relevant für Förderbereich Selbstwirksamkeit

pink = relevant für Förderbereich Kooperation

11.1.2 ICF-Analyse: Fördernde und beeinträchtigende Bedingungen für das Lernen

In der Broschüre des VSA zur *Umsetzung des Lehrplans 21 mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen* wird empfohlen, fördernde und beeinträchtigende Bedingungen für das Lernen herauszuarbeiten (Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt, 2018, S. 40). Diese wurde in den folgenden Tabellen für jedes Kind aufgeführt und daraus Implikationen für den Schullalltag abgeleitet:

Kind 1: F.S. (1.Kl.) schwarz: t1, rot: t2			
Bereiche	Fördernde Bedingungen	Beeinträchtigende Bedingungen	Implikationen für Schulalltag
Allgemeines Lernen	<ul style="list-style-type: none"> - Neugierig und interessiert - Lässt sich ein auf schulische Themen wie lesen, schreiben, Zahlen ein und macht Fortschritte - Beteiligt sich aktiv an Unterricht - Interessiert sich sehr für bestimmte Sachthemen - Findet das Thema spannend und stellt spannende Fragen 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurze Aufmerksamkeitsspanne - Braucht sehr enge Begleitung (1:1) um starten und dranbleiben zu können - Motorische Unruhe - Fokussierung fällt ihm schwer 	<ul style="list-style-type: none"> - Handlungsorientierter Unterricht - Gute Rhythmisierung - Zeit für Freispiel
Umgang mit Anforderungen	<ul style="list-style-type: none"> - Strukturierter Alltag & Rituale - Belohnung (z.B. Spielen) - Situationen können in Ruhe mit ihm reflektiert werden, z.B. durch Zeichnen der Situation - Lässt sich auf schwierige Aufgaben wie Arbeitsblätter ein 	<ul style="list-style-type: none"> - Traut sich schwierige Aufgaben teilweise nicht zu - Umgeht schwierigen Situationen/ Aufgaben, indem er wegläuft/ wegrennt oder sich einer anderen Tätigkeit zuwendet 	<ul style="list-style-type: none"> - Enge Begleitung
Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> - Spricht offen und ohne Hemmungen mit anderen Kindern und Erwachsenen - Ist gegenüber Engagementpartner:innen sehr offen und sucht aktiv das Gespräch - Hält sich immer besser an Gesprächsregeln wie andere ausreden lassen und aufstrecken 	<ul style="list-style-type: none"> - Spricht sehr laut und hat Mühe leise zu sein 	<ul style="list-style-type: none"> - Zeit nehmen für Gespräche
Umgang mit Menschen	<ul style="list-style-type: none"> - Spielt gerne mit anderen Kindern - Verhält sich anständig und nicht aggressiv - Geht offen auf Kinder und Erwachsene zu - arbeitet oft sehr gut mit A.G. zusammen - Freundschaft zu A.G. wurde gestärkt - Kann vermehrt auch mit anderen Kindern zusammenarbeiten ohne Lehrperson - kann sich besser zurücknehmen 	<ul style="list-style-type: none"> - Eckt immer wieder bei anderen Kindern an, da er nicht weiss, wie man sich in ein Spiel einfügt und die Kinder mit seiner Intensität und direkten Art überfordert 	<ul style="list-style-type: none"> - Partnerarbeiten und Freispiel zur Förderung der Kooperation
Diagnosen	ADHS		
Medikation	ja		
Therapien	Bewegungstherapie, Pferdegestützte Therapie		
Besuchte Schulen	KiGa: Regelklasse 1. Kl.: Sondertageschule		
Stärken	<ul style="list-style-type: none"> - Kommunikativ - Geht unbeschwert auf neue Leute zu und spricht/ fragt viel - Handlungsorientiert - Hat oft guten Zugang zu S.M. 		
Bemerkungen	- Erhöhung der Medikation während des Projektes		

Kind 2: S.M. (1.Kl.) schwarz: t1, rot: t2			
Bereiche	Fördernde Bedingungen	Beeinträchtigende Bedingungen	Implikationen für Schulalltag
Allgemeines Lernen	<ul style="list-style-type: none"> - Beobachtet sehr genau und hört genau zu - Macht beim Projekt zwar nicht aktiv mit, aber hört oder schaut jeweils vom Platz aus zu - Interessiert sich für Tiere und ist motiviert, lesen, schreiben und rechnen zu lernen - Arbeitet sehr ausdauernd und selbstständig mit Büchern und am Computer an eigenem Thema - Gute kognitive Entwicklung - Kann selbstständig arbeiten innerhalb der vorgegebenen Struktur des Churermodells 	<ul style="list-style-type: none"> - Lehnt neue Aufgaben oft ab, indem er sie weglegt - Lässt sich nicht auf Projekt ein, arbeitet an eigenem Thema - Bei Inputs in Kreissituationen kommt er selten in den Kreis und schaut oft «nur» zu - Reagiert sensorisch sehr stark auf Gerüche und Geräusche 	<ul style="list-style-type: none"> - Tagesablauf visualisieren - Übergänge ankünden - Aufgaben, die weggelegt werden, später oder am nächsten Tag nochmals aufgreifen - Raum für eigene Interessen - Inhalt mit eigenen Interessen verknüpfen
Umgang mit Anforderungen	<ul style="list-style-type: none"> - hält sich gut an die Regeln des schulischen Zusammenlebens - gewohnte Abläufe und Rituale sind hilfreich 	<ul style="list-style-type: none"> - In Stresssituationen verfällt er teilweise in ritualisierte, wiederkehrende Verhaltensweisen (auf Finger kauen, mit Plüschlöwen sprechen) - Mühe mit unvorhergesehenen Ereignissen, führt teilweise zu Verweigerung - Verweigerung nimmt Allgemein zu 	<ul style="list-style-type: none"> - Alternativen schaffen - Aufgaben gemeinsam lösen oder vorzeigen - Vorankündigungen - Strukturierung des Schulalltages - Kommunikationsfächer
Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> - Fühlt er sich wohl, spricht er klar und altersentsprechend, kann Gespräche initiieren und antworten - wenn ihm etwas gefällt, verändert sich die Mimik (lächeln/ lachen) - kann sich Hilfe holen bei Lehrpersonen, sich wiederholende Dinge kann er gut verbal einfordern (Z.B Ich brauche ...) - spricht oft und gerne bestimmte Sachthemen - spricht mehr mit LPs als mit anderen Kindern - ist humorvoll, macht Spässe, lacht über Witze 	<ul style="list-style-type: none"> - In Stress/Drucksituationen fehlt die Verbalsprache und wendet sich teilweise ab, Kommunikation verläuft dann teilweise über Kommunikationsfächer mit Piktogrammen, indirekt über Plüschlöwen oder nonverbal (z.B. Kopfschütteln, Nicken) - will er etwas ablehnen, sitzt er oft nur stumm da und äussert sich nicht - Hat häufig neutralen Gesichtsausdruck ohne Mimik, ist schwierig lesbar 	<ul style="list-style-type: none"> - Austausch mit Eltern, da er zuhause mehr spricht als in Schule - Kommunikationsfächer
Umgang mit Menschen	<ul style="list-style-type: none"> - Beziehung zu anderen Kindern ist im wichtig - In offenen Situationen wie Pausen ist er oft alleine oder schaut zu - Spielt in der Freizeit viel mit Nachbarskind 	<ul style="list-style-type: none"> - Initiierung einer gemeinsamen Handlung scheint ihm schwer zu fallen - Spielt keine Rollen- und Symbolspiele - Faucht oft andere Kinder an - Arbeitet nicht mit anderen Kindern zusammen - Wird von anderen Kindern je länger je mehr als Aussenseiter wahrgenommen 	<ul style="list-style-type: none"> - Sensibilisierung der anderen Kinder für Umgang mit S.M. - Spiele zu zweit oder in kleinen Gruppen zur Förderung des Kontakts mit anderen Kindern
Diagnosen	ASS/ Asperger		
Medikation	ja		
Therapien	Ergotherapie, Sprachtherapie		
Besuchte Schulen	KiGa: Regelklasse 1. Kl.: Tagessonderschule		
Stärken	Sehr genauer Beobachter → Kameramann? - Sachwissen/ Fakten interessieren ihn sehr		
Bemerkungen	<ul style="list-style-type: none"> - Medikationswechsel 2 Monate vor Projekt, neues Medikament noch nicht richtig eingestellt - ASS-Beratungsgespräch mit ASS-Fachbegleitung der Schule und Eltern: Verweigerungsthematik nimmt zu, Rückschritte in seiner Entwicklung, in seiner Selbstständigkeit im Alltag, aggressives Verhalten sich und anderen gegenüber; das Ziel für Schule ist, dass S.M. im System bleibt, deshalb Entlastung in der Schule: Druck herausnehmen, weniger ist mehr. 		

Kind 3: A.G. (3. Kl.) schwarz: t1, rot: t2			
Bereiche	Fördernde Bedingungen	Beeinträchtigende Bedingungen	Implikationen für Schulalltag
Allgemeines Lernen	<ul style="list-style-type: none"> - Interessiert und neugierig, stellt viele Fragen zu Themen, die ihn interessieren - kann selbstständig arbeiten innerhalb der vorgegebenen Struktur des Churermodells - Gutes Allgemeinwissen - Interessiert sich sehr stark bestimmte Sachthemen - War sehr interessiert am Abfall-Thema 	<ul style="list-style-type: none"> - Umgang mit Übergängen (unterbrechen und abschliessen von Arbeiten) 	<ul style="list-style-type: none"> - Übergänge ankünden - Raum lassen für Unterrichtsgespräche im Plenum
Umgang mit Anforderungen	<ul style="list-style-type: none"> - Bei schwierigen Situationen kann später mit ihm gut reflektiert werden 	<ul style="list-style-type: none"> - Fühlt er sich überfordert oder ist ihm die Menge zu viel, lehnt er Aufträge teilweise ab (verbal, fluchen, verstecken, verweigern, teilweise emotional mit Wut oder Tränen) - Mühe mit Änderungen des geplanten Ablaufes - Mühe, dass 1. Klässler oftmals tiefere Anforderungen haben als 3. Klässler - Setzt er sich etwas in den Kopf, ist es schwierig, ihn davon abzubringen - Schulalltag ist lang und streng für ihn, braucht ruhige Phasen 	<ul style="list-style-type: none"> - Strukturierter Unterrichtsalltag erleichtert es A.G., sich zurechtzufinden und wohlfühlen - Aufgaben portionieren - Hilfreich sind Strukturen, in welchen er in seinem eigenen Tempo arbeiten kann und einen Überblick über die gestellten Aufgaben und Erwartungen hat - Änderungen des Ablaufes vorankündigen - Schwierige Situationen im Verlauf des Tages oder erst am nächsten Tag besprechen
Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> - Altersgemässer Wortschatz - Kann sich sehr verständlich ausdrücken und Erlebtes in Worte fassen - Sehr kommunikativ 	<ul style="list-style-type: none"> - Flucht sehr viel und benützt oft unangemessenen Wortschatz, v.a. wenn ihm etwas zu viel ist oder er sich nicht von seiner Idee abbringen lassen möchte 	<ul style="list-style-type: none"> - Baupause - Zeit für Regeneration einplanen (z.B. zeichnen, spielen, Bücher anschauen, Essen in kleiner Gruppe)
Umgang mit Menschen	<ul style="list-style-type: none"> - ist sehr hilfsbereit und kann anderen Kindern, v.a. jüngeren, mit viel Geduld etwas erklären - arbeitet oft sehr gut mit F.S. und B.M. zusammen - übernahm Führungsrolle bei Partnerarbeit mit jüngerem F.S. - Freundschaft zu F.S. wurde gestärkt - sucht aktiv den Kontakt zu Kindern um gemeinsam zu spielen, plaudern oder Bücher anzuschauen - Fühlt er sich wohl, können Konflikte gut reflektiert werden 	<ul style="list-style-type: none"> - Es kam im letzten Schuljahr zu mehreren aggressiven Situationen gegen andere Kinder oder Gegenstände, sodass L festgehalten werden musste 	<ul style="list-style-type: none"> - Erwachsene sind wichtig als Begleitung und um Sicherheit zu erhalten
Diagnosen	ADHS		
Medikation	ja		
Therapien	Psychotherapie, Sprachtherapie		
Besuchte Schulen	<ul style="list-style-type: none"> - KiGa: Regelklasse - 1. Kl: Einzelunterricht - 2. Kl: Tagessonderschule - 3. Kl: Tagessonderschule 		
Stärken	<ul style="list-style-type: none"> - Kann Erlebtes sehr detailliert nacherzählen - Hat oft guten Zugang zu F.S. 		
Bemerkungen	- Erhöhung Medikation am Nachmittag ab Ende März		

Kind 4 M.G. (3. Kl.) schwarz: t1, rot: t2			
Bereiche	Fördernde Bedingungen	Beeinträchtigende Bedingungen	Implikationen für Schulalltag
Allgemeines Lernen	<ul style="list-style-type: none"> - Interessiert - Beteiligt sich aktiv am Unterricht - Schnelle Auffassungsgabe - Arbeitet mit Ausdauer - Kann selbstständig arbeiten innerhalb der vorgegebenen Struktur des Churermodells 	<ul style="list-style-type: none"> - Umgang mit Übergängen (unterbrechen und abschliessen von Arbeiten) - Hilfe annehmen - Motorisch sehr unruhig 	<ul style="list-style-type: none"> - Übergänge ankünden - Raum lassen für Unterrichtsgespräche im Plenum - Unterricht rhythmisieren
Umgang mit Anforderungen	<ul style="list-style-type: none"> - Kann sich auf gestellte Anforderungen einlassen - Freut sich über Gelungenes - Lässt sich mehr auf Ideen von anderen ein 	<ul style="list-style-type: none"> - Fragt wenig nach Hilfe - Weicht Schwierigkeiten aus - Setzt er sich etwas in den Kopf, ist es schwierig, ihn davon abzubringen 	<ul style="list-style-type: none"> - Prinzip «Hilf mir es selbst zu tun» - Positive Fehlerkultur
Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> - Sehr gesprächig, wenn es ihm gut geht - Altersgemässer Wortschatz - Kann sich sehr verständlich ausdrücken und Erlebtes in Worte fassen 	<ul style="list-style-type: none"> - Wenn ihn emotional etwas beschäftigt, zieht er sich zurück und braucht Zeit 	<ul style="list-style-type: none"> - Rückzugsmöglichkeiten schaffen - Sozialpädagogin einbeziehen für individuelle Gespräche - Auffangzeit für Gespräche und Beziehungsaufbau nutzen
Umgang mit Menschen	<ul style="list-style-type: none"> - Sucht viel Aufmerksamkeit und es scheint ihm wichtig, seine Erlebnisse, Ideen und Gedanken in der Gruppe und gegenüber Lehrpersonen mitzuteilen - Hat gute Freundschaft aufgebaut zu B.M. - arbeitet oft sehr gut mit B.M. zusammen - kann gut kooperieren mit verschiedenen Kindern 	<ul style="list-style-type: none"> - Nähe-Distanz ist schwierig (entweder sehr nahe an Lehrpersonen oder sehr distanziert) - Für seine eigenen Bedürfnisse dürfte er noch mehr einstehen - Spricht teilweise hinter dem Rücken der Lehrpersonen negativ über andere Kinder - Im Unterricht eher Einzelgänger 	<ul style="list-style-type: none"> - Sozialpädagogin einbeziehen für individuelle Gespräche - Auffangzeit für Gespräche und Beziehungsaufbau nutzen
Diagnosen	ADHS		
Medikation	ja		
Therapien	Psychotherapie, Pferdegestützte Therapie		
Besuchte Schulen	<ul style="list-style-type: none"> - KiGa: Regelklasse - 1. Kl: Einzelunterricht - 2. Kl: Tagessonderschule - 3. Kl.: Tagessonderschule 		
Stärken	<ul style="list-style-type: none"> - Kann Erlebtes ausführlich nacherzählen - Kann mit verschiedenen Kindern zusammenarbeiten - Während Unterricht «ruhiger Pol» 		
Bemerkungen	-		

Kind 5 D.F. (3. Kl.) schwarz: t1, rot: t2			
Bereiche	Fördernde Bedingungen	Beeinträchtigende Bedingungen	Implikationen für Schulalltag
Allgemeines Lernen	<ul style="list-style-type: none"> - Grundsätzlich interessiert - Liest gerne Sachbücher - Starkes Interesse für bestimmte Sachthemen 	<ul style="list-style-type: none"> - starten können - Aufgabe umsetzen wie erklärt ist schwierig - Fokussierung schwierig - Braucht sehr enge Begleitung (1:1) um starten und dranbleiben zu können - Oft mental abwesend - Äussert sich immer wieder negativ über das Projekt 	<ul style="list-style-type: none"> - Einfache Aufgaben um Selbstständigkeit zu erhöhen - An Interessen anknüpfen - Handlungsorientierter Unterricht, gut rhythmisieren
Umgang mit Anforderungen	<ul style="list-style-type: none"> - Freut sich über Gelungenes - Bemüht sich oft - Frustrationstoleranz konnte gut in handelnden Situationen wie z.B. hämmern geübt werden 	<ul style="list-style-type: none"> - Tiefe Frustrationstoleranz - Braucht enge Begleitung - Selbstregulierendes Verhalten (schaukeln, Kopf drehen, Geräusche) 	<ul style="list-style-type: none"> - Balance finden zwischen Anforderungen und «Wohlfühlzone»
Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> - Kann sich verständlich ausdrücken 	<ul style="list-style-type: none"> - Benützt immer wieder unangemessene Wörter - Reagiert oftmals nicht auf seinen Namen 	<ul style="list-style-type: none"> - Kommunikation mit antippen an Schulter oder über Blicke hilft
Umgang mit Menschen	<ul style="list-style-type: none"> - Spielt mit anderen Kindern, liebt Fang- und Versteckspiele 	<ul style="list-style-type: none"> - Eckt immer wieder bei anderen Kindern an, der er nicht weiss, wie man positiv mit ihnen Kontakt aufnimmt (z.B. beleidigen, rülpfen) - Hat Mühe seine Bedürfnisse durchzusetzen - In Kontakt treten mit anderen Kindern fällt ihm immer noch sehr schwer 	<ul style="list-style-type: none"> - Sozialtraining mit Sozialpädagogin - Enge Begleitung im Alltag
Diagnosen	Entwicklungspädiatrische Abklärung ausstehend, Sprachentwicklungsstörung, Schwierigkeiten im sozialen Verhalten		
Medikation	-		
Therapien	Maltherapie, Psychotherapie angedacht		
Besuchte Schulen	<ul style="list-style-type: none"> - KiGa: Sprachheil-Kindergarten - 1. Kl: Tagessonderschule - 2. Kl: Tagessonderschule - 3. Kl.: Tagessonderschule 		
Stärken	<ul style="list-style-type: none"> - Teilt sehr gerne - dankbar 		
Bemerkungen	-		

Kind 6 B.M. (3. Kl.) schwarz: t1, rot: t2			
Bereiche	Fördernde Bedingungen	Beeinträchtigende Bedingungen	Implikationen für Schulalltag
Allgemeines Lernen	<ul style="list-style-type: none"> - Schnelle Auffassungsgabe - Kann er seine eigenen Ideen und Kreativität einbringen, arbeitet er deutlich ausdauernder und motivierter - Erstellt selbständig und ausdauernd ein Plakat über Plastik im Meer - Liest gerne Sachbücher - Kann selbstständig arbeiten innerhalb der vorgegebenen Struktur des Churermodells 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurze Arbeitsspanne - Mühe mit Aufgaben starten - Schnell ablenkbar - Motorisch sehr unruhig 	<ul style="list-style-type: none"> - Raum lassen für eigene Ideen - Balance finden zwischen Anforderungen und «Wohlfühlzone»
Umgang mit Anforderungen	<ul style="list-style-type: none"> - Kann sich auf gestellte Aufgaben einlassen und diese selbstständig bearbeiten 	<ul style="list-style-type: none"> - Weicht aus, bei schwierigen Aufgaben - Hohe Anforderungen an sich selbst, führt zu Frust - Beschäftigt ihn emotional etwas, ist er stark davon abgelenkt und hat Mühe, sich auf den Schulstoff einzulassen 	<ul style="list-style-type: none"> - Positiv stärken - Zeit nehmen für Gespräche
Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> - Altersgemässer Wortschatz - Kommunikativ - Mag Humor und macht oft selbst Witze, auch Ironie - Kann nach Konflikten gut formulieren, was das Problem war 	<ul style="list-style-type: none"> - Spricht kein Schweizerdeutsch 	<ul style="list-style-type: none"> - Humor einbauen
Umgang mit Menschen	<ul style="list-style-type: none"> - Hilfsbereit - Steht für seine Freunde ein - Kann gut reflektieren - arbeitet oft sehr gut mit M.G. zusammen - war teilweise extrem geduldig mit D.F., wenn er langsam oder nicht bei der Sache war 	<ul style="list-style-type: none"> - Impulsiv (laut und körperlich oder drohend) bei Konflikten oder wenn ihm etwas zu viel wird - Ist bei Spielen oder in der Gruppe gerne der Chef 	<ul style="list-style-type: none"> - Rolle als «Chef» positiv nutzen und begleiten
Diagnosen	ADHS		
Medikation	Medikations-Versuchsphase seit Anfang Januar		
Therapien	Psychotherapie, Sozialtraining		
Besuchte Schulen	<ul style="list-style-type: none"> - KiGa: Regelklasse - 1. Kl: Tagessonderschule - 2. Kl: Tagessonderschule - 3. Kl: Tagessonderschule 		
Stärken	<ul style="list-style-type: none"> - Kann andere Kinder sehr gut motivieren - «Alphatier» der Klasse - Sehr viele kreative Ideen 		
Bemerkungen	-		

11.2 Sozio-emotionale Kompetenzen im Lehrplan 21

Personale Kompetenzen (Selbstreflexion, Selbstständigkeit und Eigenständigkeit)		Soziale Kompetenzen Dialog- und Kooperationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit und Umgang mit Vielfalt	
Selbstständigkeit <i>«Schulalltag und Lernprozesse zunehmend selbstständig bewältigen, Ausdauer entwickeln»</i>	Die Schülerinnen und Schüler können sich in neuen, ungewohnten Situationen zurechtfinden. ... können Herausforderungen annehmen und konstruktiv damit umgehen. ... können auf ihre Stärken zurückgreifen und diese gezielt einsetzen. Können sich Unterstützung und Hilfe holen, wenn sie diese benötigen. ... können einen geeigneten Arbeitsplatz einrichten, das eigene Lernen organisieren, die Zeit einteilen und bei Bedarf Pausen einschalten. ... können sich auf eine Aufgabe konzentrieren und ausdauernd und diszipliniert daran arbeiten. ... können eigenverantwortlich Hausaufgaben erledigen und sich auf Lernkontrollen vorbereiten. ... können übertragene Arbeiten sorgfältig, zuverlässig und pünktlich erledigen. ... können Strategien einsetzen, um eine Aufgabe auch bei Widerständen und Hindernissen zu Ende zu führen.	Dialog- und Kooperationsfähigkeit <i>«Sich mit Menschen austauschen, zusammenarbeiten»</i>	Die Schülerinnen und Schüler können sich aktiv und im Dialog an der Zusammenarbeit mit anderen beteiligen. ... können aufmerksam zuhören und Meinungen und Standpunkte von andern wahrnehmen und einbeziehen. ... können in der Gruppe und in der Klasse oder in einem Schülerrat Abmachungen aushandeln und Regeln einhalten. ... können auf Meinungen und Standpunkte anderer achten und im Dialog darauf eingehen. ... können je nach Situation eigene Interessen zu Gunsten der Zielerreichung in der Gruppe zurückstellen oder durchsetzen. ... können Gruppenarbeiten planen. ... können verschiedene Formen der Gruppenarbeit anwenden.
	Eigenständigkeit <i>«Eigene Ziele und Werte reflektieren und verfolgen»</i>		Die Schülerinnen und Schüler können sich eigener Meinungen und Überzeugungen (z. B. zu Geschlechterrollen) bewusst werden und diese mitteilen. ... können eigene und andere Meinungen und Überzeugungen auf zugrunde liegende Argumente (Fakten, Interessen, Werte) hin befragen ... können Argumente abwägen und einen eigenen Standpunkt einnehmen. ... können die Argumente zum eigenen Standpunkt verständlich und glaubwürdig vortragen. ... können aufgrund neuer Einsichten einen bisherigen Standpunkt ändern; sie können in Auseinandersetzungen nach Alternativen oder neuen Wegen suchen. ... können einen eigenen Standpunkt einnehmen und vertreten, auch wenn dieser im Gegensatz zu vorherrschenden Meinungen/Erwartungen steht. ... können übertragene Arbeiten sorgfältig, zuverlässig und pünktlich erledigen. ... können Strategien einsetzen, um eine Aufgabe auch bei Widerständen und Hindernissen zu Ende zu führen.
Personale Kompetenzen (Selbstreflexion, Selbstständigkeit und Eigenständigkeit)		Umgang mit Vielfalt <i>«Vielfalt als Bereicherung erfahren, Gleichberechtigung mittragen»</i>	
Selbstreflexion <i>«Eigene Ressourcen kennen und nutzen»</i>	Die Schülerinnen und Schüler können eigene Gefühle wahrnehmen und situationsangemessen ausdrücken. ... können ihre Interessen und Bedürfnisse wahrnehmen und formulieren. ... können Stärken und Schwächen ihres Lern- und Sozialverhaltens einschätzen. ... können auf ihre Stärken zurückgreifen und diese gezielt einsetzen. ... können Fehler analysieren und über alternative Lösungen nachdenken. ... können auf Lernwege zurückschauen, diese beschreiben und beurteilen. ... können eigene Einschätzungen und Beurteilungen mit solchen von aussen vergleichen und Schlüsse ziehen (Selbst- und Fremdeinschätzung). ... können aus Selbst- und Fremdeinschätzungen gewonnene Schlüsse umsetzen.	Die Schülerinnen und Schüler können Menschen in ihren Gemeinsamkeiten und Differenzen wahrnehmen und verstehen. ... können respektvoll mit Menschen umgehen, die unterschiedliche Lernvoraussetzungen mitbringen oder sich in Geschlecht, Hautfarbe, Sprache, sozialer Herkunft, Religion oder Lebensform unterscheiden. ... können die Wirkung von Sprache reflektieren und achten in Bezug auf Vielfalt auf einen wertschätzenden Sprachgebrauch. ... können einen herabwürdigenden Sprachgebrauch erkennen und nehmen einen solchen nicht passiv hin.	

(Gasser-Haas & Schellenberg, 2024, S. 117–119)

11.2.1 Lernziele gemäss Lehrplan 21

11.2.1.1 Ziele Kooperation

Dialog und Kooperationsbereitschaft:

«Die Schülerinnen und Schüler ...

... können sich aktiv und im Dialog an der Zusammenarbeit mit anderen beteiligen.

... können aufmerksam zuhören und Meinungen und Standpunkte von anderen wahrnehmen und einbeziehen.

... können in der Gruppe und in der Klasse oder in einem Schülerrat Abmachungen aushandeln und Regeln einhalten.» (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 15)

Konfliktfähigkeit:

«Die Schülerinnen und Schüler ...

... können sachlich und zielorientiert kommunizieren, Gesprächsregeln anwenden und Konflikte direkt ansprechen.

... können sich in die Lage einer anderen Person versetzen und sich darüber klar werden, was diese Person denkt und fühlt.

... können Formen und Verfahren konstruktiver Konfliktbearbeitung anwenden.

... können Konfliktsituationen, die sich nicht lösen lassen, aushalten und nach neuen Konfliktlösungsmöglichkeiten suchen; wenn nötig holen sie bei Drittpersonen Unterstützung.» (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 15)

In den entwicklungsorientierten Zugängen lassen sich folgenden zentrale Kompetenzen finden:

Sprache und Kommunikation:

- «Mädchen und Jungen sind aufgefordert, sich in einer Grossgruppe zu äussern» (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 29)

Eigenständigkeit und soziales Handeln:

- «[Die Kinder erleben] das Sich-Einfügen in eine grössere Gruppe von Gleichaltrigen, erfahren unterschiedliche Beziehungen und lernen, diese zu gestalten. Sie lernen, Interessen und Wünsche anderer Kinder zu berücksichtigen, zu kooperieren und Konflikte mit und ohne Unterstützung zu lösen.»
- «Die Kinder lernen lernen, Überlegungen von andern in das eigene Denken einzubeziehen (Perspektivenübernahme)»

«Die Kinder lernen, ihre Bedürfnisse je nach Situation in der Gruppe durchzusetzen oder zurückzustellen» (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 30)

11.2.1.2 Ziele Selbstwirksamkeit

Selbstreflexion:

«Die Schülerinnen und Schüler ...

... können eigene Gefühle wahrnehmen und situationsangemessen ausdrücken.

... können auf ihre Stärken zurückgreifen und diese explizit einsetzen.

... können auf Lernwege zurückschauen, diese beschreiben und beurteilen.» (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 14)

Selbstständigkeit

«Die Schülerinnen und Schüler können...

... Herausforderungen annehmen und konstruktiv damit umgehen»

... können Strategien einsetzen, um eine Aufgabe auch bei Widerständen und Hindernissen zu Ende zu führen» (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 14).

In den entwicklungsorientierten Zugängen finden sich folgende passende Kompetenzen:

Fantasie und Kreativität:

«Besondere Bedeutung hat Kreativität überall dort, wo Mädchen und Jungen sich aktiv und eigenständig mit der Umwelt auseinandersetzen» (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 14).

Lernen und Reflexion:

«Im 1. Zyklus spielen insbesondere das Lernen durch Beobachten und Nachahmen und das Vorzeigen und Nachmachen (Modelllernen) eine zentrale Rolle. Dabei lernen Kinder von Erwachsenen und ausgeprägt auch von- und miteinander» (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 29).

«Die Kinder erweitern ihre reflexiven Fähigkeiten unter anderem dadurch, dass sie ...

... über sachbezogene und soziale Tätigkeiten und Ziele nachdenken»

... ein konkretes Erlebnis bzw. eine Beobachtung zeichnerisch oder sprachlich bearbeiten» (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 29)

Eigenständigkeit und soziales Handeln:

«Die Kinder...

... entwickeln Vertrauen in ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten und können diese einschätzen»

... übernehmen zunehmend die Verantwortung für das eigene Handeln» (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 30)

In den Grundlagen des Lehrplan 21 wird das allgemeine Lern- und Unterrichtverständnis beschrieben. Folgende für das Entwicklungsprojekt zentrale Aussagen sind darin zu finden:

Beurteilung:

«Konstruktive Rückmeldungen an die Lernenden sind ein zentrales Merkmal der Unterrichtsqualität und befördern das Lernen und den Kompetenzerwerb» (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 11).

Spielmaterial und Lernumgebungen

«Ergänzend bieten sich Aussenräume wie Waldplätze, Wiesen, Bachläufe, Spiel- und Sportplätze in der näheren Umgebung als ideale Lernorte zum Sammeln von Erfahrungen und zur Schärfung der Wahrnehmung an» (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 25).

Spiel- und Lernbegleitung

«Die Lehrpersonen ermutigen die Kinder und leiten sie an, sich neuen, ihrem Entwicklungs- und Lernstand entsprechenden Situationen und Herausforderungen zu stellen» (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 25).

Didaktische Prinzipien

«Der Unterricht wird so ausgerichtet, dass die Schülerinnen und Schüler Einfluss nehmen können auf ausgewählte Entscheidungen. Sie beteiligen sich an den demokratischen Aushandlungs- und Umsetzungsprozessen und tragen die Folgen dieser Entscheidungen mit» (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 22)

11.2.2 Förderziele des Entwicklungsprojektes mit theoretischen Bezügen

Lernziele zum Förderbereich Selbstwirksamkeit						
Inwiefern wird durch das Service-Learning-Projekt im SEL-Bereich «Selbstwahrnehmung» die Selbstwirksamkeit bei den Schülern gestärkt?						
E	Unterziele	Realisierungen	Indikatoren	Erhebung	Theoretische Bezüge	LP 21
Emotion	1 Die Kinder erleben eigene positive Gefühle und nehmen sie wahr.	<ul style="list-style-type: none"> - Beteiligung am Engagement - Beteiligung an Aufgaben im Unterricht - Planung des Unterrichts mit Fokus auf Erfolgs-erlebnisse 	<ul style="list-style-type: none"> - positive Gefühle zeigen/ äussern - negative Gefühle zeigen/ äussern 	<p><i>Selbsteinschätzung:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Reflexionsbogen <p><i>Fremdeinschätzung:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Elternfragebogen - Forschungstagebuch 	<p>Bandura</p> <ul style="list-style-type: none"> - Physiologische und emotionale Aktivierung als Ursache von Selbstwirksamkeit gemäss Bandura (1997) (Woolfolk, 2014, S. 406) <p>Service-Learning</p> <ul style="list-style-type: none"> - Qualitätsstandard 3: <i>Reflexion</i> (Seifert et al., 2019, S. 14) 	<p>Überfachliche Kompetenzen</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Die SuS können eigene Gefühle wahrnehmen und situationsangemessen ausdrücken» (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 14).
Kognition	2 Den Kindern werden ihre Erfolgserlebnisse bewusst, indem sie Gelingen, Schwieriges sowie deren Ursachen benennen.	<ul style="list-style-type: none"> - Regelmässige Reflexionsgefässe 	<ul style="list-style-type: none"> - Gelingenes/ Schwieriges schriftlich oder verbal äussern - Ursachen dafür benennen 	<p><i>Selbsteinschätzung:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Reflexionsbogen <p><i>Fremdeinschätzung:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Elternfragebogen - Forschungstagebuch 	<p>Resilienz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stärken und Fähigkeiten kennen - Sich Strategien/ Wege zum Ziel bewusst werden - Strategien auf neue Situationen übertragen - Auswirkungen von Handlungen kennen - Eigenes Handeln als wirksam erkennen - Gefühl, Situationen kontrollieren zu können (internale Kontrollüberzeugung) - Ereignisse auf wirkliche Ursache realistisch beziehen (realistischer Attribuierungsstil) (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 48) <p>Service-Learning</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erfahrungen aus Engagement reflektieren (Seifert et al., 2019, S. 13) - Reflexionen während allen Projektphasen wichtig (Seifert et al., 2019, S. 51) - Qualitätsstandard 3: <i>Reflexion</i> (Seifert et al., 2019, S. 14) - Scrum: Review/ Retrospektive Ende der Lektion (Verein Service-Learning Schweiz, 2024) 	<p>Überfachliche Kompetenzen</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Die SuS können auf Lernwege zurückschauen, diese beschreiben und beurteilen» (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 14). <p>Entwicklungsorientierte Zugänge</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Die Kinder erweitern ihre reflexiven Fähigkeiten unter anderem dadurch, dass sie über sachbezogene und soziale Tätigkeiten und Ziele nachdenken, ein konkretes Erlebnis bzw. eine Beobachtung zeichnerisch oder sprachlich bearbeiten» (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 29) - «Die Kinder entwickeln Vertrauen in ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten und können diese einschätzen» (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 30).

	<p>3 Die Kinder lernen durch Beobachten anderer Personen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Beteiligung am Engagement - Beteiligung an Aufgaben im Unterricht - Möglichkeiten zur Beobachtung einbauen 	<ul style="list-style-type: none"> - Beobachten von Verhalten von anderen Kindern/ Personen 	<p><i>Fremdeinschätzung:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Forschungstagebuch 	<p>Bandura</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stellvertretende Erfahrungen als Ursache von Selbstwirksamkeit gemäss Bandura (1997) (Woolfolk, 2014, S. 406) 	<p>Entwicklungsorientierte Zugänge</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Im 1. Zyklus spielen insbesondere das Lernen durch Beobachten und Nachahmen und das Vorzeigen und Nachmachen (Modellernen) eine zentrale Rolle. Dabei lernen Kinder von Erwachsenen und ausgeprägt auch von- und miteinander» (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 29).
	<p>4 Die Kinder erhalten Feedback und können es annehmen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Feedback von Pädagog_innen in allen Projektphasen - Feedback von Engagementpartner_innen während/ nach Engagement - Feedback von Eltern bei Abschluss 	<ul style="list-style-type: none"> - Feedback zuhören 	<p><i>Fremdeinschätzung:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Forschungstagebuch - Beobachtungsprofile 	<p>Bandura</p> <ul style="list-style-type: none"> - Soziale Persuasion (sprachliche Überzeugung/ Fremdbewertung) als Ursache von Selbstwirksamkeit gemäss Bandura (1997) (Woolfolk, 2014, S. 406) <p>Service-Learning</p> <ul style="list-style-type: none"> - Qualitätsstandard 6: <i>Anerkennung und Abschluss</i> (Seifert, 2011, S. 14) & 9: Einbinden der Eltern (Seifert, 2011, S. 270–271) 	<p>Überfachliche Kompetenzen</p> <p>«Die SuS können eigene Gefühle wahrnehmen und situationsangemessen ausdrücken» (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 14)</p> <p>Beurteilung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Konstruktive Rückmeldungen an die Lernenden sind ein zentrales Merkmal der Unterrichtsqualität und befördern das Lernen und den Kompetenzerwerb» (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 11).

Verhalten	<p>5 Die Kinder setzen sich für das Allgemeinwohl ein, um sich als kompetent zu erleben.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Beteiligung am Engagement - Beteiligung an Aufgaben im Unterricht - Planung des Unterrichts mit Fokus auf Erfolgserlebnissen 	<ul style="list-style-type: none"> - Beitrag fürs Allgemeinwohl (Engagement) - Aufgaben im Unterricht erfolgreich lösen 	<p><i>Fremdeinschätzung:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Elternfragebogen: - Forschungstagebuch - Beobachtungsprotokolle 	<p>Bandura</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kompetenzerleben als Ursache von Selbstwirksamkeit gemäss Bandura (1997) (Woolfolk, 2014, S. 406) <p>Resilienz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinder, welche sonst Hilfe empfangen, werden bei Service-Learning zu Helfern & erfahren, dass sie mit ihrer Persönlichkeit und ihren Kompetenzen einen Beitrag fürs Allgemeinwohl leisten können (Seifert et al., 2019, S. 17) <p>Service-Learning</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beitrag fürs Allgemeinwohl (Seifert et al., 2019, S. 17) - Qualitätsstandard 1: <i>Realer Bedarf</i> & 5: <i>Engagement ausserhalb der Schule</i> (Seifert, 2011, S. 14) 	<p>Überfachliche Kompetenzen</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Die SuS können auf ihre Stärken zurückgreifen und diese explizit einsetzen» (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 14) - «Die SuS können eigene Gefühle wahrnehmen und situationsangemessen ausdrücken» (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 14). <p>Entwicklungsorientierte Zugänge</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Die Kinder entwickeln Vertrauen in ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten (...)» (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 30). - «Die Kinder übernehmen zunehmend die Verantwortung für das eigene Handeln» (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 30) <p>Lernumgebungen</p> <p>«Ergänzend bieten sich Aussenräume wie Waldplätze, Wiesen, Bachläufe, Spiel- und Sportplätze in der näheren Umgebung als ideale Lernorte zum Sammeln von Erfahrungen und zur Schärfung der Wahrnehmung an» (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 25).</p>
	<p>6 Die Kinder können Schwierigkeiten und Herausforderungen überwinden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Beteiligung am Engagement - Beteiligung an Aufgaben im Unterricht 	<ul style="list-style-type: none"> - Aufgabe zu Ende führen 	<p><i>Fremdeinschätzung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Forschungstagebuch - ICF-Analyse 	<p>Resilienz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erwartungen, ob das eigene Handeln zu Effekten führt oder nicht, steuert das Herangehen an Situationen/ Aufgaben (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 46) - Erwartungen hängen von Erfahrungen ab, die ein Mensch in ersten Lebensjahren macht (Grave 1998) - Kinder bestärken, auf ihre Fähigkeiten zu vertrauen und auch bei Schwierigkeiten weiterzumachen - Erwachsene sollten nicht vorschnell eingreifen (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 48) - Stark schützende Wirkung: hohe Selbstwirksamkeitserwartung (Hennemann et al., 2013) <p>Bandura</p>	<p>Überfachliche Kompetenzen</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Die Schülerinnen und Schüler können Herausforderungen annehmen und konstruktiv damit umgehen» (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 14). - «Die Schülerinnen und Schüler können Strategien einsetzen, um eine Aufgabe auch bei Widerständen und Hindernissen zu Ende zu führen» (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 14). <p>Entwicklungsorientierte Zugänge</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spiel- und Lernbegleitung: «Die LP ermutigen die Kinder und leiten sie an, sich neuen, ihrem Entwicklungs- und Lernstand entsprechenden

					- Soziale Persuasion (sprachliche Überzeugung/ Fremdbewertung) zu erhöhter Anstrengung motivieren/ Rückschläge überwinden gemäss Bandura (1997) (Woolfolk, 2014, S. 406)	Situationen und Herausforderungen zu stellen.» (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 25)
	7 Die Kinder können eigene Ideen einbringen und umsetzen.	- Details des Engagements im Unterricht planen - Partizipationsmöglichkeiten einplanen - An Vorwissen anknüpfen	- Kind äussert eigene Ideen - Kind setzt eigene Ideen um	<i>Fremdeinschätzung</i> - Forschungstagebuch	Resilienz - Kinder sollen Erfahrungen machen, dass sie im Alltag beteiligt werden und Verantwortung übernehmen dürfen (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 48) Service-Learning - Interessensbezug und Bedeutsamkeit als Kriterien von Projektunterricht (Dewey, 1993) (Seifert et al., 2019, S. 13) - Qualitätsstandard 4: <i>Partizipation</i> (Seifert et al., 2019, S. 14) & 8: <i>Lebensperspektiven eröffnen</i> (Seifert, 2011, S. 270–271)	Entwicklungsorientierte Zugänge - «Die Kinder entwickeln Vertrauen in ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten (...)» (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 30).

Übersichtstabelle 2: Lernziele zum Förderbereich Kooperationsfähigkeit

Inwiefern werden durch das Service-Learning-Projekt im SEL-Bereich «Beziehungsfertigkeiten» die Kooperationsfähigkeit bei den Schülern gestärkt?

E	Unterziele	Realisierungen	Indikatoren	Erhebung	Theoretische Bezüge	LP 21
Emotion	8 Die Kinder fühlen sich sozial integriert.	- Partnerarbeit (PA) - Gruppenarbeit (GA) - Gruppen wählen	- Kind schätzt eigenes Wohlbefinden in Klasse als gut ein - Kind wird als Partner gewählt - Kind schätzt eigenes Wohlbefinden in Klasse nicht gut ein - Kind wird als Partner abgelehnt	<i>Selbsteinschätzung</i> : - FEES <i>Fremdeinschätzung</i> : - Eltern-Fragebogen - Forschungstagebuch	Resilienz - Schutzfaktoren fördern: positive Freundschaften zu Gleichaltrigen fördern (Laucht et al., 1997) - für die meisten Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen ist Freundschaft eine der wertvollsten Beziehungen überhaupt (Bagwell & Bukowski, 2018)	Entwicklungsorientierte Zugänge <i>Eigenständigkeit und soziales Handeln</i> : «[Die Kinder erleben] das Sich-Einfügen in eine grössere Gruppe von Gleichaltrigen, erfahren unterschiedliche Beziehungen und lernen, diese zu gestalten (...)» (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 30)

Kognition	<p>9 Die Kinder reflektieren die partizipativ festgelegten Regeln.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Regeln bestimmen - Reflexion Teamwork 	<ul style="list-style-type: none"> - Positives, Schwierigkeiten und Verbesserungsvorschläge nennen/ ankreuzen 	<p><i>Selbsteinschätzung:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Reflexion Teamwork <p><i>Fremdeinschätzung:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Forschungstagebuch 	<p>SEL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Soziale Kognition wird durch Reflexion gefördert (Neuenschwander et al., 2022, S. 20–21) - Kenntnis und Einhalten von Regeln als Grundlage für konfliktfreies Miteinander (Petermann, 2012, S. 44) - Verhaltensregeln 4 Merkmale: Formulierung, spezifische Verhaltensweise, gut sichtbar, Konsequenzen (Petermann, 2012, S. 44) - Selbstbeobachtungsbögen und Rückmeldung von Lehrperson (Petermann, 2012, S. 44-47) <p>Service-Learning</p> <ul style="list-style-type: none"> - Qualitätsstandard 3: <i>Reflexion</i> und 4:s <i>Schülerpartizipation</i> (Seifert et al., 2019, S. 14) 	<p>Überfachliche Kompetenzen</p> <p><i>Dialog und Kooperationsbereitschaft:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - «Die SuS können in der Gruppe und in der Klasse oder in einem Schülerrate Abmachungen aushandeln und Regeln einhalten.» (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 15) - «Die SuS können aufmerksam zuhören und Meinungen und Standpunkte von anderen wahrnehmen und einbeziehen.» (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 15) - «Die SuS können sachlich und zielorientiert kommunizieren, Gesprächsregeln anwenden und Konflikte direkt ansprechen.» Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 15) <p>Entwicklungsorientierte Zugänge</p> <p><i>Sprache und Kommunikation:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - «Mädchen und Jungen sind aufgefordert, sich in einer Grossgruppe zu äussern» (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 29)
	<p>10 Die Kinder können Konflikte selbstständig oder mit Unterstützung lösen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Problemlösedialog 	<ul style="list-style-type: none"> - Selbständige Lösung / - Mit Begleitung von LP 	<p><i>Fremdeinschätzung:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Forschungstagebuch - LSL 	<p>SEL:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Soziale Informationsverarbeitung: Problemlösedialog gemäss SKI-Modell (Neuenschwander et al., 2022, S. 20–21) 	<p>Überfachliche Kompetenzen</p> <p><i>Konfliktfähigkeit</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - «Die SuS können Formen und Verfahren konstruktiver Konfliktbearbeitung anwenden» - «Die SuS können Konfliktsituationen, die sich nicht lösen lassen, aushalten und nach neuen Konfliktlösungsmöglichkeiten suchen; wenn nötig holen sie bei Drittpersonen Unterstützung.» (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 15)

Verhalten	<p>11 Die Kinder können die partizipativ festgelegten Regeln einhalten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Regeln anwenden - Fokus-Regeln bestimmen 	<ul style="list-style-type: none"> - Regeln werden eingehalten 	<p><i>Fremdeinschätzung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Forschungstagebuch - LSL 	<p>SEL:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ziel von SEL-Konzept: soziale Beziehungen aufbauen und pflegen, Konflikte konstruktiv bewältigen (Dennis Christian Hövel et al., 2024b, S. 12–13) - Kenntnis und Einhalten von Regeln als Grundlage für konfliktfreies Miteinander (Petermann, 2012, S. 44) <p>Resilienz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stark schützende Wirkung: positives Sozialverhalten (Hennemann et al., 2013) <p>Service-Learning:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Qualitätsstandard 7: Beziehungsbildung und 8: Lebensperspektiven eröffnen (Seifert, 2011, S. 270–271). 	<p>Überfachliche Kompetenzen</p> <p><i>Dialog und Kooperationsbereitschaft:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - «Die SuS können in der Gruppe und in der Klasse oder in einem Schülerrate Abmachungen aushandeln und Regeln einhalten.» (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 15)
	<p>12 Die Kinder können in Gruppen zusammenarbeiten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PA/ GA - Konstante Gruppen und Durchmischungen - Rollenkarten 	<ul style="list-style-type: none"> - Mit Kindern in Gruppe arbeiten - Gruppe verweigern 	<p><i>Fremdeinschätzung:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Forschungstagebuch - LSL - ICF-Analyse 	<p>SEL:</p> <ul style="list-style-type: none"> - besteht Klasse v.a. aus SuS mit auffälligem Verhalten, kann dies eine negative Wirkung auf den Unterricht haben Hövel et al., 2020) (Gasser-Haas et al., 2024, S. 109). - Kooperative Lernformen (Weidner, 2019) - Im Unterricht gibt es viele Gelegenheiten für Kinder, zu zweit, in kleinen und grossen Gruppen zusammenzuarbeiten, damit sie das auch wirklich üben können QUELLE CASEL <p>Resilienz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stark schützende Wirkung: positives Sozialverhalten (Hennemann et al., 2013) <p>Service-Learning:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Qualitätsstandard 7: Beziehungsbildung und 8: Lebensperspektiven eröffnen (Seifert, 2011, S. 270–271). 	<p>Überfachliche Kompetenzen</p> <p><i>Dialog und Kooperationsbereitschaft:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - «Die SuS können sich aktiv und im Dialog an der Zusammenarbeit mit anderen beteiligen. (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 15) <p>Entwicklungsorientierte Zugänge</p> <p><i>Eigenständigkeit und soziales Handeln:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - «Die Kinder lernen, Überlegungen von andern in das eigene Denken einzubeziehen (Perspektivenübernahme)» - «Die Kinder lernen, ihre Bedürfnisse je nach Situation in der Gruppe durchzusetzen oder zurückzustellen» (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 30)

11.3 Dokumentation des Entwicklungsprojektes

11.3.1 Grobplanung

GROBPLANUNG SERVICE-LEARNING-PROJEKT «ABFALL- & RECYCLING»			
PHASE 1: VOR DEM ENGAGEMENT			
Woche	Datum	Uhrzeit	Thema der Lektion
0	15.-19.2. Mo, 26.2. Do, 29.2. Fr, 1.3.	10-12 Uhr 11-12 Uhr 8-10 Uhr	Datenerhebung 1 (LSL Lehrpersonen) Datenerhebung 1 (FEES Schüler) Start Projektvormorgen: Vorwissen
1	Do, 7.3. Fr, 8.3.	8-10 Uhr 11-12 Uhr	KEZO-Umweltunterricht AB KEZO/ Littering/ Recycling
2	Do, 14.3. Fr, 15.3. Do, 21.3. Fr, 22.3.	8-10 Uhr 13-15 Uhr 8-9 Uhr 8-10 Uhr	Bilderbuch/ Umweltteam/ Regeln/ Gruppenpuzzle/ Reflexion Rasseln basteln Bilderbuch/ Rückblick Umweltteam/ Ausblick Projekte Kompost & Wald & eigene Idee Bilderbuch/Gruppenpuzzle mit Hund/ Kompost Küche/ Reflexion mit Hund
3	Do, 21.3. Fr, 22.3.	8-9 Uhr 8-10 Uhr	2 Gruppen: Fokusregel, Gruppenchef, Regelwächter, Gutes-Sucher/ Gruppenpuzzle/ Reflexion mit Hund in Gruppen 2 Gruppen: Fokusregel, Gruppenchef, Regelwächter, Gutes-Sucher/ Gruppenpuzzle/ Reflexion mit Hund in Gruppen
4		8-10 Uhr 13-15 Uhr	Ausblick: Fötzen im Wald (Gruppe Wald: Mail Förster vorlesen) Alle zusammen: Fokusregel, Gruppenchef, Regelwächter, Gutes-Sucher/ Gruppe Kompost: Aufträge verteilen (Bauen Seite 1/ Bauen Seite 2/ Bauen Rückwand/ Laub holen/ Steckli holen/ Kompost holen/ Fotograf)
PHASE 2 IM VERLAUF DES ENGAGEMENTS			
5	Mo, 25.3. Do, 28.3. Fr, 29.3.	13-15 Uhr 10-11 Uhr -	Förster Rückblick Förster und Kompost AB Schulfrei (Karfreitag)
6	Do, 4.4. Fr, 5.4.	8-9 Uhr 8-10 Uhr 13-15 Uhr	Präsentation vorbereiten Präsentation vorbereiten Ausstellung vorbereiten und einrichten
PHASE 3 NACH DEM ENGAGEMENT			
7	Mi, 10.4. Do, 11.4. Fr, 12.4. 15.-19.4.	10-12 Uhr 8-9 Uhr 8-10 Uhr -	Besuchsmorgen/ Lied/ Fotos/ Ausstellung/ Jahresbuch/ Lied Rückblick Besuchsmorgen/ Ausblick Ausstellung/ Abfall sortieren (Schulbesuch Mitstudent) Heft fertig, Mail an Förster & KEZO, Sammelstelle, Kompost-Brett anschrauben Datenerhebung 2 (LSL Lehrpersonen)
8	Di, 16.4. Mi, 16.4. Do, 18.4. Fr, 19.4.	14-15 Uhr 11-12 Uhr 8-9 Uhr 10-11 Uhr 8-10 Uhr	Datenerhebung Fragebogen Eltern Datenerhebung 2 (FEES Schüler) Datenerhebung 2 (FEES Schüler) Papier schöpfen/ Vom Baum zum Papier Vom Baum zum Papier/ Kärtchen basteln/ Abschluss Mail von Förster & KEZO

11.3.2 Beispiele verwendeter Unterrichtsmaterialien

Umwelt-Team	
<p>Planungssitzung</p>	<ul style="list-style-type: none"> o Welche Regel ist uns heute wichtig? o Welche Aufgabe machen wir heute?
<p>Arbeitsphase</p>	<ul style="list-style-type: none"> o Wir lösen die Aufgabe zusammen. o Wir helfen uns gegenseitig.
<p>Rückblick</p>	<ul style="list-style-type: none"> o Welche Aufgabe haben wir gemacht? o Sind wir schon fertig?
<p>Wie ging es?</p>	<ul style="list-style-type: none"> o Wie fühlst du dich? o Wie ging es mit den Regeln im Team? o Was ist dir heute gelungen?

Abbildung 17: Ablauf gemäss Scrum

<p>1. Was ist das Problem?</p>	<p>2. Wie fühlst du dich? Wie fühlt sich das andere Kind?</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>traurig</td> <td>enttäuscht</td> <td>besorgt</td> <td>wütend</td> <td>glücklich</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>erschaut</td> <td>gut</td> <td>zufrieden</td> <td>fröhlich</td> <td>stolz</td> </tr> </tbody> </table>						traurig	enttäuscht	besorgt	wütend	glücklich						erschaut	gut	zufrieden	fröhlich	stolz
traurig	enttäuscht	besorgt	wütend	glücklich																	
erschaut	gut	zufrieden	fröhlich	stolz																	
<p>3. Wieso könnte sich das andere Kind so verhalten haben?</p>																					
<p>5. Ist das eine passende Lösung?</p>																					

Abbildung 18: Problemlösedialog

Unser Team-Vertrag

1. Wir sind nett.
2. Wir hören einander zu.
3. Wir sagen Stopp, wenn uns etwas stört. Sonst gehen wir zur Projektchefin.
4. Jeder darf seine Ideen sagen.
5. Wir nehmen Ideen von allen.

Abbildung 19: Partizipativ festgelegte Regeln

Abbildung 20: Rollenkarten zum Umhängen

11.3.3 Auszüge aus den Projektheften

Was weißt du über Abfall?

Zeichne und schreibe, was dir zu Abfall in den Sinn kommt!

Diese Fragen können dir helfen:

Welche verschiedenen Abfälle gibt es?

Was machen die Leute mit Abfall?

Wo kann man Abfälle entsorgen?

Welche Probleme gibt es mit Abfall?

Das haben wir in der Klasse gesammelt:

- Plastikmüll
- koputti Autos
- Pferdemist
- Papier
- Verschiedene Abfälle
- Abgas
- Gründfall
- AKW: radioaktiver Abfall

- Putzmaschine
- Entsorgung
- Müllwagen/ Kehrichtabfuhr

- Abfall im Meer
- Umwelt
- Abfall in der Wüste

- Sammelstelle
- Dinger/ Gülle
- Abfall in der Natur

Plastik schmelzen

Recycling

Recycling

Recycling bedeutet, dass Dinge nicht weggeworfen werden, sondern dass man das Material wiederverwerten kann. Was gehört wohin?

BÜCHSEN

GLÄSER

PETFLASKEN

PLASTIKFLASKEN

PAPIR

KARTON

FRUCHTSCHALE KLEIDER

BATTERIEN

COMPUTER

ÖL

KEUCHE

Der Weg des Abfalls

Schreibe diese Wörter zum richtigen Bild:

- Ofen
- Schlacke
- Bunker
- Scheibe
- Abfallsack
- Metall
- Müllwagen

Der Abfall kommt in den ABFALLSACK

Der MÜLLWAGEN holt den Abfall ab.

Der Abfall wird in den ÖFEN geleert.

Der Mitarbeiter bedient die Maschine hinter einer grossen SCHUTZ.

Unser Projekt

Wir lernen etwas über Abfall:

- Welche Abfallgegenstände gibt es?
- Wohin kommt unser Abfall?
- Was haben Wälder mit Abfall zu tun?
- Was ist Recycling?
- Was ist Littering?
- Warum ist Abfall in der Umwelt schädlich?

Wir lernen verschiedene Leute und Orte kennen:

- Wir bekommen Besuch von der KEZO.
- Wir gehen zu einer Sammelstelle.
- Wir gehen mit dem Förster in den Wald.

Wir tun etwas für die Umwelt:

- Was können wir im Wald für die Umwelt machen?
- Was können wir in der Schule für die Umwelt machen?

Für unseren Einsatz lernen wir in der Klasse ein gutes Team zu sein:

- Welche Regeln sind uns wichtig?
- Wie können wir einander helfen?
- Wie können wir gut miteinander reden?
- Was ist uns gut gelungen und was war schwierig?

Wie können wir helfen?

Lieber Herr [REDACTED]

Wir sind [REDACTED]. Wir wollen aus folgenden Gründen helfen:

- Weil ich nicht möchte das die Umwelt dreckig wird.
- Weil ich es lässig finde zu helfen.
- Weil ich mir Sorgen mache um die Tiere.

Was können wir mit ihnen im Wald genau tun?

Das sind noch Fragen die uns interessieren:

- Was bedeuten die verschiedenen Sprayfarben an den Bäumen?
- Wann werden Bäume gefällt?
- Warum werden Bäume im Naturschutzgebiet gefällt?

Vielen Dank für Ihre Hilfe. Wir freuen uns auf den Nachmittag mit Ihnen.

Liebe Grüsse

[REDACTED]

Umwelteam-Auftrag 1

Sucht in der Umgebung der Schule Littering und schaut, wo der Abfall richtig entsorgt wird.

Projektleiterin:

Gruppenchef:

Fotograf:

Vor dem Schulhaus stehen die Pestsammlung und der Grüncontainer.

In der Schulküche werden Kartoffeln geschält.

Die Schale und andere Grünabfälle kommen in den Kompostimer.

Glas und Metall aus der Küche werden in der grauen Truhe draussen gesammelt. Altpapier und Altkarton entsorgen die Lehrpersonen im Lehrerzimmer.

Auf dem Pausenplatz und neben der Schule haben wir viel Littering entdeckt: Plastiktüte, Quittung, Getränkedosen, Zahnverpackung, Feuerwerksreste, Konfetti!

Ein Vogel auf dem Pausenplatz hat etwas im Mund. Ist es vielleicht Draht? Es werden gerade saubere Handtücher geliefert und die dreckigen abgeholt. So kann Papier gespart werden.

Wir sammeln Abfall im Wald

Cola-dose,

Glasflaschen,

Golfbälle,

Ordnung,

Ordnung,

Ordnung,

Ordnung,

Ordnung,

Ordnung,

Ordnung,

Ordnung,

Wir bauen einen Kompost

Aus alten Brettern bauen wir die

Teamwork ist gefragt!

Unser Kompost ist fertig!

11.3.4 Fotos der Abschluss-Ausstellung (Plakate und Anschauungsmaterialien)

Abbildung 21: Endprodukt des Projektes von S.M.

Abbildung 22: Plakate und Anschauungsmaterialien an der Abschluss-Ausstellung

11.4 Forschungstagebuch

Forschungstagebuch			
Farbcode: gelb: Unterfrage 1 (Selbstwirksamkeit) pink: Unterfrage 2 (Kooperation) hellgrün: Reflexionen Abkürzungen: TN: Theoretische Notizen MN: Methodische Notizen B: Beobachtung G: Gefühle P: Pläne SN: Schriftliches Nachdenken E: Elternkontakt EP: Engagementpartner_innen Kontakt J: Journaleinträge aus dem Team AT: Austausch im Team KVA: Kehrriechverwertungsanlage			
PHASE 1: VOR DEM ENGAGEMENT			
Datum	Notiz	Freie Beobachtung	Kategorie
15.02.2024	AT	<u>Datenerhebung LSL (Lehrpersonen):</u> Rückmeldung von Frau RF: <u>Kreuze habe ich aus Bauch gemacht</u> CW: <u>Ich auch</u> . Es ist sehr individuell, was man z.B. als «häufig» bezeichnet oder welche Situationen einem gerade in den Sinn kommen.	Zusammenarbeit
22.02.2024	EP	Grüezi Frau CW Vielen Dank für ihre Anmeldung und Ihr Interesse am Umweltunterricht der KVA. Leider sind bis zu den Schulferien fast alle Freitage schon ausgebucht. Freitag 1. März oder Freitag 19. April könnte ich Ihnen noch anbieten. Gerne komme ich von 10:15 bis 12:00 Uhr zu Ihnen. Zum Vorbereiten komme ich ca. 15.min früher. <i>Bitte geben sie mir Bescheid, wo ich Sie und ihre Klasse finde. Gebäude, Etage, Zimmer. Vielen Dank dafür.</i> Für die Durchführung des KVA-Umweltunterrichtes benötige ich <ul style="list-style-type: none"> - Wandtafel mit farbiger Kreide oder Visualizer - CD – Player oder Ähnliches zum Abspielen eines Sticks - Namensschilder vorbereiten Da ich mit viel Anschauungsmaterial arbeite nehme ich die SuS gerne teilweise im Stuhlkreis zusammen. Ich hoffe, dass dies in Ihrem Klassenzimmer machbar ist? Den Umweltunterricht werde ich wie folgt gestalten: <ul style="list-style-type: none"> - Weg des Abfalls – KVA - Abfallgegenstände benennen und richtig entsorgen. - «Ganze Wälder verschwinden im Klo» - Recyclingkreislauf am Beispiel Papier - Littering Vielleicht haben Sie im Rahmen einer Projektwoche das Thema behandelt und die SuS verfügen schon über Vorkenntnisse dann können Sie mich gerne informieren. Ich bin offen für themenorientierte Wünsche aus Ihrem Klassenalltag, falls etwas Aktuelles mit einbezogen werden soll. Für Fragen oder Informationen (z. B. über <u>Besonderheiten von SuS</u>) stehe ich gerne zur Verfügung. Mit freundlichen Grüssen TK	Adaption (Planung)
22.02.2024	AT	Mail an Klassenteam: Liebe alle	Zusammenarbeit

	<p>Mein Masterarbeitsprojekt steht fest und da ihr alle etwas mehr oder weniger involviert sein werdet, schreibe ich euch die wichtigsten Infos und noch einige Fragen...</p> <p>Lernen durch Engagement</p> <p>Ich führe nach den Sportferien bis zu den Frühlingsferien ein Projekt nach dem Konzept «Service-Learning»/ «Lernen durch Engagement» durch. <u>Da bei geht es darum, dass die Kinder sich inhaltlich mit einem Thema beschäftigen und anschliessend ein Engagement ausserhalb der Schule machen in diesem Themenbereich. Ziel ist es, dass die Kinder sich als selbstwirksam erleben und die Kooperation & Kommunikation gefördert wird, da im Projekt einige Partizipationsmöglichkeiten bestehen und wir immer wieder gemeinsam reflektieren.</u></p> <p>Projekt «Abfall»</p> <p>Das Projekt werde ich jeweils am Donnerstag von 8-9 Uhr durchführen (mit LZ) und am Freitag von 8-9 Uhr oder 8-10 Uhr (mit NL) plus evtl. im Gestalten am Freitagnachmittag (mit NL).</p> <p>Nach langem Abwägen habe ich mich für das Thema «Abfall/Recycling/Umwelt» entschieden. <u>Ich werde das Thema mit den Kindern erarbeiten und jemand von der KVA wird 2 Lektionen Umweltunterricht mit den Kindern machen. Mit den Kindern werde ich dann in der Schule oder im Quartier «Fötzen» gehen und die «Funde» werden wir entweder in die Sammelstelle im Quartier bringen und evtl. können wir in eine Nachbortschaft zu einer grösseren Sammelstelle gehen.</u></p> <p>Waldeinsatz</p> <p>Ich habe noch mit dem Förster Herrn SB telefoniert, ob wir unser Projekt mit dem Thema Wald verbinden könnten. Sein Angebot wäre, dass er an einem Waldnachmittag den beiden Unterstufenklassen den Wald aus seiner Sicht als Förster näherbringt sowie einen «Abfallwettbewerb» mit ihnen machen könnte. <u>Die Kinder hätten eine halbe Stunde Zeit in kleinen Gruppen beim Waldschulhaus Abfall zu suchen – welche Gruppe schafft am meisten?</u></p> <p>Wenn ihr RF & KT damit einverstanden seid, fände ich das eine schöne Variante mit dem Wald, es ist aber nicht zwingend. Ich würde an diesem Nachmittag auch ausnahmsweise mitkommen. Dem Förster Herrn SB wäre es am Mo, 25.3. oder Mo, 8.4. möglich. <u>Was meint ihr dazu? Es reicht mir, wenn ich erst nächste Woche von euch eine Rückmeldung erhalte.</u></p> <p>Evaluation</p> <p>Wie es so ist mit wissenschaftlichem Arbeiten, muss ich meine Masterarbeit natürlich evaluieren... <u>Darf ich euch LZ, NL und RF einen Fragebogen (LSL «Lehrereinschätzliste zum Schülerverhalten») geben und euch bitten, ihn zu jedem Kind 1x auszufüllen nächste Woche sowie ein zweites Mal vor den Ferien? Es sind 3 Seiten zum Kreuzchen setzen, sollte also nicht ewig dauern.</u></p> <p>@KT Hast du evtl. noch Material zu Abfall? 😊</p> <p>@ LZ und NL: <u>Ich werde euch noch genauer über den Ablauf des Projekts informieren, da ihr beide ja bei mir im Unterricht seid.</u></p> <p>Ich freue mich auf das Projekt mit euch! Liebe Grüsse und erholsame Ferien CW</p>	<p>1a (Planung)</p> <p>8/ 10/ 11/ 12 (Planung)</p> <p>7, 9 (Planung)</p> <p>2 (Planung)</p> <p>Zusammenarbeit</p> <p>5 (Planung)</p> <p>Engagement-partner:innen (Planung)</p> <p>Engagement-partner:innen (Planung)</p> <p>5 (Planung)</p> <p>12 (Planung)</p> <p>Zusammenarbeit</p> <p>Zusammenarbeit</p>
23.02. 2024	<p>E P</p> <p>Mail an KVA Liebe Frau TK</p> <p>Ich freue mich auf Ihren Besuch am kommenden Freitag um 10.15 Uhr! Zu den Kindern: <u>Wir sind eine sonderpädagogische Tagesschule und meine Klasse besteht zurzeit aus 6 Kindern, davon sind 2 in der 1. Klasse und 4 in der 3. Klasse. Die Kinder sind bei uns in der Schule, weil sie einen kleineren Rahmen brauchen als in der Regelschule und Schwierigkeiten im sozio-emotionalen Bereich haben. Grundsätzlich verläuft der Unterricht ähnlich wie in der Regelschule. Es ist aber sicherlich gut, wenn sie damit rechnen, dass einige Kinder</u></p>	<p>Adaption (Planung)</p>

		<p>eher eine kurze Aufmerksamkeitsspanne haben und eine enge Begleitung brauchen. Die meisten Kinder können lesen und schreiben, aber nicht alle. Grundsätzlich sind alles sehr interessierte Kinder und <u>ein Erstklässler liebt das Thema Abfall</u> 😊</p> <p>Inhaltlich hätte ich noch einen Themenwunsch: <u>Wir führen in der Klasse ein Projekt durch nach dem Konzept «Lernen durch Engagement», d.h. wir werden mit der Klasse das Thema Abfall & Umwelt inhaltlich vertiefen und anschließend einen Einsatz machen (z.B. Fötzeln im Wald). Gerne würde ich mit den Kindern einige Fragen vorbereiten, die sie Ihnen stellen könnten (z.B. Wie können wir uns im Alltag engagieren? Wieso ist Abfall in der Natur schädlich?/ ...)</u></p> <p>Wir werden aber erst am Tag zuvor eine Lektion zum Thema Abfall machen, d.h. Ihr Umweltunterricht ist ziemlich der Anfang des Themas.</p> <p>Unser Klassenzimmer finden Sie im Parterre rechts und das Lehrerzimmer ist gegenüber vom Eingang. Wir haben eine Wandtafel, aber keinen Visualiser. CD-Player oder Laptop habe ich für den Stick. Die Kinder sind sich gewohnt, im Sitzkreis zu arbeiten.</p> <p>Ich freue mich auf Ihren Besuch. Freundliche Grüsse CW</p>	<p>1a (Planung)</p> <p>5 (Planung) 7 (Planung)</p>
26.02. 2024	B	<p><u>Erste Erhebung (FEES):</u> Heute ist der erste Tag nach den Sportferien. <u>Die Kinder habe Unterricht bei meiner Stellenpartnerin, immer ein Kind kommt ca. eine Viertelstunde zu mir und wir füllen gemeinsam den FEES-Fragebogen aus.</u> F.S.: Ich sage ihm die verschiedenen Sätze auf Schweizerdeutsch und LaGo erläutert seine Antwort oft, sodass ich dies stichwortartig festhalte. <u>Er erwähnt immer wieder Namen aus den anderen Klasse oder auch die Taxifahrer, sodass seine Antworten wahrscheinlich sich eher auf die ganze Schule beziehen und nicht nur auf unsere Klasse.</u></p> <p><u>S.M.: MaBa möchte nicht mit mir mitkommen in den Nebenraum und lehnt es auch ab, den Fragebogen mit ihm gemeinsam an seinem Platz zu lösen.</u> Da ich den Fragebogen vor dem Projektstart am Donnerstag ausgefüllt haben möchte und ich bis dann nicht mehr in der Schule bin, <u>bitte ich seine Eltern den Fragebogen mit ihm auszufüllen, was sie noch am gleichen Tag erledigen.</u></p> <p>A.G.: Ich sage A.G. die verschiedenen Sätze und <u>er scheint jeweils eine Weile zu studieren, bevor er eine Antwort gibt. Er erläutert seine Antworten praktisch nicht.</u></p> <p>M.G.: <u>M.G. lächelt und scheint freudig mit mir ins Lehrerzimmer zu kommen.</u> M.G. beginnt sofort, selber Satzteile zu lesen und ist immer wieder abgelenkt durch andere Dinge im Lehrerzimmer. Auffallend ist auch seine motorische Unruhe. Er ist bittet mich dann aber die Sätze vorzulesen und <u>möchte die Kreuze selbst machen.</u> M.G. spricht sehr ausführlich und schweift teilweise auch ab zu anderen Themen. So erzählt er von einer Gewaltsituation zwischen seinen Eltern und erzählt von seinem Bruder. Danach bricht er seine Erzählung ab und widmet sich wieder dem Fragebogen.</p> <p>B.M.: Ich lese ihm die Sätze vor, <u>er kreuzt selbst an</u> und <u>erzählt nur wenig.</u></p> <p>D.F.: Ich lese ihm die Sätze vor und <u>mache für ihn die Kreuze</u>, indem er jeweils auf die richtige Antwort deutet. <u>Mehrere Male bin ich nicht sicher, ob er die Frage richtig verstanden hat, weil er z.B. zuerst mit Ja und dann mit Nein antwortet. Manchmal erwähnt er noch andere Kinder.</u></p>	<p>Beziehung LP-SuS</p> <p>Adaption</p> <p>6b 1b Adaption Elternkontakt 6a</p> <p>Adaption</p> <p>1a</p> <p>7 Adaption</p> <p>Beziehung LP-SuS</p> <p>Adaption, 7</p> <p>Adaption</p>

26.02. 2024	I N T		8a 8b
26.02. 2024	E	<p>Auszug aus <u>Quartalsbrief an Eltern</u>:</p> <p>Projektunterricht im Rahmen der Masterarbeit</p> <p>Frau CW führt im Rahmen der Masterarbeit ein Unterrichtsprojekt nach dem Konzept «Service-Learning»/ «Lernen durch Engagement» durch. Bei diesem Konzept geht es darum, fachliches Lernen mit einem gemeinnützigen Engagement ausserhalb der Schule zu verbinden. Ziel ist es, dass die Kinder ein Thema fächerübergreifend bearbeiten und sich durch ein Engagement als selbstwirksam erleben und spüren, dass ihr Einsatz wertvoll ist. Ausserdem werden überfachliche Kompetenzen gefördert wie das soziale Miteinander und die Kommunikation. Unser Projekt wird sich rund um das Thema «Abfall & Umwelt» drehen. Der Projektunterricht findet bis zu den Frühlingsferien jeweils am Donnerstag von 8-9 Uhr sowie am Freitag von 8-10 Uhr statt sowie im Gestalten am Freitagnachmittag.</p> <p>Am Freitag nach den Ferien werden wir im Klassenzimmer <u>zwei Lektionen Umweltunterricht von der KVA haben</u>. An einem Waldnachmittag wird uns der Förster besuchen und zeigen, wie wir uns für einen sauberen Wald engagieren können.</p> <p>Elternmorgen</p> <p><u>Anstelle eines Elternabends würden wir Sie vor den Frühlingsferien gerne zu einem Elternmorgen gemeinsam mit den Kindern einladen</u>. Wir werden mit den Kindern eine Präsentation vorbereiten zum Projektunterricht zum Thema «Abfall und Umwelt». Dieser Abschluss ist ein wichtiger Teil des Projekts, da das Engagement der Kinder so nochmals gewürdigt wird und Sie einen Einblick in die Tätigkeiten der Kinder erhalten. <u>Uns ist wichtig, dass alle Kinder dies erleben dürfen – deshalb wäre es schön, wenn von jedem Kind jemand kommen könnte</u>. Während die Kinder in der <u>Pause sind, wird uns auch noch etwas Zeit für einen Austausch bleiben</u>. Für die Terminfindung verschicken wir im Klassenchat eine Umfrage. Wir freuen uns auf den Anlass!</p>	Elternkontakt 1a (Planung), 5 (Planung) 8, 9, 10, 11, 12 (Planung) Engagement-partner:innen (Planung) 3, 5 (Planung) Elternkontakt 4 (Planung)
28.02.2024	P T N	<p>Morgen werden wir mit dem Projekt starten und es geht v.a. um das Vorwissen der Kinder. Mein Ziel ist es, während diesem Projekt viel Raum für Unterrichts-gespräche zu lassen, um daran anknüpfen zu können. Dies auch <u>im Sinne des Qualitätskriteriums Schülerpartizipation</u>. Deshalb ist der fachliche Unterrichtsinhalt eine <u>rollende Unterrichtsplanung</u>. Die <u>Scrum-Methode eignet sich hierfür</u>. Die Kinder erzählen im Kreis verschiedenstes zum Thema Abfall und zeichnen anschliessend ins Heft. Damit wir genügend aktive Lernzeit haben, bereite ich jeweils die Aufträge inkl. Titel schriftlich vor und die Kinder kleben sie ins Heft. Zwar schreiben sie so etwas weniger und gestalten das Heft weniger persönlich, dafür haben wir <u>mehr Zeit für den</u></p>	7 (Planung) 7 (Planung) Zeiteinteilung

		<p><u>Inhalt und es gibt eine sich wiederholende Struktur. Die Lektionen werde ich möglichst nach folgendem Ablauf aufbauen:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Begrüssung durch Lehrperson</u> 2. <u>Planungsphase: Was haben wir heute vor?</u> 3. <u>Umsetzungsphase</u> 4. <u>Auswertungsphase:</u> <p><u>Review: Fokus auf Produkte/ Geplantes</u> <u>Retrospektive: Fokus auf Prozess/ Team (Reflexion)</u></p> <p><u>In den ersten Lektionen werde ich noch leicht davon abweichen, damit es nicht zu viel wird.</u> <u>Die einzelnen Schritte habe ich mit Metacombildern visualisiert und hänge sie jeweils an die Wandtafel, um die Vorhersehbarkeit zu gewährleisten und das sehr offene Projekt zu strukturieren.</u></p>	Adaption (Planung)
		<p><u>In den ersten Lektionen werde ich noch leicht davon abweichen, damit es nicht zu viel wird.</u> <u>Die einzelnen Schritte habe ich mit Metacombildern visualisiert und hänge sie jeweils an die Wandtafel, um die Vorhersehbarkeit zu gewährleisten und das sehr offene Projekt zu strukturieren.</u></p>	Adaption (Planung)
29.02. 2024 11-12 Uhr	B	<p>Lektion Nr. 1: Start Erster Tag Projekt: Heute haben wir mit dem Projekt gestartet. Ich starte <u>gemäss dem Ablauf</u> mit der Begrüssung und erkläre kurz, was wir in dieser Lektion vorhaben. Die Kinder sind sich schon gewohnt, dass wir Lehrpersonen über den Tagesablauf oder Lektionsablauf informieren und dies an der Wandtafel visualisieren. <u>Bei der Umsetzungsphase haben wir ein langes Gespräch im Kreis geführt und alle Kinder durften sich frei zum Thema äussern.</u> <u>Jedes Kind hat ein Projektheft erhalten. Auf der ersten Seite im Heft kleben wir einen Überblick über das Projekt ein, damit z.B. die Eltern sehen, um was es in diesem Heft geht.</u> Die Kinder <u>zeichnen ihr Vorwissen zum Thema Abfall ins Heft. B.M. zeichnet nichts, weil er nicht weiss, wie er ein kaputtes Formel-1-Auto zeichnen soll, sich zwischen den vielen Ideen nicht entscheiden kann und nicht schreiben möchte. S.M. bleibt an seinem Platz sitzen und hört/ schaut zu, aber redet nicht mit. Er zeigt mir bei seinem Piktofächer, dass er nicht mitmachen möchte.</u></p> <p>G</p> <p><u>Ich bin erstaunt, wie breit das Vorwissen der Kinder</u> ist. Es gibt viele Anknüpfungspunkte. Genannte Themen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abfall in Wüste (M.G.) - Müllwagen holen Abfall (F.S.) - AKWs haben gefährlichen, radioaktiven Abfall (A.G.) - Plastik kann man einschmelzen (B.M.) - Abgas ist auch wie Abfall (A.G.) - Geschichte Olchis (D.F.) <p><u>Die Reflexionsphase lassen wir heute noch weg, da ich die Teamregeln noch nicht eingeführt habe.</u></p>	7 Elternkontakt 7 6b Adaption, 3, 6b 8b Erstauen, 7 Adaption 9 (Planung)
01.03.2024	E	<p><u>Nachricht von Frau S.M.:</u> S.M. hat sein Notfall Handy dabei... <u>Er macht sich Sorgen wegen den vielen Anforderungen heute mit KVA, Mittag und Schwimmen...</u> <u>Und er meinte er würde sich nicht getrauen Ihnen zu sagen, wenn es ihm zu viel ist.</u> Sein Handy kann nur Telefonieren und SMS schreiben und ich habe ihm gesagt, dass er es ihm Thek lassen muss und nur im absoluten Notfall verwenden darf. Ich hoffe das ist für heute so in Ordnung... Eigentlich wollten wir es zuerst am Elternabend mit Ihnen allen besprechen. Wir haben S.M. das Handy angeschafft, da er so grosse Angstzustände hatte und ich nicht mal mehr mit dem Hund spazieren gehen konnte oder allein in den Keller, ohne dass er mir folgt. <u>Es gibt ihm Sicherheit und die Kontrollierbarkeit der Situation und hilft wieder etwas Selbstständigkeit zurückzuerobern.</u></p>	Elternkontakt 1b Adaption Beziehung LP-SuS Adaption 6a
01.03.2024 8-10 Uhr	B	<p>Projektmorgen: Lektion Nr. 2, 3: <u>Vorwissen</u></p>	

	<p>Heute machen wir den gesamten Morgen zum Projekt. Ich starte wieder mit <u>Begrüssung und Überblick</u>. <u>Die Kinder zeigen den anderen ihre Zeichnungen zum Vorwissen und erzählen dazu</u>.</p> <p>Die Kinder erzählen folgendes: D.F.: Müllhalde, Schrott, Dosen, Essen. F.S.: Güselwagen, Besen, Garette, Güselsack, Container, Putzmaschine kippt, Flaschen, Scherben LS: Formel-1-Autos gehen kaputt, wenn sie reinfahren, Recycling und Müllhalde A.G.: Güllenfass, Dünger M.G.: Abfall in Ägypten in den Ferien: Kamel, Scherben, Plastik, Dose, Fanta, Papier, Autorad, Autohaube, <u>S.M.: schaut zu, äussert nichts</u></p> <p><u>Wir sammeln mündlich erste Ideen, was Leute gegen Abfall in der Umwelt machen könnten.</u></p> <p>F.S.: Putzmaschinen, die Abfall putzen M.G.: Leute könnten Abfall in Eimer tun. Mehr Abfalleimer. B.M.: Weniger Caprisonne trinken, um Papier zu sparen, weniger Papier braucht weniger Holz.</p> <p><u>Ideen, was Leute für die Umwelt machen könnten:</u> S.M.: Tiere retten, Ich habe eine Maus gerettet A.G.: Klimakleber Frau CW: Velo nehmen oder laufen statt Auto B.M.: Abfall auflesen A.G.: Abfall auflesen damit er nicht in Rasenmäher kommt. Kühe essen Abfall.</p> <p>Nach der Pause werden wir mit Thema KVA starten. Die <u>Kinder kleben den Auftrag ins Heft und sammeln Ideen, welche sie Frau TK von der KVA stellen könnten</u>. <u>Dies fällt vielen Kindern schwer und Frau NL und ich helfen durch Ideen geben oder Fragen stellen zum KVA-Foto</u>.</p> <p><u>Wir führen die Reflexion zum ersten Mal durch, jedoch noch in einer reduzierten Form</u> (Zusammenarbeit wird später noch detaillierter eingeführt). Wir gehen das Blatt gemeinsam durch und alle Kinder setzen die Kreuze selbst, <u>ausser S.M. legt das Reflexionsblatt zur Seite</u>. <u>Die offene Frage «Was ist dir heute gelungen?» besprechen Frau NL und ich einzeln mit den Kindern und schreiben es teilweise auch für sie auf</u>.</p>	<p>7</p> <p>3</p> <p>7</p> <p>7</p> <p>Engagement-partner:innen 7 Adaption</p> <p>9a 6b Adaption 9b 2</p>
<p>01.03.2024 10-12 Uhr</p>	<p>B Lektion Nr. 4, 5: KVA-Umweltunterricht Frau TK von der KVA hat viel <u>Anschauungsmaterialien</u> mitgebracht, einige Kinder sind in der Pause <u>neugierig</u> und schauen, was sie dabei hat. <u>Sie bittet einige ihr zu helfen das Material reinzutragen, was die Kinder auch machen</u>.</p> <p><u>D.F.: In meinem Dorf gibt es auch eine Abfallanlage.</u></p> <p>Im Kreis erklärt sie die verschiedenen Recyclingstationen und die Kinder dürfen verschiedene Abfallgegenstände einsortieren. Viele Kinder sind <u>aktiv</u> dabei, zwischendurch ist es etwas <u>chaotisch</u>, da nicht alle den Auftrag befolgen, sondern mit dem Abfall spielen, ihn <u>extra falsch</u> einwerfen oder im Zimmer herumrennen. Anschliessend zeigt Frau TK Fotos mit Littering und die Kinder dürfen sich <u>frei dazu äussern</u>.</p> <p>Äusserungen von Kindern in Kreissequenz: D.F.: <u>«Ich möchte schon lange etwas sagen»</u> dito B.M.: <u>«Es war klar, dass ich nicht drangenommen werde</u> dito A.G.: <u>«Ich finde die Bibeli im Abfall traurig.»</u> F.S.: <u>«Mir tüend schimpfe mit de Lüüt, wo Abfall wegrüered.»</u></p>	<p>Adaption (Planung) 1a 12a Erstaunen</p> <p>Adaption Class-room-management</p> <p>7</p> <p>1b, 8b 1b, 8b 8b</p>

		<p>M.G.: «Wieso hend sies weggeworfe?» B.M.: «Man kann es auflesen.»</p> <p>Äusserung von S.M. zu mir: «<u>Es ist gerade alles etwas viel mit KVA und Schwimmen.</u>» Ich sage ihm, dass es okay ist, wenn er vom Platz aus zuschaut.</p> <p>Danach geht es um den Weg des Abfalls. Die Kinder sollen in <u>Zweiergruppen</u> Gegenstände und Fotos der Reihe nach ordnen. <u>B.M. wird mit S.M. eingeteilt, möchte aber nicht. So schicke ich ihn zu einer Zweiergruppe und mache den Auftrag mit S.M.. Dieser steigt nicht auf die Aufgabe ein und so löse ich es für ihn, wobei er mir zuschaut und zuhört.</u> Anschliessend wird es im Kreis noch gemeinsam besprochen. Die Kinder scheinen teilweise müde zu sein, A.G. liegt auf den Boden, später auch B.M.. Die Sequenz ist ungewohnt lange für die Kinder. Frau TK macht eine Bewegungspause, die Kinder müssen ein Stück Karton balancieren. <u>Dies verstärkt die Unruhe aber noch mehr. Zwei Kinder sind in der Nähe von S.M., dieser faucht. D.F. sagt zu ihm «Du Arsch!».</u> <u>Zum Schluss dürfen die Kinder noch ihre notierten Fragen stellen.</u></p> <p>Der Unterricht war sehr handlungsorientiert und insgesamt sind die Kinder aktiv dabei und stellen viele Fragen. Einige sprechen immer wieder rein oder fassen Dinge an, die sie noch nicht nehmen sollen.</p>	<p>Engagement-partner:innen Beziehung LP-SuS 6b, 3, 8b</p> <p>12 8b 12b, 10b 3, 6b</p> <p>1b Class-room-management</p> <p>11b, 10b</p> <p>Adaption 7</p>
01.03.2024	E P	<p>KVA Besuch</p> <p>Frau TK meldet mir am Mittag zurück, dass <u>sie es sehr streng fand mit der Klasse, aus meiner Sicht verlief die Doppelstunde aber nicht schlecht.</u></p> <p>Mail an sie: Liebe TK</p> <p>Herzlichen Dank für den Umweltunterricht. <u>Auch wenn du es streng fandest - ich glaube die Kinder konnten einiges mitnehmen und hatten einen spannenden & anschaulichen Einstieg ins Thema! Wir können sicher einiges davon wieder aufgreifen und vertiefen.</u></p> <p>Liebe Grüsse CW</p> <p>Antwort: Liebe CW</p> <p><u>Vielen Dank für die aufbauenden Worte.</u></p> <p>Ich war nach dem Unterricht unsicher, ob Ich genug vermittelt habe und wieviel die Jungs mitgenommen haben. Jetzt aus der Ferne sehe Ich es ein wenig anders. <u>Ich unterrichte sehr wenig Sonderpädagogische Kleinklassen. Es war für mich eine gute Erfahrung und dafür Danke Ich Dir. Euch wünsche Ich viel Spass bei der Vertiefung des Themas.</u></p> <p>Liebe Grüsse DS</p>	<p>Engagement-partner:innen Class-room-Management</p> <p>Engagement-partner:innen</p> <p>Engagement-partner:innen</p>
01.03.2024	B	<p>Schultag von S.M. heute:</p> <p><u>S.M. zeigt immer wieder beim Fächer, dass er nicht mitmachen möchte. Ich sage ihm, dass er vom Platz aus zuschauen soll. Nach der 10-Uhr-Pause ist D.F. wütend auf ihn, weil er ihn mehrmals angefaucht hat. In der Mittagspause zeigt mir S.M. sein Notfallhandy. Er sagt, er möchte seine Mutter anrufen, weil es ihm gerade zu viel ist mit Schwimmen und KVA. Ich schlage ihm vor, in der Pause mit mir im Zimmer zu bleiben, er nimmt sein Leopardenbuch mit und schaut es an. Er scheint sich etwas beruhigen zu können.</u></p>	<p>8b, Adaption 6b, 3 10b, 11b</p> <p>Engagement-partner:innen Adaption 6b Elternkontakt</p>
01.03.2024	S N M T	<p><u>Smiley Rückmeldung: Teilweise scheinen die Kinder die Fragen nicht nur aufs Projekt zu beziehen, sondern haben etwas anderes im Kopf.</u> Um dies zu vermeiden, sollen LPs mündlich rückfragen oder Stichworte dazu notieren.</p>	<p>9 (Planung)</p>

04.03.2024	E P P	<p>Mail von KVA Liebe Frau CW Eine Führung Sammelstelle ist an folgenden Terminen möglich. Freitag 15.03. 8.30-9.30 oder Freitag 22.03. 8.30-9.30Uhr. Bitte geben Sie mir kurz durch, welcher Termin für Sie möglich ist. Beste Grüsse CL</p>	Engagement-partner:innen
07.03.2024	E P P	<p>Mail an KVA Liebe Frau CL Entschuldigen Sie, antworte ich erst jetzt, ich arbeite nur Teilzeit. Unterdessen zeigt sich, dass <u>ein Besuch bei der Keller Recycling für ein Kind zu herausfordernd ist, weshalb ich lieber zu einer kleineren Sammelstelle gehen werde mit allen zusammen.</u> Herzlichen Dank trotzdem fürs Abklären und Ihre Bemühungen! Liebe Grüsse CW</p>	<p>Engagement-partner:innen Adaption (Planung) 5 (Planung)</p>
07.03.2024	B	<p>Lektion Nr. 6: KVA/ Littering/ Recycling D.F. beim Morgenritual: «<u>Oh nein, ich hasse das Projekt.</u>» B.M. in der Mathelektion: «<u>Da hats Papier im Abfall</u>»</p> <p><u>Wie üblich starten wir die Lektion mit einer Begrüssung zum Projekt sowie einem Überblick. Heute greifen wir die Themen des Umweltunterrichts von der KVA nochmals auf. Die Kinder lösen dazu Arbeitsblätter in Einzelarbeit.</u> A.G., M.G., D.F., B.M., F.S. haben konzentriert gearbeitet. <u>M.G. hat selbstständig seine Rechtschreibfehler gesucht und verbessert, sogar noch mehr als ich ihm korrigiert habe. Das ist erstaunlich, weil er sich sonst eher verschliesst, wenn man ihn korrigiert.</u> <u>S.M. liess sich nicht auf die Arbeitsblätter ein, zeigte mit seinem Piktofächer «Ich möchte das nicht machen.» Wir lösen ein AB, zusammen: Ich lasse ihn leise lesen, lese es ihm anschliessend vor und er zeigt mit dem Finger aufs richtige Foto. Ich klebe es für ihn ein mit unserem «Zauberklebetrick». Das zweite Arbeitsblatt legt er weg. Frau LZ probiert zu übernehmen, er löst es auch bei ihr nicht. Ich schlage ihm ausmalen statt schreiben vor, woraufhin er mir wieder den Piktosatz zeigt. Auch das Beiziehen von Piktos für den Arbeitsablauf helfen nicht (1. Ausschneiden, 2. lesen, 3. Kleben, 4. Fertigkiste).</u> Ein AB mit Lückentext gebe ich als Hausaufgabe mit, in der Hoffnung es klappe zuhause oder die Eltern sehen hinter das Problem. <u>Aus Zeitgründen lassen wir die Reflexionsphase heute weg.</u></p>	<p>1b 5a</p> <p>Engagement-partner:innen</p> <p>6a, 7</p> <p>6b Adaption</p> <p>6a Adaption 6b</p> <p>Elternkontakt</p> <p>2, 9b Zeiteinteilung</p>
07.03.2024	E	<p>Chataustausch mit Mutter von S.M.: CW: S.M. hat heute eher schwierige Hausaufgaben. Ich habe es ihm erklärt und er wollte nicht schreiben. Falls es nicht geht, dürfen Sie es ihm auch wieder mitgeben und er soll einfach die Bilder anschauen oder im Heft etwas lesen.</p> <p>Mutter: <u>Als Info: die Aufgaben sind keinesfalls zu schwierig.. S.M. möchte konsequent bleiben. Da er bis jetzt noch nichts in diesem Heft gemacht hat, kann/will er nichts darin machen.. Sonst muss er sich erklären und es passt nicht mehr zu seinem Selbst-Bild und dem Bild der Anderen von ihm, dass er das nicht macht.</u> Hatten wir bereits im KiGa mit fast allem (zeichnen, schreiben, schneiden etc) hatten wir in der Ferienwohnung mit dem Toilettengang.. <u>Eine allgemeine Lösung haben wir noch nicht. Ideen von mir wären spontan: einzelne Arbeitsblätter und diese so lösen und erst später ins Heft, wenn ihn das blockiert.. Es hilft ihm manchmal auch, wenn er zaubern oder schummeln kann.. Also als Beispiel, dass er sagen kann, dass ich die Hausaufgaben geschrieben habe und nicht er... So dass er sich nicht direkt</u></p>	<p>Elternkontakt</p> <p>Adaption (Planung) 6 (Planung)</p>

		<p>rechtfertigen "muss" wieso jetzt plötzlich etwas in dem Heft geschrieben ist, obwohl er da ja nicht reinschreibt.</p> <p>Er war sehr gestresst und wollte das Heft zerstören. Wir haben nun abgebrochen und den Druck rausgenommen.</p> <p>CW: Danke vielmals für Ihren Einblick, überlege mir auch mal noch wie weiter. Ja abbrechen ist gut!</p>	<p>1b 6b</p> <p>Elternkontakt</p>
07.03.2024	B	<p>Für Morgen habe ich eine Gruppenarbeit / Gruppenpuzzle geplant. Ich frage S.M., mit wem er gerne arbeitet. Er meint mit niemandem. Ich frage nach, ob er mit F.S. gerne ist, er zeigt mit seinem Daumen waagrecht, was ich als Mittel deute. Ich lege ihm die farbigen Zettel mit den Namen der Kinder hin, damit er mir zeigen kann, wer am ehesten. Ich zeige jeweils auf einen Namen und S.M. soll mit Daumen oben (gerne), unten (nicht gerne) oder Mitte (mittel, manchmal gerne manchmal nicht) ein Zeichen geben. Bei F.S. und A.G. zeigt er Mitte, bei den anderen unten. Ich sage ihm, dass er morgen mit F.S. und A.G. in der Gruppe sein wird und nicht mit B.M., M.G. und D.F.</p>	<p>12 (Planung) 8b Adaption</p>
07.03.2024	A T	<p>Austausch mit Lehrerin AS zu S.M.:</p> <p>Ideen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1:1 An Gefühlen arbeiten um sich auszudrücken, wie es ihm geht (z.B. Kärtchen aus Couvert ziehen für Neugierde wecken und dann zu Gefühl legen) - Bildhaft mit «König»/ «Prinz» arbeiten, der «befehlen» darf - Mit Handpuppe arbeiten, die ihn spiegelt (schüchtern? Leise? Beobachtend) - «Geheimschachtel»: Dort kommen Dinge rein, die die anderen nicht sehen dürfen, nur er und LPs. - Schattenspiel: Dort muss man sich nicht zeigen, aber es weckt Neugier 	<p>Zusammenarbeit</p> <p>8, 9, 10 (Planung)</p>
08.03.2024	E	<p>Nachricht von Frau S.M.:</p> <p>Liebe Alle, S.M. ging es gestern und heute morgen sehr schlecht. (wir wollten gestern eigentlich Haare schneiden bei seiner Tante, was die grosse Krise auslöste..) Ich habe mit ihm besprochen, dass ich ihn nach dem Mittagessen abholen kann/könnte, da er sehr erschöpft ist von seinen Zusammenbrüchen und unter Tränen meinte, dass der Nachmittag zu viel für ihn sei und dass er nicht mehr kann.</p> <p>Ich finde es schwierig abzuschätzen, ob er mich etwas um den Finger wickelt und einfach keine Lust hat oder ob er tatsächlich so am Ende mit seinen Kräften ist. Ich denke es ist etwas von Beidem.</p> <p>Ist es in Ordnung, wenn ich ihn heute abhole um 13:15? Ausser er würde von sich aus sagen, dass er es bis zum Schluss schafft...</p> <p>Es ist mir bewusst, dass ich so in gewissermassen in den Schulalltag "eingreife", ich mache mir jedoch ernsthaft Sorgen um ihn und würde nicht so handeln, wenn es nicht nach meinem besten Wissen und Gewissen ist. F.S.</p> <p>Antwort von CW: Danke für die nachricht. Er scheint mir auch etwas gestresst, wollte nicht mitmachen und hat dann zugeschaut und danach gelesen. Ich habe mit ihm abgemacht, dass wir nach der pause schauen, ob er bleibt oder nach dem mittag heim geht.</p> <p>S.M. möchte lieber nach Hause am Nachmittag. 13.15 abholen wäre gut</p>	<p>Elternkontakt Adaption</p> <p>1b</p> <p>6 (Planung)</p> <p>1b/3/ 6 (Planung) Adaption</p> <p>Adaption</p>
08.03.2024 8-10 Uhr	B	<p>Lektion Nr. 7, 8: Bilderbuch/ Umweltteam/ Gruppenpuzzle/ Reflexion</p> <p>Wir starten die Lektion mit Begrüssung und einem Überblick. Anschliessend lese ich ihnen den Anfang eines Umwelt-Bilderbuchs vor. Danach erhalten sie einen «Umwelteam»-Auftrag. Um die Kooperation zu fördern, wähle ich bewusst den Begriff Team. Gemeinsam sammeln wir mündlich Regeln, die den Kindern wichtig sind. Ich notiere sie an der Wandtafel und schreibe sie</p>	<p>12a, 9a</p>

		<p>nach der Lektion schön auf, damit wir sie in der nächsten Lektion als «Vertrag» unterschreiben können. Im Reflexionsblatt werden sie dann auch noch aufgeführt und jeweils reflektiert.</p> <p>Kinder sollen in 3er-Gruppen mit einer LP im Schulhaus und draussen Littering suchen, sowie Orte, wo Abfall korrekt entsorgt wurde.</p> <p>Highlight: A.G. möchte unbedingt mit F.S. arbeiten, dieser ist einverstanden. S.M. zeigt mit Fächer, dass er nicht mitmachen möchte. Die anderen drei sind einverstanden, dass sie eine Gruppe bilden. Sie arbeiten mit Frau NL und ich nehme die Zweiergruppe. In der Gruppe wird ein Gruppenchef, ein Detektiv und ein Fotograf bestimmt. Ich hoffte, dass S.M. die Fotografenrolle übernehmen würde, da er so die Möglichkeit gehabt hätte, sich im Hintergrund zu halten, nicht sprechen zu müssen und trotzdem Teil des Teams gewesen wäre. Da er nicht mitkommen möchte, bleibt er im Zimmer und darf ein Buch lesen. Ich zeige ihm auf der Uhr, wann wir wieder zurück sein werden und informiere die Köchin Frau CS nebenan, ob sie einen Blick auf S.M. haben könnte.</p> <p>Gruppe 1: D.F. Gruppenchef (enttäuscht, wollte Detektiv sein), M.G. Detektiv (zufrieden), B.M. Fotograf (sehr freudig), gutes Klima in Gruppe, motiviert und fleissig laut Frau NL</p> <p>Gruppe 2: A.G. Gruppenchef (einverstanden), F.S. Fotograf (sehr motiviert), gute Stimmung, motiviert und fleissig</p> <p>Wir versammeln uns wieder im Zimmer und beide Gruppen dürfen kurz erzählen, was sie entdeckt haben. Danach führen wir die Reflexion am Platz durch, wobei Frau NL und ich bei jedem Kind individuell unterstützen. Mit S.M. schaue ich nochmals das Projektheft an und frage ihn, ob wir das Heft weglegen sollen. Er bejaht dies und wirkt erleichtert. Ich werde probieren, ob es mit Blättern statt dem Heft funktioniert.</p>	<p>12a, 5b</p> <p>8a, 8b, 12b</p> <p>6b, 12a 12a</p> <p>Adaption</p> <p>Zusammenarbeit</p> <p>1a/ 1b</p> <p>1a/ 12a, 8a</p> <p>Zusammenarbeit</p> <p>1a/ 1a</p> <p>7</p> <p>9a, Adaption</p> <p>2</p> <p>6b</p>
08.03.2024 13-15 Uhr	B	<p>Lektion Nr. 9, 10: Rasseln basteln</p> <p>S.M. geht nach dem Mittagessen nach Hause und ist nicht dabei, weil es ihm zu viel ist. Die Nachmittagslektion führe ich ohne den Ablauf durch, da es heute eine Bastelstunde ist. Wir basteln Rasseln aus alten WC-Kartonrollen, füllen sie mit selbstgewählten Naturmaterialien vom Pausenplatz (Sand, Steine, Ästchen/ ...) und collagieren Rasseln mit alten Zeitschriften. Alle sitzen um den Gruppentisch, die Grundstimmung ist gut. Hilfreich ist, dass alle in eigenem Tempo arbeiten können. Ab und zu gibt es kleinere Diskussionen, z.B. wenn zwei das gleiche Zeitungsstück wollen, die aber selber gelöst werden können. Grundsätzlich aber friedliche Stimmung.</p> <p>M.G.: hat Freude, dass er alleine draussen Naturmaterialien suchen darf</p> <p>B.M.: hat Freude, dass er nach draussen darf</p> <p>A.G.: möchte nur 1 Rassel machen, macht es nicht gerne</p> <p>F.S.: macht es gerne und möchte noch eine dritte Rassel machen</p> <p>D.F.: arbeitet ziemlich langsam und schafft in dieser Zeit nur eine</p> <p>Rasseln dienen von nun an als Begleitung für Morgenlied.</p>	<p>Adaption</p> <p>8b, 6b</p> <p>12a</p> <p>10a, 1a</p> <p>1a, 7</p> <p>1a</p> <p>1b</p> <p>1a</p> <p>1b</p>
13.03.2024	M N	<p>Änderung Beobachtungsmethode</p> <p>Ich gehe meine Forschungstagebuch-Notizen durch und bemerke, dass diese zu wenig auf meine Fragestellungen fokussiert sind. Im Buch Altrichter/ Posch entdecke ich die Methode «Beobachtungsprofile» und erstelle zwei Tabellen für die zukünftigen Notizen.</p>	
13.03.2024	P	<p>Eigentlich wollte ich für die Reflexionsphase mit einer Handpuppe arbeiten, doch es erschien mir bis jetzt unpassend bzw. aufgesetzt. Ich ändere den Plan und beschliesse im Hinblick auf das Thema Kooperation eine Handpuppe (Hund) einzuführen. Dieser Hund soll anfangs zurückhaltend sein und eine beobachtende Rolle einnehmen, ähnlich wie S.M.. Durch die Handpuppe erhoffe ich mir einerseits einen weiteren Zugang zu den Kindern zu bekommen und andererseits auf eine altersgerechte Weise das Sozialverhalten zu thematisieren können, da der Hund sich z.B. zurückzieht, wenn es ihm zu bunt wird.</p>	<p>9 (Planung)</p> <p>Anpassung</p> <p>2, 3 (Planung)</p> <p>9 (Planung)</p>

<p>14.03.2024 8-9 Uhr</p>	<p>B E P</p>	<p>Lektion Nr. 11: Bilderbuch/ Rückblick Umweltteam/ Vertrag/ Ausblick Projekte Kompost & Wald & eigene Idee Wir starten wieder mit der Begrüssung und dem Überblick und ich erzähle das Bilderbuch weiter. Danach kleben wir die Fotos aus dem Umweltteam-Auftrag ein und unterschreiben den Team-Vertrag mit den gesammelten Regeln. Ich gebe den Kindern einen Überblick über die nächsten Lektionen und unsere Engagements, die ich ausgewählt habe. Wir werden einen Kompost bauen in der Schule und mit dem Förster im Wald Abfall suchen. Beide Engagements werden von allen Kindern durchgeführt. Sie dürfen auswählen, ob sie sich in den nächsten Lektionen in der Schule inhaltlich mit dem Thema Kompost oder Wald auseinandersetzen möchten oder eine eigene Idee haben für ein Thema. In kleinen Gruppen werden sie verschiedene Aufträge dazu bearbeiten. F.S. und A.G. wählen das Thema Kompost, M.G., B.M. und D.F. wählen Wald. Niemand äussert sich, dass er eine eigene Idee umsetzen möchte. Beobachtungsprofil: Gruppenbildung verläuft friedlich, A.G. bedankt sich bei D.F. für Platz Währenddessen schaut Frau LZ 1:1 mit S.M., was er währenddessen machen möchte. Da mein Ziel es ist, mit diesem Projekt die Selbstwirksamkeit zu fördern, ist es mir wichtig, dass S.M. während dieser Zeit auch etwas sinnvolles macht, was ihm Freude bereitet. Sein Thema weite ich so weit aus, dass er irgendetwas zum Thema Umwelt machen darf. Er entscheidet sich zu seinem aktuellen Lieblingstier Wolf Bücher zu lesen und Spannendes aufzuschreiben. Mit Frau LZ schreibt er einige Unterthemen dazu auf: Steckbrief, Jagd, Lebensraum, Schutz der Wölfe, Sprache des Wolfes, Schule, Angriff. Aus Zeitgründen lassen wir die Reflexion heute weg.</p>	<p>9a 7 12 (Planung) 7 8a 6a, 7, 8b,12b Adaption 7 Zeiteinteilung 2, 9b</p>
<p>03.2024</p>	<p>B</p>	<p>M.G. und A.G. haben grossen Streit im Schwimmen SMS Austausch mit Eltern</p>	<p>Konflikt Eltern 10b</p>
<p>15.03.2024 8-10 Uhr</p>	<p>B</p>	<p>Lektion Nr. 12, 13: Bilderbuch/ Gruppenpuzzle mit Hund/ Kompost Küche/ Reflexion mit Hund Wir starten wieder mit der Begrüssung, dem Überblick und Bilderbuch. Der Stoffhund liegt bei der Wandtafel. Als die Kinder ihn entdecken, fragt jemand, wie er heissen würde, doch der Hund ist noch zu «schüchtern» um zu antworten. Wir suchen ein Körbchen, damit er einen Platz hat. Heute wird der Hund einfach dabei sein und sich zu verschiedenen Kindern setzen. Die Kompostgruppe F.S. und A.G. sowie S.M. arbeiten mit mir im Klassenzimmer, während Frau NL mit der Waldgruppe M.G., B.M. und D.F. im Gruppenraum arbeitet und dem Förster ein Mail schreibt. Frau NL meldet mir zurück, dass die Kinder grundsätzlich gut gearbeitet haben und abwechselten, wer schreiben durfte. B.M. hätte sich nicht gehört gefühlt und lange warten müssen, aber die Gruppe habe er gut gefunden. Die Kompostgruppe zeichnet einen Kompost. Der Hund gesellt sich zur Gruppe und schaut zu. F.S. ist sehr liebevoll mit Handpuppe, fragt ihn: «Hündli gefällt es dir?» S.M. ist definitiv einverstanden, ein eigenes Wolfsprojekt zu machen. Er möchte am PC schreiben, er habe zuhause einen PC. Er liest selbständig in seinem Wolfsbuch und ich gebe ihm den Auftrag, mit Post-it-Zetteln spannende Stellen zu markieren. Ich zeige ihm, wie er im Powerpoint-Programm schreiben kann und er beginnt Sätze abzutippen. Da ich keine Kapazität habe, ihn eng zu begleiten, lasse ich ihn frei arbeiten, was er sehr selbstständig macht.</p>	<p>12a 12a 5b, Engagement-partner:innen Zusammenarbeit 8b 12a 6a 7, Adaption</p>

		<p>Die Reflexion führen wir in der Gruppe getrennt durch. Ab heute sind die Regeln aus dem Vertrag auf dem Reflexionsblatt festgehalten und werden jeweils reflektiert. Zur besseren Verständlichkeit habe ich sie mit Metacom-Bildern visualisiert.</p> <p>Mit S.M. führe ich die Reflexion mündlich 1:1 an seinem Platz durch. Er sagt, er sei zufrieden mit dem Wolfsthema. Er hat einen Plüschwolf dabei (M) und sagt zu mir: «M hat nicht immer gerne, wenn man über Wölfe spricht, weil sie von ihrer Mutter getrennt wurde und sie dann daran erinnert werden könnte.</p> <p>Die Schulköchin Frau CS kommt vor der Pause in die Klasse und erklärt, weshalb wir einen Kompost brauchen könnten und wie aus Grünabfällen Erde wird. Sie bittet uns einen Kompost zu bauen. F.S.: Super cool wir bauen einen Kompost. A.G.: Ja F.S.: In der Pause mache ich auch noch einen Kompost.</p>	<p>9a, 12a</p> <p>Adaption (Planung)</p> <p>9a</p> <p>Adaption 2, 1a,</p> <p>Engagement-partner:innen</p> <p>1a</p> <p>1a</p> <p>7</p>
15.03.2024	A T	<p>Rückmeldung von Frau CS zu ihrem kurzen Input: Deine Kinder waren ja richtige Goldschätze, wie sie aufmerksam und still zugehört haben und gute Fragen gestellt haben!</p> <p>Ich werde dies der Klasse weiterleiten.</p>	<p>Engagement-partner:innen</p> <p>4c</p> <p>11a</p>
18.03.2024	B	<p>Waldnachmittag: S aus Parallelklasse findet Scherbe, D.F. sagt: Das ist Littering!</p>	<p>5a Erstautanen</p>
19.03.2024	B	<p>D.F. und B.M. haben Streit gehabt, gegenseitig beschimpfen, erfahre ich aber erst am 20.03</p>	<p>10b</p>
20.03.2024	E	<p>Rückmeldung von Vater von S.M.: S.M. hat gestern Abend einen ganzen Text von einer Wolf Steckbrief Website abgetippt 😊</p> <p>The screenshot shows a Genio interactive screen with the following text: Grösse 80-85 cm (schulterhöhe) Geschwindigkeit bis 8 km/h (langstrecke) Gewicht 28-40 kg Lebensdauer 6-8 Jahre Nahrung Rehe, Hirsche, Wildschweine, Gämse Feinde- Verbeißung Europa, Asien, Nordamerika Lebensraum Tundra, Wald, Grünland, Busch, Heide, Sträucher, Gebirge</p>	<p>Elternkontakt</p> <p>1a, 7</p>
21.03.2024 8-9 Uhr	B	<p>Lektion Nr. 14: 2 Gruppen: Fokusregel, Gruppenchef, Gutes-Sucher/ Gruppenpuzzle/ Reflexion mit Hund in Gruppen/ Ausblick: Fötzen im Wald am Montag</p> <p>Beobachtungsprofil: Gruppenbildung verläuft friedlich</p> <p>Wir starten mit der Begrüssung und dem Überblick. Bevor wir mit der Gruppenarbeit starten, sollen sich beide Gruppen eine Fokusregel aussuchen, d.h. eine Regeln, die ihnen wichtig ist.</p> <p>Waldgruppe D.F./ B.M. (M.G. krank): Wir hören einander zu.</p> <p>Kompostgruppe F.S./ A.G.: Jeder darf seine Ideen sagen.</p> <p>Danach starten wir mit der Gruppenarbeit und je eine Lehrerin begleitet eine Gruppe.</p> <p>LZ mit A.G./F.S.: Die beiden Kinder hätten friedlich zusammengearbeitet (AB Kreislauf Natur) und LZ hat unterstützt beim Lesen. Es gab keine Unstimmigkeiten, ausser zwei Fluchwörter.</p> <p>Beobachtungsprofil: B.M./ D.F. ernst</p> <p>CW mit B.M./ D.F.: B.M. sitzt mit Pamir an Tisch, D.F. daneben und schaut im Zimmer herum. LS liest für sich alleine das Blatt, D.F. hat das Blatt noch nicht bei sich. Da die beiden nicht zusammenarbeiten möchten, gehe ich mit ihnen</p>	<p>8a</p> <p>9a</p> <p>12a</p> <p>Zusammenarbeit</p> <p>12b, 10a</p> <p>12a</p>

		<p>den Problemlösekreislauf durch:</p> <p>1. Was ist das Problem? B.M.: D.F. tut die Karte nicht richtig hin und hört nicht zu. Er soll zuhören und nicht rummalen.</p> <p>2. Wie fühlst du dich? Wie fühlt sich das andere Kind? B.M.: genervt D.F.: gut</p> <p>3. Wieso könnte sich das andere Kind so verhalten haben? B.M.: Ich weiss nicht. D.F.: Er muss nicht so blöd schauen.</p> <p>4. Welche Lösung gibt es für das Problem? D.F.: Ich weiss nicht. Die Lehrerin muss es sagen. B.M.: Schulterzucken. CW: Wie wäre es, wenn B.M. es dir nett sagt, wenn ihn etwas stört? Und du antwortest nett und nicht hässig?</p> <p>5. Ist das eine passende Lösung? B.M.: Ja, ich sage es nett. D.F.: Ja ich auch.</p> <p>6. Wir schreiben die Lösung auf. → auf Zettel Die beiden starten mit der Aufgabe, ich schaue zu. B.M. sagt in nettem Tonfall und leiser Stimme: D.F., kannst du bitte weitermachen? Die beiden zeichnen beide still die Waldtiere. D.F.: B.M., kannst du mir bitte helfen? B.M. zeigt ihm etwas im Buch.</p> <p>S.M. liest selbstständig in seinem Buch und schreibt Interessantes daraus ab.</p> <p>Die Reflexion führen wir wieder in zwei Gruppen durch.</p>	<p>6a, Adaption, 7</p> <p>2, 9a</p>
21.03.2024	J	<p>Journalbeitrag von LZ: F.S. hat zusammen mit A.G. am Projekt gearbeitet. F.S. war sehr kooperativ und konzentriert. Er musste verschiedene Dinge aufkleben und er hatte immer wieder gesagt habe ich es wirklich am richtigen Ort eingeklebt? Es war alles richtig und trotzdem fragte er immer wieder nach. Die Zusammenarbeit lief super und er konnte auch A.G. unterstützen keine Fluchwörter zu benutzen.</p>	<p>12a Zusammenarbeit</p>
22.03.2024 8-10 Uhr	B	<p>Lektion Nr. 15, 16: Mail Förster/ 2 Gruppen: Fokusregel, Gruppenchef, Gutes-Sucher/ Wald Mail beantworten/ Kompost Kärtchen gestalten/ Reflexion mit Hund in Gruppen Ausblick: Fötzelen im Wald (Gruppe Wald: Mail Förster vorlesen)</p> <p>B.M. hat beim Tagesplan an die Wandtafel «Einmal oder kein Mal geschrieben.» Ich führe ein kurzes Gespräch mit ihm darüber: CW: Wieso hast du das geschrieben? B.M. zuckt mit den Schultern CW: Möchte du nicht zweimal Projekt machen heute? B.M.: Nein. CW: Wieso? B.M.: Schulterzucken, ernster Blick. CW: Wegen D.F.? B.M.: Ja. CW: Dann schauen wir, dass es heute besser geht mit ihm. B.M.: Oke. CW: Sollen wir dann beim Kompost bauen mal andere Gruppen machen? B.M.: Ja, z.B. mit A.G. oder M.G..</p> <p>B.M. und D.F. sollen Partnerarbeit machen und zusammen ein Mail schreiben. D.F. tippt und B.M. gibt ihm Verbesserungshinweise: Abstand/ gross schreiben. Er sagt es in einem netten Ton und D.F. setzt es um. Später</p>	<p>12b, 10a</p> <p>12a</p> <p>12b</p>

		<p>sollen sie Waldtiere aufschreiben und zeichnen, sie machen es beide alleine für sich. B.M. erzählt mir begeistert viel über sein Vorwissen zu Ameisen. D.F. bittet B.M. beim Lesen um Hilfe und fragt, ob da Ameise stehe. Bei der Reflexion stellt sich heraus, dass B.M. es viel besser fand mit D.F. als beim letzten Mal. D.F. sagt noch, ihn interessiere das Thema Abfall und Recycling nicht.</p> <p>Beobachtungsprofil: B.M. wirkt entspannter als gestern (sanfte Stimme, erzählt lächelnd über Ameisen, zeichnet sie und schreibt zu Tieren) D.F. braucht Ermutigung um 5 Wörter zu schreiben</p> <p>S.M. soll am Laptop arbeiten und Dinge zu Wölfen aufschreiben. CW: Weisst du wie das geht? S.M.: Ja, ich habe ja selber einen Computer. Er beginnt zu tippen. Dann liest er wieder im Buch. S.M.: Das finde ich ganz spannend da! Später kommt er zu mir und fragt wie man die Satzzeichen macht oder wo die Löschtaste ist und kann es dann umsetzen.</p> <p>Die Reflexion machen wir wieder in den beiden Gruppen getrennt.</p>	<p>1a, 7</p> <p>12a 2a, 9a</p> <p>1a 6a</p> <p>6a Adaption</p> <p>6a 2</p> <p>9a</p>
22.03.2024	M N	<p>Die Beobachtungsprofile sind hilfreich, fokussiertere Beobachtungen aufzuschreiben. Allerdings schreibe ich es teilweise so doppelt auf im Forschungstagebuch und im Beobachtungsprofil. Ich denke die Beobachtungsprofile erleichtern mir die Auswertung.</p>	<p>For- schungs- methode</p>
PHASE 2: IM VERLAUF DES ENGAGEMENTS			
22.03.2024 13-15 Uhr	B	<p>Lektion Nr. 17, 18: Alle zusammen: Fokusregeln, Gruppenchef, Regelwächter, Gutes-Suchter/ Gruppe Kompost: Aufträge verteilen (bauen Seite 1, bauen Seite 2, bauen Rückwand, Laub sammeln, Steckli sammeln, Kompost in Küche holen, Fotograf)</p> <p>M.G. ist krank.</p> <p>Beobachtungsprofil: S.M. schreibt selbstständig Text ab</p> <p>F.S. und B.M. haben in Mittagspause einen Streit. F.S. wird von einer anderen Lehrerin reingeschickt. Er ging mit der Schaufel auf LS los. Wir haben abgemacht, dass wir uns nach der Pause draussen treffen anstatt im Klassenzimmer. F.S. hilft mir die Eimer und Hammer rauszutragen, ein Hammer fehlt. Ich frage ihn, wo er sei. Er meint im Sandkasten, rennt los und will ihn holen. Daraufhin werden D.F. und LS wütend, LS will mit dem Stecken F.S. schlagen, trifft aber meine Hand. Ich hole den Hammer und rufe die ganze Klasse rein.</p> <p>Ich sage ihnen, dass es einen Streit gegeben habe zwischen A.G. und F.S. und F.S. deshalb reingehen musste am Mittag. Ich erkläre den Kindern, dass ich gerne den Kompost mit ihnen gebaut hätte, aber dass es mit so Streit nicht funktioniert. D.F. und A.G. wollen sagen, was passiert ist am Mittag und reden negativ über andere Kinder. Da ich nicht dabei war, ist es für mich schwierig einzuschätzen was stimmt. B.M. sagt, er möchte nach Hause gehen, es sei langweilig. Er war im Streit nicht involviert. Ich schlage vor, einen Neustart zu machen, wie bei einem Computer. Ich sage den Kindern, sie sollen still für sich überlegen, ob sie den Kompost bauen wollen. F.S. streckt auf und sagt, er möchte gerne den Kompost bauen. Nacheinander strecken A.G., D.F. und B.M. auf und sagen sie wollen auch den Kompost bauen. Plötzlich sagt A.G. in einer ruhigen Stimme: F.S. wir könnten doch wieder Frieden machen.</p> <p>Beobachtungen Nachmittag. Wir holen das Holz im Schopf, alle helfen tragen, auch S.M. macht mit, der Wolf auf seinem Arm.</p>	<p>7</p> <p>10a</p> <p>12a, Er- staunen Adaption 6a</p>

		<p>D.F. und F.S. hämmern zusammen, F.S. sagt zu D.F. er sei schlecht im Nagel einschlagen. Ich intervenierte und sage dass F.S. eine Werkstatt zuhause hat und frage D.F. er das auch hat. Er verneint und ich fordere F.S. dazu auf, D.F. zu helfen mit dem Nagel und ihm zu zeigen wie es geht. Während mehreren Minuten arbeiten sie friedlich zusammen. B.M. wünschte sich am Morgen, wiedermal mit A.G. in der Gruppe zu sein und nicht immer mit D.F. Die beiden Hämmern fleissig. S.M. schaut zu, macht sogar einige Fotos. Mit Frau NL sammelt er Äste und Blätter. Irgendwann vergisst er Mira und sagt später, sie habe in der Sonne auf ihn gewartet. Während dem arbeiten wird immer wieder geflucht. Die Nägel sind aber wirklich schwierig weil sie immer wieder abknicken und ich brauche auch Geduld. Einmal ertappe ich mich, wie ich mich laut ärgere, weil der Nagel wieder abkippt. A.G. und B.M. wollen auch noch fotografieren und machen einige Fotos. S.M. hat seine eigene Kamera dabei und fotografiert, schaut aber auch immer wieder Wolfsfotos an. Um 14.20 Uhr lasse ich alle Kinder eine Pause machen, weil sie scheinbar nicht mehr mögen (geben schnell auf beim Nageln, fangen an zu spielen beim Laub sammeln, rennen herum). Frau NL und ich nageln die letzten Nägel rein. Zum Schluss tragen S.M., B.M. und A.G. den zusammengebauten Kompost an seinen Standort und B.M. und stellen ihn auf. Einzeln sage ich wer was reinleeren darf, garteten mit Laub, Kompostbecken, Äste. A.G. und D.F. picken aus der Kompostschüssel Tomaten- und Rüeblireste vom Zmittag und sind entsetzt, wie viel Reste es hat. Bewusstsein für Foodwaste scheint da zu sein. Ich bin erstaunt, wie viel S.M. heute mitgemacht hat!!</p> <p>Während dem Zusammenbauen kommt noch ein ehemaliger Schüler, der jetzt in einer Handwerkerlehre ist. Ich hätte ihn nicht als ehemaligen Sonderschüler eingeschätzt, das gibt mir gerade etwas Mut und Zuversicht für meine Schüler und eine Bestätigung.</p> <p>Beobachtungsprofil: Nach Aufforderung von mir sagt F.S. zu D.F., er habe Nagel gut eingeschlagen</p> <p>Die Reflexion werden wir nächste Woche in aller Ruhe machen.</p>	<p>10a 3 12a 12a 8a 3, 5b 5b, Adaption 1b, 6a, 6b 3</p> <p>6b 12b 3 Class-room-management 12a 5a</p> <p>5b</p> <p>3 Vorbild</p> <p>4a</p> <p>2, 9b Zeiteinteilung</p>
22.03.2024	S N G	<p>Gedanken während dem Zusammenbauen und Austausch mit Frau NL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausdauer der Kinder relativ kurz - Handwerkliche Dinge scheinen vielen Spaß zu machen, löst viele Emotionen aus, bsp D.F. Umgang mit Frust und schiefem Nagel, Lehrpersonen als Vorbild - Echte, lebensnahe Erfahrungen - Andere Kinder auf Pausenplatz fragen was wir machen → Aufmerksamkeit auf unserem Projekt, es ist sichtbar - Viel Lärm beim Nageln und S.M. hält es aus! Fragt nicht nach Pamiir und bleibt dabei! Nageln möchte er aber nicht. <p>Metaebene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beobachten, handwerken, anleiten gleichzeitig ist schwierig. Fokus auf anleiten und handwerken. Danach Gedächtnisprotokoll. - Viele unstrukturierte Situationen, herausfordernd für Kinder, wer macht was und wo. Mehr freier Raum, mehr blödeln. Gutes Übungsfeld. - Keine Zeit für Reflexion. Ziel heute Kompost fertig bauen für Erfolgserlebnis. Reflexion nächste Woche in Ruhe. - Nachmittagskognitionen spürbar Nachlass Medikation ... 	<p>Zusammenarbeit 6b 1a, 1b</p> <p>3</p> <p>Zusammenarbeit 4a</p> <p>Adaption 3, 6a</p> <p>12 (Planung) 5 Class-room-management Zeiteinteilung 12 (Planung)</p>
22.03.2024	J	<p>Eintrag im Journal von Frau LZ:</p> <p>A.G. arbeitet zusammen mit F.S. am Projekt. Er konnte sich auf das Thema einlassen und arbeitet super mit. Er hat auch vorgelesen damit F.S. nicht so</p>	<p>Zusammenarbeit 12a</p>

		<p>viel vorlesen muss. Er war sehr nett und freundlich zu F.S. und hat ihm auch geholfen.</p>	
25.03.2024	E	<p>Morgen: Nachricht von Frau S.M.: S.M. hat grosse Mühe mit dem Försterbesuch, da jemand fremdes kommt. Hat jemand Zeit sich ihm besonders zu widmen? Er nimmt die Kamera mit, dass er so eine Extra-Aufgabe hat zum Beispiel.. → Ist ok</p> <p>Die Fotos vom Freitag sind toll und werde ich heute Abend Bilder mit Förster auf den PC laden.</p> <p>S.M. kommt erst später in Schule, weil Taxi verspätet ist. Danach: Herr S.M.: S.M. hat komplett blockiert. Er kommt um 10.30 Uhr.</p> <p>F.S. hat heute tiefere Medidosis: Chat: RF: Kann es sein, dass F.S. heute vergessen hat die Helferlis einzunehmen? Frau F.S.: Jetzt kommt mir in den Sinn....F.S. wollte die Helferlis am Wichenende nicht nehmen, mit de Begründung, dass es ihm doch helfe beim rechnen und schreiben und nicht zum spielen. Was für mich einleuchtend war. Doch dies wäre ein Grund, falls er heute anders drauf war. Das heisst, F.S. wird die Helferlis wieder durchgehend einnehmen damit er nicht aus dem Rhythmus kommt. RF: <u>Ja er war wie früher ganz unkonzentriert und konnte nicht still sitzen, hat die ganze Zeit mit dem Kopf im Kreis herum gedreht und reingeschwatz und kam den Kindern wieder so nahe, so überrumpelnd...</u> Frau F.S.: <u>Ja dann könnte es sein, dass es ihn durcheinander gebracht hat.Ich hoffe, dass er morgen wieder konsentrierter ist.</u> F.S. hat heute morgen nur 5mg genommen, die Kapsel mit 10mg lag unter dem Tisch.</p>	<p>Elternkontakt Engagementpartner:innen Adaption (Planung) 6 (Planung) Elternkontakt Adaption</p> <p>Medikation Elternkontakt Zusammenarbeit</p> <p>Medikation</p>
25.03.2024 13-15 Uhr	B E P	<p>Lektion 19, 20: Förster</p> <p>Heute gehen wir am Nachmittag mit dem Förster und der Parallelklasse in den Wald. Frau LZ ist krank, Frau CG kommt stattdessen mit. M.G. und EK aus Parallelklasse fehlen und B.M. aus unserer Klasse. Frau AS und RF sind dabei wie gewohnt, ich bin zusätzlich dabei. Abmachung: Frau RF kümmert sich um S.M., Frau AS macht den Anfang, ich übernehme wenn der Förster kommt und Frau CG hilft wo nötig.</p> <p>Im Schulbus: D.F. fragt, was ein Naturschutzgebiet sei.</p> <p>Der Förster erklärt eher mit schwierigen Wörtern, Kinder sind ziemlich still. Schwierig einzuschätzen, was sie aufnehmen und inwiefern sie dabei sind. Mit der Zeit kommen mehr Fragen. Hilfreich wären Visualisierungen gewesen oder im Wald vor Ort etwas anzuschauen. Förster lobt die Fragen vom E-Mail. Förster ist überrascht, wieviel F.S. über Mulch und Forstmaschinen weiss.</p> <p>Auftrag: Abfall suchen in kleinen Gruppen und zu Waldschulhaus bringen. Welche Gruppe findet am meisten? Tipp: Abfall hängt auch in Bäumen, Fuchs hat ein Schuh in Wald geschleppt, genau am Boden schauen. → Schuh scheint Kinder anzutreiben und motivieren. S.M. hat auf meinen Auftrag hin seine Kamera dabei, um Fotos zu machen, möchte dann aber doch nicht. Er läuft mit seiner Gruppe mit beim Abfall suchen aber sammelt nichts ein.</p> <p>Beobachtungsprofil: RR/M.G. und A.G./ F.S. haben sofort gestartet, D.F. möchte zuerst nicht starten → ermutigen</p> <p>Die Kinder finden verschiedenste Abfälle und legen sie auf einen Haufen pro Gruppe.</p>	<p>Engagementpartner:innen</p> <p>Zusammenarbeit</p> <p>Adaption</p> <p>Erstaunen</p> <p>Engagementpartner:innen Adaption 4c, 7 Erstaunen</p> <p>12a 7 Adaption Adaption 12a</p> <p>5b, 6b</p> <p>Erstaunen 5b, 3</p>

		<p>Als Abschluss schauen wir alle Fundgegenstände der Gruppen an. Es ist erstaunlich, wie viel zusammengekommen ist, obwohl der Wald auf den ersten Blick sauber erschien. Der Wettbewerb bzw. Gewinner stand nicht im Fokus bzw schien vergessen und der gefundene Abfall stand im Zentrum. Ein grosses Gitter möchten die Kinder für den Pausenplatz nehmen, um Hütten zu bauen, ich bin einverstanden damit.</p> <p>Die Reflexion werden wir in Ruhe durchführen diese Woche.</p>	7 2, 9
26.03.2024	A T E	<p>Austausch ASS: mehr Entspannung für S.M., weniger ist mehr. Das Ziel ist, dass S.M. einfach da ist und nicht aus dem System rausfällt. Die Situation Zuhause hat sich zugespitzt, M zeigt aggressives Verhalten, zerstöre Material, sei gewalttätig. die Medikamente noch nicht optimal eingestellt. laut Frau MS ist die Schule ev im Moment Erholung für MS. Durchatmen, bei sich ankommen. S.M..sei laut Mutter nicht gerne allein. Er braucht uns Erwachsene als Hilfs-Ich. Je mehr Sicherheit wir ausstrahlen, dass alles gut ist, wie ist, dass er nichts muss, je sicherer fühlt er sich.</p>	Adaption 1a Medika- tion Elternkon- takt
27.03.2024	S N P	<p>Zwischenreflexion und Weiterplanung Ich überlege mir, wie ich die verbleibende Zeit noch nutzen kann bis zum Elternanlass. Einerseits möchte ich die beiden Engagements (Kompost und Wald) mit den Kindern auswerten und reflektieren und andererseits noch Raum geben für eine kleine eigene Idee. Übernächste Woche kommen die Eltern auf Besuch, d.h. die Präsentation müssen wir auch noch vorbereiten. Dies darf ich nicht unterschätzen, weil sich die Kinder nicht gewohnt sind. Im Sinne der Partizipation wäre es spannend, die Kinder einzubeziehen, wie wir weiterfahren sollen und wie wir den Elternbesuch gestalten wollen. Da wäre es aber schön, wenn alle Kinder dabei sind, diese Woche ist dies wegen Karfreitag nicht mehr möglich.</p> <p>Ideen für Fortsetzung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fötzelen auf dem Pausenplatz - Fötzelen bei der Strasse zum Spar - den anderen Klassen vom Kompost erzählen - eigene Ideen für Mini-Projekt <p>Weitere to dos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auswertung Wald und Kompost Engagement → Do - Abfall vom Wald sortieren und zur Sammelstelle bringen - Papier schöpfen für Dankesbriefe → Fr Nami 5.4. - Präsentation vorbereiten → mit allen am Fr. 5.4., am Do 4.5. Ideen sammeln 	Zeiteinteilung 7 (Pla- nung)
28.03.2024 10-11 Uhr	B	<p>Lektion 21: Rückblick Kompost/ Förster und Kompost AB Nach der Begrüssung und dem Überblick machen wir mündlich einen Rückblick zu den Engagements.</p> <p>Mündliche Rückmeldungen zum Kompostbauen:</p> <p>A.G.: Nägel einschlagen war schwierig</p> <p>B.M.: Kompost bauen nicht gefallen, Rücken hat geschmerzt, Nägel einschlagen hat mir gut gefallen, um Aggressionen los zu werden und Zielen üben</p> <p>D.F.: Pause machen beim Kompost bauen hat mir gefallen und Nägel einschlagen, aber sie waren krummm</p> <p>F.S.: Es war cool. Und mir hat das Schlafen (Pause machen) gefallen und mit S.M. Laub sammeln</p> <p>M.G.: Ich wäre gerne dabei gewesen.</p> <p>Mündliche Rückmeldungen zum Waldeinsatz:</p> <p>M.G.: Traurig, dass ich das Gitter nicht nach Hause nehmen durfte.</p>	2b, 1a, 1b 2a, 2b, 1b, 1a 2b, 1a, 1b 12a 2a, 1a, 8a 1b 1b

		<p>A.G.: Es war komisch, wenn man genau schaut hat es plötzlich sehr viel Abfall.</p> <p>D.F.: Es hat mich genervt, ich habe keinen Abfall gefunden.</p> <p>B.M.: Es war nicht schlimm, dass ich gefehlt habe, weil ich hatte Bauchschmerzen.</p> <p>F.S.: Es war gut, weil ich ein Gitter und Golfball gefunden habe.</p> <p>Beobachtungsprofil: B.M./ F.S./ A.G. lächeln bei Gruppenbildung</p> <p>Danach lösen die Kinder als Vertiefung Lückentexte und weitere Arbeitsblätter zu den Engagements. Lückentext lösen:</p> <p>Frau CW zu B.M., F.S. und A.G.: Wollt ihr es alleine machen oder zusammen</p> <p>B.M.: Mit A.G.</p> <p>F.S.: Mit A.G.</p> <p>CW: Wollt ihr zu dritt?</p> <p>Alle: Oh ja.</p> <p>CW: Helft ihr F.S. beim Lesen und Schreiben?</p> <p>F.S.: Wir können das alleine.</p> <p>Sie arbeiten zu dritt am Gruppentisch, ich beobachte sie von weitem und halte den Dialog fest:</p> <p>A.G. zu F.S.: Schreibe G-R-E-N-Z-E</p> <p>F.S. zu A.G.: Bin ich fertig?</p> <p>B.M.: Machen wir du eine Zeile, ich eine Zeile.</p> <p>Die drei beginnen zu blödeln und ich bringe ihnen ein Gruppenchefkärtchen, der sagen soll, wenn jemand abschweift. A.G. ist einverstanden Gruppenchef zu sein.</p> <p>B.M.: Hör auf, F.S..</p> <p>A.G.: Hör auf. Du musst auch weiter machen F.S.! Schreibe da auf «Der Förster»</p> <p>B.M.: Wer schaut den Tieren im Wald? 100 Jahre.</p> <p>Sie lachen, als sie merken, dass die Antwort falsch ist.</p> <p>B.M. zu F.S.: Schau, dieses Wort geht so...</p> <p>Sie lachen immer wieder und lösen den Lückentext fertig.</p> <p>A.G.: Jetzt sind wir fertig.</p> <p>CW: Wie wars?</p> <p>A.G.: Geht so, streng zu dritt aber auch lustig.</p> <p>B.M.: Gut.</p> <p>F.S.: Gut.</p> <p>Beobachtungsprofil: S.M. wirkt zufrieden mit Wolfspräsentation, arbeitet alleine an Wolfsprojekt, holt sich Hilfe</p> <p>S.M. hat das Wolfsbuch nicht da. Ich sage, er solle das andere Wolfsbuch suchen und er sucht es. Wir finden eines im Regal und er lässt sich darauf ein. Er beginnt im Buch zu lesen.</p> <p>S.M.: Ich habe etwas gefunden!</p> <p>Er schreibt es am Laptop ab, holt sich Hilfe wenn er eine Frage hat.</p> <p>S.M.: Ich habe es schon fast geschafft.</p> <p>Er plaudert viel, was ich als Zeichen von Zufriedenheit deute.</p>	<p>5a, 1b</p> <p>1a 8a</p> <p>1a</p> <p>12a 8a</p> <p>7</p> <p>10a Class- roomman- agement 12a</p> <p>11b</p> <p>12a</p> <p>1a</p> <p>6a, 1a, 9a 6a 2b, 1a, 1b, 8a, 9 2a, 1a, 2a, 1a 6a</p>
29.03.2024	-	Karfreitag Kein Unterricht	
03.04.2024	A T	Austausch über Fortsetzung Wald mit Frau AS: Sollen wir Abfall mit beiden Klassen zusammen sortieren oder einzeln? → Separat, wegen Stundenplan Frau AS: «Ich finde es eine super Idee, was du machst. Das schafft so Bewusstsein und ist wirklich wichtig finde ich.»	Zusammenarbeit
03.04.2024	S N P	Vorbereitung für Besuchsmorgen: Wie schaffe ich es in beschränkter Zeit, den Besuchsmorgen gut vorzubereiten, sodass die Kinder eine Struktur haben und gleichzeitig Raum für ihre Ideen? Wie gelingt es, dass alle einbezogen werden, auch S.M.? Vorrassichtlich werden Kinder aufgeregt sein, da wir noch nie einen	7 (Planung) 8 (Planung)

		<p>Besuchmorgen gemacht haben mit den Eltern. An den beiden Tagen zuvor haben sie bei meiner Stellenpartnerin Schule. Gelingt es ihnen, vor den versammelten Eltern zu sprechen? Wir haben auch in der Klasse erst einmal vor einem Jahr eine Präsentation gemacht. Wenn die Eltern von S.M. dabei sind, wird er wahrscheinlich sehr auf diese fokussiert sein und vor der Gruppe zu sprechen, wird ihn wohl überfordern. Mit F.S. zusammen geht es wohl am besten und es ist in Ordnung, wenn er einfach mitläuft. Seinen Teil der Präsentation kann er auf dem Laptop zeigen.</p> <p>Idee: «Ausstellung», Kinder bieten in Zweiergruppen ihren Eltern eine Führung an und gehen zu verschiedenen Lernorten/ Ausstellungsorten und zeigen und erklären ihnen, was wir gemacht haben.</p> <p>Gruppen: F.S. und S.M. (1. Kl.) plus M.G. A.G. und M.G. (3. Kl.) plus CW B.M. und D.F. (3. Kl.) plus RF</p> <p>In Einzel- und Partnerarbeit bereiten sie die Plakate und Ausstellungen vor. So haben sie nochmals die Gelegenheit mit verschiedenen Kindern zu arbeiten.</p>	<p>6 (Planung) Adaption (Planung) Zusammenarbeit Elternkontakt 8, 12 (Planung) Adaption 4 (Planung), 12 (Planung) 12 (Planung) 7 (Planung)</p>
04.04.2024 8-9 Uhr	B	<p>Lektion 22: Präsentation vorbereiten Ich schaffe einen Überblick, wie es mit dem Projekt nun weitergehen wird: Nächste Woche werden die Eltern auf Besuch kommen und wir machen eine Ausstellung mit verschiedenen Posten. Heute starten wir mit Plakaten erstellen.</p> <p>F.S. und A.G. mit Frau LZ im Gruppenraum: Zusammenarbeit klappe gut, A.G. braucht immer wieder Fluchwörter und enge Begleitung von Frau LZ. Sie meint, A.G. habe Mühe mit offenen Aufträgen und «kippe» dann</p> <p>Ausgleich: B.M. alleine am Meer-Plakat, weil er im Wald nicht dabei war. Arbeitet sehr selbstständig und bringt seine eigenen Ideen ein (Text in Bilder schreiben).</p> <p>Beobachtungsprofil: B.M.: Schauen Sie meine Idee mit den Flaschen! B.M. hilft M.G. bei Titelschrift</p> <p>D.F. und M.G. sollen zusammen Waldplakat machen. M.G. blickt sehr ernst und D.F. ist sehr unkonzentriert und zeigt auffälliges Verhalten (schaukeln, vor Lektion Frau LZ anspucken, in Abfalleimer spucken, abschweifen) → braucht 1:1 Begleitung, die beiden arbeiten separat an einem Plakat, das wir dann zusammenkleben. Ziel: Beide tragen etwas dazu bei.</p> <p>S.M. kommt erst später wegen Therapie. Sein Taxi kommt zu spät und interne Therapie fällt aus, trotzdem lässt er sich sehr gut auf Unterricht ein. Arbeitet in Mathe, beim 10 Minuten Spielen sitzt er teilweise dazu und schaut bei Frau LZ zu beim Murrenbahn bauen, hat sein dickes Wolfsbuch nicht dabei aber lässt sich auf anderes Wolfsbuch ein und schreibt selbstständig am Computer ab.</p> <p>Beobachtungsprofil: S.M. faucht nicht</p> <p>Beobachtungsprofil: S.M. kommt mit zum Kopierer, bittet um Hilfe bei Laptop D.F. braucht 1:1 Begleitung, M.G. geht nicht auf Vorschläge ein, erst bei 3D Schrift → Ermutigungen, D.F. bleibt dann beim Ausmalen alleine dran, sogar als ich zu Kopierer gehe</p>	<p>Zusammenarbeit 12a 11b 7 Adaption 7 12a Adaption Zusammenarbeit 10a 6a Adaption 6a 1a 6a, 6a</p>
05.04.2024 8-10 Uhr	P	<p>Lektion 23, 24: Präsentation vorbereiten Den Überblick visualisiere ich heute an der Wandtafel:</p>	

	<p>Die Kinder verschieben ihr Magnet zur nächsten Aufgabe, wenn sie eine erledigt haben. Die Kinder arbeiten recht selbstständig und wir Lehrpersonen unterstützen individuell. Heute ist ausnahmsweise Frau BG da, weil Frau NL fehlt. Die Kinder kennen sie bereits und die Umstellung scheint keine Mühe zu bereiten.</p> <p>Beobachtungsprofil: B.M.: «Ich mache mein Plakat schon mal weiter!»</p> <p>S.M. arbeitet v.a. selbstständig am Laptop weiter, holt sich Hilfe. Seine Präsentation werden wir ausdrucken und aufkleben. F.S. und A.G. machen zwei Plakate zusammen zum Kompost, D.F. und M.G. machen je eines zum Wald alleine.</p> <p>Zum Schluss bestimmen wir, welches Kind zu den Fotos am Beamer etwas erzählen möchte. Ich deklariere dies als freiwillig, weil es der erste Besuchsmorgen ist und die Kinder sich nicht gewohnt sind, Präsentationen zu halten. Gleichzeitig ist es wichtig, dass sie selbst erzählen dürfen, was sie gemacht haben und nicht alles von mir erzählt wird.</p> <p>B.M. möchte zu Umweltdetektiven erzählen A.G. zum Wald F.S. zum Kompost</p> <p>Wir gehen die Fotos kurz durch und die Kinder erzählen frei etwas dazu. Es stellt sich als schwierig heraus, sodass ich jeweils Zwischenfragen stelle, die sie dann beantworten. F.S. hat die Idee, einen Schatzplan zu machen für die Eltern. Ich nehme seine Idee auf und zeichne am Mittag einen Plan des Schulhauses an die Wandtafel.</p> <p>Aus Zeitgründen machen wir keine Reflexion, da mir wichtiger war, die Ausstellung fertig vorzubereiten.</p>	<p>Adaption Zusammenarbeit</p> <p>7</p> <p>6a 12a, 12b</p> <p>7</p> <p>7 7 7</p> <p>Adaption</p> <p>6a 7</p> <p>Zeiteinteilung 2, 9</p> <p>7</p>
<p>05.04.2024 13-15 Uhr</p>	<p>B Lektion 25, 26: Ausstellung vorbereiten und einrichten Weil Frau NL fehlt, unterstützt uns am Nachmittag Frau MF. Die Kinder reagieren gut auf sie, obwohl sie noch nie bei uns im Unterricht war. Am Freitagnachmittag steht jeweils BG auf dem Stundenplan und so verbinden wir dies heute mit der Ausstellung. Die Kinder basteln aus Altkarton Tickets für die Eltern und malen das Schild für den Kompost. Da M.G. beim bauen krank war, darf er als Ausgleich die 2D Buchstaben vorschreiben und das Schild am Kompost anhämmern, worauf er sich freut. Leider klappt dies nicht wie gewünscht und wir vertagen es. Die Kinder wirken aber nicht bedrückt über den Misserfolg, sondern akzeptieren, dass wir später weiterschauen.</p> <p>Die Kinder hängen ihre Plakate auf und dekorieren ihren Posten mit Anschauungsmaterial. Auf dem Plan an der Wandtafel markieren sie, wo sich im Schulhaus ihr Posten befindet. Ich helfe S.M. das Plakat zu machen, wir drucken seine Präsentation aus.</p>	<p>Zusammenarbeit</p> <p>7</p> <p>6b</p> <p>11a</p>

		<p>Während ich mit ihm zum Kopierraum gehen, haben die anderen Kinder fleissig weitergearbeitet und sind daran, als ich zurückkomme. S.M. klebt die Blätter nicht selber auf, so zeige ich ihm verschiedene Möglichkeiten und er darf mitbestimmen, wie ich es anordnen soll. Er sagt mir, er wolle es aber nicht aufhängen. Ich schlage ihm vor, wir könnten einen geheimen Ort suchen nur für seine Eltern oder es unter sein Pult legen. Er möchte aber nicht. Ich sage ihm, dass wir nächste Woche weiterschauen können. Aus Zeitgründen machen wir keine Reflexion, sondern ich erkläre den Kindern nochmals den Ablauf für die Ausstellung nächste Woche, da ich erst dann wieder in der Schule sein werde.</p> <p>Beobachtungsprofil: M.G. wirkt sehr ernst, D.F. zeigt strahlend sein gebasteltes Ticket</p>	<p>Adaption 6a 6b</p> <p>2,9b Zeiteinteilung</p> <p>1b, 1a</p>
05.04.2024	E	<p>Rückmeldung von Vater von S.M.: S.M. ist zu Hause gerade in Tränen ausgebrochen... Er möchte auf keinen Fall das sein Plakat am Besuchsmorgen aufgehängt wird. Irgendetwas daran triggert ihn komplett... 🤔 Mal schauen ob wir den Grund rausfinden.</p> <p>Antwort von CW: Ohje, er hat mir auch schon gesagt, dass er es nicht aufhängen möchte. Ich kann mir vorstellen, dass ihn der Besuchsmorgen allgemein stresst. Von mir aus muss er das Plakat nicht aufhängen. Er kann aber auf jeden stolz sein, was er geschafft hat! Ich habe ihm vorgeschlagen, ob wir das Plakat an einem "geheimen Ort", z.b. hinter der Türe im Gruppenraum aufhängen sollen oder an seinen Platz legen. Allenfalls könnten wir es so machen, dass nur Sie es sehen oder wenn er gar nicht will, kann er es dann zuhause zeigen.</p> <p>Allgemein ging es gestern und heute wieder viel besser als in den letzten Wochen. S.M. hat wieder viel mehr mitgemacht und weniger verweigert. In der Mittagspause war es für ihn stressig, habe aber nur halbwegs rausgefunden was es war, ein Teil war sicherlich die Lautstärke. er kam dann nicht an den Esstisch und wollte nichts essen. Als die anderen Kinder draussen waren, habe ich ihm einen Teller geschöpft, er hat ihn dann an seinem Pult gegessen und hatte guten Appetit.</p> <p>Vorbereitung für Mittwoch: Beim Besuchsmorgen gibt es einen Teil, wo wir alle im Zimmer sind und einen Teil, wo die Kinder mit ihren Eltern und einem anderen Kind einen Rundgang machen im Schulhaus zu unseren Plakaten. Ich würde S.M. mit F.S. einteilen, da es mit F.S. am häufigsten unkompliziert ist und die beiden es oft gut haben.</p>	<p>Elternkontakt 1b 6b</p> <p>1b 4b 6 (Planung)</p> <p>Adaption (Planung)</p> <p>2 (Planung)</p>
08.04.2024	T N	<p>Reflexion Ich bereite die nächste Lektion jeweils so vor, dass Selbstwirksamkeit gesteigert werden kann. Doch Woran mache ich das fest?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erfolgserlebnisse ermöglichen - Schwierigkeiten meistern und Erfolg spüren, sichtbarmachen, - Fokus auf Gelungenes - Wertschätzende Haltung - Gruppenzusammensetzung, die erfahrungsgemäss funktioniert oder dann enge Begleitung <p>Weiterverfolgen: Entwicklungspsychologie Entwicklung der Reflexionsfähigkeit, Mentalisieren LP</p>	<p>6 (Planung) 2 (Planung) 4 (Planung)</p> <p>12 (Planung)</p>
PHASE 3: NACH DEM ENGAGEMENT			
09.04.2024	A T	<p>Rückmeldung Schulleiter: Schön, wie das Schulhaus lebt, die Plakate, die überall im Schulhaus hängen. Vielleicht könntest du im Morgenkreis noch etwas dazu sagen für die anderen Klassen und Kinder. Ich werde diese Rückmeldung den Schülern weiterleiten.</p>	<p>4c Zusammenarbeit</p>
09.04.2024	A T	<p>Info von Klassenlehrerin Frau RF: Sie hat SuS nochmals mündlich vorbereitet auf Besuchsmorgen (Ablauf und Gruppeneinteilung).</p>	<p>Zusammenarbeit</p>

09.04.2024	A T	<p><u>Mail an Klassenteam:</u> Liebe alle Bald bald ist mein Masterarbeitsprojekt zu Ende und es wird Zeit für die Evaluation. <u>Ich lege euch nochmals denselben Fragebogen wie nach den Sportferien ins Fächli (Lehrereinschätzliste mit Kreuzchen).</u> Könntet ihr ihn im Verlauf der nächsten Woche ausfüllen (zwischen Mo, 15.4. und Fr, 19.4.)? Vielen Dank euch allen! Liebi Grüess CW</p> <p>Liebe CW Oke mache ich doch. Du kannst mir gerne den Fragebogen geben. Ich wäre ja auch froh, wenn ihr das für mich machen würdet, also mache ich das gerne für dich!! Liebe Grüsse LZ</p>	<p>Zusammenarbeit</p> <p>Forschungsmethode</p> <p>Zusammenarbeit</p>
09.04.2024	E P	<p>Liebe TK Vor einigen Wochen warst du ja bei uns in der «Schule im Grund» für den Umweltunterricht. Unterdessen haben wir in der Klasse das Thema Abfall & Recycling vertieft und die Kinder haben mehrere Einsätze geleistet. <u>Da es in dem Projekt auch darum geht, dass die Kinder sich als selbstwirksam erleben, soll ihr Einsatz gewürdigt werden. Wäre es möglich, dass die Kinder dir diese Woche ein E-Mail oder einen Brief schreiben würden zu ihren Einsätzen und du uns bis in einer Woche antworten würdest?</u> <u>Das wäre super, um das Projekt schön abzurunden.</u> Liebe Grüsse CW</p> <p>Liebe CW Das mache Ich doch sehr gerne. Liebe Grüsse TK</p>	<p>Engagementpartner:innen</p> <p>4 (Planung)</p> <p>Engagementpartner:innen</p>
10.04.2024 10-12 Uhr	B	<p>Lektion 27, 28: Besuchsmorgen: Lied/ Fotos/ Ausstellung/ Jahresbuch/ Lied</p> <p><u>S.M. weigert sich ins Turnen zu gehen. Frau RF geht mit der Klasse ins Turnen, ich richte mit S.M. die Ausstellung ein. S.M. spricht zuerst nicht mit mir, als ich komme. Über sein Plüschtier Wolf M kommen wir ins Gespräch. Ich sage ihm, dass wir zusammen die Ausstellung einrichten können und S.M. macht gut mit, schwatzt und fragt nach, wenn er etwas nicht weiss. S.M. steckt den Beamer ein, schliesst ihn an den Laptop an und lässt die Storen runter. Er verteilt die Hefte am Platz der Kinder und hilft die Materialien zu den Plakaten zu tragen. An der Wandtafel hängt er die Zettel auf. Sein Wolfsplakat möchte er nicht zeigen, auch nicht an einem geheimen Ort. Er möchte es dann zuhause den Eltern zeigen, sodass wir das Plakat in seinen Thek packen.</u></p> <p>Frau RF: <u>Kinder seien am Morgen etwas nervös gewesen.</u> Turnen von 8-10 war schwierig und einige Kinder deshalb etwas gestresst.</p> <p>Beobachtungsprofil : <u>A.G. hilft F.S. beim Plakat aufhängen</u></p> <p><u>D.F. und B.M.: Kinder haben vor allem ihren Eltern Plakate gezeigt, weniger als Gruppe, aber sie schienen zufrieden zu sein. D.F. war in der Pause sehr anhänglich beim Vater und freute sich auf ihn. Wir hatten erwartet, dass Mutter kommt, sie hat sich aber nicht abgemeldet und Frau RF hat angerufen.</u></p>	<p>6b Adaption</p> <p>1b, 6b Elternkontakt</p> <p>Zusammenarbeit Elternkontakt 1b</p> <p>12a</p> <p>12b 4d Elternkontakt 1a</p> <p>12b, 1b</p>

		<p>F.S. und S.M.: je alleine mit Eltern, S.M. fauchte mehrmals andere an</p> <p>A.G. und M.G.: M.G. ohne Mutter, sie brachte ihn nach Therapie und musste krankheitshalber nach Hause. M.G. lief mehrmals etwas von Gruppe weg</p> <p>Mutter von B.M. sprach mehrmals mit M.G., nahm ihn etwas zu sich und bei der Stillarbeit sass Frau LZ zu ihm, als die anderen Eltern bei ihren Kindern waren.</p>	<p>1b Elternkontakt</p> <p>6a</p>
10.04.2024	B E	<p>Eltern geben Kindern Rückmeldung zu ihrer Ausstellung:</p> <p>Frau A.G.: Mir haben die Plakat gefallen und dass ihr euch Mühe gegeben habt und im Team einen Kompost gebaut habt.</p> <p>Herr D.F.: Mir gefällt, dass ihr selber viel geschafft haben und einen Kompost gebaut habt. Ich habe viel gelesen und die Kinder waren anständig.</p> <p>Frau B.M.: Die Plakate haben mir gefallen und dass ihr euch Mühe geben habt. Ihr habt es Schön gemacht. Ich viel gelesen auf den Plakaten und den Kompost angeschaut.</p> <p>Herr F.S.: Ich bin beeindruckt, wie tief ihr im Thema seid.</p> <p>Beobachtungsprofil: B.M. gestresst vor Turnen, F.S. will unbedingt Putzmaschine zeigen, M.G. weint während Schlusssong</p> <p>A.G. sagt Fluchwörter zu M.G. → Mutter von A.G. interveniert verbal</p>	<p>Elternkontakt 4d</p> <p>4d</p> <p>4d</p> <p>4d</p> <p>1b, 1a, 1b, 7 4d</p> <p>10a</p>
10.04.2024	E	<p>Elternrückmeldungen an CW:</p> <p>Mutter von A.G.: A.G. habe mehrmals zuhause erzählt, er arbeite in der Schule mit F.S. zusammen, sie sei skeptisch gewesen aber es habe ja scheinbar gut funktioniert</p> <p>Vater von D.F.: D.F. komme nicht so gerne in Schule wegen fauchen.</p> <p>Mutter von LS: Zurzeit laufe es sehr gut. Sie hat nicht gewusst, ob Vater kommt oder nicht. LS hätte es sich gewünscht.</p> <p>Eltern von S.M. mit Assistenzhund, Austausch später per Chat: Liebe Eltern Ich wollte mich noch kurz erkundigen, wie es S.M. heute nach dem Besuchsmorgen noch ging? Und konnte er Ihnen sein Wolfsplakat noch zeigen? F.S. CW Liebe Frau W, wir hatten die Ehre das Plakat bereits in der Schule zu bestaunen, als alle das Zimmer verlassen hatten. Es ging ihm gut, er ist etwas auf Nadeln, da heute auch noch jemand neues vom Entlastigungsdienst bei uns vorbei kommt. Wir sind heute morgen aufgebrochen, da er den Tränen nahe war. Lg</p>	<p>Elternkontakt 12a</p> <p>10b 1b 4d</p> <p>Elternkontakt Adaption</p> <p>4, 6a Adaption</p> <p>1b, 6b</p>
10.04.2024	P	<p>To do bis Ende Projekt: Do 8-9: Rückblick Elternmorgen, Ausstellung: Wie weiter?, Abfall sortieren, Heft fertig, E-Mail Frau Sifrig, Reflexion Fr 8-9: Abfall sortieren, Sammelstelle</p>	
11.04.2024 8-9 Uhr	B	<p>Lektion 29: Rückblick Besuchsmorgen, Ausblick Ausstellung, Abfall sortieren Besuch Mitstudent S.M. fehlt (Therapie)</p> <p>Beobachtungsprofil: B.M. und A.G. erzählen Herr LL fröhlich vom Wald</p> <p>Ich stelle den Besuch vor und den Ablauf. Die Kinder dürfen wählen, was wir nun mit der Ausstellung machen. Sollen wir es den anderen Klassen noch sagen? → Ja im Morgenkreis. M.G. kannst du meinem Mami den Film noch schicken?</p> <p>Mündliche Rückmeldungen zum Besuchsmorgen:</p>	<p>1a/ 1a</p> <p>7 7</p> <p>Elternkontakt</p> <p>2a, 2c, 1a, 1b</p>

	<p>B.M.: Es war gut, ich bin zufrieden, weil ich viel gemacht habe und weil die anderen gute Plakate haben. Ich habe gehofft, dass mein Papa kommt. D.F.: Papa war da, das war gut. Ich bin traurig, weil Mami nicht da war wegen meiner Schwester. M.G.: Mir hat alles gefallen. Ausser ich bin traurig weil meine Mutter nicht da war. F.S.: Es war cool, weil Papa da war. A.G.: Mir hat alles gefallen. Es war gut. Wir füllen einen Rückblick zur Ausstellung aus anstelle einer Reflexion.</p> <p>Beobachtungsprofil: B.M. sagt, dass Plakate von anderen Kindern schön waren</p> <p>Danach sortieren wir den Abfall vom Wald, den wir immer noch nicht zur Sammelstelle gebracht haben. Während dieser Lektion haben die Kinder sehr konzentriert und aufmerksam mitgemacht und sich ausgesprochen gut an die Regeln gehalten.</p> <p>Beobachtungsprofil: verhältnismässig sehr lange Kreissequenz, 20 Minuten am Stück alle dabei!</p>	<p>1a, 1b 1b, 1a 1a 1a 9 2 4a 5b Erstaunen 11a 6a</p>
11.04.2024	<p>B Protokoll der Lektion 29 des Mitstudenten</p> <p>1. Sequenz: Mündlicher Austausch zur Ausstellung am Besuchsmorgen Frau CW hält den Sprechstab in der Hand. Nachdem sie die Gesprächsregeln erklärt hat, welche hauptsächlich daraus bestehen, dass man strecken muss, wenn man etwas sagen will und nur sprechen darf, wenn man den Sprechstab in der Hand hält, reicht sie diesen B.M. und sagt: «Mich nimmt es wunder, wie es dir gestern bei der Ausstellung ging.» B.M. teilt den anwesenden mit, dass er zufrieden mit der Ausstellung war. Auf Frau CWs Nachfrage, wieso er zufrieden war, antwortet B.M., er finde, dass er es gut gemacht hat und die anderen auch schöne Plakate gestaltet haben. «Und weil es gut ankam, find' ich», schliess B.M. seinen Beitrag ab. Er übergibt den Sprechstab D.F.. Dieser Blickt auf den Sprechstab, den er mit beiden Händen festhält und sagt: «Ich has scheisse gefunde das ganze Thema, Abfall z'mache und ich hasse Projekt und das Ganze hani überhaupt nöd gern.» Mit dem Ritualwort «Ahu» beendet er seinen Beitrag und reicht den Sprechstab nach rechts weiter. Frau CW unterbricht die Weitergabe, indem sie nachfragt: «Wart' noch schnell D.F., jetzt hast du gesagt, du hast das Ganze nicht gerne gemacht. Wieso nicht?» Mit D.F.s Antwort «Will das alles doof gsi isch» gibt sich Frau CW noch nicht zufrieden. Sie will wissen: «Und was war doof?» Darauf antwortet D.F.: «Frau TK hät hässig [oder: «hässlich»] usgseh.» «Das seit mer nöd, D.F.», wirft M.G. ein. Frau CW paraphrasiert, dass Frau Sieger D.F. nicht gefallen hat. Sie fragt D.F. als nächstes wie es für ihn war, dass gestern sein Vater auf Besuch gekommen ist. D.F. antwortet: «Guet. Und ich bin trurig gsi, dass mis Mami nöd cho isch. Nur wäge minere scheiss Schwöschter.» Die Sozialpädagogin Frau LZ, die während dieser Sequenz direkt neben D.F. sitzt, fragt diesen: «Könnte es sein, dass du das Projekt nicht so gut gefunden hast, weil deine Mama gestern nicht kam?» D.F. schaut auf den Boden und nickt wortlos. Frau CW sagt: «Ja, das verstehe ich, dass dich das traurig macht.» Sie erlaubt D.F., den Sprechstab nun weiterzugeben. Während den nächsten zweieinhalb Minuten teilen die übrigen drei Lernenden den Anwesenden mit, wie sie sich während der Ausstellung fühlten. Nach der letzten Wortmeldung sagt D.F. ohne zu strecken und ohne Sprechstab in der Hand: «Ich han au ghoft, dass mis Mami chunnt. Aber sie isch nöd cho. Nume wäg minere scheiss Schwöschter.» Frau CW quittiert die Wortmeldung mit einem sanften «Mhm». A.G., der Lernende, der sich als letztes mitteilte, nimmt Bezug auf D.F.s Äusserung: «Stell dir mal vor, all Mamis und all Papis wäred da. Denn hettmer überhaupt kei Platz meh.» Frau CW bekräftigt lächelnd: «Ja, das wäre sehr eng gewesen.» B.M. meldet sich ebenfalls ohne zu strecken und ohne Sprechstab zu Wort:</p>	<p>11a Class-room-management 2a, 9 2c, 1a 2c, 1a, 4d 2b, 1b 2c 1b 2c 9 1a, 1b Zusammenarbeit 2c, 1b 4d 11b 1b 8a 9a</p>

		<p>«Man sollte eigentlich niemanden für etwas beschuldigen, wo man nicht weiss, ob es wirklich stimmt.» Frau LZ versucht zu vermitteln: «Ich glaube, er meint, weil seine Schwester hat ja keine Schule am Mittwochnachmittag», sie wendet ihren Blick von B.M. ab und richtet ihre Worte nun an D.F., «und darum hat wahrscheinlich deine Mutter auf deine Schwester aufgepasst, oder? » D.F. bejaht. «Da kann [Name der Schwester] gar nichts dafür.» «Doch, sie hetti chöne allei dihei bliibe», entgegnet D.F.. Frau CW meint: «Vielleicht ist [Name der Schwester] dafür noch etwas zu klein.» D.F. widerspricht dieser Begründung, indem er sagt, dass seine Schwester auch schon allein zuhause war. Frau LZ bekräftigt nochmals, dass seine Schwester nichts dafür kann, dass seine Mutter nicht gekommen ist und dass er ihr dafür nicht die Schuld geben kann. D.F. sagt nochmals: «Doch.»</p> <p>2. Sequenz: Rückblickblatt ausfüllen</p> <p>Frau CW zeigt den fünft Lernenden ein Arbeitsblatt und sagt: «Also, du bekommst so ein Blatt. Das sieht fast so aus, wie das was du schon kennst.» Sie klärt zusammen mit den Lernenden die Unterschiede zu den Rückblickblättern, welche diese täglich ausfüllen. Frau CW geht die einzelnen Punkte mit der Klasse durch. Die Lernenden füllen ihre Einschätzung zu den einzelnen Punkten auf ihrem Blatt aus. Frau LZ holt einen Bleistift, gibt diesen D.F. und setzt sich neben ihn. Sie zeigt regelmässig auf D.F.s Blatt welchen Punkt Frau CW gerade vorliest. Manchmal wiederholt sie die Frage zusätzlich auf Schweizerdeutsch. Folgendes Beispiel beobachtete ich nach fünf Minuten: Frau CW: «Jeder darf seine Ideen sagen. Durfte jeder das erzählen, was er wollte?» Frau LZ: «D.F., durftest du deine Ideen sagen?» D.F. schüttelt den Kopf. Frau LZ: «Nein? Dann machst du das Kreuz hier, bei traurig.» D.F. macht eine Geste, an die ich mich aufgrund der fehlenden Videoaufnahme nicht erinnere.</p> <p>Frau LZ: «Ich weiss, du möchtisch hei, und ich weiss du bisch trurig. Aber trotzdem probiere mitmache.» Kurz vor Ende der Sequenz, nach 6:20 Minuten, fragt Frau LZ D.F.: «Wotsch du schnell hine go aneligge?» Dieser nickt. Frau LZ sagt: «Also gahn. Tuesch dich chli beruhige.» D.F. verlässt das Klassenzimmer und geht in den anschliessenden Gruppenraum. Nach knapp 20 Minuten kommt D.F. zurück ins Klassenzimmer und sagt: «Ich han mich beruhigt.» Frau CW sagt: «Super, D.F., schön dass du da bist.» Sie erzählt ihm, dass die Klasse den Abfall aus dem Wald sortiert hat und dass noch einige Dinge übriggeblieben sind, bei denen man sich unsicher ist, wie man sie entsorgen muss. «Wo würdet ihr diese Flasche entsorgen?», fragt Frau CW. Einige Lernende sprechen unverständlich durcheinander. D.F. antwortet: «PET.» Das Klassengespräch dauert noch weitere neun Minuten. D.F. sitzt während dieser Zeit mehrheitlich auf seinem Hocker. Hin und wieder beteiligt er sich aktiv verbal oder nonverbal am Klassengeschehen. Frau LZ interagiert hauptsächlich mit D.F..</p>	<p>1b</p> <p>2, 9a</p> <p>Adaption</p> <p>Zusammenarbeit</p> <p>6a</p> <p>8a</p> <p>Adaption</p> <p>Zusammenarbeit</p>
12.04.2024 8-10 Uhr	B E P	<p>Lektion 30, 31: Heft fertig, Mail, Sammelstelle, Kompostbrett anschrauben</p> <p>Unser Projekt neigt sich dem Ende zu und ich lasse den Kindern Zeit, angefangene Dinge im Heft fertig zu machen. Danach spazieren wir gemeinsam zur Sammelstelle mit dem Abfall. S.M. möchte nicht mitkommen und bleibt im Zimmer, Frau CS schaut ab und zu rein. Der 5-minütige Spaziergang verläuft problemlos. Bei der Sammelstelle darf ein Kind den Müllmann fragen, wo wir die Verpackungen aus verschiedenen Materialien entsorgen sollen. Er hilft uns nett weiter und wir gehen zurück in die Schule. Wir probieren nochmals das Kompostschild am Kompost zu befestigen, diesmal mit der Bohrmaschine. Es ist schön, dass mehrere Kinder Ideen einbringen, wie wir das Problem lösen könnten und helfen das Brett festzuhalten, während jemand anderes bohrt. Einige Kinder, die nichts zu tun haben, blödeln aber rum.</p>	<p>6b</p> <p>12b, 8b</p> <p>5b, Engagement-partner:innen</p> <p>6a, 7</p> <p>12a</p> <p>11b</p> <p>Class-room-management</p>
12.04.2024	E P	Mail von SuS:	

		<p>Liebe Frau TK</p> <p>Wir haben ganz viel Abfall im Wald gefunden.</p> <p>Wir haben den Abfall in die Sammelstelle gebracht.</p> <p>In der Schule haben wir einen Kompost gebaut aus alten Brettern. Liebe Grüsse</p> <p>A.G., F.S., B.M., D.F., M.G., S.M.</p>	<p>Engagement-partner:innen</p> <p>2a</p> <p>2a</p> <p>2a</p>
15.04.	E P	<p>Liebe CW</p> <p>Lieber A.G., F.S., B.M., D.F., M.G., S.M.</p> <p>Vielen Dank für euer mail und die Bilder. Ich habe mich sehr darüber gefreut von euch zu hören.</p> <p>Da wart Ihr richtig fleissige Abfallsammler. Wart Ihr auch so erstaunt über die gefundenen Dinge wie Ich?</p> <p>Papier, Plastik, Scherben, Flaschen und sogar einen Schuh habt Ihr gefunden.</p> <p>Zum Glück habt Ihr das alles zusammengelesen. Wenn ein Tier oder ein anderes Kind auf die Scherben oder den kaputten Plastik gestanden wäre, hätte das schwere Verletzungen gegeben.</p> <p>Das habt Ihr großartig gemacht.</p> <p>Euer Kompost sieht sehr professionell aus. Nun könnt ihr die Apfelbütschgi oder die Schalen der Früchte in eurem eigenen Kompost entsorgen. Wenn Ihr gut hinschaut, seht Ihr wie die Würmer und Käfer Ihre Arbeit verrichten und daraus wieder neue Erde machen. Viel Spass beim Beobachten.</p> <p>Liebe Grüsse</p> <p>DS</p>	<p>Engagement-partner:innen</p> <p>4c</p>
15.04.2024 – 19.04.		<p>Datenerhebung 2 LSL (Einschätzung von Lehrpersonen)</p> <p>Datenerhebung Eltern-Fragebogen</p>	<p>Forschungsmethode</p>
16.04.2024	B	<p>Datenerhebung 2 FEES mit Schülern:</p> <p>Ich komme am Nachmittag in die zweite Lektion, um 2-3 Kinder einzeln aus dem Unterricht meiner Stellenpartnerin zu nehmen und im Lehrerzimmer mit ihnen den Fragebogen nochmals auszufüllen. Frau RF fragt wer kommen möchte, D.F. sagt laut: «Nein». In den Tagen zuvor musste er für die Mathediagnostik mehrmals mit mir einzeln arbeiten, wogegen er sich sträubte. Aus diesem Grund erkläre ich, dass es diesmal nicht mehr ums Rechnen gehen würde und er auch erst morgen kommen dürfe.</p> <p>Beim Ausfüllen des Fragebogens lese ich den Kindern jeweils die Frage vor und sie setzen das Kreuzchen selbst.</p> <p>M.G.: M.G. meldet sich freiwillig und kommt plaudernd mit mir ins Lehrerzimmer Auffallend ist für mich das Thema Nähe-Distanz im Einzelsetting mit ihm. Während er im Klassenverband sich oft sehr angepasst verhält und wenig die Hilfe von Lehrpersonen sucht, ist er im Einzelsetting viel weniger distanziert und verhält sich weniger angepasst. Im Gang begegnen wir einer Therapeutin, welche er umarmt. Im Lehrerzimmer sagt er mir, es sei schade, dass sie so alt sei. Vor einiger Zeit sagte er, er wünschte sich, sie wäre seine Mutter. Bevor wir mit dem Fragebogen beginnen, mit dem roten Kugelschreiber seine Hand an und schraubt ihn auseinander. M.G. ist beim Ausfüllen des Fragebogens wieder gesprächig und erläutert mehrmals von sich aus seine Antworten. Er ist dieses Mal weniger abgelenkt von Dingen im Lehrerzimmer, wie die Pinnwand. Als wir die Fragen fertig haben und nochmals kurz plaudern, fasst er mir ins Gesicht. Als ich ihm sage, dass ich das nicht gern habe, lacht er. Solche Verhaltensweisen erlebe ich von ihm nicht, wenn er in der Gruppe ist. Es wirkt auf mich, als ob ich in dieser Situation eine andere Rolle hätte als im Klassenzimmer, wo ich die Lehrperson und Leitungsperson bin. Im Einzelsetting ist der Rahmen familiärer und M.G. scheint den Rahmen davon abzutasten. Zudem scheint er sich im Einzelsetting viel mehr öffnen zu können als in der Gruppe. Insofern erachte ich es als wichtig, dass ich mit</p>	<p>Forschungsmethode</p> <p>1b</p> <p>Adaption</p> <p>1a</p> <p>Beziehung LP-SuS</p> <p>Beziehung LP-SuS</p> <p>Beziehung LP-SuS</p>

	<p><u>ihm in Zukunft bewusst Raum ohne andere Kinder zur Verfügung stelle und ihn aber auch stärken möchte, sich in der Gruppe mehr zu öffnen. Womöglich hat er Bedenken vor negativen Reaktionen von anderen Kindern. Es wirkt auf mich, als ob das Bedürfnis von M.G. sehr gross zu sein scheint, sich jemandem anvertrauen zu können. Ich laufe mit M.G. ins Klassenzimmer zurück und hole das nächste Kind ab.</u></p> <p><u>A.G.: Ich hole A.G. im Klassenzimmer ab, er möchte noch seine angefangene Zeichnung fertig ausmalen und ich lasse ihm kurz Zeit dafür. Er nimmt sein Plüschtier mit und hängt es in seinen Pulli. Den Fragebogen füllt er ohne viel Reden aus. Auffallend ist, dass er oft lange studiert und nachzudenken scheint, bevor er eine Antwort gibt oder ein Kreuzchen setzt. Er ist konzentriert dabei und lässt sich nicht durch Dinge im Lehrerzimmer ablenken. Mehrmals äussert er, dass er die Antwort nicht wisse und zuckt dann mit den Schultern. Ich gebe ihm jeweils konkrete Beispiele oder formuliere die Frage etwas um, danach beantwortet er die Fragen jeweils. A.G. wirkt sehr kontrolliert und reflektiert. Es ist schwierig einzuschätzen, wie er das Einzelsetting findet. Er wirkt weder besonders fröhlich und motiviert noch negativ und arbeitet konzentriert. Auf dem Weg zurück ins Klassenzimmer machen wir ein wenig Smalltalk.</u></p> <p><u>B.M.: B.M. kommt mit ins Lehrerzimmer und beginnt sogleich zu plaudern. Er lächelt und scheint fröhlich zu sein. Den Fragebogen füllt er ziemlich rasch aus, manchmal ergänzt er mündlich etwas. Das Ausfüllen verläuft ohne Auffälligkeiten.</u></p>	<p>Adaption</p> <p>Beziehung LP-SuS 1</p> <p>Beziehung LP-SuS</p>
17.04.2024	<p>B Datenerhebung 2 FEES: Heute fülle ich um 11 Uhr den Fragebogen mit den restlichen Kindern aus. Ich nehme sie wieder einzeln aus dem Unterricht bei meiner Stellenpartnerin und führe den Test im Lehrerzimmer durch.</p> <p><u>F.S.: Frau RF schickt als erstes F.S. zu mir. Er kommt mit ins Lehrerzimmer und fragt sogleich, wo die Kaffeemühle von Räuber Hotzenplotz sei. Diese stand bei der ersten Erhebung im Lehrerzimmer auf dem Tisch. Es ist ersichtlich, welchen Einfluss das gewählte Setting und der Raum sind für das Kind. Im Lehrerzimmer sind die Kinder normalerweise nie. Mit F.S. führe ich den FEES für die 1./2. Klasse durch, bei dem es Tierbilder hat anstatt Sätze in der Schülerversion. F.S. fragt, bei welchem Tier wir anfangen und immer wenn wir nach einem Abschnitt zum nächsten Tier kommen, sage ich es ihm. Dies scheint ihm zu helfen, da der Test so in kleinere Teile unterteilt wird und er sich auf gewisse Tiere zu freuen scheint, obwohl diese überhaupt keinen Zusammenhang zu den gestellten Fragen haben. Der Test scheint eher anstrengend zu sein für ihn, er seufzt mehrmals laut oder fragt, ob wir schon fertig seien. Zu den Fragen erzählt er manchmal selbst etwas und manchmal frage ich nach. Teilweise widersprechen sich seine Antworten etwas, indem er z.B. ein Kind zuerst positiv und dann negativ erwähnt. Womit das zusammenhängt ist unklar, evtl. handelt es sich jeweils um verschiedene Situationen, welche er im Kopf hat. Mehrmals habe ich das Gefühl, es sei nicht einfach sich für die Antworten «Stimmt» oder «stimmt nicht zu entscheiden» und erlaube ihm auch, ein Kreuz in der Mitte zu setzen. Mehrere Testfragen sind inhaltlich sehr ähnlich und nur leicht anders formuliert. F.S. sagt dann jeweils, die Frage hätten wir schon gehabt. Auffallend ist, dass er wieder seine alte Schule in seinem Wohnort erwähnt, wie bereits beim letzten Test. Im Unterrichtsalltag hat er diesbezüglich schon lange nichts mehr erwähnt. Dieses Setting und die gestellten Fragen scheinen ihm die Gelegenheit zu geben, über seine Wünsche und Sorgen zu sprechen.</u></p> <p><u>D.F.: Ich hole D.F., welcher widerstandslos mitkommt. Im Lehrerzimmer steuert er direkt auf den einzigen Sessel zu und setzt sich hinein. Ich sage</u></p>	<p>For- schungs- methode</p> <p>Beziehung LP-SuS</p> <p>Adaption</p>

		<p>ihm, dass er dort bleiben darf für den Fragebogen und setze mich mit einem Stuhl neben ihn. Beim Ausfüllen des Fragebogens liest er die Sätze teilweise selbst mit, verrutscht aber mehrmals. Ich bin nicht immer ganz sicher, ob er die Fragen korrekt versteht und habe teilweise nochmals nach, indem ich die Frage z.B. positiv statt negativ formuliere. Teilweise ist D.F. abgelenkt und beginnt mit mir über andere Themen zu sprechen, wie z.B. wo ich wohne. Insgesamt schweift er aber viel weniger ab als beim Mathetest in den Tagen zuvor. D.F. erzählt wenig über seine Kreuze, auch wenn ich nachfrage.</p> <p>S.M.: S.M. hat gehört und gesehen, dass die anderen Kinder zu mir gekommen sind, um den Fragebogen auszufüllen. Da ich damit rechne, dass er den Fragebogen nicht ausfüllen will oder nicht im Lehrerzimmer, nehme ich ihn mit an seinen Platz und zeige ihn. Ich frage ihn, ob er ihn mit mir machen möchte und er schüttelt den Kopf. Ich schlage vor, dass er ihn als Hausaufgabe machen könne und er sagt, er wolle das auch nicht. Erstaunlich finde ich, dass er mir das verbal sagen kann und nicht seine Piktogrammblätter zeigt. Ich sage ihm, dass ich es ihm mal mitgebe und er es mit seiner Mutter anschauen könne. Dieser schreibe ich noch, dass sie den Fragebogen nur machen solle, wenn es nicht zu viel Stress gebe. Sonst sei es auch in Ordnung, ihn wieder leer zurückzugeben. Ich bin erstaunt, als ich ihn am nächsten Tag ausgefüllt zurückbekomme. Diese Situation zeigt mir, wie schwierig es für S.M. ist, über seine persönlichen Anliegen zu sprechen und wie wichtig der Austausch mit den Eltern ist, da er ihnen immer wieder Dinge äussern kann, welche er uns Lehrpersonen nicht sagt.</p>	<p>Adaption</p> <p>Erstaunen</p> <p>Elternkontakt</p> <p>Erstaunen</p> <p>Beziehung LP-SuS</p>
18.04.2024	B	<p>Lektion 32, 33: Abschluss: Papier schöpfen</p> <p>Als Abschluss des Projektes schöpfen wir heute im Werkraum Papier aus Altpapier und Altkarton. Die Kinder scheinen sehr motiviert zu sein. Da ich die Zeit unterschätzt habe und die Kinder freudig dabei sind, sind wir schliesslich drei Lektionen im Werkraum. S.M. schaut zu, ich mache ein Papier für ihn, aber er möchte es nicht.</p> <p>Im Klassenzimmer schauen wir mit Hilfe eines Kamishibais den Weg vom Holz und Papier an. Da einige Fotos unserer Tätigkeit im Werkraum gleichen (z.B Siebe), können die Kinder sich den Papierherstellungsprozess besser vorstellen. Sie hören aufmerksam zu. Da die Zeit um ist, werden wir den zweiten Teil Morgen noch anschauen.</p>	<p>Adaption</p> <p>1a, 5b, 12a 6b 3, 1b, 8b</p> <p>Zeiteinteilung</p>
19.04.2024	B	<p>Lektion 34, 35: Kärtchen basteln, Abschluss Mail von Förster & KVA</p> <p>Heute schauen wir den Papierherstellungsprozess fertig an und die Kinder sind wieder aufmerksam dabei. Anschliessend basteln und schreiben wir aus unserem selbstgeschöpftem Papier Muttertagskärtchen. Wer fertig ist, darf selber etwas wählen, was er noch basteln möchte (Notizbüchlein, Kärtchen, eigene Idee). Da heute die letzte Lektion des Projektes ist, machen wir keine Reflexion mehr. Wir legen die fertigen Bastelarbeiten in den Kreis um sie anzuschauen. Anschliessend lesen wir die beiden E-Mails von den beiden Engagementpartnern und kleben sie ins Heft. Diese runden das Projekt schön ab.</p> <p>Mail von Förster: Liebe Schüler Vielen Dank für euren Einsatz zum Wohle von unserem wunderbaren Wald. Gerade im Wald wo die Natur ihren Platz findet, ist Abfall tatsächlich am komplett falschen Ort. Ihr habt mit der Säuberungsaktion dazu beigetragen, dem Wald sein Naturkleid zurückzugeben, welches er verdient hat. Durch euren Einsatz beim Aussortieren und korrekten Entsorgen wurde, so hoffe ich, die Arbeit sehr gut abgeschlossen. Vielleicht nehmt ihr beim nächsten Waldbesuch auch wieder Abfall mit. Wenn mehr Menschen Abfall aus dem Wald mitnehmen und weniger Menschen Abfall in den Wald bringen, so würde sich die Natur vor uns verneigen. Nochmals vielen Dank und alles Gute, bis bald – im Wald</p>	<p>Adaption</p> <p>7</p> <p>3</p> <p>Engagementpartnern</p> <p>4c</p> <p>4c</p>

11.4.1 Datenaufbereitung Forschungstagebuch (nach Unterzielen)

Aufbereitung Daten Forschungstagebuch Unterziel 1								
	Fachthema → Qualitätskriterium 2 curriculare Anbindung	Handwerkliches	Eigene Interessen → Qualitätskriterium 1 realer Bedarf & 4 Schülerpartizipation	Kinder/ Gruppe → Qualitätskriterium 7 Beziehungsbildung	Lehrperson → Qualitätskriterium 7 Beziehungsbildung	Eltern → Qualitätskriterium 9 Einbinden der Eltern	Anforderungen	Diverses
1a	<ul style="list-style-type: none"> • Neugierig auf Anschauungsmaterial • Vorfreude Kompost bauen 	<ul style="list-style-type: none"> • Rasseln basteln • Nägel einschlagen • Basteln Ticket • Papier schöpfen 	<ul style="list-style-type: none"> • Zufrieden mit Wolfsthema • Zuhause Steckbrief freiwillig weitermachen • Kind erzählt begeistert über Vorwissen zu Ameisen • Plaudern während eigenem Wolfsprojekt 	<ul style="list-style-type: none"> • Rollenverteilung in Gruppe • Laub sammeln mit S.M. hat mir gefallen • Lachen während Gruppenarbeit • Lückentext lösen 	<ul style="list-style-type: none"> • FEES-Fragebogen einzeln mit Frau CW ausfüllen • Kinder erzählen LP vom Wald 	<ul style="list-style-type: none"> • Plakate den Eltern zeigen • Mündliche Reflexion: Äusserungen zu Elternmorgen über Eltern und Plakate • Besuch von Eltern 	<ul style="list-style-type: none"> • Schulsituation ist entspannter als Situation zuhause 	<ul style="list-style-type: none"> • Abfall sammeln gut, weil Gitter Golfball gefunden • Alleine draussen Naturmaterialien suchen
1a (P)					<ul style="list-style-type: none"> • Mail an Unterrichtsteam: Ziel ist Selbstwirksamkeit erleben • Mail an Engagementpartnerin: 1 Kind liebt Thema Abfall 	<ul style="list-style-type: none"> • Brief an Eltern: Kinder sollen sich als selbstwirksam erleben 		
1b	<ul style="list-style-type: none"> • Negative Äusserungen zu Projekt allgemein 	<ul style="list-style-type: none"> • Ablehnung Papier schöpfen • Fluchen/ Frust bei Nägel einschlagen • Ernst beim Ticket basteln 	<ul style="list-style-type: none"> • Traurig dass LP sagt, Kind darf Gitter nicht nach Hause mitnehmen 	<ul style="list-style-type: none"> • Warten in Gesprächsrunde • Enttäuscht über Rollenverteilung in Gruppe • Gruppenarbeit zu dritt streng • Kind faucht andere an • Negative Gefühle wegen fauchendem Kind 	<ul style="list-style-type: none"> • FEES-Fragebogen einzeln mit Frau CW ausfüllen (Verweigerung/ Ablehnung) 	<ul style="list-style-type: none"> • Nervosität/ Tränen vor Besuchsmorgen • Mutter/ Vater fehlt an Besuchsmorgen • Früher nach Hause beim Besuchsmorgen 	<ul style="list-style-type: none"> • Sorgen wegen hoher Anforderungen (KVA, Mittag, Schwimmen) • Gestresst, wollte Aufgabe/ Heft zerstören • Früher nach Hause gehen (erschöpft/ keine Lust) • Negatives Erlebnis: Kein Abfall gefunden 	<ul style="list-style-type: none"> • müde • Fehlen/ Absenz wegen Krankheit beim Engagement

Aufbereitung Daten Forschungstagebuch Unterziel 2	
2a	<ul style="list-style-type: none"> • Wir können das alleine • Nägel einschlagen um Aggressionen loszuwerden und Zielen üben • Nägel einschlagen gefallen, aber krumm • Mail an Engagementpartnerin: Abfall im Wald gefunden Abfall in Sammelstelle gebracht Kompost gebaut
2b	<ul style="list-style-type: none"> • Nägel einschlagen • Kompost bauen (Rücken hat geschmerzt) • Elternteil nicht anwesend
2c	<ul style="list-style-type: none"> • Es war gut, weil ich viel gemacht habe (B.M.) • Es ist gut angekommen (B.M.) • Habe es gut gemacht (B.M.) • Schwierig, weil Elternteil nicht kam (D.F.) • Nachfrage von LP: Wieso? /Könnte es sein, dass ... ? (D.F.)
2 (P)	<ul style="list-style-type: none"> • Mail an Unterrichtsteam: Reflexionsphasen werden immer wieder eingebaut • Einzeln mit Kindern besprechen 2x • Teilweise für Kinder aufschreiben 2x • Mündlich alleine • In zwei Gruppen 2x • Punkte auf Blatt gemeinsam in Klasse durchgehen • Handpuppe geplant, aber doch unpassend • Plüschwolf von S.M. • Reflexionsphase weggelassen 6x

Aufbereitung Daten Forschungstagebuch Unterziel 3			
	Kinder als Vorbild	Erwachsene als Vorbild	Beobachten als Adaption
3	<ul style="list-style-type: none"> • F.S. wird von LP aufgefordert, D.F. zu helfen mit dem Nageln und zeigen wie es geht • Kreissequenz: Abfälle, Bastelarbeiten und Hefteinträge gegenseitig anschauen 	<ul style="list-style-type: none"> • Förster zeigt, wie wir uns für Wald engagieren können • LPs schlagen die Nägel ein • LPs haben auch Mühe mit Nägel einschlagen und zeigen Frust • Ehemaliger Schüler als Vorbild 	<ul style="list-style-type: none"> • S.M. schaut zu • S.M. macht Fotos • Handpuppe mit beobachtender Rolle

Aufbereitung Daten Forschungstagebuch Unterziel 4	
4a Kinder	<ul style="list-style-type: none"> • Nach Aufforderung von mir sagt F.S. zu D.F., er habe Nagel gut eingeschlagen • Andere Kinder auf Pausenplatz fragen, was wir machen • B.M. sagt, dass Plakate von anderen Kindern schön waren
4b LP	<ul style="list-style-type: none"> • S.M. kann stolz sein, was er geschafft hat (Rückmeldung an Eltern zu Kind) • wertsächt
4c Engagement-Partner	<ul style="list-style-type: none"> • Kinder waren Goldschätze, wie sie aufmerksam und still zugehört haben und gute Fragen gestellt haben. → an Klasse weiterleiten • Förster lobt Fragen vom E-Mail, überrascht wieviel F.S. über Mulch und Forstmaschinen weiss • Rückmeldung Schulleitung: Schön, wie das Schulhaus lebt, die Plakate, die überall im Schulhaus hängen. Möchtet ihr im Morgenkreis noch etwas sagen für die anderen Kinder und Klassen? → an Klasse weiterleiten • Rückmeldung per Mail von Engagementpartnerin (Mail wird eingeklebt) Lieber A.G., F.S., B.M., D.F., M.G., S.M. Vielen Dank für euer mail und die Bilder. Ich habe mich sehr darüber gefreut von euch zu hören. Da wart Ihr richtig fleissige Abfallsammler. Wart Ihr auch so erstaunt über die gefundenen Dinge wie Ich? Papier, Plastik, Scherben, Flaschen und sogar einen Schuh habt Ihr gefunden. Zum Glück habt Ihr das alles zusammengelesen. Wenn ein Tier oder ein anderes Kind auf die Scherben oder den kaputten Plastik gestanden wäre, hätte das schwere Verletzungen gegeben. Das habt Ihr großartig gemacht. Euer Kompost sieht sehr professionell aus. Nun könnt ihr die Apfelbütschgi oder die Schalen der Früchte in eurem eigenen Kompost entsorgen. Wenn Ihr gut hinschaut, seht Ihr wie die Würmer und Käfer Ihre Arbeit verrichten und daraus wieder neue Erde machen. Viel Spass beim Beobachten. Liebe Grüsse DS • Rückmeldung per Mail von Engagementpartner (Mail wird eingeklebt) Mail von Förster: Liebe Schüler Vielen Dank für euren Einsatz zum Wohle von unserem wunderbaren Wald. Gerade im Wald wo die Natur ihren Platz findet, ist Abfall tatsächlich am komplett falschen Ort. Ihr habt mit der Säuberungsaktion dazu beigetragen, dem Wald sein Naturkleid zurückzugeben, welches er verdient hat. Durch euren Einsatz beim Aussortieren und korrekten Entsorgen wurde, so hoffe ich, die Arbeit sehr gut abgeschlossen. Vielleicht nehmt ihr beim nächsten Waldbesuch auch wieder Abfall mit. Wenn mehr Menschen Abfall aus dem Wald mitnehmen und weniger Menschen Abfall in den Wald bringen, so würde sich die Natur vor uns verneigen. Nochmals vielen Dank und alles Gute, bis bald – im Wald SB
4d	<ul style="list-style-type: none"> • Eltern geben Kindern Rückmeldung zu ihrer Ausstellung: Frau A.G.: Mir haben die Plakat gefallen und dass ihr euch Mühe gegeben habt und im Team einen Kompost gebaut habt. Herr D.F.: Mir gefällt, dass ihr selber viel geschafft haben und einen Kompost gebaut habt. Ich habe viel gelesen und die Kinder waren anständig. Frau B.M.: Die Plakate haben mir gefallen und dass ihr euch Mühe geben habt. Ihr habt es Schön gemacht. Ich viel gelesen auf den Plakaten und den Kompost angeschaut. Herr F.S.: Ich bin beeindruckt, wie tief ihr im Thema seid. • Eltern von S.M.: Liebe Frau CW, wir hatten die Ehre das Plakat bereits in der Schule zu bestaunen, als alle das Zimmer verlassen hatten. • B.M. sagt, dass er zufrieden sei, weil Ausstellung gut ankam

	<ul style="list-style-type: none"> • Enttäuschung zu fehlendem Elternteil: Könnte es sein, dass du das Projekt nicht so gut gefunden hast, weil deine Mama gestern nicht kam?» → D.F.: «Ja» M.G. weint weint während Schlusslied
4 Planung	<ul style="list-style-type: none"> • Präsentation für Eltern planen & Eltern vorinformieren • Idee für Präsentation: Ausstellung und Führung für Eltern • Wertschätzende Grundhaltung eingeplant • Anfrage an Engagementpartner für Mail mit Rückmeldung zu ihren Engagements

Aufbereitung Daten Forschungstagebuch Unterziel 5	
5a Aha-Er- lebnisse/ Kompe- tenzerle- ben	<ul style="list-style-type: none"> • B.M. in der Mathektion: «Da hats Papier im Abfall» • Waldnachmittag: S aus Parallelklasse findet Scherbe, D.F. sagt: Das ist Littering! • komisch, wenn man genau schaut hat es plötzlich sehr viel Abfall. • A.G. und D.F. picken aus der Kompostschüsseln Tomaten- und Rüeblireste vom Zmittag und sind entsetzt, wie viel Reste es hat. Bewusstsein für Foodwaste scheint da zu sein
5b Beiträge fürs Allge- meinwohl	<ul style="list-style-type: none"> • Littering um Schulhaus beobachten • Mail schreiben an Förster • Abfall sammeln im Wald • Kompost bauen • Abfall in Sammelstelle entsorgen • Aus Altkarton Papier schöpfen
5 Planung	<ul style="list-style-type: none"> • Planung Einsätze: Fötzellen, Sammelstelle, Wald • Organisation der Einsätze mit Engagement-Partnern • Elterninfo zu Einsätzen • Planung des Unterrichts / Adaption: Mail: Unterdessen zeigt sich, dass ein Besuch bei der Keller Recycling für ein Kind zu herausfordernd ist, weshalb ich lieber zu einer kleineren Sammelstelle gehen werde mit allen zusammen.

Aufbereitung Daten Forschungstagebuch Unterziel 6	
6a Schwierig-keiten überwinden	<p>S.M.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • S.M. verweigert viel beim Projekt → er darf selber Umweltthema wählen in 1:1 mit Frau LZ, damit er auch selbstwirksam agieren kann → neues Projekt über Wölfe (Bücher lesen & spannendes aufschreiben) • S.M. arbeitet selbstständig, am PC, mit Büchern • S.M. holt sich Hilfe bei Fragen (z.B. Satzzeichen am PC) • Rückmeldung von Eltern: S.M. hat Plakat doch gezeigt an Ausstellung, als alle weg waren • S.M. füllt Fragebogen mit Eltern aus statt in Schule • S.M. bekommt von Eltern Handy als Notfall für Sicherheitsgefühl • S.M. hält Lärm aus beim Nageln ohne Pamir

	<ul style="list-style-type: none"> • S.M. lässt sich auf Alternativen ein, wenn ihm etwas zu viel ist (z.B. alleine lesen) • S.M. lässt sich helfen, sodass wir Aufgaben teilweise gemeinsam lösen <p>Klasse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • M.G. hat Rechtschreibfehler gemacht → selbstständig Fehler gesucht und verbessert • F.S. zeigt D.F. wie man Nägel einschlägt auf meinen Vorschlag hin • Nägel einschlagen mit Ärger rauslassen verbunden, aber wird fortgesetzt • D.F. und M.G. haben Streit und sollen Partnerarbeit machen, was nicht möglich ist. Nebeneinander arbeiten geht aber. • Zu Fotos frei erzählen schwierig, LP unterstützt mit Fragen stellen • D.F. ist traurig, auf Gefühle eingehen und Rückzug ermöglichen, danach ist er wieder ganz dabei • Kompostschild befestigen ist schwierig, alle Kinder bringen Ideen • M.G. traurig an Besuchsmorgen weil Mutter nicht da ist, Mutter von B.M. nimmt sich ihm an, was hilft • D.F. braucht Ermutigung um 5 Wörter zu schreiben • D.F. möchte im Wald zuerst nicht anfangen Abfall zu suchen • M.G./ D.F. brauchen Ermutigung bei Arbeit im Heft, willigen erst bei 3D Schrift und Ausmalen ein • Lange Kreissquenz 20min konzentriert geschafft
6b Schwierig-keiten nicht überwinden	<p>S.M.</p> <ul style="list-style-type: none"> • S.M. bleibt am Platz sitzen und hört/ schaut zu, beteiligt sich aber nicht aktiv • S.M. zeigt Piktofächer, dass er nicht mitmachen möchte • S.M. legt Aufgabenblatt weg, lässt sich nicht auf Hilfe und Alternativen ein und Piktos mit Arbeitsablauf helfen auch nicht • S.M. ist zuhause gestresst und will Heft zerstören, Eltern nehmen Druck weg und er muss es nicht machen • S.M. geht früher nach Hause weil es ihm zu viel ist • S.M. lässt sich nicht auf alternative Aufgabe (Fotografenrolle) ein • S.M. will Plakat an Ausstellung nicht zeigen, weint zuhause • S.M. weigert sich ins Turnen zu gehen und spricht nicht mit mir, hilft dann Ausstellung einzurichten • S.M. macht beim Papierschöpfen nicht mit, nimmt Angebot von mir und anderem Kind nicht an, für ihn Papier zu schöpfen • Beim Besuchsmorgen früher nach Hause gegangen, weil er den Tränen nahe war <p>Klasse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausdauer relativ kurz beim Nageln, Pause nötig • B.M. zeichnet nicht, weil er nicht weiss, wie er ein kaputtes Formel-1-Auto zeichnen soll, lässt sich nicht auf Hilfe und schreiben ein • M.G. schafft es nicht, Schild am Kompost anzuhämmern, aber akzeptiert es
6 Planung	<ul style="list-style-type: none"> • S.M. hat Mühe mit Anforderungen (Försterbesuch) → enge Begleitung oder Spezialaufgabe möglich= (Frage von Eltern) • Austausch mit Eltern von S.M. zu Plakat und Besuchsmorgen • Besuchsmorgen planen, wie gelingt es? Schwierigkeiten: vor Eltern sprechen, zu stark auf Eltern fokussiert sein • Allgemeine Planungsgedanken beim Vorbereiten: Woran mache ich Steigerung von Selbstwirksamkeit fest? → Schwierigkeiten meistern und Erfolg spüren, sichtbar machen,

	Unterstützung durch LP	Strategie von SuS	Eltern
6a Angewendete erfolgreiche Strategien zum Überwinden Schwierigkeiten	<p>S.M.:</p> <ul style="list-style-type: none"> Anpassung Unterrichtsthema (eigene Wahl) → Break: Eigenes Projekt S.M. ab 14.3., Lektion 11 Anpassung PC statt von Hand schreiben Pause mit mir statt draussen <p>D.F.:</p> <ul style="list-style-type: none"> F.S. auffordern D.F. zu helfen statt ihn beleidigen Partnerarbeit von D.F. & M.G. nebeneinander statt miteinander Auf traurige Gefühle eingehen und Rückzug anbieten <p>Klasse:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zwischenfragen stellen beim freien Erzählen Ärger rauslassen beim Nageln und trotzdem weitermachen Pause ermöglichen 	<p>S.M.:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kind holt sich Hilfe bei mir Zuschauen, statt mitmachen Zeigt Plakat, als alle Zimmer verlassen haben Sagt/ zeigt wenn ihm etwas zu viel ist <p>Klasse:</p> <ul style="list-style-type: none"> M.G. sucht selbstständig Fehler und verbessert sie Mehrere Kinder bringen ihre Ideen ein beim Befestigen des Schildes 	<p>S.M.:</p> <ul style="list-style-type: none"> Eltern füllen Fragebogen zuhause mit S.M. aus Notfallhandy mitgeben <p>Klasse:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mutter von B.M. nimmt sich M.G. an am Besuchsmorgen, da seine Mutter fehlt
6b Angewendete nicht erfolgreiche Strategien zum Überwinden Schwierigkeiten	<ul style="list-style-type: none"> Zuschauen statt mitmachen akzeptieren Alternativen anbieten (malen statt schreiben) Einzelarbeit statt in Gruppe dabei Piktos mit Ablauf Reduktion der Lektionen Individuelle Lösung suchen & Druck rausnehmen Entscheidung vertagen Austausch mit Eltern «Zaubertrick» Austausch LP-Eltern <p>Klasse:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pause Alternativen vorschlagen beim Zeichnen zeichnen helfen 	<p>S.M.:</p> <ul style="list-style-type: none"> Piktofächer zeigen Verweigerung Zuschauen statt mitmachen Gemeinsam lösen Druck wegnehmen Alternatives Programm mit LP/ alleine statt mit Klasse 	<p>S.M.:</p> <ul style="list-style-type: none"> Druck rausnehmen und abrechnen Austausch LP-Eltern
Planung	<ul style="list-style-type: none"> Begleitung durch LP einplanen Extra-Aufgabe planen 	<ul style="list-style-type: none"> 	<ul style="list-style-type: none"> Eltern fragen um Unterstützung und machen Vorschläge

Aufbereitung Daten Forschungstagebuch Unterziel 7

7 eigene Ideen/ Gedanken/ Vorwissen	<ul style="list-style-type: none"> • M.G. möchte Kreuze bei Fragebogen selber machen • B.M. auch • Einstieg ins Thema Abfall mit offener Gesprächsrunde und Vorwissen aufzeichnen • Ideen sammeln, was wir für Abfallproblematik machen könnten • Fragen herausfinden für Engagementpartnerin und ihr stellen • Unterrichtsgespräch zu Littering • Eigene Idee von Kind um Fehler zu verbessern • Unterrichtsgespräch zu Auftrag «Umwelteam» • Alleine draussen Naturmaterialien suchen • Wahlmöglichkeit: Vertiefung Thema Kompost oder Wald • S.M. darf eigenes Projekt wählen: Neue Partizipationsstufe: Zum Teil eigene Entscheidungen treffen • F.S. baut in Pause Kompost nach • S.M. hat zuhause Steckbrief abgetippt freiwillig • B.M. bringt Vorwissen zu Thema Ameisen ein • S.M. arbeitet selbstständig an seinem Projekt • Engagementpartner Fragen stellen • Eigene Ideen: Abfall aus Wald (Gitter) brauchen um auf Pausenplatz Hütte zu bauen • Arbeit in Dreiergruppe an Lückentext: Wir können das alleine • Plakate für Ausstellung gestalten • Kompensation für B.M.: Weil er Waldengagement verpasst hat, darf er sein Plakatthema selbst wählen (höhere Partizipationsstufe): B.M.: «Schauen Sie meine Idee mit den Flaschen!» Am nächsten Tag: «Ich mache mein Plakat schon mal weiter!» • Selbstständiges Arbeiten: Magnet an Wandtafel verschieben zu nächster Aufgabe • Fotopräsentation für Besuchsmorgen: Kinder sollen selber erzählen, was sie gemacht haben, B.M./ A.G./ F.S. wollen dies (Mitentscheiden ob sie erzählen möchten oder nicht) • Idee Schatzplan für Ausstellung • Eintrittsticket für Ausstellung gestalten • Mitentscheiden, ob Ausstellung für andere Klassen geöffnet wird oder nicht → Ja • Kinder bringen Ideen ein, wie man Schild montieren könnte • Aus selbstschöpftem Papier selber etwas Basteln (Kärtchen/ Büchlein/ ...)
7 Planung	<ul style="list-style-type: none"> • Mail an Klassenteam für Projektinfos: Partizipationsmöglichkeiten • Kinder sollen Fragen stellen können an Engagementpartner • Mein Ziel: Raum für Unterrichtsgespräche lassen • Vorwissen einplanen • Planung Elternmorgen: Inwieweit Partizipation zulassen? → Struktur vorgeben und Raum für eigene Ideen lassen

Verantwortung	Unterrichtsgespräche	Engagementpartner	Wahlmöglichkeit	Eigene Ideen umsetzen
<ul style="list-style-type: none"> • Etwas alleine machen (z.B. alleine draussen Naturmaterial suchen) • Im Wald in Gruppen alleine unterwegs sein 	<ul style="list-style-type: none"> • Unterrichtsgespräche über Vorwissen, Beobachtungen, Gedanken 	<ul style="list-style-type: none"> • Engagementpartnern Fragen stellen 	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlmöglichkeit: Vertiefung Thema Kompost oder Wald • S.M. darf eigenes Projekt wählen: Neue Partizipationsstufe: Zum Teil eigene Entscheidungen treffen • Eigenes Plakatthema wählen (höhere Partizipationsstufe) • Fotopräsentation: Erzählen oder nicht • Aus selbst geschöpftem Papier baseln • Mitentscheiden, ob Ausstellung für Klassen geöffnet wird oder nicht 	<ul style="list-style-type: none"> • Eigene Ideen: Abfall aus Wald (Gitter) brauchen um auf Pausenplatz Hütte zu bauen • Plakat, Ticket und Ausstellung gestalten • Ausstellung als Schatzsuche gestalten • Aus s

Aufbereitung Daten Forschungstagebuch Unterziel 8 Gefühl sozialer Integration	
8a Sozial integriert	<ul style="list-style-type: none"> • Auswertung FEES (siehe Bild) • A.G. möchte unbedingt mit F.S. Umweltteam-Auftrag machen • Gruppeneinteilung Umweltteams verläuft problemlos (ausser S.M.), Gruppen: A.G./ F.S. und M.G./ B.M./ D.F. • Friedliche Gruppenbildung • B.M. möchte wiedermal mit A.G. zusammen sein in Gruppe • B.M./ F.S./ A.G. lächeln bei Gruppenbildung und wollen zu dritt arbeiten statt nur zu zweit • B.M. probiert D.F. zu trösten, dass seine Mutter nicht da war • LP zu D.F., als er wieder zurück ins Zimmer kommt nach Rückzug: Schön bist du da
8b Nicht integriert	<ul style="list-style-type: none"> • Auswertung FEES (siehe Bild) • S.M.: schaut zu, spricht nicht mit, zeigt mit Piktofächer dass er nicht mitmachen möchte 4 • S.M. geht früher nach Hause und ist beim Rasseln basteln nicht dabei • S.M. macht eigenes Projekt (je nach Interpretation Gefühl sozialer Integration (ich darf auch einen Beitrag machen) oder Gefühl von Ausschluss (Ich kann nicht mit anderen in Gruppe arbeiten) • Unterrichtsgespräch: D.F. und B.M. strecken auf, werden aber nicht drangenommen und äussern sich: D.F.: Ich möchte schon lange etwas sagen B.M.: Es war klar, dass ich nicht drangenommen werde • B.M. möchte Partnerarbeit nicht mit S.M. machen • Gruppeneinteilung mit S.M. gemeinsam machen: Er arbeitet mit niemandem gerne. Daumenfeedback ergibt: F.S./ A.G.: Mitte, B.M., D.F., M.G.: nach unten • B.M. hat sich in Gruppe nicht gehört gefühlt
8 Planung	<ul style="list-style-type: none"> • Mail an Klassenteam: Infos zu Planung Kooperation & Kommunikation • Elternbrief mit Infos zu Projekt & Förderung überfachlicher Kompetenzen • Evtl. Handpuppe einplanen • Planungsgedanken für Besuchsmorgen: Wie können alle einbezogen werden, auch S.M.? → am besten mit F.S. zusammen und mit Eltern zusammen • Planungsgedanken Ausstellung vorbereiten: Einzel- und Partnerarbeit, sodass die Kinder nochmals mit verschiedenen Kindern zusammenarbeiten

Aufbereitung Daten Forschungstagebuch Unterziel 9 Regeln reflektieren	
9a Reflexion	<ul style="list-style-type: none"> • Reflexion wird durchgeführt in reduzierter Form, Unterstützung durch LPs • Regeln werden partizipativ gesammelt • Gesammelte Regeln werden als Vertrag aufgeschrieben und von Kindern unterschrieben • Regeln werden reflektiert in EA mit Unterstützung von LP • Reflexion in 2 Gruppen zu Regeln im Vertrag, S.M. Reflexion alleine mit Stofftier durch welche wir ins Gespräch kommen • Fokusregeln aussuchen in beiden Gruppen • Reflexion in 2 Gruppen 2 • B.M. findet, es sei heute viel besser gegangen mit D.F. (siehe 12a Partnerarbeit D.F./ B.M.) • Nach Gruppenarbeit zu dritt kurze Frage von LP: Wie wars? → Gut aber auch streng • B.M.: Man sollte niemanden beschuldigen für etwas, wenn man nicht weiss, ob es wirklich stimmt • Reflexion im Kreis Punkt für Punkt durchgehen

9b Keine Reflexion	<ul style="list-style-type: none"> • S.M. legt Reflexionsblatt auf die Seite • Reflexionsphase wird noch weggelassen, da Teamregeln noch nicht eingeführt • Reflexionsphase wird weggelassen 3
-----------------------	---

Planung	<ul style="list-style-type: none"> • Mail an Klassenteam: Infos zu Planung Kooperation & Kommunikation & Reflexion • Elternbrief mit Infos zu Projekt & Förderung überfachlicher Kompetenzen • Evtl. Handpuppe einplanen • Handpuppe wird in Reflexionsphase doch nicht eingesetzt, wird von LP als aufgesetzt empfunden. Handpuppe soll aber eingeführt werden, um einen weiteren Zugang zu den Kinder zu erhalten und Sozialverhalten thematisieren zu können. Z.B. würde Hund sich zurückziehen, wenn es ihm zu bunt wird
---------	--

Aufbereitung Daten Forschungstagebuch Unterziel 10 Konflikte lösen

10a Konflikt wird gelöst	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeinsames Basteln am Gruppensich: Ab und zu gibt es kleinere Diskussionen, z.B. wenn zwei das gleiche Zeitungsstück wollen, die aber selber gelöst werden können • Konflikt von D.F./ B.M. wird mit Problemlösedialog und Begleitung von LP erfolgreich gelöst und danach ist Zusammenarbeit wieder möglich • B.M. hat an WT etwas geschrieben, im Gespräch mit LP stellt sich heraus, dass er nicht mit D.F. zusammenarbeiten will (Hinweis Kritik alles verhaltensauffällige Kinder). LP schlägt vor, am Nachmittag mal andere Gruppen zu machen und B.M. ist erleichtert, möchte mit M.G. oder A.G. arbeiten • Heftiger Konflikt in Mittagspause wirkt sich auf Nachmittagslektion aus • Problemlösung intuitiv statt Problemlösedialog: LP fragt SuS ob sie Kompost bauen möchten oder nicht → Restart → F.S. und B.M. machen Frieden • F.S. beleidigt D.F., weil er nicht gut Nageln kann → LP interveniert, intuitive Problemlösung statt Problemlösedialog → F.S. hilft D.F. beim Nageln • A.G. sagt Fluchwörter zu M.G. an Besuchsmorgen → Mutter von A.G. interveniert verbal •
10b Konflikt wird nicht gelöst	<ul style="list-style-type: none"> • B.M. möchte Partnerarbeit nicht mit S.M. machen, LP akzeptiert es und Konflikt wird nicht gelöst, sondern LP arbeitet mit S.M. • Zwei Kinder sind in der Nähe von S.M., dieser faucht. D.F. sagt zu ihm «Du Arsch!» Konflikt wird nicht gelöst 2x • Konflikt im Schwimmen, der sich auf nachfolgende Lektionen auswirkt (A.G. und M.G.) • B.M. und D.F. hatten Konflikt in Pause, was sich auf nachfolgende Lektionen auswirkt • Vater von D.F.: D.F. komme nicht so gerne in Schule wegen fauchen → lang andauernder ungelöster Konflikt
Planung	<ul style="list-style-type: none"> • Mail an Klassenteam: Infos zu Planung Kooperation & Kommunikation • Elternbrief mit Infos zu Projekt & Förderung überfachlicher Kompetenzen • Evtl. Handpuppe einplanen

Lösungsstrategien von Konflikten:	Ungelöste Konflikte:
<ul style="list-style-type: none"> - Kinder selber lösen lassen - Problemlösedialog mit Lehrperson - Gespräch von Lehrperson mit betreffendem Kind/ Gruppe - Lösungsvorschlag von Lehrperson - Intervention von Mutter 	<ul style="list-style-type: none"> - Konflikt nicht lösen, sondern Gruppen ändern - Grösserer Konflikt (Fluchen) wird nicht in dieser Situation gelöst, sondern verschoben (grösserer Rahmen mit Elterngesprächen) - Konflikte von Pausensituationen, welche in den Unterricht einfließen

Aufbereitung Daten Forschungstagebuch Unterziel 11 Regeln einhalten	
11a Einhalten	<ul style="list-style-type: none"> • Positive Rückmeldung von Engagementpartnerin Köchin zu Verhalten von SuS • Während ich mit ihm zum Kopierraum gehen, haben die anderen Kinder fleissig weitergearbeitet und sind daran, als ich zurückkomme • Abfall sortieren im Kreis, Kinder haben sich sehr gut an Regeln gehalten • LP repetiert Kreisregeln vor Gespräch im Kreis
11b Nicht einhalten	<ul style="list-style-type: none"> • Zwei Kinder sind in der Nähe von S.M., dieser faucht. D.F. sagt zu ihm «Du Arsch!» 2x • B.M./ A.G./ F.S. Gruppenarbeit zu dritt: drei beginnen zu blödeln und ich bringe ihnen ein Gruppenchefkärtchen, der sagen soll, wenn jemand abschweift. A.G. ist einverstanden Gruppenchef zu sein, es funktioniert nun besser • F.S./ A.G. arbeiten zusammen mit Frau LZ, bei offenen Aufträgen «kippe» er und fange an zu blödeln • D.F. hält sich nicht an Gesprächsregeln • Rumblödeln während bohren → offener Raum, nicht alle haben etwas zu tun
Planung	<ul style="list-style-type: none"> • Mail an Klassenteam: Infos zu Planung Kooperation & Kommunikation • Elternbrief mit Infos zu Projekt & Förderung überfachlicher Kompetenzen • Evtl. Handpuppe einplanen

Aufbereitung Daten Forschungstagebuch Unterziel 12 in Gruppen arbeiten	
12a In Gruppen	<ul style="list-style-type: none"> • Kinder <u>helfen</u> Engagementpartnerin Material reinzutragen • Fotos ordnen in Zweiergruppen • Umweltteam-Auftrag in Dreiergruppen mit 1 LP (<u>Begriff Team</u> bewusst gewählt um Kooperation zu fördern) • Gutes Klima in Umweltteams • <u>Rollenverteilung</u> in Gruppen (Gruppenchef, Detektiv, Fotograf) mit Rollenkarten • <u>Gemeinsames basteln am Gruppentisch</u> • Handpuppe wird eingeführt und ist einfach dabei in Klasse • Gruppenarbeit Kompost und Wald mit je 1 LP haben gut funktioniert, <u>Kinder haben sich abgewechselt</u> beim Schreiben " • Handpuppe gesellt sich zu F.S./ A.G. und F.S. ist sehr liebevoll • Reflexion in 2 Gruppen, S.M. einzeln mit LP und Stofftier • Arbeit in den 2 Gruppen, S.M. einzeln, F.S./A.G. keine Unstimmigkeiten ausser 2 Fluchwörter, bei D.F./B.M. Konflikt (siehe 10a Problemlösedialog) • F.S./ A.G. haben kooperativ und konzentriert zusammengearbeitet, <u>F.S. hat A.G. unterstützt keine Fluchwörter</u> zu benutzen • Partnerarbeit B.M./ D.F.: Mail zusammen schreiben, <u>D.F. tippt und B.M. gibt nett Verbesserungshinweise</u>, D.F. setzt es um (Problemlösedialog hat gewirkt), danach arbeiten sie nebeneinander weiter aber D.F. fragt B.M. um Hilfe beim Lesen → siehe auch 9a Reflexion (B.M. findet es sei heute viel besser gewesen mit D.F.) • <u>Kompost bauen: Alle machen mit, sogar S.M.!</u> • B.M. darf mit A.G. zusammen sein beim Kompost bauen auf Wunsch von ihm • <u>S.M., B.M. und A.G. den zusammengebauten kompost an seinen standort und B.M. und stellen ihn auf</u> • A.G. und F.S. arbeiten gut zusammen am Projekt, A.G. hat F.S. vorgelesen und ihm geholfen • B.M. <u>hilft</u> M.G. bei Titelschrift • A.G. <u>hilft</u> F.S. beim Plakat aufhängen • Engagement im Wald: Abfall in Kleingruppen suchen, S.M. läuft mit Gruppe mit, aber sammelt keinen Abfall ein • Engagement Kompost bauen: <u>S.M. sammelt auch Laub mit Gruppe</u> • B.M./ F.S./ A.G. arbeiten zu dritt, sie helfen F.S. und A.G. und B.M. wechseln sich ab beim Lesen

	<ul style="list-style-type: none"> • F.S./ A.G. arbeiten gut zusammen • F.S. und A.G. machen zwei Plakate zusammen zum Kompost • <u>Mutter von A.G. erzählt: A.G. habe mehrmals zuhause erzählt, er arbeite in der Schule mit F.S. zusammen, sie sei skeptisch gewesen aber es habe ja scheinbar gut funktioniert</u> • Mehrere Kinder helfen Brett zu befestigen
12b Nicht in Gruppen	<ul style="list-style-type: none"> • B.M. wird mit S.M. eingeteilt, möchte aber nicht. So schicke ich ihn zu einer Zweiergruppe und mache den Auftrag mit S.M. • S.M. möchte nicht in Gruppe mitarbeiten 3x • B.M. möchte nicht mit D.F. arbeiten → siehe 10a Gespräch mit B.M. • B.M./ D.F. arbeiten nebeneinander statt miteinander (Kritik: wechselseitige Abhängigkeit) • Einige Kinder fangen an zu spielen / herumrennen beim Kompost bauen • D.F. und M.G. sollen zusammen Waldplakat machen, brauchen enge Begleitung von LP und arbeiten dann nebeneinander statt miteinander, D.F. und M.G. machen je eines zum Wald alleine. • Besuchsmorgen: B.M./ D.F. haben eher Eltern Plakat einzeln gezeigt als zusammen • F.S. und S.M. an Besuchsmorgen alleine mit Eltern, S.M. fauchte • B.M. und M.G. an Besuchsmorgen zusammen in Gruppe, M.G. läuft immer wieder weg
Planung	<ul style="list-style-type: none"> • Mail an Klassenteam: Infos zu Planung Kooperation & Kommunikation • Planung Engagement im Wald in Gruppenarbeit • Elternbrief mit Infos zu Projekt & Förderung überfachlicher Kompetenzen • Planungsgedanken zu Gruppeneinteilung von S.M. • Ausblick für Kinder: in kleinen Gruppen wird gemeinsam ein Thema vertieft (Wald oder Kompost) • Beim Kompost bauen: Viele unstrukturierte Situationen, herausfordernd für Kinder, wer macht was und wo. Mehr freier Raum, mehr blödeln. Gutes Übungsfeld • Nachlass von Medikation am Nachmittag bei Gruppenarbeit/ freiem Raum spürbar • Gruppeneinteilungen: entweder solche die erfahrungsgemäss gut funktionieren oder enge Begleitung planen

11.4.2 Datenaufbereitung induktive Kategorien

Induktive Kategorie: Adaption	Anzahl Nennungen: 66 Adaption (Planung) 11 Adaption: 55
Planung: Methodische & didaktische Anpassungen <ul style="list-style-type: none"> - Viel Anschauungsmaterial - Handlungsorientiert - Strukturen/ Abläufe langsam aufbauen - Metacombilder zur Visualisierung der Struktur und Regeln - Rollenkarten - Präsentation in Kleingruppen statt vor allen Eltern - Sprachliche Entlastung durch Visualisierungen 	
Planung: Engagementpartner:innen <ul style="list-style-type: none"> - Informationen über Besonderheiten der SuS an Kooperationspartner - Ausflug ausserhalb von Schule (Recyclingcenter) zu hohe Anforderungen und wird gestrichen 	
Unterstützung durch LP/ Sozpäd. <ul style="list-style-type: none"> - Individuelle Unterstützung durch Fragen stellen, Ideen geben, Blatt gemeinsam lösen - Gruppenarbeit begleiten durch LP/ Sozpäd. - 1:1 Begleitung - Einteilung LP/ Sozpäd. einteilen: Wer begleitet wen? 	
Individuelle Anpassungen <ul style="list-style-type: none"> - Kind krank, darf dafür etwas anderes machen als Ausgleich (eigenes Plakat/ Schild annageln) - Übergänge gestalten: Zeit lassen um Aufgabe abzuschliessen - Plüschtier als Sicherheit/ Übergangsobjekt - Auf Kind eingehen: Sitzplatzwahl 	
S.M.: Eltern: <ul style="list-style-type: none"> - Übernehmen Aufgaben von Schule (Fragebogen ausfüllen) - Kommunizieren Sorgen/ Herausforderungen von S.M. - Teilen Ideen für Anpassungen mit - Beispiele: - S.M. will konsequent bleiben → Heft als Blockade: weglassen - Eltern füllen Fragebogen mit ihm aus Anpassung der Anforderungen: <ul style="list-style-type: none"> - Schaut zu statt mitmachen, - Reduktion des Unterrichtes, - Notfallhandy, neues Ziel - neues Ziel: S.M. fällt nicht aus System Schule, bleibt dabei) - eigenes Unterrichtsprojekt - Diverses <ul style="list-style-type: none"> - «pädagogische Trick» zum z.B. Blatt einkleben «Zaubertrick», «zaubern», «schummeln» - Personenwechsel - Gruppeneinteilung vorbesprechen - Einbindung durch Rollenkarten (Fotograf) 	

- Fächer zur Kommunikation
- Pamir
- Planung Elternmorgen
- Alternative Aufgabe bei Verweigerung (Lesen/ LP helfen Ausstellung einrichten)
- Assistenzhund an Besuchsmorgen dabei

Induktive Kategorie: Zusammenarbeit	Anzahl Nennungen: 30
Aufbereitung	
<ul style="list-style-type: none"> - Mails Projektinfo - Austausch über einzelne Kinder/ Gruppenarbeiten (mündlich oder via Journal) - Datenerhebung/ Triangulation - Unterstützung in unvorhergesehenen Situationen (z.B. Einzelbetreuung bei Verweigerung) - Ersatz bei Ausfall von Sozpäd. - Involvierte Personen: Sozialpädagogen, Klassenlehrerin Schulleitung, Aushilfen 	

Induktive Kategorie: Medikation	Anzahl Nennungen: 3
Aufbereitung	
<ul style="list-style-type: none"> - Tiefere Medidosis - Einstellung des Medikamentes 	

Induktive Kategorie: Elternkontakt	Anzahl Nennungen: 27
Aufbereitung	
<ul style="list-style-type: none"> - Kontakt S.M. (siehe Adaption) - Schriftliche Infos über Projekt - Heft transparente Lernziele - Besuchsmorgen (Vorbereitung/ Durchführung/ Nachbereitung) - Feedback Eltern an Kinder - Rückmeldung von Schule nach Hause im Chat 	

Induktive Kategorie: Engagementpartner:innen	Anzahl Nennungen: 24
Aufbereitung	
<ul style="list-style-type: none"> - Planung Engagement/ Rückmeldungen - Sequenz von Partner:innen an Kinder - Auftrag von Partner:innen an Kinder - Rückmeldung von Partner:innen an LP - Rückmeldung von Partner:innen an Kinder - Kontakt von Kindern zu Partner:innen (Mail/ Persönlich) - Vertiefung der von den Partner:innen aufgegriffenen Themen - Herausforderung für Kinder im Ausserschulischen Bereich zu sein (Unsicherheit S.M.) 	

Induktive Kategorie: Beziehung LP-SuS	Anzahl Nennungen: 11
Aufbereitung	
<ul style="list-style-type: none"> - 1:1 Setting um FEES-Fragebogen auszufüllen - → Kinder erhalten Raum um LP zu sagen, was sie beschäftigt und wie es ihnen geht (z.B. Thema Gewalt zuhause) - S.M. getraut sich nicht, LP zu sagen, wenn es ihm zu viel wird - S.M. getraut sich zu sagen, dass es ihm zu viel ist - Thema Nähe-Distanz im Einzelsetting - Verweigerung des Einzelsettings von S.M. 	

Induktive Kategorie: Zeiteinteilung	Anzahl Nennungen: 9
Aufbereitung	
<ul style="list-style-type: none"> - Zeit für Reflexion zu knapp - Titel/ Aufträge kopieren statt von Kindern selbst schreiben lassen um Zeit zu sparen - Zeit effizient einplanen gegen Ende des Projektes 	

Induktive Kategorie: Classroom-Management	Anzahl Nennungen: 8
Aufbereitung	
<ul style="list-style-type: none"> - Kinder müssen im Zimmer herumlaufen beim Abfall sortieren → einige machen etwas anderes/ chaotisch - Unruhe/ Bewegungspause/ Unruhe verstärkt - Mail-Austausch mit Engagementpartnerin - Offener Aufgabe in offenem Raum führt zu Unruhe (Kompost bauen) - Medikationsänderung - Gruppenarbeit ohne Lehrperson → von weitem beobachten und begleiten - Gesprächsregeln im Kreis repetieren 	

Induktive Kategorie: Erstaunen	Anzahl Nennungen: 9
Aufbereitung	
<p>LP/ Erwachsene sind erstaunt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - D.F. spricht von sich aus mit Engagementpartnerin über Abfallanlage in seinem Dorf - D.F. fragt was ein Naturschutzgebiet sei, als wir in Wald gehen - D.F. sagt: Das ist Littering - S.M. hilft Holz für Kompost zu tragen, Laub zu sammeln, mit anderen Kindern Kompost tragen - S.M. füllt Fragebogen mit Eltern aus zuhause - Kinder halten sich ausserordentlich gut an Regeln im Kreis beim Besuch und arbeiten aktiv mit - LP Erstaunt über Vorwissen der Kinder - <p>Engagement-Partner ist erstaunt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Förster ist erstaunt über Fachwissen von F.S. <p>Kinder sind erstaunt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinder finden erstaunlich, wie viel Abfall sie gefunden haben im Wald, welcher sauber gewirkt hat auf 1. Blick 	

11.4.3 Kategorisierung

Förderbereich 1: Selbstwirksamkeit				
	Unterziel	Kategorie	Indikator	Anzahl Nennungen Forschungstage- buch
Emotion	1 Die Kinder erleben eigene positive Gefühle und nehmen sie wahr.	1a (deduktiv)	Positive Gefühle zeigen/ äussern	46
		1a (Planung) (induktiv)	Planung von Situationen auf affektiver Ebene	3
		1b (deduktiv)	Negative Gefühle zeigen/ äussern	43
Kognition	2 Den Kindern werden ihre Erfolgserlebnisse bewusst, indem sie Gelungenes, Schwieriges sowie deren Ursachen benennen.	2 (Planung) (induktiv)	Planungsgedanken	13
		2a (deduktiv)	Gelungenes	9
		2b (deduktiv)	Schwieriges	5
		2c (deduktiv)	Ursachen	6
	3 Die Kinder lernen durch Beobachten anderer Personen.	3 (deduktiv)	Beobachten von Verhalten von anderen Kindern/ Personen	17
	4 Die Kinder erhalten Feedback und können es annehmen.	4 (Planung) (induktiv)	Feedbackgefässe einplanen	4
		4a (induktiv)	Feedback von Kindern hören	3
		4b (induktiv)	Feedback von Lehrperson hören	1
		4c (induktiv)	Feedback von Engagementpartner hören	5
	4d (induktiv)	Feedback von Eltern hören	8	
Verhalten	5 Die Kinder setzen sich für das Allgemeinwohl ein, um sich als kompetent zu erleben.	5a (induktiv)	Schüleräusserungen	4
		5b (deduktiv)	Beiträge fürs Allgemeinwohl/ Einsätze	10
		5 Planung (induktiv)	Planungsgedanken	6
	6 Die Kinder können Schwierigkeiten und Herausforderungen überwinden.	6a (deduktiv)	Aufgabe zu Ende führen	28
		6b (deduktiv)	Aufgabe nicht zu Ende führen	25
		6 (Planung)	Planungsgedanken	6
	7 Die Kinder können eigene Ideen einbringen und umsetzen.	7 (deduktiv)	Kind äussert eigene Ideen Kind setzt eigene	42
		7 (Planung)	Planungsgedanken	6

Förderbereich 2: Kooperation				
	Unterziel	Kategorie	Indikator	Anzahl Nennungen Forschungstage- buch
Emotion	8 Die Kinder fühlen sich sozial integriert.	8a (deduktiv)	Kind schätzt eigenes Wohlbefinden in Klasse als gut ein. Kind wird gewählt als Partner	12
		8b (deduktiv)	Kind schätzt eigenes Wohlbefinden in Klasse nicht gut ein, Kind wird als Partner abgelehnt	15
		8 (Planung) (induktiv)	Planungsgedanken	1
Kognition	9 Die Kinder reflektieren die partizipativ festgelegten Regeln.	9a (Deduktiv)	Reflexionen finden statt: Positives, Schwierigkeiten und Verbesserungsvorschläge nennen/ ankreuzen	13
		9b (deduktiv)	Keine Reflexionen	5
		9 (Planung) induktiv	Planungsgedanken	5
	10 Die Kinder können Konflikte selbstständig oder mit Unterstützung lösen.	10a (Deduktiv)	Selbständige Lösung / mit Begleitung von LP	8
10b (deduktiv)		Konflikte werden nicht gelöst	6	
Verhalten	11 Die Kinder können die partizipativ festgelegten Regeln einhalten.	11a (Deduktiv)	Regeln werden eingehalten	4
		11b (deduktiv)	Regeln werden nicht eingehalten	6
	12 Die Kinder können in Gruppen zusammenarbeiten.	12a (deduktiv)	Mit Kindern in Gruppe arbeiten	34
		12b (deduktiv)	Gruppe verweigern	11
		12 (Planung) (induktiv)	Planungsgedanken	10

Induktive Kategorien (Förderbereich 1 und 2)		
Induktive Kategorie	Indikator	Anzahl Nennungen Forschungstage- buch
Adaption	Individuelle Anpassungen an Schüler	66
Zusammenarbeit	Zusammenarbeit im Unterrichtsteam, Besprechungen, Austausch	30
Engagementpartner_innen	Zusammenarbeit mit Engagement-Partner_innen, Besprechungen, Austausch	24
Elternkontakt	Zusammenarbeit mit Eltern, Besprechungen, Austausch, schriftlich oder mündlich	27
Beziehung	Beziehung Lehrperson-Schüler	11
Classroommanagement	Klassenführung	8
Zeiteinteilung	Zeitplanung, Änderungen	8
Medikation	Änderungen der Medikation der Schüler	3

11.5 Reflexionsbogen

Wie ging es heute?

Wie fühlst du dich?

traurig	enttäuscht	besorgt	wütend	gelangweilt

erstaunt	gut	zufrieden	fröhlich	stolz

Wie hat die Zusammenarbeit im Team funktioniert?

--	--	++
----	----	----

Was ist dir heute gut gelungen?

Ich war gespannt auf ihn habe viel Littering entdeckt.

Wie ging es heute?

Wie fühlst du dich?

traurig	enttäuscht	besorgt	wütend	gelangweilt

erstaunt	gut	zufrieden	fröhlich	stolz

Wie hat die Zusammenarbeit im Team funktioniert?

Team-Vertrag					
Wir sind nett.					
Wir hören einander zu.					
Wir sagen Stopp. Sonst gehen wir zur Projektleiterin.					
Jeder darf seine Ideen sagen.					
Wir nehmen Ideen von allen.					

Was ist dir heute gut gelungen?

Die Tiere aufzuarbeiten
nicht aufzuflappen

Abbildung 23: Reflexionsbogen Schülerbeispiele

11.5.1 Digitalisierte Reflexionsbogen

Reflexionsbogen F.S.								
Da- tum	Selbstwirksamkeit		Kooperation					
	Gefühle	Gelungenes	Zusammenarbeit im Team	Wir sind nett.	Wir hören einander zu.	Wir sagen stopp.	Jeder darf seine Ideen sagen.	Wir nehmen Ideen von allen.
1.3.	- Traurig - gelangweilt	- Ich konnte erklären, was ich gestern gezeichnet habe.	--					
8.3.	- Traurig, wenn die Tiere Müll fressen und sterben - enttäuscht, weil wir nicht mehr zur Strasse konnten - fröhlich, weil ich Sachen fotografieren konnte	- Foto	++					
15.3.	- Traurig, weil heute nicht bauen	- Fragen geschrieben - Hündli		😊😊	😊😊	😊😊	😊😊	😊😊
21.3.	- gut	- alles		😊😊	😊😊	😊😊	😊😊	😊😊
22.3.	- wütend - fröhlich - stolz	- Biogasanlage zeichnen		😊😊	😊	😊	😊😊	😊😊
11.4.	- Gut - Fröhlich - Stolz	- Alles		😊😊	😊	😊😊	😊😊	😊😊
12.4.								

Reflexionsbogen S.M.								
Da- tum	Selbstwirksamkeit		Kooperation					
	Gefühle	Gelungenes	Zusammenarbeit im Team	Wir sind nett.	Wir hören einander zu.	Wir sagen stopp.	Jeder darf seine Ideen sagen.	Wir nehmen Ideen von allen.
1.3.	-	-						
8.3.	-	-						
15.3.	-	-						
21.3.	-	-						
22.3.	-	-						
11.4.	-	-						
12.4.								

Reflexionsbogen B.M.								
Da- tum	Selbstwirksamkeit		Kooperation					
	Gefühle	Gelungenes	Zusammenarbeit im Team	Wir sind nett.	Wir hören einander zu.	Wir sagen stopp.	Jeder darf seine Ideen sagen.	Wir nehmen Ideen von allen.
1.3.	- Fröhlich - Stolz - Müde		+					
8.3.	- Erstaunt - Stolz	- Ich habe alles mit der Kamera festgehalten und konnte nah heran zoomen.	++					
15.3.	- Gut - Zufrieden - Fröhlich - stolz	- Eine Email schreiben		😊😊	😊	😊😊	😊	😊😊
21.3.	- Gut	- Die Tiere aufzuschreiben. - Nicht auszupippen.		😊	😊	😊	😊	😊
22.3.	- Gut - Fröhlich wegen den Ameisen	- Ich konnte viele Sachen von Ameisen sagen.		😊😊	😊😊	😊😊	😊😊	😊😊
11.4.	- Gut - Müde	- Die Rätsel - Plakate - Die Eltern		😊😊	😊😊	😊	😊	
12.4.	- Wütend - Gut	- Hämmern		😊😊	😊😊	😊	😊	😊😊

Reflexionsbogen A.G.								
Da- tum	Selbstwirksamkeit		Kooperation					
	Gefühle	Gelungenes	Zusammenarbeit im Team	Wir sind nett.	Wir hören einander zu.	Wir sagen stopp.	Jeder darf seine Ideen sagen.	Wir nehmen Ideen von allen.
1.3.	- Gut		++					
8.3.	- Gut	Ich habe mich wohlgeföhlt als Gruppenchef. Es ging gut mit F.S.. Wir haben viel Abfall entdeckt. (geschrieben von LP)	++					
15.3.	- gut	FRAGEN ZEICHNEN		😊😊	😊😊	😊😊	😊😊	😊 F.S. hat nichts gesagt. Du musst dich melden F.S.. (geschrieben von LP)
21.3.	- gut	- Alles (geschrieben von LP)		😊😊	😊😊	😊😊	😊😊	😊😊
22.3.	- gut	- ÄMTLISCHILD GESCHTALDEN		😊😊	😊😊	😊😊	😊😊	😊😊
11.4.	- Gut	- ALES		😊😊	😊😊		😊	
12.4.	-	-						

Reflexionsbogen M.G.								
Da- tum	Selbstwirksamkeit		Kooperation					
	Gefühle	Gelungenes	Zusammenarbeit im Team	Wir sind nett.	Wir hören einander zu.	Wir sagen stopp.	Jeder darf seine Ideen sagen.	Wir nehmen Ideen von allen.
1.3.	- Gut		+					
8.3.	- Traurig - Gut	Dass ich B.M. immer zeigen konnte, wo Müll liegt, sodass er ein Foto machen konnte (geschrieben von LP)	++					
15.3.	- Gut	Idehen sammeln für den förster		😊😊	😊😊	😊😊	😊😊	😊😊
21.3.	-	-						
22.3.	-	-						
11.4.	- Traurig - fröhlich	- Alles		😊😊	😊😊	😊😊	😊😊	😊😊
12.4.	- Enttäuscht - Gut	Samelschtele		😊😊	😊😊			

Reflexionsbogen D.F.								
Da- tum	Selbstwirksamkeit		Kooperation					
	Gefühle	Gelungenes	Zusammenarbeit im Team	Wir sind nett.	Wir hören einander zu.	Wir sagen stopp.	Jeder darf seine Ideen sagen.	Wir nehmen Ideen von allen.
1.3.	- gut	(Gekritzel)	+					
8.3.	- gut	Ich war Gruppenchef. Ich habe viel Littering entdeckt. (geschrieben von LP)	+					
15.3.	- wütend	FÖRSTER WAR GUT		😊😊	😊😊	😊	😊😊	😊😊
21.3.	- müde (früh aufgestanden)	Das Schreiben (geschrieben von LP)		😊😊	😊	😞	😊	😊😊
22.3.	- gut	Ich war nett zu B.M.. (geschrieben von LP)		😊😊	😊😊	😊😊	😊😊	😊
11.4.	- traurig			?	😊		😞😞	
12.4.	- gut - zufrieden	Zur Sammelstelle gehen und den Abfall entsorgen.		😊😊	😊😊	😊😊	😊😊	😊😊

11.5.2 Datenaufbereitung Reflexionsbogen

Aufbereitung Reflexionsbogen alle Kinder							
k.A. = Keine Angabe (z.B. krank), S.M. hat keine Reflexionen ausgefüllt							
Datum	Kind	Zusammenarbeit im Team	Wir sind nett.	Wir hören einander zu.	Wir sagen stopp.	Jeder darf seine Ideen sagen.	Wir nehmen Ideen von allen.
1.3.	F.S.	--					
	B.M.	+					
	A.G.	++					
	M.G.	+					
	D.F.	+					
8.3.	F.S.	++					
	B.M.	++					
	A.G.	++					
	M.G.	++					
	D.F.	+					
15.3.	F.S.		++	++	++	++	++
	B.M.		++	-	++	+	--
	A.G.		++	++	++	++	+
	M.G.		++	++	++	++	++
	D.F.		++	++	+	++	++
21.3	F.S.		++	++	++	++	++
	B.M.		+	+	+	+	+
	A.G.		++	++	++	++	++
	M.G.		k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
	D.F.		++	+	-	+	++
22.3.	F.S.		++	+	+	++	++
	B.M.		++	++	++	++	++
	A.G.		++	++	++	++	++
	M.G.		k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
	D.F.		++	++	++	++	+
11.4.	F.S.		++	+	++	++	++
	B.M.		++	++	+	+	k.A.
	A.G.		++	++	k.A.	+	k.A.
	M.G.		++	++	++	++	++
	D.F.		k.A.	+	k.A.	--	k.A.
12.4.	F.S.		k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
	B.M.		++	--	++	+	--
	A.G.		k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
	M.G.		++	++	k.A.	k.A.	k.A.
	D.F.		++	++	++	++	++
TOTAL		++ 5 + 4 - 0 -- 1 k.A. 0	++ 19 + 1 - 0 -- 0 k.A. 5	++ 14 + 5 - 1 -- 1 k.A. 4	++ 13 + 4 - 1 -- 0 k.A. 7	++ 13 + 6 - 0 -- 1 k.A. 5	++ 12 + 3 - 0 -- 2 k.A. 8
Anzahl nur positiv bewerteter Lektionen		1/2	5/5	3/5	4/5	4/5	3/5

Aufbereitung Reflexionsbogen Unterziel 1 (nach Schüler & Datum geordnet)													
Datum	F.S.		S.M.	Positiv:	Negativ:	B.M.		A.G.		M.G.		D.F.	
1.3.	- Traurig - Gelangweilt	Positiv: 0 Negativ: 2	-	Positiv:	Negativ:	- Fröhlich - Stolz - Müde	Positiv: 2 Negativ: 1	- Gut	Positiv: 1 Negativ: 0	- Gut	Positiv: 1 Negativ: 0	- gut	Positiv: 1 Negativ: 0
8.3.	- enttäuscht - fröhlich	Positiv: 1 Negativ: 1	-	Positiv:	Negativ:	- Erstaunt - Stolz	Positiv: 2 Negativ: 0	- Gut	Positiv: 1 Negativ: 0	- Traurig - Gut	Positiv: 1 Negativ: 1	- gut	Positiv: 1 Negativ: 0
15.3.	- Traurig	Positiv: 0 Negativ: 1	-	Positiv:	Negativ:	- Gut - Zufrieden - Fröhlich - stolz	Positiv: 4 Negativ: 0	- gut	Positiv: 1 Negativ: 0	- Gut	Positiv: 1 Negativ: 0	- wütend	Positiv: 0 Negativ: 1
21.3.	- gut	Positiv: 1 Negativ: 0	-	Positiv:	Negativ:	- Gut	Positiv: 1 Negativ: 0	- gut	Positiv: 1 Negativ: 0	-	Positiv: - Negativ: -	- müde	Positiv: 0 Negativ: 1
22.3.	- wütend - fröhlich - stolz	Positiv: 2 Negativ: 1	-	Positiv:	Negativ:	- Gut - Fröhlich	Positiv: 2 Negativ: 0	- gut	Positiv: 1 Negativ: 0	-	Positiv: - Negativ: -	- gut	Positiv: 1 Negativ: 0
11.4.	- Gut - Fröhlich - Stolz	Positiv: 3 Negativ: 0	-	Positiv:	Negativ:	- Gut - Müde	Positiv: 1 Negativ: 1	- Gut	Positiv: 1 Negativ: 0	- Traurig - fröhlich	Positiv: 1 Negativ: 1	- traurig	Positiv: 0 Negativ: 1
12.4.	-	Positiv: - Negativ: -	-	Positiv:	Negativ:	- Wütend - Gut	Positiv: 1 Negativ: 1	-	Positiv: - Negativ: -	- Enttäuscht - Gut	Positiv: 1 Negativ: 1	- gut - zufrieden	Positiv: 2 Negativ: 0
Total	Positiv: 7 Negativ: 5		Positiv: - Negativ: -	Positiv: 13 Negativ: 3		Positiv: 6 Negativ: 0		Positiv: 5 Negativ: 3		Positiv: 5 Negativ: 3		Positiv: 5 Negativ: 3	

Aufbereitung Reflexionsbogen Unterziel 1 (nach Schüler & Gefühlen geordnet)

	Gefühl	F.S.	S.M.	B.M.	A.G.	M.G.	D.F.
Positive Gefühle	Fröhlich	3	-	3	0	1	0
	Stolz	2	-	3	0	1	0
	Gut	2	-	5	6	4	4
	Erstaunt	0	-	1	0	0	0
	Total positiv	7	0	12	6	6	4
	Negative Gefühle	Traurig	2	-	0	0	2
Gelangweilt		1	-	0	0	0	0
Enttäuscht		1	-	0	0	1	0
Wütend		1	-	1	0	0	1
Müde		0	-	1	0	0	1
Besorgt		0	0	0	0	0	0
Total negativ	5	0	2	0	3	3	

Aufbereitung Reflexionsbogen Unterziel 1 (nach Schüler & Gefühlen geordnet)

Gefühl	F.S.	S.M.	B.M.	A.G.	M.G.	D.F.	<i>Total</i>
Total positiv	7	0	12	6	6	4	35
Total negativ	5	0	2	0	3	3	13

Aufbereitung Reflexionsbogen Unterziel 2 (nach Schüler geordnet)

Schüler						
Datum	F.S.	S.M.	B.M.	A.G.	M.G.	D.F.
1.3.	Ich konnte erklären, was ich gestern gezeichnet habe.	-	-	-	-	unlesbar
8.3.	Foto	-	Ich habe alles mit der Kamera festgehalten und konnte nah heran zoomen.	Ich habe mich wohlgeföhlt als Gruppenchef. Es ging gut mit F.S.. Wir haben viel Abfall entdeckt.	Dass ich B.M. immer zeigen konnte, wo Müll liegt, sodass er ein Foto machen konnte.	Ich war Gruppenchef. Ich habe viel Littering entdeckt.
15.3.	Fragen geschrieben Hündli	-	Eine Email schreiben	Fragen Zeichnen	Ideen sammeln für den Förster	Förster war gut
21.3.	alles	-	Die Tiere aufzuschreiben. Nicht auszuflippen.	Alles	-	Das Schreiben
22.3.	Biogasanlage zeichnen	-	Ich konnte viele Sachen von Ameisen sagen.	Ämtlischild gestalten	-	Ich war nett zu B.M..
11.4.	Alles	-	Die Rätsel Plakate Die Eltern	alles	Alles	-
12.4.	-	-	Hämmern	-	Sammelstelle	Zur Sammelstelle gehen und den Abfall entsorgen.

Aufbereitung Reflexionsbogen Unterziel 2 (nach Thema geordnet)

Schulisches	Erklären	Engagement	Sozio-emotionales	Eltern
<ul style="list-style-type: none"> - fotografieren - Fragen aufschreiben - zeichnen - schreiben - E-Mail schreiben - Tiere aufschreiben - Rätsel aufschreiben - Plakat machen - Schild gestalten 	<ul style="list-style-type: none"> - über Ameisen erzählen - eigene Zeichnung erklären 	<ul style="list-style-type: none"> - hämmern - Abfall gefunden - Ideen sammeln für Förster - Abfall in Sammelstelle entsorgen 	<ul style="list-style-type: none"> - nicht ausflippen - Gruppenchef - mit anderem Kind arbeiten - nett sein zu anderem Kind 	<ul style="list-style-type: none"> - Elternpräsentation

11.6 Elternfragebogen

<p style="text-align: right; font-size: small;">Masterarbeit HfH Zürich, Clea Weber, April 2024</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold; margin: 10px 0;">10.04.2024</p> <p>Eltern-Fragebogen «Umwelt- und Abfallprojekt»</p> <p>Liebe Eltern</p> <p>Am Elternbogen haben die Kinder/Innen unser «Umwelt- & Abfallprojekt» vorgestellt, welches wir seit den Sportferien durchführen. Da ich das Projekt im Rahmen meiner Masterarbeit durchführe, werde ich eine Auswertung machen. Dazu wäre es sehr hilfreich, eine Rückmeldung von Ihnen aus Sicht der Eltern zu erhalten. Ich bitte Sie, den beiliegenden Fragebogen auszufüllen und mir vor den Frühlingsferien zurückzugeben.</p> <p>Bei Fragen oder Unklarheiten, dürfen Sie sich gerne an mich wenden. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!</p> <p>Freundliche Grüsse Clea Weber</p> <p>Eltern-Fragebogen «Umwelt- und Abfallprojekt»</p> <p>Datum: _____</p> <p>1. Wer hat den Fragebogen ausgefüllt? <input type="checkbox"/> Mutter <input type="checkbox"/> Vater</p> <p>2. Hat ihr Kind zuhause etwas über unser Projekt erzählt? <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> weniger als 1 Mal pro Woche <input type="checkbox"/> etwa 1 Mal pro Woche <input type="checkbox"/> mehr als 1 Mal pro Woche</p> <p>3. Hat ihr Kind von sich aus etwas zum Projekt erzählt oder fragten Sie nach? <input type="checkbox"/> Immer von sich aus <input type="checkbox"/> teilweise von sich aus <input type="checkbox"/> teilweise nach Nachfrage <input type="checkbox"/> nur nach Nachfrage</p> <p>4. Was hat ihr Kind über das Projekt erzählt?</p>	<p style="text-align: right; font-size: small;">Masterarbeit HfH Zürich, Clea Weber, April 2024</p> <p>5. Welche Gefühle haben Sie bei Ihrem Kind beobachtet im Zusammenhang mit dem Projekt? _____ _____ _____ _____ _____</p> <p>6. Haben Sie im Verlaufe des Projektes eine Veränderung im Verhalten Ihres Kindes bemerkt im Zusammenhang mit dem Projekt? _____ _____ _____ _____ _____</p> <p>7. Weitere Bemerkungen _____ _____ _____ _____</p>
--	---

Abbildung 24: Elternfragebogen leer

11.6.1 Digitalisierte Elternfragebogen

Elternfragebogen alle Kinder							
	Frage	F.S.	S.M.	B.M.	A.G.	M.G.	D.F.
Kognition	Hat Ihr Kind zuhause etwas über Projekt erzählt?	Weniger als 1 Mal pro Woche	Weniger als 1 Mal pro Woche	Mehr als 1 Mal pro Woche	Weniger als 1 Mal pro Woche	Etwas 1 Mal pro Woche	Mehr als 1 Mal pro Woche
	Hat Ihr Kind von sich aus etwas zum Projekt erzählt oder fragten Sie nach?	Teilweise nach Nachfrage	Nur nach Nachfrage	Teilweise von sich aus Teilweise nach Nachfrage	Teilweise nach Nachfrage	Immer von sich aus	Immer von sich aus
	Was hat ihr Kind über das Projekt erzählt?	F.S. hat mal von einer Person gesprochen, die von der KVA bei euch in der Schule zu Besuch gekommen ist. Von der Kläranlage hat er auch mal was erzählt. Im Wald sei mal der Förster gekommen.	Dass im Wald viel Abfall gefunden wurde Dass sie einen Kompost gebaut haben	- Bau des Kompost - der Jäger - dass sie Müll im Wald gesammelt haben - sein Plakat über den Müll in den Meeren	Nicht viel ausser das er es mit einem Klassenkamerad machen durfte. Das er sehr viel Spass dabei hatte.	M.G. hat vor allem davon erzählt welche Abfallberge er im Wald gefunden hat und dass ihn das sehr traurig macht wegen den Tieren	Wegen fachgerechter Entsorgung. Plastik, Metall, Kompost, Altpapier, Entsorgungsstelle Wetzikon und Dübendorf nachgefragt. Er interessiert sich sehr. Recycling
Emotion	Welche Gefühle haben Sie bei Ihrem Kind beobachtet im Zusammenhang mit dem Projekt?	Begeisterung	Anspannung und Nervosität	Interesse Erstaunen Motivation	Freude mit den Mitschülern zusammen etwas zu lernen. Vorfreude mehr über die KVA kennen zu lernen.	Freude, Motivation, Interesse, Stolz, Sorge	Freude, Motivation, Neugier, Interesse. D.F. ist sehr interessiert und neugierig.
Verhalten	Haben Sie im Verlaufe des Projektes eine Veränderung im Verhalten Ihres Kindes bemerkt im Zusammenhang mit dem Projekt?	Nein, nichts Besonderes, habe auch nicht speziell darauf geachtet.	S.M. war meiner Meinung nach gegen Ende verschlossener und zeigte mehr Ablehnung → möglicherweise, da er den Einstieg nicht fand und der Druck so anstieg	Er wirft den Kehricht weg (zuhause). Ihm fällt auf, wenn auf Wegen, Wiesen oder Wald Müll liegt und ärgert sich darüber und wirft auch, wenn möglich, den gesehenen Müll weg.	Er wollte mehr über das Thema Abfall zuhause wissen. Er wahr sehr intressiert wie das Kompostieren geht, also wie es sich verhält.	Nein	D.F. fragt viel nach wegen der Trennung von Diversem. Auf der Strasse bemerkt er wenn Flaschen, Pet, Dosen liegen, das Man das trennen muss in die Entsorgung.
	Weitere Bemerkungen		Schade, dass sich S.M. nicht öffnen konnte, da ihn das Thema an sich sehr interessieren würde.	Das ist ein sehr wichtiges Thema und es war gut, daraus ein Projekt zu machen.		-	Ich finde das gut dass er sich so interessiert

11.6.2 Aufbereitung Elternfragebogen

Aufbereitung Eltern-Fragebogen		
Schüler: B.M.		
Frage	Antwort	Kategorie
Hat Ihr Kind zuhause etwas über Projekt erzählt?	Mehr als 1 Mal pro Woche	1, 2
Hat Ihr Kind von sich aus etwas zum Projekt erzählt oder fragten Sie nach?	Teilweise von sich aus Teilweise nach Nachfrage	1, 2
Was hat ihr Kind über das Projekt erzählt?	- Bau des Kompost - der Jäger - dass sie Müll im Wald gesammelt haben - sein Plakat über den Müll in den Meeren	1, 2, 5
Welche Gefühle haben Sie bei Ihrem Kind beobachtet im Zusammenhang mit dem Projekt?	Interesse Erstaunen Motivation	1
Haben Sie im Verlaufe des Projektes eine Veränderung im Verhalten Ihres Kindes bemerkt im Zusammenhang mit dem Projekt?	Er wirft den Kehrriecher weg (zuhause). Ihm fällt auf, wenn auf Wegen, Wiesen oder Wald Müll liegt und ärgert sich darüber und wirft auch, wenn möglich, den gesehenen Müll weg.	5, 7
Weitere Bemerkungen	Das ist ein sehr wichtiges Thema und es war gut, daraus ein Projekt zu machen.	

Aufbereitung Eltern-Fragebogen		
Schüler: F.S.		
Frage	Antwort	Kategorie
Hat Ihr Kind zuhause etwas über Projekt erzählt?	Weniger als 1 Mal pro Woche	1, 2
Hat Ihr Kind von sich aus etwas zum Projekt erzählt oder fragten Sie nach?	Teilweise nach Nachfrage	1, 2
Was hat ihr Kind über das Projekt erzählt?	F.S. hat mal von einer Person gesprochen, die von der KVA bei euch in der Schule zu Besuch gekommen ist. Von der Kläranlage hat er auch mal was erzählt. Im Wald sei mal der Förster gekommen.	1, 2, 5
Welche Gefühle haben Sie bei Ihrem Kind beobachtet im Zusammenhang mit dem Projekt?	Begeisterung	1
Haben Sie im Verlaufe des Projektes eine Veränderung im Verhalten Ihres Kindes bemerkt im Zusammenhang mit dem Projekt?	Nein, nichts Besonderes, habe auch nicht speziell darauf geachtet.	5
Weitere Bemerkungen	-	

Aufbereitung Eltern-Fragebogen		
Schüler: S.M.		
Frage	Antwort	Kategorie
Hat Ihr Kind zuhause etwas über Projekt erzählt?	Weniger als 1 Mal pro Woche	1, 2
Hat Ihr Kind von sich aus etwas zum Projekt erzählt oder fragten Sie nach?	Nur nach Nachfrage	1, 2
Was hat ihr Kind über das Projekt erzählt?	Dass im Wald viel Abfall gefunden wurde Dass sie einen Kompost gebaut haben	1, 2, 5
Welche Gefühle haben Sie bei Ihrem Kind beobachtet im Zusammenhang mit dem Projekt?	Anspannung und Nervosität	1
Haben Sie im Verlaufe des Projektes eine Veränderung im Verhalten Ihres Kindes bemerkt im Zusammenhang mit dem Projekt?	S.M. war meiner Meinung nach gegen Ende verschlossener und zeigte mehr Ablehnung → möglicherweise, da er den Einstieg nicht fand und der Druck so anstieg	5, 6
Weitere Bemerkungen	Schade, dass sich S.M. nicht öffnen konnte, da ihn das Thema an sich sehr interessieren würde.	5, 6

Aufbereitung Eltern-Fragebogen Schüler: D.F.		
Frage	Antwort	Kategorie
Hat Ihr Kind zuhause etwas über Projekt erzählt?	Mehr als 1 Mal pro Woche	1, 2
Hat Ihr Kind von sich aus etwas zum Projekt erzählt oder fragten Sie nach?	Immer von sich aus	1, 2
Was hat ihr Kind über das Projekt erzählt?	Wegen fachgerechter Entsorgung. Plastik, Metall, Kompost, Altpapier, Entsorgungsstelle Wetzikon und Dübendorf nachgefragt. Er interessiert sich sehr. Recycling	1, 2, 5, 7
Welche Gefühle haben Sie bei Ihrem Kind beobachtet im Zusammenhang mit dem Projekt?	Freude, Motivation, Neugier, Interesse. D.F. ist sehr interessiert und neugierig.	1
Haben Sie im Verlaufe des Projektes eine Veränderung im Verhalten Ihres Kindes bemerkt im Zusammenhang mit dem Projekt?	D.F. fragt viel nach wegen der Trennung von Diversem. Auf der Strasse bemerkt er wenn Flaschen, Pet, Dosen liegen, das Man das trennen muss in die Entsorgung.	5, 7
Weitere Bemerkungen	Ich finde das gut dass er sich so interessiert.	

Aufbereitung Eltern-Fragebogen Schüler: A.G.		
Frage	Antwort	Kategorie
Hat Ihr Kind zuhause etwas über Projekt erzählt?	Weniger als 1 Mal pro Woche	1, 2
Hat Ihr Kind von sich aus etwas zum Projekt erzählt oder fragten Sie nach?	Teilweise nach Nachfrage	1, 2
Was hat ihr Kind über das Projekt erzählt?	Nicht viel ausser das er es mit einem Klassenkamerad machen durfte. Das er sehr viel Spass dabei hatte.	1, 5, 8, 11
Welche Gefühle haben Sie bei Ihrem Kind beobachtet im Zusammenhang mit dem Projekt?	Freude mit den Mitschülern zusammen etwas zu lernen. Vorfreude mehr über die KVA kennen zu lernen.	1, 8, 11
Haben Sie im Verlaufe des Projektes eine Veränderung im Verhalten Ihres Kindes bemerkt im Zusammenhang mit dem Projekt?	Er wollte mehr über das Thema Abfall zuhause wissen. Er wahr sehr intressiert wie das Kompostieren geht, also wie es sich verhält.	5, 7
Weitere Bemerkungen	-	

Aufbereitung Eltern-Fragebogen Schüler: M.G.		
Frage	Antwort	Kategorie
Hat Ihr Kind zuhause etwas über Projekt erzählt?	Etwas 1 Mal pro Woche	1, 2
Hat Ihr Kind von sich aus etwas zum Projekt erzählt oder fragten Sie nach?	Immer von sich aus	1, 2
Was hat ihr Kind über das Projekt erzählt?	M.G. hat vor allem davon erzählt welche Abfallberge er im Wald gefunden hat und dass ihn das sehr traurig macht wegen den Tieren	1, 2, 5
Welche Gefühle haben Sie bei Ihrem Kind beobachtet im Zusammenhang mit dem Projekt?	Freude, Motivation, Interesse, Stolz, Sorge	1
Haben Sie im Verlaufe des Projektes eine Veränderung im Verhalten Ihres Kindes bemerkt im Zusammenhang mit dem Projekt?	Nein	5, 7
Weitere Bemerkungen	-	

11.7 LSL

Ausgewählte Bereiche LSL:

Lernziel 10: Die Kinder können Konflikte selbstständig oder mit Unterstützung lösen.

E Angemessene Selbstbehauptung

21. Löst Konflikte gewaltfrei
22. Reagiert auf unangebrachtes Verhalten anderer angemessen
23. Äussert eigene Meinungen angemessen
24. Äussert Kritik angemessen
25. Äussert eigene Wünsche akzeptabel

Lernziel 12: Die Kinder können in Gruppen zusammenarbeiten.

A Kooperation

1. Arbeitet mit anderen in einer Gruppe zusammen
2. Zeigt Freude am gemeinsamen Tun
3. Lässt fremde Beiträge gelten
4. Schliesst Kompromisse
5. Akzeptiert gemeinsame Ziele

11.7.1 Rohwerte LSL nach Schüler geordnet

Schüler: F.S.	Klassenlehrerin 1: CW		Sozialpädagogin 1: LZ		Sozialpädagogin 2: NL		Klassenlehrerin 2: RF		Total		Schnitt	
	T1	T2	T1	T2	T1	T2	T1	T2	T1	T2	T1	T2
A Kooperation	9	10	15	15	9	15	12	15	45	55	11.3	13.8
B Selbstwahrnehmung	9	10	7	12	3	10	7	12	26	44	6.5	11.0
C Selbstkontrolle	7	8	7	13	5	9	8	13	27	43	6.8	10.8
D Einfühlungsvermögen/ Hilfsbereitschaft	10	10	9	9	10	10	9	10	38	39	9.5	9.8
E Angemessene Selbstbehauptung	9	7	11	12	6	10	12	15	38	44	9.5	11.0
F Sozialkontakt	10	10	9	13	4	8	7	12	30	43	7.5	10.8

Schüler: S.M.	Klassenlehrerin 1: CW		Sozialpädagogin 1: LZ		Sozialpädagogin 2: NL		Klassenlehrerin 2: RF		Total		Schnitt	
	T1	T2	T1	T2	T1	T2	T1	T2	T1	T2	T1	T2
A Kooperation	9	7	3	6	0	2	6	7	18	22	4.5	5.5
B Selbstwahrnehmung	8	6	2	2	0	5	3	4	13	17	3.3	4.3
C Selbstkontrolle	7	6	6	7	4	5	5	11	22	29	5.5	7.3
D Einfühlungsvermögen/ Hilfsbereitschaft	5	7	4	3	5	2	3	3	17	15	3.8	3.4
E Angemessene Selbstbehauptung	7	10	2	3	1	2	3	11	13	26	3.3	6.5
F Sozialkontakt	10	4?	7	7	0	4	9	8	26	23	6.5	5.8

Schüler: M.G.	Klassenlehrerin 1: CW		Sozialpädagogin 1: LZ		Sozialpädagogin 2: NL		Klassenlehrerin 2: RF		Total		Schnitt	
	T1	T2	T1	T2	T1	T2	T1	T2	T1	T2	T1	T2
Bereich Sozialverhalten												
A Kooperation	11	11	7	14	6	11	10	13	34	49	8.5	12.3
B Selbstwahrnehmung	10	9	8	11	3	5	10	6	31	31	7.8	7.8
C Selbstkontrolle	7	7	8	13	3	8	8	13	26	41	6.5	10.3
D Einfühlungsvermögen/ Hilfsbereitschaft	10	10	7	9	5	10	6	7	28	36	7	9
E Angemessene Selbstbehauptung	10	10	9	8	6	5	9	11	34	34	8.5	8.5
F Sozialkontakt	10	9	12	11	6	10	8	11	36	41	9	10.3

Schüler: A.G.	Klassenlehrerin 1: CW		Sozialpädagogin 1: LZ		Sozialpädagogin 2: NL		Klassenlehrerin 2: RF		Total		Schnitt	
	T1	T2	T1	T2	T1	T2	T1	T2	T1	T2	T1	T2
Bereich Sozialverhalten												
A Kooperation	10	11	15	12	9	13	8	9	42	45	10.5	11.3
B Selbstwahrnehmung	7	11	9	10	7	12	10	12	33	45	8.3	11.3
C Selbstkontrolle	6	10	11	6	1	10	6	7	24	33	6	8.3
D Einfühlungsvermögen/ Hilfsbereitschaft	15	12	15	13	6	15	10	8	46	48	11.5	12
E Angemessene Selbstbehauptung	6	10	10	7	0	8	10	7	26	32	6.5	8
F Sozialkontakt	11	11	10	12	4	10	10	11	35	44	8.8	11

Schüler: B.M.	Klassenlehrerin 1: CW		Sozialpädagogin 1: LZ		Sozialpädagogin 2: NL		Klassenlehrerin 2: RF		Total		Schnitt	
	T1	T2	T1	T2	T1	T2	T1	T2	T1	T2	T1	T2
Bereich Sozialverhalten												
A Kooperation	10	10	10	15	15	15	10	12	45	52	11.3	13
B Selbstwahrnehmung	9	11	8	12	12	13	8	9	37	45	9.3	11.3
C Selbstkontrolle	7	9	7	8	9	13	7	8	30	38	7.5	9.5
D Einfühlungsvermögen/ Hilfsbereitschaft	15	15	14	15	15	15	13	11	57	56	14.3	14
E Angemessene Selbstbehauptung	6	8	6	12	10	12	12	10	34	42	8.5	10.5
F Sozialkontakt	12	12	11	14	10	15	10	11	43	52	10.8	13

Schüler: D.F.	Klassenlehrerin 1: CW		Sozialpädagogin 1: LZ		Sozialpädagogin 2: NL		Klassenlehrerin 2: RF		Total		Schnitt	
	T1	T2	T1	T2	T1	T2	T1	T2	T1	T2	T1	T2
A Kooperation	7	6	6	10	6	8	9	13	28	37	7	9.3
B Selbstwahrnehmung	6	8	8	8	4	4	5	6	23	26	5.8	6.5
C Selbstkontrolle	6	6	8	8	1	5	5	4	20	23	5	5.8
D Einfühlungsvermögen/ Hilfsbereitschaft	12	13	15	10	10	10	8	7	45	40	11.3	10
E Angemessene Selbstbehauptung	6	8	5	5	2	4	8	8	21	25	5.3	6.3
F Sozialkontakt	7	9	6	8	6	6	5	9	24	32	6	8

11.7.2 Datenanalyse LSL

Erläuterungen zur Analyse:

- Maximale Punkte pro Bereich: 15 Punkte
- t1: Messzeitpunkt t1
- RW: Rohwert
- PR: Prozentrang (zwischen 10 und 20 = risikobehaftet) (Petermann & Petermann, 2013, S. 23)
- T: T-Wert
- RCI: Reliable Change Index = 1.96
Reliabilität nach Cronbachs Alpha: Alter 6-8 & 9-10 = 0.89
Formel zur Berechnung des RCI nach Jacobson und Truax (1991; basierend auf Krum et al., 2022, S. 153):

$$RCI = \frac{x_1 - x_2}{SD \cdot \sqrt{2 \cdot (1 - r_{el})}}$$

- Interpretation: Unterscheiden sich nicht auf einem Niveau von $\alpha=5\%$ (Lenhard & Lenhard, 2023)
- Farbcode
 - leichte Verbesserung (RCI > + 1.96)
 - keine relevante Änderung
 - leichte Verschlechterung (RCI < - 1.96)

Kooperation Rohwerte, Prozenträge & RCI							
Schüler	RW _{t1}	RW _{t2}	PR _{t1}	PR _{t2}	T _{t1}	T _{t2}	RCI
F.S.	11.3	13.8	61	77	53	58	1.07
S.M.	4.5	5.5	2	2	29	29	0
M.G.	8.5	12.3	18	53	41	51	2.13
A.G.	10.5	11.3	34	46	46	49	0.64
B.M.	11.3	13	46	65	49	54	1.06
D.F.	7	9.3	9	22	37	42	1.07

Selbstbehauptung Rohwerte, Prozenträge & RCI							
Zeitpunkt	RW _{t1}	RW _{t2}	PR _{t1}	PR _{t2}	T _{t1}	T _{t2}	RCI
F.S.	9.5	11.0	37	61	47	53	1.41
S.M.	3.3	6.5	3	19	32	41	2.12
M.G.	7	9	20	27	42	44	0.48
A.G.	6.5	8	15	24	40	43	0.71
B.M.	8.5	10.5	24	43	43	48	1.18
D.F.	5.3	6.3	7	15	35	40	1.18

11.8 FEES

11.8.1 Rohwerte FEES nach Schüler geordnet

Schüler: M.G.	FEES 3-4	Selbsteinschätzung	
Bereich	Max	T1	T2
Soziale Integration (SI)	33	23	23
Klassenklima (KK)	33	20	22
Selbstkonzept (SK)	45	37	35

Schüler: A.G.	FEES 3-4	Selbsteinschätzung	
Bereich	Max	T1	T2
Soziale Integration (SI)	33	27	21
Klassenklima (KK)	33	23	21
Selbstkonzept (SK)	45	36	33

Schüler: D.F.	FEES 3-4	Selbsteinschätzung	
Bereich	Max	T1	T2
Soziale Integration (SI)	33	12	15
Klassenklima (KK)	33	19	12
Selbstkonzept (SK)	45	24	21

Schüler: B.M.	FEES 3-4	Selbsteinschätzung	
Bereich	Max	T1	T2
Soziale Integration (SI)	33	25	29
Klassenklima (KK)	33	17	23
Selbstkonzept (SK)	45	30	35

Schüler: F.S.	FEES 1-2	Selbsteinschätzung	
Bereich	Max	T1	T2
Soziale Integration (SI)	11	6	5
Klassenklima (KK)	11	3	4
Selbstkonzept (SK)	15	5	6

Schüler: S.M.	FEES 1-2	Selbsteinschätzung	
Bereich	Max	T1	T2
Soziale Integration (SI)	11	5	3
Klassenklima (KK)	11	7	7
Selbstkonzept (SK)	15	12	11

11.8.2 Datenanalyse FEES

Erläuterungen zur Analyse:

Soziale Integration/ Klassenklima FEES 1/2

Kritische Differenz: ± 15.4 Punkte (T-Wert) (Rauer & Schuck, 2004, S. 29)

+ mind. 15.4 Punkte = leichte Verbesserung

$\pm 0-15.4$ Punkte = keine relevante Änderung

- mind. 15.4 Punkte = leichte Verschlechterung

Soziale Integration/ Klassenklima FEES 3/4

Kritische Differenz: ± 12.7 Punkte (T-Wert) (Rauer & Schuck, 2003, S. 25)

+ mind. 12.7 Punkte = leichte Verbesserung

$\pm 0-12.6$ Punkte = keine relevante Änderung

- mind. 12.7 Punkte = leichte Verschlechterung

FEES 1-2/ 3-4 SKALA SI (Soziale Integration)							
	RW _{t1}	RW _{t2}	PR _{t1}	PR _{t2}	T _{t1}	T _{t2}	Differenz T-Wert
F.S.	6	5	14	8	39	36	- 3
S.M.	5	3	8	3	36	30	- 6
M.G.	23	23	33	33	45	45	0
A.G.	27	21	58	24	52	43	- 9
B.M.	25	29	44	73	48	56	+ 8
D.F.	12	15	4	7	32	35	+ 3

11.9 Publikationsbeitrag Projektanmeldung

Projektanmeldung Publikationsbeitrag

www.service-learning.ch

Art des Antrags: Publikationsbeitrag

Name des Projektes: Abfall sammeln im Wald & Kompost bauen

Name der Lehrperson: Cléa Weber

Schulhaus: Sonderpädagogische Tagesschule

Schulstufe: 1. und 3. Klasse

Wer ist an dem Projekt beteiligt : Meine Klasse

Kurzbeschreibung:

Der Fokus lag auf der Förderung der sozio-emotionalen Kompetenzen "Selbstwirksamkeit" & "Kooperation". Die Schüler befassten sich fachlich mit dem Thema Abfall. Mit dem lokalen Förster wurde im Wald, wo die Klasse jede Woche ist, Abfall gesammelt, im Klassenzimmer sortiert und zur Sammelstelle gebracht. Mit der Schulköchin wurde ein Kompost aus alten Brettern gebaut, wo nun die Grünabfälle der Schulküche entsorgt werden. Zum Abschluss wurde für die Eltern eine Ausstellung organisiert.

Qualitätsstandard „Partizipation“:

Das Thema wurde von mir bestimmt und die Engagementpartner:innen von mir angefragt. Das Projekt ist auf der Partizipationsstufe «Wahlmöglichkeiten» zu verorten (gemäss Hart, 1997, und Oster & Biedermann, 2006). Die Schüler durften wählen, ob sie das Thema Wald oder Abfall in selbstgewählten Kleingruppen vertiefen wollten. Es wurden partizipativ Regeln bestimmt und in einem Teamvertrag festgehalten. Alle Kinder setzten beide Engagements schliesslich um. Ideen für die Abschlussausstellung für die Eltern wurden gemeinsam gesammelt. Die Kinder gestalteten frei Plakate und Anschauungsmaterialien dazu. Es wurde partizipativ beschlossen, die anderen Klassen der Schule an die Ausstellung einzuladen.

Qualitätsstandard „Einbezug in den Unterricht“:

- Sozio-emotionales Lernen: Förderung der Selbstwirksamkeit und Kooperation
- NMG: Abfall, Recycling, Kompost, Wald
- D: Lückentexte ausfüllen
- BG/ Musik: Rasseln aus Altpapier, Altkarton und Naturmaterialien basteln, Papier schöpfen aus Altpapier

Qualitätsstandard „Realer Bedarf“:

Der reale Bedarf wurde vorgängig mit den Engagementpartner:innen abgeklärt. Der Förster erteilte den Kindern den Auftrag, im Wald Abfall zu sammeln. Die Schulköchin erteilte den Auftrag für den Grünkompost, welcher in der Schule bislang fehlte. Die Erde wird zukünftig für die Gartenbeete in der Schule genutzt.

Qualitätsstandard «ausserschulische Kooperation»:

- Umweltunterricht mit Fachperson der lokalen Kehrichtverwertungsanlage
- lokaler Förster kam mit in den Wald
- Schulköchin war am Kompost beteiligt

Qualitätsstandard „Reflexion“:

Die partizipativ festgelegten Regeln sowie Gelungenes wurde regelmässig Ende der Lektion reflektiert mit Hilfe von Reflexionsbogen.